

Evaluation et accompagnement réflexif : des risques de déprofessionnalisation ?

Christophe Gremion

THÈSE DE DOCTORAT

présentée devant la Faculté des lettres de l'Université de Fribourg en Suisse.

Approuvé par la Faculté des lettres sur proposition des professeurs

Bernadette Charlier (premier rapporteur) Prof. À l'Université de Fribourg

Philippe Maubant (deuxième rapporteur) Prof. à l'Université de Sherbrooke

Monica Gather Thurler (troisième rapporteur) Prof. retraitée de l'Université de Genève

Fribourg, le 19 décembre 2016.

La doyenne : Prof. Bernadette Charlier Pasquier

Cette thèse est publiée sur le site réro <http://doc.rero.ch/>

Remerciements

La présentation de cette thèse de doctorat n'aurait pas été possible sans le soutien de nombreuses personnes. Je tiens à en remercier certaines ici, et prie toutes celles que j'oublie bien involontairement de vouloir m'en excuser...

A Claire-Lise pour son rôle moteur, ses encouragements, ses relectures, sa présence, sa patience, sa patience... et sa patience !

A Monica et Philippe, sans qui je n'aurais jamais commencé à y penser il y a 15 ans, au sortir d'une conférence de la CUSO ;

Aux collègues du Dispositif d'Accompagnement Fribourgeois des écoles en projet, qui m'ont aidé à passer à l'action et qui ont soulevé ces questionnements sur l'évaluation dans l'accompagnement ;

Aux collègues de la HEP FR qui m'ont initié à la recherche et à l'ADMEE ;

Aux collègues de l'IFFP qui m'ont laissé la possibilité de rendre visibles ces idées ;

A Bernadette, pour son accompagnement, ses déstabilisations, ses confrontations riches et fructueuses ;

A Monica et Philippe, pour avoir accepté d'être jury de la soutenance de ma thèse ;

A Pierre-François, pour les thés de sauge et pour ces fréquents moments d'approfondissement, de questionnement et de partage ;

A Philippe, Isabelle, Edyta, Sephora et Liliane, pour cette collaboration à l'origine d'une belle énergie qui m'a porté depuis Lisbonne et qui me porte encore ;

A Gérard qui, par ses messages de soutien et cette belle rencontre, m'apporte bien plus qu'il ne le suppose je pense ;

A Michel que j'aurais aimé pouvoir inviter lors de cette soutenance ;

A Claire-Lise, Isabelle, Daniel, Béatrice, Aude, Nicole... pour toutes ces relectures, mais pas que... ;

A Manon, Mathieu, Baptiste, famille et amis pour leur compréhension de ma faible présence auprès d'eux durant toutes ces années...

Table des matières

Remerciements	2
Table des matières.....	3
Éléments introductifs.....	10
Vers les questions de départ.....	13
Chapitre 1 : cadre théorique général.....	16
La professionnalisation	16
Définition.....	16
Implication pour les acteurs	20
Compétence	20
Autonomie.....	20
Emancipation	21
La réflexivité.....	22
Praticien réflexif.....	22
Critique.....	24
Seuils de réflexivité.....	30
Vers un modèle d'apprentissage par la réflexivité.....	33
Vers un modèle d'apprentissage réflexif	37
Implications.....	40
Autoévaluation	40
Place de l'autre dans l'autoévaluation	42
Formes autoévaluatives	44
L'accompagnement réflexif.....	45
Accompagnement et autoévaluation socialisée.....	46
Posture de l'accompagnateur dans la relation d'accompagnement	46
Alternance et accompagnement.....	47
Les questions de recherche	51

Chapitre 2 : du praticien au chercheur : place des différentes publications sur un fil réflexif.....	56
Du praticien au praticien-chercheur	57
Du praticien-chercheur au chercheur	63
Chapitre 3 : Article 1.....	69
Influence de l'autoévaluation et de l'accompagnement sur la réflexivité des futurs enseignants.....	69
Introduction :	70
Contexte	72
Trois questions de recherche	74
Premier volet : seuils de réflexivité	74
Eléments théoriques.....	75
Pourquoi une posture réflexive	75
Seuils de réflexivité	76
Eléments méthodologiques	78
Résultats : seuils retenus et exemplifiés	79
Deuxième volet : effets de l'autoévaluation	85
Eléments théoriques.....	85
Place de l'autoévaluation dans la réflexivité	85
Réflexivité et autoévaluation socialisée	86
Eléments méthodologiques	86
Grille d'autoévaluation ANPUC	86
Analyse des textes et cartographie.....	88
Résultats.....	89
Troisième volet : risques de l'autoévaluation socialisée	91
Eléments théoriques.....	92
Place de l'autrui significatif dans l'autoévaluation	92
Posture du mentor.....	92

Types d'entretiens	92
Eléments méthodologiques	93
Résultats.....	94
Posture du mentor.....	94
Types d'entretiens	95
Discussion et perspectives.....	96
Importance du reflet comme déclencheur de la réflexivité.....	96
Rôles du dossier d'apprentissage et du mentor	97
Rôle de l'accompagnateur en entretien.....	97
Posture du mentor.....	97
Types d'entretiens	98
Formation et culture commune entre mentors	99
Conclusion.....	99
Annexes.....	101
Annexe 1 : échelle d'autoévaluation ANPUC	101
Annexe 2 : Extrait de la grille d'autoévaluation	101
Chapitre 4 : Article 2.....	102
De l'influence du contrôle dans les dispositifs d'accompagnement.....	102
1. Introduction et cadrage théorique	102
2. Aspects contextuels et méthodologiques	104
3. Résultats	109
3.1. Étape 1 : Différences de perception du rôle de l'accompagnant.....	109
3.1.1. La référence institutionnelle.....	109
3.1.2. Le soutien	110
3.1.3. La réflexion sur les pratiques	110
3.1.4. L'évaluation-conseil vs l'évaluation-contrôle.....	112
3.2. Étape 2 : Degré de confiance que les étudiants accordent à leur accompagnateur.....	113
3.3. Étape 3 : Influence de l'évaluation certificative dans les dispositifs d'accompagnement	116

4. Éléments de discussion	117
5. Conclusion.....	120
Chapitre 5 : Article 3.....	124
Place de l'accompagnement et du contrôle dans les dispositifs de formation en alternance	124
Résumé.....	124
Accompanying and controlling students in dual vocational training.....	125
<i>Abstract</i> :	125
Introduction et problématique	125
Cadre théorique.....	126
L'évaluation de la pratique réflexive	127
L'accompagnement de la pratique réflexive	128
L'accompagnement dans les formations en alternance	130
Méthodologie.....	133
Recueil des données.....	134
Planification de la recherche	134
Structure des entretiens.....	135
Analyse	135
Analyse catégorielle	135
Analyse stratégique.....	135
Analyse systémique.....	136
Discussion.....	136
Résultats	137
Analyse des résultats.....	139
1ère irrationalité.....	139
Analyse stratégique.....	140
Analyse systémique.....	140
2ème irrationalité	142

Analyse stratégique.....	142
Analyse systémique.....	142
3ème irrationalité	143
Analyse stratégique.....	144
Analyse systémique.....	144
Discussion finale	145
Buts du dispositif.....	145
Objet d'évaluation	146
Répartition des rôles de l'évaluation.....	147
Mode d'attribution des accompagnateurs.....	148
Conclusion.....	149
Chapitre 6 : Actes de colloque	151
DEVELOPPER LA REFLEXION DANS LA FORMATION DES ENSEIGNANTS EN UTILISANT UN E-PORTFOLIO	151
RÉSUMÉ.....	151
Chapitre 7 : Critique des aspects méthodologiques	157
Article 1	157
Article 2	159
Article 3	160
Articulation générale	162
Chapitre 8 : Discussion générale	164
Définition de la déprofessionnalisation	165
Risques de déprofessionnalisation	167
1. L'autonomisation et de la prescription	167
2. Le jugement professionnel.....	169
3. L'éthos professionnel	170
4. La hiérarchisation des points de vue sur la formation initiale	171

5. L'initiative dans le développement professionnel.....	172
6. La formation et la légitimité des acteurs de l'encadrement.....	173
7. La confirmation dans l'évaluation.....	174
8. Les rôles des acteurs de l'encadrement dans le dispositif d'évaluation.....	175
9. La personnalisation de la norme.....	177
Conclusion	179
Des éléments pour conclure	179
Des éléments pour ne pas conclure.....	180
Entre professionnalisation et déprofessionnalisation, que se passe-t-il dans l'accompagnement ?	182
Références bibliographiques	184
Annexes.....	204
Annexe 1 : informations sur l'article 1	204
Annexe 2 : informations sur l'article 2	205
Annexe 3 : information sur l'article 3	206
Annexe 4 : informations sur les actes de colloque	207
Annexe 5 : grille d'évaluation de la pratique	208
Annexe 7 : Validation inter-juges	215
Annexe 8 : Echelle d'autoévaluation ANPUC.....	216
Annexe 9 : Questionnaire sur la dimension « accompagnement » du mentorat.....	217
Annexe 10 : Trame d'entretien (article 2)	221
Annexe 11 : Situations emblématiques (entretiens article 2).....	224
Annexe 12 : Curriculum Vitae.....	225
Déclaration sur l'honneur	225
Situation personnelle.....	225
Formation de base.....	225

Formation complémentaire	226
Expérience d'enseignement primaire.....	226
Expérience d'enseignement aux adultes dans le cadre de la formation continue.....	226
Expérience d'enseignement de niveau tertiaire.....	227
Autres activités	228
Publications.....	229
Magazines ou journaux de vulgarisation.....	230
Communications	231
Conférences.....	235

Eléments introductifs

« jouer l'entre deux » et non pas « se tenir dans l'entre-deux »

(Vial, 2000, p. 180)

La question de la professionnalisation est présente partout, dans de nombreux métiers, dans de nombreux écrits et discours, pour de multiples raisons. Elle devient ainsi une *véritable anti-tienne* (Demazière, Roquet, & Wittorski, 2012, p. 5) que chacun utilise selon ses intentions.

En Suisse, un peu avant les années 2000, le mouvement de professionnalisation des métiers de l'enseignement s'est mis en route, la formation a progressivement¹ quitté les Ecoles Normales pour intégrer soit les Universités, soit les Hautes Ecoles Pédagogiques (Wentzel, 2010). Les raisons de promouvoir la professionnalisation de ces métiers sont ambiguës et viennent tant de revendications syndicales que de visées institutionnelles (Gather Thurler, De Rham, & Progin, 2009, p. 174-175).

De nombreux auteurs² ont mis en évidence les finalités qui ont dicté ce choix d'évolution :

- Des raisons politiques : pour répondre aux besoins de la société et du marché du travail qui évolue de plus en plus rapidement avec l'essor des technologies et de la mondialisation, pour promouvoir une certaine forme d'égalité des acquis et non seulement d'égalité des chances, pour rehausser le statut social de l'enseignant afin d'attirer plus de monde à ces postes...
- Des motivations syndicales : pour revaloriser un métier souvent exercé par la classe moyenne, afin d'appuyer des demandes de réévaluations salariales, mais également « d'armer » intellectuellement les enseignants face aux parents qui, eux aussi, font partie de cette société qui se professionnalise...

¹ Progressivement, car dans ce petit pays cohabitent tout de même 26 cantons, donc autant de ministres de

² Citons par exemple Perrenoud (1993, 1994a, 2010), Demazière, Roquet et Wittorski (2012), Roquet (2012), Gather Thurler, De Rham et Progin (2009), Maubant et Roger (2012), Mellouki et Wentzel (2012)

- Des raisons didactiques : pour offrir aussi une formation par le terrain, sur le terrain, pour permettre la construction de compétences et non seulement l'acquisition de connaissances académiques, pour gagner en autonomie et en responsabilisation...

Ce mouvement de professionnalisation se concrétise principalement dans deux domaines. Premièrement, la professionnalisation du métier lui-même : un métier qui se transforme petit à petit en profession, gagnant en autonomie, confronté à plus de responsabilités, impliqué dans le processus de formation, accédant ainsi à un statut supérieur et, deuxièmement, la professionnalisation de la formation (Demaziere et al., 2012). Pour y parvenir, la formation se tertiarise en allongeant les études initiales mais, en même temps, comporte plus de formation pratique dans les cursus (Lantheaume, 2008), opte pour une part de formation *à* et *par* la recherche (Wentzel, 2010, p. 22), développe l'autonomie des futurs enseignants et cherche à développer leur posture réflexive qui, avec la professionnalisation, est une des deux faces de la même médaille de l'innovation et du changement (Gather Thurler & Perrenoud, 2003).

Prescription de l'autonomie et prescription à une posture réflexive représentent les « deux paradoxes de la pratique réflexive : 1) l'autonomie obligée du praticien ; 2) sa contribution volontaire à la normalisation de son action » (Maulini & Vincent, 2014, p. 204). Analyser sa pratique en adoptant (de force) une posture réflexive efficace ne va pas de soit et « cela suppose que cet outil soit mis en œuvre par un accompagnateur, ni conseiller, ni contrôleur, ni superviseur, mais bien cet acteur bienveillant qui contribue à créer les conditions de réussite de l'apprentissage professionnel » (Maubant, 2007b).

Cette dimension de la professionnalisation de la formation nous intéresse particulièrement dans ce travail. Il s'appuie sur quinze années de réflexions, expérimentations et recherches en sciences de l'éducation. Une démarche qui s'inscrit à l'intersection de trois champs : d'une part le courant de l'analyse des pratiques dans une posture réflexive, ce travail d'enquête que l'acteur mène sur son action et sur l'effet de celle-ci sur les apprentissages de ses élèves (Dewey, 1993; Maubant, 2007b, 2013; Schön, 1994); ensuite le champ des méthodologies de l'évaluation, des tensions potentielles entre évaluation-contrôle et évaluation-développement, de la place de l'Autre dans l'autoévaluation et des postures autoévaluatives des apprenants (Jorro, 2004; Saussez & Allal, 2007; M. Vial, 2012); enfin, le champ de l'accompagnement qui,

de manière parfois paradoxale, fait intervenir cet Autre dans ce processus d'autonomisation (Donnay & Charlier, 2008; Jorro, 2006; Michel Vial & Caparros-Mencacci, 2007; Vialle, 2005).

Une démarche qui s'appuie sur les expériences acquises principalement dans trois terrains et en trois temps :

Tout d'abord, de 1999 à 2008, le service de formation continue des enseignants fribourgeois, et, plus particulièrement, le dispositif d'accompagnement de projets d'établissement (DAF). Au cœur de cette activité quelques problématiques apparaissent, propices au questionnement : comment favoriser l'*empowerment* (Gather Thurler, 2000), la prise de pouvoir des enseignants sur leur école, sans les rendre exécutants d'une décision d'origine collective ? Comment vivre avec l'injonction paradoxale « soyez en projet ! », comment garantir l'autonomie nécessaire à l'équipe dans une conjoncture qui se dirige vers plus d'autorité top-down ?

Ensuite, entre 2005 et 2012, c'est dans le cadre de la formation initiale des enseignants de l'école primaire, et plus particulièrement dans l'accompagnement réflexif de leurs pratiques, que le questionnement se poursuit : comme professeur et accompagnateur, comment offrir aux étudiants un espace-temps d'autoévaluation sans jeu de séduction ? Comment les aider, lors des visites en tant qu'accompagnateur, à donner à voir ce qui est utile pour leur pratique et non ce qu'ils pensent que l'accompagnateur-formateur aimerait voir ?

Enfin, depuis 2012, la formation initiale et continue des enseignants de la formation professionnelle nous permet de nombreuses observations de terrain. Cet institut dispense des formations didactiques en cours d'emploi à des experts-métier (horlogerie, santé, construction...) qui débutent l'enseignement de leur branche professionnelle, parfois sous la contrainte et sans toujours y donner du sens. Dans cette situation, comment lâcher le « qu'est-ce que je dois encore faire ? » pour atteindre le « de quoi ai-je encore besoin ? », et la question se pose de savoir d'où viendrait ce besoin. De l'obligation de suivre cette formation ? De l'envie de satisfaire aux exigences pour obtenir le diplôme ? Ou du souhait de proposer une formation motivante à leurs apprentis ?

Une quête perpétuelle de « comment laisser la main » à l'apprenant, lui faire quitter la recherche de désirabilité sociale pour lui faire atteindre autre chose, son développement professionnel, sa réalisation peut-être, à moins que ce ne soit sa professionnalisation ?

Vers les questions de départ

Au début de ce parcours, les premières pistes de réflexion et de questionnement sont peu ouvertes, chargées de préjugés, assez typiques de celles qui apparaissent en premier lieu chez le praticien-chercheur, fortement teintées par les dimensions pragmatiques et politiques du projet de recherche (De Lavergne, 2007, p. 30-31).

Il y a tout d'abord ce constat : l'autoévaluation socialisée « coince » les personnes en formation dans le paradoxe « réussir ou comprendre » (Perrenoud, 1998) de par la présence de l'Autre lors de l'autoévaluation. Comment favoriser une autoévaluation authentique ? Comment réduire l'effet que nous percevons comme pervers (métier d'élève) d'une autoévaluation trop fortement socialisée, influencée par les transactions sociales ? Mais aller dans une activité moins socialisée, ne serait-ce pas la « considérer à outrance comme une activité solitaire » (Beauchamp, 2012, p. 33) ? Comment favoriser l'agentivité de l'apprenant, son *empowerment* sur son parcours de formation, son autodétermination à s'engager dans un processus de changement et d'innovation dans sa pratique ?

Un premier chapitre précise le cadre théorique général et la complémentarité des articles qui constitue cette thèse. Le deuxième chapitre retrace le parcours réflexif de l'auteur et situe ses travaux sur son parcours professionnel et de formation. S'en suivent quatre chapitres, trois articles et un texte d'actes de colloque, présentant les recherches qui, progressivement, se centrent sur les questions que nous venons de citer. L'article 1 (chap. 3), après avoir cherché à définir très précisément les seuils de réflexivité pour les besoins de l'analyse, s'intéresse au rôle de l'autoévaluation et de l'accompagnement dans l'adoption d'une pratique réflexive. Il met en évidence une tension présente chez les accompagnateurs qui hésitent entre reconnaître l'autonomie du futur professionnel et œuvrer à la normalisation de l'action de ce dernier (Maulini & Vincent, 2014). Cette tension est le point de départ du deuxième article (chap. 4). Celui-ci compare deux dispositifs de formation à l'enseignement. L'un fait intervenir l'accompagnateur comme

certificateur de la pratique en fin de cursus alors que l'autre évite qu'une même personne porte ces deux rôles. Le point de vue des personnes en formation est recueilli pour comprendre l'impact de ces deux dispositifs sur la confiance que les étudiants placent dans l'institution qui les forme. Deux surprises émergent des résultats de cette recherche : tout d'abord la prégnance du contrat didactique implicite « asymétrie-contrôle-assujettissement » chez les répondants est frappante. Ce contrat n'est pas remis en cause et semble tout à fait assimilé. Mais parallèlement, et c'est là une autre surprise, la force, la violence même, des images utilisées³ par les répondants pour expliquer leur ressenti lorsqu'ils parlent d'être accompagnés et contrôlés par la même personne. Finalement, le dispositif semble n'avoir que peu d'effet comparé au contrat didactique implicite, aux relations interpersonnelles, aux attentes de l'accompagné ou encore à l'interprétation que fait l'accompagnateur de son rôle. La complexité de ce genre de situation est l'objet du troisième article (chap. 5) qui porte un regard systémique sur une situation problématique : à la fin d'un parcours de formation, l'accompagnateur-évaluateur signifie un échec à son accompagné lors de sa leçon d'épreuve. La formation, et donc l'accompagnement, devrait être prolongé mais la personne en formation refuse ce suivi. Des entretiens avec tous les acteurs impliqués dans ce cas problématique permettent d'identifier les stratégies et irrationalités présentes (Crozier & Friedberg, 1977). Enfin, les actes de colloque (chap. 6) présentent une recherche exploratoire relatant l'implémentation d'un e-portfolio dans une formation initiale à l'enseignement. La récolte de traces multimédia de moments d'enseignement devrait permettre à la personne en formation de reprendre la main sur l'évaluation de sa pratique et, ainsi, pourrait œuvrer à quitter le contrat didactique implicite dont nous « avons » parlé précédemment.

Suite à la présentation de ces quatre textes, une critique de la méthodologie (chap. 7) précèdera une discussion générale de ces résultats de recherche (chap. 8). Les différents résultats mis en évidence jusque-là seront mobilisés au service de notre thèse, à savoir que l'évaluation et l'accompagnement réflexif, dans les formations en alternance,

³ Images telles que « drapeau rouge » et « tripes-beefsteak » qui se retrouvent de le verbatim de l'article 2 (chap. 4), page 20.

peuvent influencer sur la professionnalisation des futurs enseignants. Neuf facteurs d'influence seront présentés, soit :

- L'autonomisation et de la prescription ;
- Le jugement professionnel ;
- L'éthos professionnel ;
- La hiérarchisation des points de vue sur la formation initiale ;
- L'initiative dans le développement professionnel ;
- La confirmation dans l'évaluation ;
- La formation et la légitimité des acteurs de l'encadrement ;
- Les rôles des acteurs de l'encadrement dans le dispositif d'évaluation ;
- La personnalisation de la norme.

Enfin, la mise en évidence de ces facteurs soulève bien évidemment de nouvelles questions que nous exposerons dans le dernier chapitre (chap. 9).

Chapitre 1 : cadre théorique général

La professionnalisation

Définition

Le thème de la professionnalisation est à la mode actuellement dans le domaine de la formation des enseignants. Derrière ce terme se trouvent des représentations variées (Roquet, 2012; Wittorski, 2008a) sur lesquelles il convient de s'arrêter pour en préciser le sens.

Clarifions tout d'abord que la professionnalisation n'est pas le contraire de *l'amateurisation*, comme en atteste la définition du Larousse : « la professionnalisation est le fait, pour quelqu'un ou quelque chose, de se professionnaliser. Pour une personne, cela revient à le rendre professionnel, dans le sens de *très compétent* et non par opposition à *amateur* » (Larousse, 2016). Se professionnaliser, au niveau linguistique, relève simplement le fait de gagner en professionnalité, qui peut se définir comme « l'ensemble des compétences que devrait avoir un professionnel ou encore l'ensemble des compétences reconnues socialement comme caractérisant une profession » (Paquay, 2002, p. 137).

La professionnalisation n'est pas non plus une simple évolution structurelle d'un métier. En anglais, la *profession* n'est pas le contraire de « qui n'a pas de profession, inactif, ou encore au chômage », mais celui d'*occupation*. En effet, dans son utilisation première anglophone, « *profession* boulangère » ne serait pas possible, ce terme n'étant utilisé que pour les « carrières nobles des gens d'église, des hommes de loi, des médecins et des officiers » (Lemosse, 1989, p. 56). Ainsi, pour que les anglo-saxons utilisent le terme de *profession*, toute une série de caractéristiques ont besoin d'être réunies :

- « L'exercice d'une profession implique une activité intellectuelle qui engage la responsabilité individuelle de celui qui l'exerce ;
- C'est une activité savante, et non de nature routinière, mécanique ou répétitive ;
- Elle est pourtant pratique, puisqu'elle se définit comme l'exercice d'un art plutôt que purement théorique et spéculative ;
- Sa technique s'apprend au terme d'une longue formation ;

- *Le groupe qui exerce cette activité est régi par une forte organisation et une grande cohésion internes ;*
- *Il s'agit d'une activité de nature altruiste au terme de laquelle un service précieux est rendu à la société » (Lemosse, 1989, p. 57).*

Pour Perrenoud (1993), cette même distinction ne peut être faite en français entre profession et métier, l'un n'excluant pas l'autre comme en anglais, l'idée d'inclusion se rapprochant plus de la réalité francophone. Mais l'auteur précise également que très peu de métiers réunissent toutes les caractéristiques d'une profession, raison pour laquelle il préfère parler de degré de professionnalisation.

Roquet (2012) propose pour sa part de regarder la professionnalisation selon trois points de vue : pour l'acteur, pour le collectif professionnel ou encore pour la société.

Dans un premier sens, la professionnalisation touche au processus de formation et d'apprentissage. Dans cette optique, professionnaliser est synonyme de « faire de la personne un bon professionnel », le rendre plus compétent. Mais qu'est-ce qu'une personne plus compétente ?

Pour Vergnaud (2012, p. 288-289), un individu, mais aussi un collectif, sera plus compétent qu'un autre si :

- *A est plus compétent que B s'il sait faire quelque chose que B ne sait pas faire. Ou encore A est plus compétent au temps t' qu'au temps t parce qu'il sait faire quelque chose qu'il ne savait pas faire.*
- *A est plus compétent que B, s'il s'y prend d'une meilleure manière. Le comparatif « meilleure » suppose des critères supplémentaires : rapidité, fiabilité, économie, élégance, compatibilité avec la manière de procéder des autres, etc...*
- *A est plus compétent s'il dispose d'un répertoire de ressources alternatives qui lui permet d'utiliser tantôt une procédure, tantôt une autre, et de s'adapter ainsi plus aisément aux différents cas de figure qui peuvent se présenter.*
- *A est plus compétent s'il sait « se débrouiller » devant une situation nouvelle d'une catégorie jamais rencontrée auparavant.*

Les deux premiers éléments renvoient « être compétent » à avoir le genre professionnel (Clot, 1999; Jorro, 2016), à connaître les ficelles du métier et à savoir les utiliser, alors

que les deux suivantes font plus référence au style professionnel, l'adaptation, la débrouillardise et l'improvisation adéquate selon la situation.

Un bon professionnel serait donc un individu qui sait faire et qui sait choisir ce qu'il va faire selon les circonstances. Selon cette première étape de définition, la professionnalisation n'apporte pas de grands changements, ce qui fait dire à Jobert que « là où hier on parlait de former ou de perfectionner, on parle désormais de professionnaliser » (2002, p. 248). Le glissement, toujours selon cet auteur, se trouve dans le fait que parler de formation ou de perfectionnement dans une visée de compétence impose de parler d'une part de savoir, mais également de leurs usages en situation. Alors que les formations académiques s'appuyaient surtout sur des savoirs scientifiques et que les formations professionnelles mettaient l'accent prioritairement sur des savoir-faire, les formations professionnalisantes viennent s'intercaler entre deux, contraignant les deux extrêmes à se rapprocher. Intéressant de voir ce rapprochement dans les discours : Perrenoud (2001a, p. 12-14) nous dit que nous formons des professionnels et non des « exécutants », rappel de l'importance de la réflexion et des savoirs dans les formations d'enseignants alors que Vial, de son côté, nous dit que « le professionnel n'est pas le savant, il n'est pas cet expert qui saurait toujours ce qu'il faut faire. C'est celui qui sait se poser des questions. Une bonne pratique est toujours une pratique problématisée. Former un professionnel, c'est lui permettre de problématiser des situations de travail et non pas lui donner des certitudes » (Michel Vial, 2014). Jobert (2002, p. 249), pour sa part, propose une définition qui tente justement de mettre en dialogue les savoirs savants et les savoir-faire : « Ce qui caractériserait ainsi les notions de professionnalisation et de compétence, c'est précisément le fait qu'elles appartiennent à la fois au champ des savoirs – leur constitution, leur nature, leur diffusion – et à celui de leurs usages sociaux historiquement situés ».

En plus du genre et du style professionnel, les formations professionnalisantes visent également à développer l'éthos professionnel, distance que l'individu est capable de prendre par rapport à sa propre action afin d'y poser un regard critique et éthique, argumenté sur la base de valeurs partagées avec les autres professionnels de la branche (Jorro, 2016).

Cette notion de valeurs partagées entre dans le deuxième sens de la professionnalisation qui concerne le collectif professionnel cette fois. Ici, ce n'est plus l'individu qui est directement concerné, mais le collectif professionnel auquel il appartient et qui se reconnaît à travers ces valeurs éthiques. C'est là une des conditions du professionnalisme dont doivent faire preuve les membres de certaines professions bien établies, comme l'ordre des médecins et leur code de déontologie pour ne citer que celle-ci. Les professions, comme celle d'enseignant, tendent vers cette forme de professionnalisation, tendent seulement tant il semble que des caractéristiques de ces professions (code de déontologie, valeurs communes, responsabilité et autonomie) ont eu de la peine à traverser l'Atlantique lors de « la traduction et l'appropriation du mouvement de professionnalisation en Europe francophone » (Tardif, 2010 cité par Mellouki, 2012, p. 331). Le contexte actuel des politiques éducatives explique en grande partie ce fait. Alors que la professionnalisation du métier d'enseignant demanderait d'accorder plus d'autonomie, de liberté et de responsabilité aux établissements, les réformes actuelles visent plus d'harmonisation et d'homogénéisation tant des plans d'études que des moyens ou méthodes d'enseignement. En d'autres termes, le politique attend des écoles qu'elles se professionnalisent en leur offrant des conditions évidentes de déprofessionnalisation (Gather Thurler, 2006b, p. 22-23).

Un troisième sens de professionnalisation concerne finalement la société. De par le mouvement général de professionnalisation de multiples métiers, c'est en effet la société elle-même qui se professionnalise (Roquet, 2012, p. 19). Ce mouvement est lié à une « volonté explicite d'accompagner une mutation du fonctionnement des institutions politiques et administratives : passer ainsi d'un pilotage centralisé à un pilotage décentralisé permettant de gérer plus efficacement, au niveau local, les questions qui surviennent » (Wittorski, 2008b, p. 106).

Ces trois sens de la professionnalisation sont finalement intimement liés. Pour que la professionnalisation de la société augmente, c'est l'ensemble, ou du moins une grande partie des collectifs, qui se doit d'opérer ce changement. Et pour que ce dernier ait lieu, la professionnalisation des acteurs est indispensable.

Implication pour les acteurs

Pour les acteurs, les personnes en formation initiale ou continue, la professionnalisation passe ainsi par le développement de compétences professionnelles qu'ils devront pouvoir mobiliser de manière autonome et qu'ils seront appelés à adapter aux situations rencontrées.

Compétence

Nous l'avons vu, pour se professionnaliser, l'acteur doit développer ses compétences voire en acquérir de nouvelles. Celles-ci touchent naturellement à son travail dans la classe comme créer et animer des situations d'enseignement-apprentissage, suivre la progression de ses élèves et s'adapter à leurs besoins ou les rendre actifs, mais pas seulement. En effet, les nouvelles compétences pour enseigner passent également par le travail en équipe, la collaboration avec les parents et les autorités scolaires, la participation à la gestion de l'école (Perrenoud, 2006). Cette dimension collective est d'autant plus importante si l'intention réelle, qu'elle soit politique ou syndicale, vise la professionnalisation non seulement des individus, mais également du métier lui-même.

Autonomie

La professionnalisation passe également par l'autonomie des acteurs comme nous l'avons vu plus haut. Une autonomie que ces derniers n'ont pas toujours envie d'assumer (Perrenoud, 2006) puisqu'elle va de pair avec la responsabilité et le rendre-compte propre à l'exercice d'une profession.

Pourtant, cette « prise de pouvoir », cet *empowerment* à déterminer par soi-même ses objectifs et buts de formation, identifier ses besoins et assumer ses choix est central dans ce mouvement. Une liberté qui doit être laissée aux acteurs parce que nous n'apprenons pas tous de la même manière, ni par les mêmes chemins, parce que nous n'avons pas tous les mêmes besoins au même moment. L'autonomie jusque dans le rapport au temps pour pouvoir (re)devenir maître de son temps. Une liberté face aux temporalités qui ne va pas de soi (Bachelard, 2006, p. 106) pour l'acteur et qui demande aux institutions de questionner les dispositifs de formation et d'accompagnement (Alhadeff-Jones, 2014, p. 11) afin de permettre à l'acteur de devenir son propre chef d'orchestre (B. Charlier, 2006).

Mais l'acquisition de cette autonomie peut sembler parfois problématique dans le contexte de *déclin des institutions*, la désinstitutionnalisation faisant perdre parfois aux dirigeants leur légitimité et leur autorité, perte compensée par un surplus de pouvoir, source de tensions. En effet, si « l'autorité légitime n'étaye plus le pouvoir, celui-ci a toutes les chances d'être réduit à un charisme personnel épuisant et aléatoire, et, comme tout travail sur autrui repose sur une dimension de contrôle social » (Dubet, 2002, p. 379), l'autonomie laissée aux acteurs diminue.

Emancipation

Se professionnaliser revient finalement à être plus compétent et à faire des choix réfléchis en utilisant son libre arbitre. C'est une prise en main par l'acteur sur son activité, quittant la posture d'exécutant pour exercer son art. Ce changement ne peut s'opérer sans une certaine relativisation du prescrit et de la norme, la réflexivité devant être basée sur la critique et non sur la confirmation pour mener à cette émancipation souhaitée (Boltanski, 2009) et qui requiert la remise en question voire la transgression de certaines normes (Alhadeff-Jones, 2014, p. 10).

La réflexivité

Praticien réflexif

Depuis la publication des travaux de Schön en 1983 et leur traduction en français en 1994, le métier d'enseignant a changé de visage aux yeux du public, du monde politique, du monde de la formation comme de celui de la recherche. Ce virage réflexif (Tardif, Borges, & Malo, 2012a) a eu rapidement un impact sur la recherche en éducation, sur la conception des formations à l'enseignement et sur l'identité des enseignants.

La littérature sur le sujet est abondante et les définitions nombreuses. Commençons par celle de Lafortune et Deaudelin (2001) qui définissent le praticien réflexif comme étant « la personne qui se montre capable, d'une part, de décrire et d'analyser sa pratique ainsi que d'en examiner l'efficacité et, d'autre part, de créer ou d'adapter ses propres modèles de pratique en tirant profit des modèles existants (modèles d'intervention ou d'accompagnement) afin de rendre sa pratique plus efficace ». L'intérêt de cette définition est de mettre en évidence le rôle de la réflexion dans un but de changement de pratiques. Cet élément est très certainement à l'origine du succès que remporte ce concept. Les enseignants, comme de nombreux autres professionnels, rencontrent constamment des situations nouvelles et sont appelés à se former tout au long de leur vie. « Pour ce faire, la discussion et l'intégration de la problématique de la réflexivité dans le cadre d'une théorie générale de l'apprentissage constituent une piste à explorer » (Saussez & Allal, 2007, p. 119) et les politiques, comme les instituts de formation des enseignants, l'ont bien compris. Dans la recherche de professionnalisation, et donc d'augmentation des compétences, d'autonomie et d'adaptabilité, « réfléchir dans et sur son action » semble un excellent outil. Comme le dit Gather Thurler (2006b, p. 21), plus un métier se rapproche d'une profession, « plus la dimension réflexive prend d'importance, puisqu'il s'agit non seulement de franchir la distance entre travail prescrit et travail réel, mais d'inventer son propre travail ».

Beauchamp (2012, p. 26), s'appuyant sur une abondante littérature, met également en évidence l'apport que la réflexion peut représenter dans le processus d'émancipation ou d'autonomisation des personnes de par la prise de risques qu'elle représente.

Ce virage réflexif est structuré « autour d'un certain nombre de thèmes transversaux⁴ à plusieurs disciplines » (Tardif, 2012, p. 53-61) antérieurs aux travaux de Schön, des thèmes transversaux que l'auteur utilise pour qualifier la réflexivité chez Schön d'« assez simple ». Dans les pays nord-américains et anglo-saxons, l'empirisme et le positivisme sont critiqués, « notamment avec la démolition par Chomsky (1967) de la théorie skinnerienne de l'apprentissage du langage ». De nouvelles idées émergent, le fait s'impose qu'il ne puisse y avoir de faits bruts, pas plus que les données ne peuvent être pures et séparées de la théorie. Au contraire, la critique part du principe que les faits sont imprégnés de théorie et de croyances préalables. Ce mouvement sera encore amplifié ensuite avec le développement du socioconstructivisme et l'arrivée du postmodernisme. Parallèlement, en Europe, de nombreux philosophes⁵ déconstruisent les savoirs rationnels pour mettre en évidence leur incapacité à saisir la singularité des actions et des êtres. Le postmodernisme entraîne l'effondrement des modes traditionnels de légitimation de la société dont la vision technicienne et technocratique est également critiquée. A l'opposé du positivisme qui voyait le sujet dans un rapport de cause à effet, l'acteur doit être pris en compte avec ses dispositions, ses motivations et ses intentions... les siennes comme celles des acteurs avec lesquels il interagit. Un dernier élément de contexte propre à cette période est la montée en force du cognitivisme. Son point central réside dans l'idée que l'activité humaine ne peut être réduite à un comportement réflexe car elle a besoin d'être guidée et régulée par la pensée. L'activité humaine suppose donc de posséder des compétences, des savoirs d'action. Et par le développement entre autres du constructivisme piagétien, « cognition et action cessent d'être appréhendées comme deux réalités séparées » (Tardif, 2012, p. 56).

Dans ce contexte, les travaux proposés par Schön sont totalement dans l'air du temps et s'intéresser à la pensée des enseignants dans leur action devient un enjeu majeur quels que soient les courants en présence. Derrière cette notion de teacher thinking se trouve

⁴ Dans son article, Tardif cite comme thèmes transversaux : la critique du positivisme et de la rationalité, le retour de l'acteur et la montée en force du cognitivisme

⁵ Cette “pensée de la déconstruction” est portée par Derrida (De la grammatologie, 1967), Foucault (L'archéologie du savoir, 1969), Deleuze (Logique du sens, 1969), Kristeva (Semeiotike, 1969) et bien d'autres.” (Tardif, 2012, p. 54).

la « manière dont les enseignants pensent, connaissent, perçoivent, se représentent leur profession, leur discipline, leur activité et, par extension, sur la manière dont ils réfléchissent aux problèmes quotidiens liés à leur activité d'enseignement, [...] la manière dont ils résolvent leurs problèmes, [...] leur planification cognitive, leurs convictions, leur histoire personnelle et leur recherche de sens » (Tochon, 2000, p. 130). Pourtant, le praticien réflexif a été passablement critiqué, de par le contenu de l'ouvrage ou de par la lecture qui en a été faite.

Critique

Les critiques faites au concept proposé par Schön sont principalement de deux ordres : un risque d'appauvrissement de la démarche de réflexion et un risque de voir perdre de l'importance ou disparaître totalement les savoir-enseigner ainsi que les savoirs à enseigner.

Dans « l'illusion réflexive », Romainville (2006) expose que, pour être un bon enseignant, il est nécessaire de s'appropriier quatre types de savoirs : les savoirs « théoriques », les savoirs procéduraux, les savoirs d'action et les savoir-faire. Selon ses propos, le praticien réflexif ne peut qu'accumuler des savoirs d'action permettant de réagir, mais pas de comprendre ni de valider sa théorie personnelle. Bien que l'auteur reconnaisse l'efficacité de ces savoirs, il met en évidence que, à eux seuls, ils ne permettent pas de devenir un enseignant efficace.

Pour Schneuwly (2012), le praticien réflexif a fait sortir le savoir de la formation. L'image du *magister*, expert technicien de l'enseignement, s'est vue rapidement remplacée par celle du praticien réflexif qu'il qualifie de « surface de projection » et regrette que certains auteurs aient appelé de leurs vœux que « ce paradigme du praticien réflexif [devienne] celui du système éducatif dans son ensemble » (Perrenoud, 2004, p. 60). Etrange lecture de lier l'abandon du *magister* et de son savoir avec ce texte dans lequel l'auteur dit, quelques pages plus tôt, « suffit-il, pour réfléchir sur sa pratique, d'avoir un esprit logique et attentif, une forte capacité d'observation et de mémorisation ? Rien ne serait plus réducteur : pour penser, pour observer, pour relier, pour analyser, il faut des *concepts*, qui appartiennent à des champs conceptuels, à des typologies, à des fragments de théorie. » En ce sens, les deux auteurs se rejoignent

lorsque Schneuwly (2012, p. 88) propose de « mettre l'objet et les outils d'enseignement au cœur de la réflexion du praticien réflexif ».

Tardif (2012) pour sa part estime que le *praticien réflexif*, en mobilisant presque uniquement la réflexion *dans et sur* l'action, a participé à « l'appauvrissement des traditions réflexives » que sont « la réflexion comme expérience, la réflexion comme reconnaissance et la réflexion comme critique des idéologies et des rapports de domination » (p. 61-68). Il propose trois hypothèses pour s'en rendre compte.

1. Le mouvement de professionnalisation, depuis les années 80, tend à remplacer les connaissances théoriques et critiques par des savoirs et compétences professionnelles. Le *praticien réflexif* gagne ainsi du terrain dans les universités qui voient dans ce modèle une possibilité de lier les savoirs savants avec la demande de professionnalisation des formations.
2. La demande de professionnalisation donne également une place plus grande à la *Knowledge base* puisque la formation à l'enseignement se voit liée à la recherche. Le *praticien réflexif* utilise ainsi sa propre pratique comme objet d'étude dans le cadre universitaire et s'éloigne de ce fait de la recherche plus fondamentale et néanmoins nécessaire.
3. Le contexte des années 1980 à 2000 a vu les politiques éducatives influencées par une recherche d'efficacité (faire réussir tous les élèves) et de rationalisation des coûts. Former des *praticiens réflexifs* dans les universités et les Hautes écoles est devenu une priorité, au détriment parfois d'autres contenus, ce qui amène Tardif à cette question : « finalement, le *praticien réflexif* [...] n'est-il pas devenu une coquille vide dont on peut se servir à toutes les sauces ? »

Trois exemples de critiques parmi d'autres, mais qui résument bien les griefs qui sont faits à ce modèle. Nous estimons pour notre part que les reproches, d'un côté comme de l'autre, sont en partie dus à une habitude de dichotomie, l'un excluant l'autre, alors qu'une voie plus porteuse semble possible dans une vision de complémentarité entre l'apprentissage tout académique et l'apprentissage tout expérientiel.

Pour revenir au praticien réflexif (Schön, 1994) et aux critiques (Beauchamp, 2012; Romainville, 2006; Tardif, Borges, & Malo, 2012b) qui sont faites à l'utilisation de ce modèle dans la formation des enseignants, rappelons tout de même de manière

synthétique ce que Schön propose comme étant les quatre opérations qui constituent la réflexion :

- identifier la situation problématique ;
- donner du sens, de la compréhension à la situation ;
- interpréter la situation en la comparant à d'autres expériences et à d'autres connaissances pour élaborer un nouveau modèle d'action ;
- tester le nouveau modèle et en apprécier les effets.

Dans ce que Schön propose, la démarche est proche du travail du chercheur, de l'investigation scientifique (Saussez & Allal, 2007, p. 109). Mais en proposant une démarche peut-être par trop simplifiée, la notion de « connaissance » a pris de moins en moins de place dans l'adoption de ce modèle dans les formations d'enseignants.

Perrenoud (2001b) revient sur la traduction de l'ouvrage de Schön et met en évidence que *How Professional Think in Action*, qui aurait pu se traduire littéralement par *comment les professionnels pensent dans l'action*, est apparu dans le titre de l'ouvrage comme « à la recherche du savoir caché dans l'agir ». Il met ici en évidence que cette dichotomie « théorie-pratique » ou « savoirs scientifiques – savoirs d'action » semble plus difficile chez les francophones qui ont de la peine « à percevoir l'action autrement que comme mise en œuvre de *savoirs*, au besoin en les supposant « cachés » ».

Au débat sur le bienfondé, voire la validité empirique de l'idée que la réflexivité développe la professionnalisation, nous souhaitons argumenter que 1) nous n'avons pas trouvé de preuve permettant de dire qu'elle ne développe pas la professionnalisation tout comme 2) nous n'avons pas trouvé de preuve qu'une formation plus centrée sur le *magister*, pour reprendre les propos de Schneuwly (2004), formait de meilleurs enseignants. C'est par contre un postulat de départ : « la formation permet de développer, et même d'améliorer les pratiques professionnelles des différents acteurs concernés » (Maubant, 2013, p. 52). L'auteur met en évidence que l'observation des formations professionnalisantes permet d'identifier quatre dénominateurs communs :

- l'intention de reconnaître et valider les acquis des personnes en formation dans un souci d'individualisation des parcours et d'adaptation de la formation à l'hétérogénéité des publics ;

- le recours à l'alternance comme plus-value didactique et pédagogique ;
- l'utilisation de la réflexivité sur la pratique avec, entre autres objectifs, celui de donner du sens aux savoirs de la pratique en les confrontant aux savoirs théoriques spécifiques à la profession ;
- la transmission d'une culture de la profession afin d'agir sur l'identité professionnelle des enseignants.

Pour clore, temporairement et dans ce travail uniquement, ce débat, relevons encore que si l'efficacité de la réflexivité au service de la professionnalisation ne peut être prouvée, c'est peut-être en raison de la nature de l'objet d'étude. En effet, la recherche quantitative « rend improbable un accès aux processus de transformation vécus par les acteurs dans le processus de professionnalisation. Autrement dit, la problématique du développement professionnel des acteurs échappe en quelque sorte à une lecture interprétative et appréciative » (Jorro, 2016, p. 43).

Nous l'avons vu, une vision trop simplifiée du praticien réflexif ou de la réflexivité peut entraîner une moindre importance accordée aux savoirs scientifiques, ce qui ne serait pas souhaitable. Aussi revenons-nous maintenant sur différentes définitions ou présentations de ce concept avec des regards plus complets ou complexes.

Commençons tout d'abord par un retour aux propos de Schön qui dit que « quand quelqu'un réfléchit sur l'action, il devient un chercheur [...], il édifie une nouvelle théorie du cas particulier » (Schön, 1994, p. 97 cité par Vacher, 2015, p. 21). Mais il précise également trois formes d'expérimentation de cette pratique réflexive : l'expérimentation exploratrice qui reste dans le registre descriptif, l'expérimentation de type vérification d'intervention qui s'intéresse à la mesure de l'efficacité de l'action et l'expérimentation d'hypothèses (Chevrier & Charbonneau, 2000, p. 315). Ainsi, à travers ces trois niveaux d'expérimentation, les savoirs théoriques du *magister* tout comme les savoirs d'action du praticien réflexif trouvent tous deux leur place et viennent se rencontrer à l'épreuve de l'expérimentation.

Mottier Lopez (2015) met en évidence, dans le cadre d'une recherche s'intéressant entre autres à la réflexivité critique des enseignants, trois niveaux de prise de conscience chez

les enseignants impliqués dans sa recherche collaborative. La *conscience précritique* qui concerne principalement le registre descriptif, la *conscience assimilatrice* qui permet l'appropriation et la consolidation de nouveaux concepts et la *conscience émancipatrice* qui permet un fonctionnement plus autonome, tant de la pensée que de l'action. A travers ces trois niveaux de conscience, nous retrouvons naturellement la réflexion dans et sur l'action dans les deux premiers alors que le troisième niveau, avec sa dimension émancipatrice, rappelle la réflexion pour l'action ainsi que la *réflexion sur la réflexion*, expression utilisée pour définir la réflexivité (Donnay & Charlier, 2001, p. 169) et qui n'est pas sans rappeler certains constituants de la métacognition.

Périsset et Buysse (2008) pour leur part présentent trois niveaux de réflexivité qui, tous trois, peuvent représenter des visées pour les enseignants en formation. La modélisation (figure 1) proposée est intéressante à plusieurs points de vue, mais nous relevons ici le lien fait avec le rôle des formateurs qui ont l'impossibilité de visiter les futurs enseignants sur leurs lieux de formation pratique⁶. Ainsi, la place de l'alternance et de l'accompagnement sur le terrain sont liés au développement de la posture réflexive, tout comme s'y lient les types de médiations.

Figure 1: Modélisation des régulations à la base de la pratique réflexive selon les niveaux de réflexion et les systèmes de régulations (Buysse, 2008).

Les trois niveaux de réflexivité présentés sont les suivants :

⁶ Problème soulevé par les auteurs dans le contexte de la recherche qu'ils présentent.

- *Le niveau technique* s'intéresse à la réflexion portée sur l'efficacité des moyens utilisés. Le but pour le futur enseignant est d'atteindre le niveau de savoirs et de savoir-faire nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche.
- *Le niveau contextuel* met en évidence les intentions pédagogiques en regard de leurs effets. Le centre d'attention n'est donc plus uniquement le futur enseignant mais également les apprenants. De quoi ont-ils besoin, quelles difficultés rencontrent-ils, comment y répondre au mieux ? Le contexte est également pris en compte et entre dans l'argumentation des choix effectués, des adaptations apportées, des pratiques (parfois alternatives) mobilisées ou explorées.
- *Le niveau critique* fait entrer d'autres dimensions dans la réflexion. Les enjeux politiques, sociétaux, éthiques ou moraux s'invitent à la critique, participant à la démarche de recherche et d'émancipation. Alors que le 1^{er} niveau s'intéressait au genre professionnel, le 2^{ème} touche au style professionnel alors que le dernier nous rappelle l'éthos professionnel (Jorro, 2016).

Pour Maubant (2007b, p. 44-45), l'approche réflexive est au centre de l'analyse des pratiques enseignantes. Mais la voir comme une réflexion uniquement dans et sur l'action lui semble insuffisant. Il définit ainsi trois niveaux de réflexivité :

- Le premier niveau de réflexivité voit le sujet agissant mener une réflexion tout en réalisant la tâche. Réflexion dans et sur l'action. Réflexion sur le temps de l'action.
- Le deuxième niveau consiste à ré-observer l'action, sur la base d'enregistrement vidéo par exemple, pour identifier les savoirs convoqués dans et pour l'action par le professionnel. Réflexion après l'action.
- Le troisième niveau devrait permettre de « retracer les fondements des savoirs professionnels mobilisés » en requérant à « une mise à distance entre l'agir professionnel et la réflexion sur cet agir ».

Dans cet article, Maubant suggère également que pour atteindre ces trois niveaux de réflexivité, les personnes en formation devraient pouvoir bénéficier de l'aide d'un accompagnateur, « ni conseiller, ni contrôleur, ni superviseur mais bien cet acteur bienveillant qui contribue à créer les conditions de réussite de l'apprentissage professionnel », cet *ami critique* dont parle Jorro (2006).

Enfin, Boltanski (2009, p. 152-155) nous propose une autre distinction entre deux types de réflexivités. Dans son précis de sociologie de l'émancipation, il nous invite à analyser la *réflexivité par la critique* en regard de la *réflexivité par la confirmation*.

Pour adopter une posture critique, l'acteur doit tout d'abord s'engager personnellement en faisant preuve de *lucidité*. Ce sont les conditions qui lui donnent la force de remettre en cause les « vérités institutionnellement confirmées et les vérités de sens commun ». Cette énergie à déployer pour gagner en autonomie n'est pas sans rappeler le concept d'*empowerment* nécessaire pour engager un processus de changement (Gather Thurler, 2000), qu'il soit individuel ou collectif. Lorsque la confirmation s'invite, par contre, l'acteur n'est pas actif dans le processus réflexif, puisque celui-ci est porté par l'institution. Il devient l'exécutant, le « desservant de l'être sans corps de l'institution » (Boltanski, 2009, p. 154). La prise de risque n'existe pas tant qu'il accomplit ce que l'on attend de lui. Dans le contexte de professionnalisation actuel, la critique semble ainsi bien plus efficace que la confirmation. Cette distinction entre critique et confirmation aura toute sa place également lorsque nous parlerons de but de l'évaluation ou de posture de l'accompagnateur-ami critique.

Seuils de réflexivité⁷

Les textes, écrits dans les semaines qui suivent un stage pratique, doivent permettre de développer la réflexivité, facteur central de la professionnalisation (Jorro, 2004, p. 35). Mais comment observer cette réflexivité ? Plusieurs auteurs nous proposent des échelles, des seuils ou des niveaux permettant de le faire, nous présentons ici brièvement quelques catégorisations avant d'exposer celle que nous avons retenue dans nos travaux. Elle se trouve largement détaillée dans l'article 1 (Gremion, 2016).

Jorro (2004) a analysé la façon dont les praticiens reviennent sur leur pratique. Ce travail lui a permis de définir quatre postures réflexives, soit le retranchement, le témoignage, le questionnement et l'évaluation-régulation. Des seuils de réflexivité distincts ont été identifiés pour chaque posture :

- La **surargumentation** est en lien avec la posture de retranchement. Le praticien ne s'intéresse pas à la réalité de l'action, soit parce qu'il ne la trouve pas digne d'intérêt, soit parce qu'il préfère décrire ce qui aurait dû être à la place de ce qui a été.

⁷ Ce chapitre comporte de nombreuses reprises de l'article 1 (Gremion, 2016), disponible dans le chapitre 3.

- Le **reflet** est en lien avec la posture de témoignage. Le praticien traduit une réalité du terrain en décrivant les moments jugés importants.
- L'**interprétation** est en lien avec la posture de questionnement. Le praticien revisite les situations en s'appuyant sur un ou des cadres de référence.
- La fonction **critique-régulatrice** est liée à la posture d'évaluation-régulation. Le praticien se permet d'envisager une solution de rechange à son action. Ce seuil offre également l'occasion d'un questionnement identitaire et professionnel.

Derobertmeasure, Bocquillon et Dehon (2015), s'appuyant sur une large littérature, identifient 13 processus réflexifs qu'ils regroupent en trois niveaux :

- Le premier niveau regroupe les processus servant à décrire l'action et les éléments jugés importants.
- Le deuxième niveau regroupe les processus servant à évaluer les éléments importants en regard de normes ou de modèles.
- Le troisième niveau regroupe les processus servant à construire une expérience prochaine.

Dans une démarche d'analyse documentaire, Beauchamp (2012, p. 27) présente les processus qu'elle a identifiés après l'analyse de 55 définitions de *la réflexion*. Elle les regroupe en six catégories qu'elle nomme *niveaux de réflexion*.

1. L'examen (observer, se concentrer) ;
2. La pensée (examiner, penser) et la compréhension (interpréter, donner un sens) ;
3. La résolution de problèmes (trouver des solutions aux problèmes) ;
4. L'analyse (analyser d'un œil critique) ;
5. L'évaluation (évaluer, remettre en question) ;
6. L'édification, l'élaboration et la transformation (construire, structurer et transformer).

Maubant (2007b) quant à lui ne définit pas des seuils, mais distingue trois types de réflexivités, liées chacune à la temporalité par rapport à l'action :

La réflexivité « dans et sur » correspond à la réflexion pendant et après l'action, « dans et pour » ajoute la dimension « avant » l'action et la 3^{me} est une distanciation et réflexion sur le processus réflexif lui-même, « pour, dans et sur l'action »... Temporalité qui rappelle les moments de la métacognition comme le relève Campanale (2007, p. 59).

Pour notre part (article 1, chap. 3), l'analyse d'une cinquantaine d'analyses de pratiques produites par de futurs enseignants primaires a permis d'identifier cinq seuils distincts. Ces catégories sont très largement inspirées de celles de Jorro (2004). Deux modifications y ont été apportées : le seuil critique-régulation a été scindé en deux, car nous avons été confronté à des récits qui faisaient état de critique de la pratique sans projection vers un changement de l'action, le cas inverse s'étant également présenté. De plus, un seuil de transfert a été ajouté pour catégoriser les cas dans lesquels l'auteur imagine le changement de son action d'une part, mais fait de plus des liens vers d'autres situations pouvant bénéficier de ces nouvelles pratiques. Nous listons ci-dessous les seuils retenus avec les sous-catégories qu'ils incluent :

- **La surargumentation** : Dénî - Action sans intérêt - Rhétorique abstraite - Survalorisation positive ;
- **Le reflet** : Description générale - Description d'une leçon - Description d'un instant précis - Utilisation d'une trace plutôt que d'une description - Description de la difficulté ;
- **L'interprétation** : Approche causaliste - Questionnement de la pratique - Dimension heuristique, découverte - Questionnement de longue date - Aveu de la difficulté - Excuse de la permanence de la difficulté - Aide extérieure pour comprendre - Prise de conscience avouée ;
- **La critique** : Jugement de valeur de sa propre action, mais avec un sentiment de culpabilité - Jugement lié à une idée de recherche de compréhension - Critique positive ;
- **La régulation** : Planification d'une régulation suite à un problème - Émergence de nouvelles pratiques - Besoin de formation ;
- **Le transfert.**

Dans le tableau 1, nous présentons de manière synthétique ces cinq conceptions de seuils ou niveaux de réflexivités. Leur classification, de gauche à droite, s'est imposée selon deux logiques distinctes : une dimension spatiale qui pourrait être illustrée par le recul que la personne prend par rapport à sa propre action ainsi qu'une dimension temporelle, la réflexivité simultanée à l'action se situant à gauche.

Tableau 1 : différentes catégorisation des seuils de réflexivité

Auteurs	Repères temporels et distanciation par rapport à l'action Moment de l'action – prise de distance - ... - vers une nouvelle action					
Jorro, 2004	La surargumentation	Le reflet	L'interprétation	La critique-régulatrice		
Derobertmeasure, Bocquillon & Dehon, 2015		La description	Le nouveau regard et évaluation		La construction	
Beauchamp, 2012		L'examen	La pensée	L'évaluation	La résolution	
			L'analyse		L'édification	
Maubant, 2007		La réflexivité dans et sur l'action			La réflexivité dans et pour l'action	La réflexion sur sa réflexivité
Gremion, 2016	La surargumentation	Le reflet	L'interprétation	La critique	La régulation	Le transfert

Vers un modèle d'apprentissage par la réflexivité

Comment la réflexivité peut-elle entrer dans un modèle d'apprentissage de l'enseignement? Nous présentons ici trois modèles d'apprentissage dans lesquels l'expérience, la médiation réflexive et la réflexion de l'apprenant sont présentes et qui nous ont inspiré pour en élaborer un quatrième, un modèle d'apprentissage réflexif qui se veut ancré dans le paradigme socio-constructiviste et favorisant la professionnalisation.

Coen (2003) propose un modèle, celui du *bicycle* (figure 2), qui s'intéresse à l'apprentissage de la musique dans un contexte d'enseignement individualisé. Il se compose d'une boucle *out* et d'une boucle *in*. La première boucle (*out*) est un temps pendant lequel l'apprenant extériorise ce qu'il sait déjà. Prendre un temps pour construire sur ses représentations et partir de ses questions n'est pas sans rappeler le premier des quatre *moratoires* que Maubant (2013, p. 185) propose pour « apprendre en situation », moment de dialogue entre le sens construit sur les expériences passées et le sens perçu de l'activité à venir. La seconde boucle (*in*) est un temps d'intégration de l'expérience, des apports théoriques et de sa propre analyse réflexive. Entre ces deux

boucles, l'étape 4, centrale, est jugée par l'auteur comme la plus délicate. Il s'agit, pour le formateur, de proposer une situation d'apprentissage qui provoquera la déstabilisation nécessaire à la mise en mouvement, à la motivation. Dans le cas qui nous intéresse, la formation des enseignants, cette situation d'apprentissage sera généralement la situation d'enseignement qui devrait permettre une « remise en question [de leurs] pratiques et [de leurs] conceptions » (Coen, 2007, p. 134).

Figure 2 : Modèle du bicycle (Coen, 2003).

Dans le *modèle d'apprentissage de l'enseignement*, proposé par Charlier (1998), l'auteure s'emploie à représenter les quatre processus principaux d'apprentissage de l'enseignement (E. Charlier & B. Charlier, 1998):

- L'apprentissage par la réflexion proposé par Schön dans *le praticien réflexif* (Schön, 1994), apprentissage qui se fait dans l'action puis sur l'action et qui entraîne un processus de recadrage produisant du changement ;
- L'apprentissage par l'action qui semble spécialement approprié à la construction de savoir-faire contextualisés ;
- L'apprentissage par l'interaction qui insiste sur le rôle significatif des pairs.
- L'apprentissage par l'appropriation de théories scientifiques reconnues qui répond aux critiques relevées par Tardif (2012) dans le début de ce chapitre.

Figure 3 : modèle d'apprentissage de l'enseignement (Charlier, 1998)

Le cadre gris représente les connaissances individuelles, connaissances implicites et explicites confondues. Elles sont mises en relation, sur l'axe vertical, avec les schèmes d'action dans lesquels nous retrouvons les routines, les habitudes (Kaufmann, 2001) et l'habitus (Bourdieu) desquels le praticien pourra extraire des savoirs d'action (Schön) grâce à la réflexion. Enfin, deux fonctions, l'interaction et l'appropriation, permettent de mettre en relation les connaissances personnelles avec celles des pairs et avec les théories scientifiques. Dans ce modèle, la place de la réflexion est bien visible et celle de la réflexivité tout à fait compréhensible : lorsque le sujet active les axes (flèches) du modèle, et principalement celle qui relie ses schèmes d'action avec ses connaissances personnelles, alors il entre dans cette démarche réflexive.

Dans le chapitre *Réflexivité et transférabilité*, Le Boterf propose l'utilisation de l'apprentissage en triple boucle (Schön & Argyris, 2001; cité par Le Boterf, 2015) pour mettre en lien l'apprentissage expérientiel et la réflexivité.

- Dans l'apprentissage en simple boucle, l'observation du résultat de l'action amène le sujet à modifier sa stratégie d'action sans pour autant modifier ses objectifs ou les valeurs qui les guident. C'est la dimension de l'amélioration de l'action (savoir-faire) sans forcément être accompagnée de prise de conscience. Les transferts à d'autres situations sont donc rares.

Figure 4: les trois boucles d'apprentissage (Persson, 2005).

- Dans l'apprentissage en double boucle, l'apprenant effectue des prises de conscience qui le conduisent à modifier ses objectifs et/ou ses stratégies. Il fait évoluer ses schèmes opératoires sans modifier ses valeurs directrices. Des innovations ponctuelles se produisent et le sujet apprend de ses expériences. Le bénéfice principal, par rapport à l'apprentissage en simple boucle, réside dans la compréhension que le sujet acquiert de l'action et donc de ses savoirs d'action dont parle Romainville (2006).
- Enfin, dans l'apprentissage en triple boucle, le sujet « apprend à modifier et à développer ses possibilités d'apprentissage » (Gourmelen, 2006, p. 85) et prend conscience des valeurs directrices qui influencent son action. Cet apprentissage est un facteur de développement durable chez la personne puisque celle-ci mobilise également de nouveaux savoir-être ainsi que de nouvelles connaissances sur ses stratégies d'apprentissage et sur l'évaluation de leur efficacité.

Le Boterf (2015, p. 146) nous rend attentif au fait que l'apprentissage en triple boucle nécessite la participation d'un tiers, relevant le besoin de médiation nécessaire au développement de la réflexivité. Sur la figure 4, empruntée à Persson (2005) et qui ne représente que les deux dernières boucles, il est intéressant d'observer la place donnée aux mécanismes de défense. Même si nous parlons ici d'apprentissage organisationnel (Schön & Argyris, 2001), le futur enseignant développe aussi parfois des mécanismes de défense pour se protéger des changements que lui impose le dispositif de formation. Enfin, il nous semble qu'un lien intéressant peut être fait entre ces trois boucles d'apprentissage et la reconnaissance professionnelle constitutive du processus de professionnalisation (Jorro, 2016). La première boucle, plutôt mécanique, développe le genre de

l'enseignant qui applique des savoir-faire. La deuxième boucle lui impose de tenir compte des objectifs qu'il se fixe (ou qu'il fixe à ses apprenants) et lui impose de faire des choix, développant ainsi son style professionnel. Enfin, requestionner sa pratique à la lumière de son système de valeurs, réflexion qui peut l'amener à inventer son métier (Gather Thurler, 2006b, p. 21) ou à modifier l'ordre de priorité de ses valeurs touche bien à ce que Jorro définit comme *éthos* professionnel.

Vers un modèle d'apprentissage réflexif

En tentant de regrouper tous les éléments que nous considérons comme pertinents dans les différents modèles présentés précédemment, la figure 5 illustre graphiquement notre conception de l'apprentissage réflexif.

Cette représentation, très complète et complexe, nous permet de resituer le sujet au centre de l'apprentissage et de relativiser la place de l'accompagnement en ne lui donnant « que » la place de « médiation » entre le sujet et son environnement. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, car dans un cas il sert la critique alors que dans l'autre, il tient la place « d'ami » pour faire référence au concept connu *d'ami-critique*.

Ici, la réflexivité est représentée comme un triple disque, et non comme des droites ayant un début et une fin. Les deux disques (externe et interne) sont inspirés de la roue motrice du changement (Awecker, Schratz, & Weiser, 2002). Ils représentent l'interne (la personne en formation) et l'externe (son environnement). Entre deux, cercle et flèches en traitillé représentent la médiation réflexive, assurée par la personne en formation et éventuellement facilitée par un dispositif d'accompagnement. Les flèches relient l'interne et l'externe, ce qui renvoie aux deux boucles (in et out) du modèle du bicycle (P.-F. Coen, 2003) ou à l'interaction et l'appropriation qui relient les conceptions personnelles (in) aux connaissances des pairs ou connaissances scientifiques (out) dans le modèle d'apprentissage de l'enseignement (B. Charlier, 1998).

Le disque du centre concerne la personne en réflexion, en introspection. Avec son habitude (Kaufmann, 2001) (son action), ses temporalités micro, sa réflexivité individuelle qui s'appuie sur ses stratégies, ses connaissances, ses théories personnelles, ses conceptions, mais également sur ses valeurs comme dans l'apprentissage en triple boucle (Argyris & Schön, 2001). C'est le lieu de développement des compétences et de l'identité. Le dispositif d'accompagnement réflexif (en traitillé sur le schéma), la réflexivité par la critique et l'évaluation interne se trouvent également à l'intérieur de ce disque en tant que ressources, signifiant par là non qu'elles soient coupées du disque extérieur mais qu'elles sont au service du sujet. Elles font en quelque sorte partie de l'intime avec tout ce que cela impose de respect et de bienveillance.

Entre les deux disques se trouvent les seuils de réflexivité, partie visible dans les entretiens ou les écrits professionnalisants de la réflexion du sujet ou de la réflexion que le sujet veut bien donner à voir.

Le deuxième cercle représente la personne tournée vers l'extérieur. C'est l'espace de confrontation à des théories différentes et/ou contradictoires, des impulsions externes que peuvent représenter d'autres pratiques ou d'autres avis. Se retrouvent dans ce disque, comme ressources disponibles, les théories scientifiques ou construites par des

pairs, les lieux de formation, les temporalités méso et macro (Roquet, 2013) les systèmes de valeurs de la société ou de la profession, les normes et autres référentiels, la réflexivité par confirmation et l'évaluation externe.

Les éléments *habitude (H)*, *réflexivité individuelle (RI)*, *cadre de socialisation (S)* et *réflexivité sociale (RS)* reforment le carré dialectique de Kaufmann (2001), modèle proposé par l'auteur pour comprendre la socialisation de l'individu. L'axe H - RI représente la dimension privilégiée de tout dispositif visant la professionnalisation et l'émancipation de la personne. Mais la RS et le S nous rappellent que l'autoévaluation ne se fait jamais seul, même dans un dispositif proposant une autoévaluation *stricto sensus* (Saussez & Allal, 2007).

Pas d'entrée et pas de linéarité dans ce modèle, c'est ce que nous donnent à penser les éléments identifiés dans une recherche antérieure (Gremion, 2016). Nous pensons particulièrement à cet étudiant qui débutait son écrit professionnalisant en se positionnant de manière très critique face à sa pratique. Pour étayer cette critique, il utilisait des références théoriques qui lui permettaient, ensuite, de chercher des interprétations possibles à son action. Le seuil du reflet n'était visible qu'à travers les lignes. Mais était-ce là son mode de pensée ou un choix littéraire ? La question se pose également pour les nombreuses analyses qui confirmaient l'ordre temporel des seuils de réflexivité. La pensée est-elle toujours aussi linéaire ou l'exercice régulier des analyses de pratiques, sur des canevas de type GEASE⁸ (Lamy, 2001) influence-t-il les choix de rédaction ? Cette absence de porte d'entrée tient également dans une volonté que chacun des quatre profils d'apprenants (Stoloff, Spallanzani, & Brunelle, 2016) proposés par Kolb s'y retrouve. En effet, que l'on entre dans ce cercle de la réflexivité par une expérience concrète ou par une conceptualisation abstraite, l'important semble d'y entrer et, ensuite de ne pas souffrir d'immobilisme. Enfin, toute linéarité ne représente-t-elle pas une forme d'uniformité tendant à la conformité, source potentielle de déprofessionnalisation ? (Wittorski & Roquet, 2014, p. 85)

⁸ Groupe d'Entraînement à l'Analyse des Situations Educatives

Implications

Pour les apprenants, tous les modèles d'apprentissage par la réflexivité leur demande de s'impliquer personnellement dans le processus. Nous présentons brièvement quelques-unes de ces implications, en lien avec notre travail et nos préoccupations : l'autoévaluation, les formes autoévaluatives et la place de l'autre dans l'autoévaluation en ce qui concerne l'apprenant. Nous parlerons ensuite des dispositifs d'alternance et terminerons avec les modalités d'accompagnement.

Autoévaluation

Qu'entend-on par évaluation ? Les réponses à cette question seraient nombreuses et en faire un recensement exhaustif serait utopique ! Il paraît par contre assez certain que certaines dialectiques pourraient être identifiées dans les différents points de vue. Une évaluation qui sert au contrôle ou à *tout le reste* (M. Vial, 2012), une évaluation à visée interne ou externe (Berthiaume, Lanarès, Jacqmot, Winer, & Rochat, 2011), une évaluation par confirmation ou par critique (Boltanski, 2009), une évaluation pour développer ou pour correspondre à une norme, une évaluation pour comprendre ou pour prouver, une évaluation quantitative ou qualitative (Jorro, 2016). La liste serait longue, les tensions nombreuses, suffisamment pour légitimer la question « Faut-il avoir peur de l'évaluation ? » (Hadji, 2012). Comme cet auteur, nous pensons que la réponse n'est pas si simple, qu'elle se doit d'être nuancée. Une certitude par contre : du moment que l'on sait à quoi l'on joue avec l'évaluation... que **tous** les acteurs savent à quoi ils jouent ou dans quoi ils sont embarqués, l'évaluation est perçue comme moins dangereuse. En prenant de la distance et en effectuant une analyse systémique d'un dispositif d'évaluation, comme nous avons tenté de le faire dans l'article 3 (Gremion, soumis), les acteurs comprennent le sens du « jeu » et appréhendent la réalité différemment⁹, pour autant que chaque forme et fonction de l'évaluation ait un sens et

⁹ Dans l'article 3 (chap. 5), l'étudiant est fâché contre l'accompagnateur. Lorsque nous lui avons donné à relire le premier jet de l'article, sa réaction a été surprenante : « En lisant les propos des autres protagonistes, je me suis fait la réflexion suivante: [l'accompagnateur] se trouvait dans un dilemme éthique assez corsé et qu'en lui opposant mon autonomie et mon droit à l'autodétermination, je n'ai rien fait pour arranger les choses. Ce que j'en ressors est que [l'accompagnateur] se trouve face à des injonctions paradoxales provenant de la « société » [qui] lui dit qu'il doit être garant de la norme tout en garantissant un apprentissage autonome pour l'apprenant

une utilité. Pour s'en assurer, il suffit de réfléchir à cette situation inspirée de l'exemple que Philippe Carré donne dans l'une de ses conférences et dont nous n'avons pas retrouvé la source.

« Chers passagers, nous sommes heureux de vous accueillir à bord du vol EZY3426 et tenons à féliciter notre commandant de bord qui vient de réussir sa licence de pilote de ligne avec une note de 4,5. Il a en effet obtenu un 6 à l'épreuve d'anglais et un 3 à celle d'atterrissage ! »

Mais laissons là nos passagers et revenons aux différentes fonctions de l'évaluation que sont le contrôle et *tout le reste*. Contrairement à Hadji (2012, p. 285), nous ne pensons donc pas que nous puissions choisir parmi l'une ou l'autre de ces visées de l'évaluation. Du moins pas au niveau du *système*. Les *acteurs* peuvent prendre en charge l'une ou l'autre de ces fonctions de l'évaluation, les deux restant nécessaires pour le *système* lui-même si l'évaluation souhaite servir la société, « en s'attachant à être utile au plus grand nombre possible de personnes » (Hadji, 2012, p. 290).

L'évaluation, tout comme l'autoévaluation, est ainsi un travail d'enquête pour comprendre ce qui se passe ou un travail de comparaison entre un attendu (ou espéré) et un constaté (ou perçu). Un temps d'observation en quelque sorte, mais pas seulement. Il est rare que l'observation ne soit que contemplative, et « c'est le plus souvent dans la perspective d'une prise de position que j'effectue ce travail d'estimation » (Hadji, 2012, p. 283). Dans ce sens, l'autoévaluation (lorsqu'elle n'est pas vue comme autocontrôle) devient un processus de conscientisation critique, « processus par lequel, dans la relation sujet-objet, le sujet devient capable de saisir, en termes critiques, l'unité dialectique entre soi et l'objet... » (Freire, 1974, cité par Mottier Lopez, 2015, p. 124).

Dans leurs travaux, Paquay, Allal et Laveault (1990) ont identifié ces temps différents de l'autoévaluation. Ils les définissent comme suit (Saussez & Paquay, 1994 cité par Saussez & Allal, 2007) :

(contrôler versus accompagner). Il doit prendre en considération ces injonctions tout en prenant en considération ses valeurs, représentations, croyances, etc. mais également ma réalité, mes valeurs, mes croyances et mes représentations. Bref, il doit essayer de trouver un équilibre là au milieu qui puisse contenter tout le monde. Ben c'est un « p.. » de challenge à relever! Et il est facile de s'y casser les dents. »

- L'auto-observation (de soi-même et des situations vécues); la personne s'interroge, explicite et dégage des éléments de l'action entreprise : *Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui attire mon attention ?*
- L'autodiagnostic (interprétation) ; la personne attribue du sens aux observations et aux données dégagées lors de l'auto-observation : *Quelle interprétation puis-je faire de ces éléments? Quel sens puis-je attribuer à la situation et en fonction de quel référent ?*
- L'autorégulation (ajustement de l'action) ; la personne adapte ses démarches et décide des moyens à mettre en œuvre pour améliorer l'action : *Qu'est-ce que je décide de faire? Comment réorienter ma démarche?*

Ces trois moments de l'autoévaluation montrent à quel point les démarches autoévaluatives et réflexives sont intimement liées. Elles sont également très proches de la démarche métacognitive, comme le souligne Campanale (2007, p. 59) : « Autrement dit, le praticien réflexif conduit une réflexion métacognitive sur son action qui lui permet d'explicitier et d'interroger le sens qu'il a attribué à la situation et la façon dont il a procédé. »

Un dernier élément à préciser peut-être : de nombreuses situations portent le nom « d'autoévaluation », parce qu'elle engage l'apprenant à participer lui-même à son évaluation. Mais *s'autoévaluer* ne veut pas spécialement dire « s'évaluer soi-même et tout seul ». Ainsi, Saussez et Allal présentent trois modalités d'engagement du sujet dans l'autoévaluation :

- L'autoévaluation *stricto sensu* dans laquelle le sujet évalue seul son objet, son produit, sa pratique, son comportement...
- L'évaluation mutuelle dans laquelle plusieurs sujets évaluent réciproquement ou conjointement leurs objets, produits...
- La co-évaluation qui met en discussion le point de vue externe du formateur avec le point de vue interne du sujet.

Place de l'autre dans l'autoévaluation

Nous venons de le voir, l'autoévaluation fait largement intervenir le point de vue de l'autre, c'est évident dans la co-évaluation et dans l'évaluation mutuelle. Mais même dans l'autoévaluation *stricto sensu*, l'autre est présent dans les représentations que le

sujet a de ses attentes, à travers les normes portées par la réflexivité sociale, à travers les référentiels de compétences.

Campanale l'a mis en évidence (2007, p. 69-70), les interprétations d'autrui vont faciliter le travail de prise de distance (recul, distanciation et décentration), types de prises de distance qui sont en lien avec les seuils de réflexivité auxquels les sujets accèdent lors de l'analyse de leur pratique. Un autrui qui apporte un autre regard : « Quand un volcan se contemple le nombril, il n'y voit que du feu » (Marc Favreau, alias Sol cité par Saussez & Allal, 2007, p. 119).

Un autrui qui se doit également d'accorder le droit à l'erreur (Persson, 2005, p. 46) s'il ne veut pas que des mécanismes de défense entrent (encore plus) en jeu dans l'autoévaluation. Car l'erreur est nécessaire puisque, lorsqu'on ne la considère pas comme une faute mais comme un écart entre un espéré et un constaté, elle sert à créer la surprise, élément déclencheur de la réflexivité (Schön, 1994) et de la démarche d'enquête dans le sens proposé de Dewey (Dewey, 1967). Mais laisse-t-on toujours ce droit à l'erreur ? De par ses différents buts, l'évaluation sert ou peut être vue comme servant à attribuer une valeur, et « l'attribution de valeur touche à l'honneur, et à la dignité, des personnes » (Hadji, 2012, p. 283).

Donner les moyens d'estimer la valeur n'est pas donner une valeur. La première idée est un outil utile au développement par l'échange et la discussion alors que la deuxième est utile au contrôle avec les nuances de mécanique et de quantitatif que cela comporte. Dans un processus de co-évaluation, la différence est de taille ! Car lors de l'autoévaluation, « quand elle n'est pas une caricature du contrôle : le formé renvoie au formateur de quoi « réguler » aussi son *référent*. [...] On n'est pas formateur comme on est technicien, la formation n'est pas une technique, c'est une relation. » (Michel Vial, 2000, p. 9).

Dans la démarche d'autoévaluation, l'autrui prend ainsi une grande place, apporte la rupture, la discontinuité, provoque ou aide à prendre conscience de la surprise... cette grande place, avec les risques qu'elle comporte et que nous venons d'évoquer, influence la forme autoévaluative.

Formes autoévaluatives

Jorro (2004) distingue quatre formes autoévaluatives distinctes. Dans chacune d'elles, la place d'autrui comporte des risques plus ou moins présents que nous tentons d'identifier :

- L'autoévaluation **troublée par l'idéal de soi** : Qu'est-ce que je pense de ce que j'ai fait ? Comment ai-je envie de me voir dans la situation que j'évalue ? Cette peur d'avoir honte de l'image que l'on se renvoie (mais ce *soi* peut-il être assimilé à un autre ?) peut pousser la personne qui s'autoévalue à décrire la situation désirée et non celle vécue. Améliorer la confiance entre les acteurs, favoriser l'estime de soi et, surtout, le sentiment d'efficacité personnelle de l'apprenant (Bandura, 2007, p. 24-26) et clarifier les rôles de chacun afin d'éviter le paradoxe de l'accompagnateur – contrôleur (Vial & Caparros-Mencacci, 2007, p. 131-134) pour ne citer que celui-ci semblent être des pistes pour éviter que l'idéal de soi ne trouble trop l'autoévaluation.
- L'autoévaluation **annexée à la pensée narrative** : L'explicitation de l'action n'est pas neutre et les pré-supposés, les ressentis, les impressions « détournent le praticien de la fonction critique » (Jorro, 2004, p. 40). En se détachant de ses impressions et en entrant dans une description plus détaillée encore de ses actes, il pourra se détacher de la narration pour adopter une posture de questionnement. Ici, le rôle de l'autre se construit par les questions qu'il lui pose, questions qui aideront à découvrir ou guideront vers la découverte de ce que l'enquêteur pense déjà... Les techniques d'entretiens prennent dans ce cas tout leur sens si l'on veut éviter des effets d'attente.
- L'autoévaluation **assujettie aux transactions sociales** : Quel est l'enseignant idéal pour mon accompagnateur ou les autres étudiants participant à cette analyse ? Qu'attendent-ils de moi ? Trouveront-ils ma situation, et surtout mes réactions, acceptables ? Comment dois-je être et apparaître devant l'autre significatif ? L'apprenant se met en scène (Goffman, 1973) pour plaire à son public. Clarifier les rôles bien sûr, mais recourir également à une éducation émancipatrice dans un cadre éthique empreint de respect (Pillonel & Rouiller, 2001) paraissent des pistes intéressantes pour diminuer les effets indésirables de l'autoévaluation socialisée.
- L'autoévaluation et **la tentation de l'idéal-type** : Quel autre significatif représente mon idéal ? A quel type d'enseignant ai-je envie de ressembler ? Quel est mon modèle ? Lorsque l'idéal-type prend beaucoup de place, il vient surdéterminer les choix faits dans l'action et les certitudes de « bien » faire l'emportent sur le questionnement. Cette attitude rigide peut être contrebalancée par les pratiques de co-évaluation. Mais en quoi cette posture rigide n'est-elle pas provoquée, justement, par cette situation de co-évaluation ?

En résumé, la réflexivité, par l'analyse de la pratique, est un outil utile à la professionnalisation. Elle demande, pour être efficace, de s'appuyer sur une autoévaluation authentique au service d'un travail d'enquête. Dans ce processus, l'autrui joue un rôle important qui peut être aidant, soutenant une réflexivité par la critique, mais qui peut aussi être normatif, soutenant une réflexivité par confirmation. Ainsi il est important de s'arrêter un instant sur la posture de l'accompagnateur et le rôle qu'il tiendra dans les dispositifs d'alternance.

L'accompagnement réflexif

Adopter une posture réflexive ou analyser sa pratique peut-il s'apprendre ? « La distanciation nécessaire à toute analyse peut être induite par la présence d'un tiers qui peut prendre plusieurs formes, une théorie, un modèle, une grille de lecture ou un autre professionnel. Ce dernier, nous l'avons appelé « compagnon » parce qu'il est dans un rapport partenarial d'une part et, d'autre part, parce qu'il induit une réflexion et une réflexivité sans juger chez le praticien qui en reste le propriétaire » (Donnay & Charlier, 2008, p. 117).

Cette introduction au chapitre 5 de l'ouvrage de Donnay et Charlier résume parfaitement ce que de nombreux auteurs ont réclamé de leurs vœux avant ou après cette publication. Que l'on parle d'ami critique (Jorro, 2006; MacBeath, 2002), d'accompagnateur professionnel (Michel Vial & Caparros-Mencacci, 2007), d'acteur bienveillant (Maubant, 2007b), de compagnon réflexif (Donnay & Charlier, 2008), son profil attendu ou espéré est toujours sensiblement le même :

- Un acteur **bienveillant** qui est l'ami, le compagnon de chemin, afin de permettre à l'accompagné de passer par-dessus les soupçons de « rapports de force » (Jorro, 2006, p. 40) véhiculé par l'évaluation ;
- Un acteur en **retrait**, tout en restant proche, qui ne montre pas le chemin mais aide à le choisir, inscrit dans une démarche de pédagogie active et socioconstructiviste, cherchant à « tout faire pour que l'autre fasse » (Maubant, 2007b, p. 46) ;
- Un acteur **critique** qui maîtrise les compétences nécessaires à une évaluation authentique et qui peut, en toute transparence, partager et discuter les résultats de ses observations avec l'accompagné ;
- Un acteur en **recherche**, pour qui l'évaluation est une recherche de compréhension, et pour qui toutes les pratiques méritent compréhension et réflexion, toutes y compris la

sienne, afin de rester dans cette posture autoévaluative et réflexive qu'il cherche à soutenir chez l'Autre.

Cette posture impose certains deuils ; Vial l'a très bien décrit dans son ouvrage (2007) : accompagner n'est pas guider, car accompagner se rapporte au cheminement et aux choix de l'accompagné alors que guider renvoie à la trajectoire et aux choix de l'accompagnateur. Conseiller, superviser, prescrire, contrôler, guider, former... font partie de ces deuils également. Deuil également de la maîtrise du temps, l'accompagnement étant une relation qui ne s'organise pas sur un ordre du savoir, le novice devant rejoindre la connaissance de l'expert au temps T, mais sur un ordre du temps, l'accompagnateur et le novice cheminant ensemble au rythme de l'apprentissage (Gaté & Charrier, 2011, p. 155-157).

Accompagnement et autoévaluation socialisée

Saussez et Allal mettent en évidence que les stratégies déclarées d'autoévaluation sont expliquées à 15,5% (deuxième facteur le plus important dans leur étude) par des « stratégies qui s'articulent autour d'une représentation de l'autoévaluation où il s'agit d'être prudent ou plutôt méfiant à l'égard des conséquences de l'autoévaluation » (Saussez & Allal, 2007, p. 115). Ce besoin de prudence est à mettre en lien avec ces soupçons de rapports de force dont nous venons de parler. La bienveillance impose à l'évaluateur de dire ce qu'il en pense mais lui interdit de juger. Sa posture de chercheur lui dicte cette même retenue, à la recherche de la compréhension et non de la conformité.

Les transactions sociales, liées à la forme autoévaluative (Jorro, 2004), incitent également l'accompagnateur à rester dans une posture de recherche face à la pratique de l'accompagné. L'accompagnateur recherche car il doute, il se questionne, il part du principe qu'il n'y a pas de vérité unique. Dès qu'il ne cherche plus, l'accompagné peut *enfin* reprendre son métier d'élève (Perrenoud, 2013) pour répondre à l'attente, explicite ou non.

Posture de l'accompagnateur dans la relation d'accompagnement

Le triangle pédagogique de Houssaye (1993), si fréquemment utilisé pour expliquer aux futurs enseignants la place privilégiée que devraient avoir l'élève, le savoir et l'apprentissage dans leur enseignement, s'applique également à l'accompagnateur. Il prend la *place du mort* (p. 18) s'il souhaite se trouver dans le paradigme apprentissage, il

se met en retrait pour laisser l'initiative à l'accompagné. Donnay et Charlier nous disent que «le compagnonnage réflexif est une médiation de l'Autre par rapport au Réel » (2008, p. 121). Une place est laissée pour l'Autre, l'apprenant, une place est laissée au Réel, le savoir-enseigner, la connaissance sur l'enseignement, mais les auteurs parlent de compagnonnage, l'acte d'accompagner. Ils ne parlent par contre pas du compagnon ou accompagnateur qui, dans ce modèle, reste dans l'ombre s'il souhaite rendre l'apprenant acteur de son apprentissage. Notons encore que, si l'axe *apprenant – savoir* est à privilégier, la place du mort n'a de mort que l'image et non le manque d'activité. En effet, les observations que l'accompagnateur (au même titre que les formateurs) aura ainsi l'occasion d'effectuer lui donneront d'importantes informations concernant le type de médiation qu'il pourra proposer : parfois une médiation pragmatique ou réflexive dirigée sur l'axe « apprentissage », parfois une médiation épistémique dirigée vers le pôle « savoir », parfois encore une médiation heuristique dirigée vers le pôle «apprenant» (Charlier, Nizet, & Van Dam, 2006).

Alternance et accompagnement

Nous l'avons vu, l'intention de professionnalisation renvoie à la notion de compétence - donc de capacité à obtenir une performance en situation réelle de travail - qui n'est plus du côté de la théorie mais de celui de la pratique comme le relève Jobert (2002, p. 249-250). Une exigence qui demande des dispositifs de formation proposant de l'alternance entre les moments de formation en institution et les moments de formation sur le terrain.

L'organisation de tels dispositifs n'est pas si simple et doit tenir compte de nombre de paramètres parfois contradictoires :

- L'alternance fait intervenir des savoirs issus de trois ordres (Vanhulle, Merhan, & Ronveaux, 2007) :
 - Au niveau institutionnel : des savoirs homologués par la société et le monde politique, officiel, constituant les plans de formation et l'orientation générale de l'éducation ;
 - Au niveau organisationnel : des savoirs savants issus des professions et des institutions de formation, fruits de recherches menées par des experts ;
 - Au niveau actoriel : des savoirs expérientiels, fruit de la pratique, mais également des savoirs savants parfois adaptés à la pratique, souvent

réappropriés par les acteurs locaux, caractéristique essentielle du cadre de socialisation (Kaufmann, 2001).

- L'alternance doit jongler entre les logiques de formation et celles de production (Boulet, 2010, p. 25), posant ainsi un dilemme aux acteurs qui se retrouvent en équilibre instable entre *réussir* et *comprendre* (Perrenoud, 1998) ;
- L'alternance offre le cadre d'une « construction paradoxale de l'autonomie » (Vialle, 2005), cadre dans lequel l'étudiant doit prouver son autonomie (constituant central de sa professionnalisation) tout en suivant les consignes et en respectant les demandes, y compris celle d'être parfois accompagné de gré ou de force dans son autonomisation ;
- L'alternance, de par la complexité organisationnelle qu'elle représente, impose des temporalités qui ne sont pas toujours en lien avec le rythme des apprentissages.

Ce dernier point rend parfois le dispositif d'alternance peu cohérent. Les temps se suivent, se bousculent, se chevauchent... Lambelet (Lambelet, 2010) distingue ainsi trois formes de conjugaison des temporalités dans les dispositifs d'alternance :

- Le brouillage : les temps entrent en concurrence, se chevauchent, donnent à l'apprenant un sentiment d'émiettement et de perte de maîtrise de son temps.
- Le clivage : les temps se succèdent sans superposition mais sans lien les uns aux autres. L'apprenant peut avoir l'impression de suivre deux formations parallèles distinctes.
- L'alliage : chaque moment est pensé en fonction de ceux qui l'ont précédé et de ceux qui le suivront. La pratique dynamise les inputs théoriques et inversement.

L'utilisation de l'analyse de pratiques, dans les dispositifs de formation en alternance, est un excellent moyen de développer sa posture réflexive et critique sur sa propre pratique professionnelle, que ce soit dans le cadre de cours avec un formateur de l'institution ou avec l'accompagnateur ou que ce soit directement sur le terrain, pendant les stages ou pendant le travail lors de formation en cours d'emploi. Mais les travaux sur la référentialisation (Figari, 1994; Figari & Remaud, 2014; Guillemot & Vial, 2013) montrent bien que les savoirs organisationnels et actoriels ne sont pas toujours en parfaite harmonie. Selon la conception de l'alternance, des rôles que les uns et les autres y jouent, les différences entre ces savoirs d'origines différentes peuvent être source de tension ou source d'apprentissage et d'enrichissement, comme dans le cas de la « multi-référentialisation » (Mottier Lopez, 2009, p. 124).

Lorsque c'est l'accompagnateur de l'institution qui effectue les visites sur le terrain, cette potentielle tension est rendue visible de par la présence de multiples acteurs, complexifiant encore si besoin les potentiels jeux de pouvoir. Potentiels mais fréquents selon les travaux de Saussez et Allal (2007, p. 115) : « Les résultats obtenus mettent également en évidence le caractère pathogène des situations d'autoévaluation socialisée » ... « où la notion de jugement est prédominante ».

L'articulation, ou les jeux de pouvoir, entre l'institut de formation considéré parfois comme détenteur des *savoirs savants*, l'agent de formation¹⁰ pouvant représenter les *savoirs expérientiels* et l'étudiant nous intéresse tout particulièrement. En nous inspirant des *trois paradigmes* régissant l'organisation de l'éducation musicale (Zulauf, 2006), nous proposons ci-dessous quatre organisation des dispositifs d'accompagnement dans les situations d'alternance¹¹. Chaque modèle d'organisation est brièvement décrit, le **A** représente l'accompagnateur, **PF** pour la personne en formation, **AF** pour l'agent de formation et **S** pour le savoir, dans ce cas le *savoir-enseigner*. Dans chaque modèle, la place de la norme - ou du référentiel, plus influencé par la *théorie* ou par la *pratique*, construit sur une base *ressources-compétences* vs *analyse du travail-compétences* (Mayen, Métral, & Tourmen, 2010) - est ensuite questionnée.

¹⁰ Nous gardons le terme d'agent de formation, utilisé dans le texte d'origine de Zulauf. Cet agent de formation peut être le maître de stage, le praticien formateur, le FEE (formateur en entreprise), le formateur associé...

¹¹ Le descriptif des 4 modèles est également présenté dans l'article 3 (Gremion, 2016).

Modèle institué : primauté de l'institution de formation

Inspiré des anciennes écoles normales, formations professionnalisantes pour les enseignants, ce modèle place l'institut comme seul responsable du cursus de formation. Les personnes en formation y apprennent à enseigner puis sont envoyées en stage pour la mise en pratique, sous la « surveillance » de l'agent de formation. Le travail réflexif se fait principalement lors des visites de l'accompagnateur ou, de retour

de stage, en entretien individuel ou collectif. L'institut est le seul garant de la norme et s'occupe généralement aussi du contrôle de la pratique.

Modèle collaboratif : séparation de responsabilité entre institut et terrain

Ici, l'institut de formation et le terrain se partagent la responsabilité de la formation. Même si de nombreuses collaborations existent déjà dans le modèle 1, l'avènement du praticien réflexif et des liens théorie-pratique donne une part de mission à chaque lieu de formation. Mais des tensions

(querelles stériles) entre théorie et pratique apparaissent. Deux normes du savoir-enseigner s'opposent, la vision *ressources-compétences* portée généralement par l'institut de formation et celle influencée par *la réalité des situations* portée par le terrain. La personne en formation se retrouve entre les deux, occasion de tisser des liens théorie-pratique, mais parfois aussi contrainte à symboliquement devoir choisir son camp.

Modèle supervisé : délégation au terrain sous surveillance

Dans ce modèle, l'institut de formation donne des consignes de travail à l'agent de formation et à l'étudiant. Le travail réflexif se fait principalement entre ces deux acteurs. Lorsque l'accompagnateur vient en visite sur le terrain, il supervise ou contrôle le bon fonctionnement du dispositif, la compréhension des

consignes, la mise en application du référentiel. La tension entre les deux normes est différente dans ce cas. La norme *pratique* portée par l'agent de formation prend plus d'importance. Avec le risque que l'accompagnateur, et donc la norme *théorique*, soit associé à une injonction *top-down* du type « voilà ce qu'il faut faire » ou également « voilà comment le faire ». L'étudiant, mais parfois l'agent de formation aussi, joue un jeu, « un théâtre » lors de la visite de l'accompagnateur, pour répondre à l'attente. Les leçons sont préparées pour satisfaire aux demandes de l'institution.

Modèle coopératif : équipe d'accompagnement réflexif

Partant de la dissociation claire à faire entre la personne en formation et l'acte à évaluer (Jorro, 2006, p. 37), ce modèle propose de mettre le savoir-enseigner (ou la situation observée) au cœur de l'échange réflexif entre tous les acteurs. Que ce soit ici avec la personne en formation, l'agent de formation et l'accompagnateur ou que ce soit avec d'autres personnes en formation dans le cadre d'ateliers d'intégration, personne dans ce modèle ne représente la norme, cette dernière étant inlassablement discutée et argumentée entre les acteurs. Le rôle de chacun, dans ce modèle, n'étant jamais de porter un jugement mais d'alimenter le *questionnement éthique* (Michel Vial & Caparros-Mencacci, 2007, p. 158), en opposition justement au contrôle de la déontologie.

Dans ce modèle, la norme n'est plus un attendu figé, un référentiel fini. C'est un référentiel appartenant à la personne en formation et toujours questionné par les membres de l'équipe pratiquant inlassablement l'exercice du doute. Une conception du dispositif de formation qui s'éloigne de l'alternance ingénieriale pour se rapprocher de l'alternance cognitive (Vialle, 2005). Ce modèle nous semble idéal pour que « la reconnaissance d'une professionnalité émergente en situation de formation en alternance s'enracine dans cette *polycontextualité* sous-tendue par les processus situés de l'évaluation interprétative » (Mottier Lopez, 2009, p. 141).

Les questions de recherche

Ce cadre théorique permet de relier les questions de recherche soulevées dans les quatre articles/actes constituant cette thèse de doctorat « Evaluation et

accompagnement réflexif dans les formations en alternance : des risques de déprofessionnalisation ? »

Dans le premier article (chap. 3), issu de l'approfondissement de notre recherche de master, trois questions sont posées :

- Quels sont les différents seuils de réflexivité dans les écrits relatifs aux analyses de pratiques (DAP) ?
- Quels sont les effets d'une autoévaluation régulière, avec ou sans la grille ANPUC¹², sur la posture réflexive des étudiants ?
- Quelles autres variables influent sur les niveaux de réflexivité observés dans les textes analysés ?

La première question nous a permis d'élaborer les cinq seuils de réflexivité sur lesquels nous nous sommes appuyé pour analyser les écrits professionnalisants. La deuxième question est à mettre en lien avec les propos de Donnay et Charlier lorsqu'ils nous disent que la distanciation nécessaire à l'autoévaluation peut être facilitée par l'intervention d'un tiers dont les formes peuvent être diverses : une théorie, un modèle, une grille de lecture ou un autre professionnel (2008, p. 117). Derrière cette question, l'intention est de voir si la pratique de l'autoévaluation, avec un outil performant qui provoque de nombreuses médiations sans la présence d'un autre professionnel peut atténuer les effets pervers de l'autoévaluation socialisée. La troisième question, quant à elle, renvoie à la posture de l'accompagnateur et à l'effet que celle-ci peut avoir sur la réflexivité de l'étudiant, afin de comprendre les mécanismes de défense qu'elle peut provoquer chez ce dernier. Ce premier article nous a fait mieux comprendre la démarche réflexive, a confirmé l'intérêt de l'autoévaluation dans la démarche et a mis en évidence une nécessité de construction de compétences professionnelles chez les accompagnateurs. Il nous a également fait prendre conscience du rôle que peuvent jouer les modalités d'évaluation, élément que nous avons souhaité approfondir dans une nouvelle recherche

¹² ANPUC : grille permettant l'Analyse du Niveau de Préoccupation et d'Utilisation des Compétences, inspiré par les travaux de Hall et Hord (1987).

(article 2, chap. 4). Son intention était de « comprendre dans quelle mesure l'ingénierie du dispositif d'accompagnement, et plus particulièrement l'articulation de l'évaluation-développement (perspective formative) vs évaluation-contrôle (perspective certificative), peut influencer sur la posture réflexive de l'accompagné » (p. 108). L'occasion a été saisie d'être en contact avec deux institutions, la HEP Fribourg et l'IFFP de Lausanne. Deux institutions qui proposent des formations en alternance avec accompagnement réflexif de la pratique et visite de l'accompagnateur sur le terrain. A l'IFFP, l'accompagnateur devient certificateur à la fin des deux ou trois années que dure la formation alors que, à la HEP FR, c'est un autre accompagnateur qui s'occupe de cette tâche. Dans ces deux dispositifs, nous n'avons pas vu de différences quant au degré de confiance que les personnes en formation semblaient avoir à l'égard de leur accompagnateur. Les différences sont par contre fortes lorsque l'on parle d'évaluation certificative. Nous avons observé des mécanismes de défense des personnes en formation, comme le paradigme de « la vitrine ou du reflet » pour ne citer que celui-ci. Mais une surprise a retenu notre attention : à l'IFFP, qui demande à ses accompagnateurs d'accompagner puis d'évaluer, là aussi, des mécanismes de défense ont été observés, mais cette fois chez les accompagnateurs eux-mêmes. Le plus flagrant est cette décision de désobéissance institutionnelle qui conduit certains à annoncer à l'avance à leurs accompagnés, en début de première année de formation, que leur examen de la pratique, lorsqu'il aura lieu, sera réussi dans tous les cas...

Une surprise qui déclenche la troisième recherche présentée ici, soit l'étude d'un cas problématique qui se déroule à l'IFFP :

« Après un accompagnement réflexif qui semblait assez bien se dérouler durant les deux années de formation, l'accompagnateur et l'expert prennent la décision, en fin de leçon d'épreuve, de signifier un échec à l'étudiant. Suite à cette évaluation, une prolongation de l'accompagnement jusqu'au nouvel examen pratique est décidée par l'institution. Mais l'étudiant refuse de continuer à s'engager dans ce dispositif. » (Gremion, soumis)

Ce cas est emblématique de la problématique que nous présentons et l'opportunité est belle d'analyser cette situation avec, comme intention, de comprendre les tensions provoquées par la double casquette - développement et contrôle de la pratique - de l'accompagnateur engagé dans un dispositif d'alternance complexe impliquant de nombreux acteurs. L'analyse stratégique qui a été utilisée pour ce travail a mis en évidence de nombreuses irrationalités des acteurs, nous en avons retenu trois (article 3, chap. 5) et nous nous sommes appuyé sur celles-ci pour construire notre vision systémique de la situation. Ce travail a mis en évidence, par une analyse stratégique et systémique (Crozier & Friedberg, 1977), quatre axes de réflexion pour questionner les dispositifs d'accompagnement réflexif :

- Nécessité de clarifier les buts d'un tel dispositif auprès de tous les acteurs, but de formation, d'émancipation, d'autonomisation, de contrôle ?
- Nécessité de clarifier l'objet sur lequel porte l'évaluation. Une leçon ? Un parcours ? Une posture ? Un genre, style ou éthos professionnel ?
- Nécessité de clarifier la répartition des deux rôles de l'accompagnateur et les deux fonctions de l'évaluation. Qui contrôle et/ou qui accompagne ?
- Nécessité de clarifier le mode d'attribution des accompagnateurs. Qui choisit ? Sur quel critère ? Quel choix pour l'apprenant ? Et quel choix d'être ou non accompagné, sous-entendu un adulte, en début de formation, doit-il être toujours considéré comme manquant d'autonomie et de compétences réflexives ?

Enfin, une recherche exploratoire (actes de colloque, chap. 6) s'intéresse à l'acquisition de traces multimédias pendant l'action afin de permettre à l'étudiant de s'intéresser plus régulièrement non à ce qu'il souhaite prouver, mais à ce qu'il souhaite apprendre. Rendre la main, utiliser un portfolio électronique, laisser la personne en formation récolter les traces qui l'intéressent, lui permettre de choisir ce qu'elle veut travailler en analyse de pratiques et quand elle veut le faire. Une recherche qui met en évidence l'utilité de la trace et son pouvoir évocateur, mais qui n'a pas suffisamment duré dans le temps pour permettre d'observer systématiquement des changements de posture des personnes en formation.

Derrière toutes ces questions de recherche, en toile de fond, la volonté d'identifier des conditions favorables à la professionnalisation des personnes en formation est toujours présente. Ou formulé différemment, la thèse centrale à ces différentes recherches

revient à se demander dans quelle mesure les intentions de professionnalisation ne sont-elles pas parfois contre-productives ?

Car exiger des personnes qu'elles deviennent autonomes et responsables, tout en les soumettant à une nécessaire évaluation contrôlante, certes, mais normative, n'est-ce pas là une injonction paradoxale ? Et dans le même esprit, est-il nécessaire d'accompagner d'office une personne (ou une équipe) pour développer son autonomie ? Nous verrons ainsi, dans le chapitre 8, que les conditions mises en œuvre pour favoriser la professionnalisation produisent parfois des effets inattendus.

Chapitre 2 : du praticien au chercheur : place des différentes publications sur un fil réflexif

L'espace d'un chapitre, je me permets un retour sur mon parcours... et quitte assez naturellement le « nous » de la neutralité axiologique et de la modestie pour le « je » plus intime et plus propice à la posture réflexive. En classe, en accompagnement d'école, en formation d'adulte... J'ai toujours eu cette impression que si je donne mon avis, l'autre ne réfléchit plus et un changement me semble se produire chez lui : s'il réussit l'apprentissage visé ou la tâche à réaliser, il n'est pas satisfait uniquement de sa réussite, mais aussi du fait d'avoir répondu à mon attente, de m'avoir fait plaisir en quelque sorte. Ce sont des aprioris comme celui-ci qui m'ont fait entreprendre ce travail et qui ont coloré tout le cheminement à travers les différentes réflexions, les différentes recherches, les différents articles...

La recherche par les praticiens-chercheurs, «cas limite de la position de chercheur. [...] Comment les praticiens font-ils de la recherche en tirant parti de l'implication ? Au lieu d'élucider les difficultés que comporte le double engagement d'acteur et de chercheur, comment, pourquoi et pour qui, tirer parti de son appartenance professionnelle, de la spécificité de sa place, de son expérience, de sa vision du monde, dans sa production de recherche ? [...] Si je relève ces questions, c'est qu'elles sont les miennes : je ne peux guère m'engager dans un travail intellectuel qui ne fasse pas appel à ma pratique, qui ne rejaillisse pas sur d'autres aspects de ma vie ; en retour, les mouvements de ma vie alimentent mes recherches. » (Kohn, 1986, p. 817)

Dans ce chapitre, j'ai l'intention de faire des liens avec la partie immergée de l'iceberg qu'est cet écrit, de perdre un peu de cette rationalisation, de cette linéarisation et de cette séquentialisation inhérente à la production scientifique « académique » (De Lavergne, 2007, p. 40).

Du praticien au praticien-chercheur

Je démarre ce récit en 1989 lorsque je deviens enseignant titulaire en 5P-6P dans le village de Vuadens. A cette époque, le passage entre primaire et secondaire est régi par un examen de fin de 6P qui s'apparente plutôt à un concours d'entrée au cycle d'orientation. En effet, les barèmes sont fixés après les corrections des épreuves afin que la répartition des élèves suive une belle courbe gaussienne. 25% des élèves seront ainsi admis en section prégymnasiale, une moitié dans la section générale et le dernier quart dans la section « exigences de base ». Nous ne sommes donc pas devant un outil de valorisation des acquis, mais bien devant un outil de pure sélection de ces élèves de 12 ans.

Comme praticien, je me suis engagé sans succès pour l'abolition de ce concours d'entrée. Il était à mes yeux la preuve visible d'un système régi par la méritocratie et l'égalité des chances, alors que, éthiquement, je ne peux souscrire à cette vision du monde. Pour moi, la courbe de Gauss se doit d'être remplacée par une courbe en J, pour la recherche et la valorisation de la réussite, et l'égalité que je recherche dans ma classe est l'égalité des acquis par le droit à la différence (Crahay, 2000; Perrenoud, 2002).

En 1995, l'opportunité m'est offerte de changer de degré d'enseignement, l'occasion pour moi de ne plus participer autant à ce processus de sélection qui n'est pas près de disparaître. *Courage, fuyons !* J'enseigne dès lors aux plus jeunes et je n'ai plus à préparer et à faire passer l'examen d'entrée du secondaire à mes élèves. Je suis soulagé, mais ce changement a une implication inattendue dans ma pratique : comme je n'ai plus ce regard extérieur, cette norme extérieure, je deviens seul « responsable » de la promotion ou non de mes élèves. Je fixe la norme de mes évaluations moi-même.

Cette situation me pèse et j'ai l'impression que je ne peux plus être le même dans l'accompagnement des apprentissages de mes élèves. Je ne peux plus être uniquement l'entraîneur puisque c'est moi qui définis les seuils de réussite. Avant je voyais la *barre* de l'extérieur et aidais chacun de mes élèves à *sauter* le plus haut possible, selon leurs aspirations, leur motivation, leurs possibilités. Maintenant, je les entraîne à *sauter* mais, en fin d'entraînement, c'est moi qui fixe la *hauteur de la barre*. Je me retrouve juge et parti et trouve que je perds en authenticité ou en loyauté.

Cette tension entre « j'aimerais faire disparaître l'examen d'entrée au cycle d'orientation » et « je regrette l'examen qui me permettait de me tenir « à côté » de la norme » m'oblige à « prendre du recul » (Kohn, 1986, p. 818) par rapport à mon activité habituelle.

Parallèlement, je fonctionne durant le week-end comme instructeur de conduite automobile. Quel rapport me direz-vous ? Je ne l'ai pas vu tout de suite non plus...

Instructeur de conduite est une activité qui s'adresse aux adultes qui ont déjà leur permis de conduire. Tous sont reconnus comme sachant suffisamment maîtriser leur véhicule pour avoir le droit de l'utiliser dans la circulation de tous les jours. Lorsqu'ils viennent suivre nos cours, les participants décident, de manière volontaire, de vouloir mieux maîtriser le freinage d'urgence sur une route enneigée, par exemple.

Essayez de dire à quelqu'un qu'il conduit mal... et vous verrez qu'il ne le prend pas toujours bien. Pour les participants de ces cours, la situation est identique : ils se sont inscrits à un cours pour mieux maîtriser une technique mais, en parallèle, s'estiment des conducteurs tout à fait maîtres de leur véhicule. Ils n'aiment pas s'entendre signifier un échec, surtout devant d'autres participants. Mais en conduite automobile, l'échec signifie perte de maîtrise, sortie de route, tête-à-queue... L'instructeur n'a pas à dire « réussi ou non » puisque le conducteur voit bien s'il a évité l'obstacle et s'il se trouve encore sur la route (et sur les roues). Des indicateurs évidents d'échec ou de réussite. Comme instructeur, je n'ai plus à annoncer l'échec ou la réussite, je me retrouve dans le rôle de l'entraîneur. Le conducteur me demande dès lors « comment puis-je m'y prendre pour éviter cet obstacle sur une route verglacée ? et non « est-ce que j'ai réussi à éviter l'obstacle ? » Nous ne nous trouvons plus, le conducteur et moi, dans la situation du face à face qui consiste à montrer ce que tu sais faire et je te dirai ce que j'en pense, mais dans la situation du côte à côte qui consiste à regarder ensemble dans la même direction pour mieux comprendre la situation et trouver une solution. Cette expérience m'a permis de prendre conscience de l'importance - et de leur bonne compréhension par les apprenants - des indicateurs et des critères de réussite dans la démarche autoévaluative. C'est aussi l'époque de ma première publication (Bänziger, Cornaz, & Gremion, 1991), ma formation d'enseignant primaire et d'instructeur de conduite m'offrant l'opportunité, en collaboration avec la Chaire de Pédagogie et de Didactique de l'EPFL,

d'écrire les moyens d'enseignement d'éducation routière pour la Suisse romande. C'est aussi l'occasion de ma réconciliation avec l'écriture, casserole que je traîne derrière moi depuis ma scolarité.

En 1999, en parallèle de mon enseignement, je m'inscris à la formation « Projétons » qui a pour but de préparer des enseignants à accompagner des équipes d'enseignants dans la mise en œuvre de leur projet d'établissement. L'image du conducteur qui décide de vouloir mieux maîtriser sa voiture sur la neige me revient. Ici, l'enjeu principal est de permettre à une équipe de prendre conscience et de poser sur la table les changements qu'elle aimerait apporter à son école. Dès que cet élément est mis en évidence et partagé par l'ensemble du groupe, une énergie, un mouvement vers le changement se fait sentir, permettant à l'équipe de se prendre en main, de prendre en main la direction de leur école, de prendre le « pouvoir » et de s'ouvrir des possibles. Une sorte d'agentivité collective (Bandura, 2007; Jézégou, 2014), cet *empowerment* qui permet la mise en mouvement de l'équipe (Bronckart & Gather Thurler, 2004; Gather Thurler, 2000, 2006a), la mise en mouvement de la roue du changement (Awecker et al., 2002). La formation d'accompagnateur m'offre l'occasion de suivre des cours de niveau universitaire avec des professeurs captivants, occasion cette fois de me réconcilier avec l'école.

Dans le cadre des projets d'établissements, j'accompagne des équipes mais, parallèlement et sous les conseils de Strittmatter, j'œuvre à la mise en place d'un système d'évaluation externe (Strittmatter, 2007) au service d'une procédure de reconnaissance « d'établissement en projet ». L'occasion d'une réflexion sur le rôle que peut jouer un accompagnateur, évaluateur externe, rédacteur d'un rapport de reconnaissance, rapporteur auprès des inspecteurs scolaires... Et comment assumer ces différents rôles sans trahir l'équipe, sans freiner son *empowerment* et son engagement volontaire...

Durant cette période de réflexion, la première phase de mon projet de recherche se dessine, sa dimension nomothétique dans le but de « comprendre autrement, tout en restant à l'intérieur » (De Lavergne, 2007, p. 30).

Dans ce dispositif d'accompagnement des établissements en projet (DAF), je dois tenir plusieurs rôles, certains successivement, d'autres en parallèle.

Tout d'abord enseignant impliqué dans le projet d'établissement de Vuadens et, de ce fait, membre d'une équipe accompagnée. Ensuite, accompagnateur de plusieurs équipes d'enseignants, coordinateur du dispositif d'accompagnement au niveau cantonal, formateur des accompagnateurs en formation et, enfin, membre des équipes de reconnaissance des établissements en projet. Ces cinq rôles dans un même dispositif m'ont contraint à gérer de nombreux paradoxes et à assumer cette implexité (De Lavergne, 2007, p. 37). Comme dans la théorie de la socialisation de l'individu, proposée par Kaufmann (2001), évoluer dans différents cadres de socialisation et en présence de diverses réflexivités sociales, en contact souvent avec les mêmes collègues que je sois dans l'une ou l'autre de ces cinq fonctions, cette dialectique imposée me semble avoir eu un effet de moteur tant sur l'adoption d'une vision systémique de la dimension d'accompagnement que sur l'acquisition de connaissance de mon fonctionnement intra-personnel (De Lavergne, 2007, p. 38).

2004 marque mon entrée comme chargé de cours et accompagnateur à la HEP Fribourg. Dans le rôle de *mentor*, je commence à m'intéresser à la posture des acteurs dans l'accompagnement (Gervais, 1995; Pellegrini, 2010) et aux types d'entretiens qu'ils mènent (Niggli, 2005). Les liens que je peux faire avec ce que j'ai construit dans le DAF sont nombreux et me permettent des rapprochements entre un acteur collectif et une personne en formation, entre adopter un changement et modifier sa pratique, entre intégrer une innovation et intégrer une nouvelle théorie ou un nouveau point de vue dans son enseignement.

Avec Pellegrini, nous prenons également le temps de réfléchir aux types d'entretiens menés selon le seuil de réflexivité perçu chez l'étudiant en formation. Cette recherche, suivi d'une communication (Gremion & Pellegrini, 2009), sera mon premier contact avec l'ADMEE-Suisse¹³, première intervention dans un colloque scientifique. Cet évènement arrive alors que j'effectue, en cours d'emploi, mon parcours de Master à l'Université de Fribourg, ce qui fera germer certaines pistes pour mon travail de mémoire. Je m'intéresse à la posture de l'accompagnateur, aux types d'entretiens qu'il mène, à l'effet que cela a sur la posture des étudiants, sur leur développement personnel et

¹³ Association pour le Développement des Méthodologies d'Evaluation en Education

professionnel, sur leur envie de s'engager dans la formation... Cette recherche influencera grandement le choix de mon sujet de Master et sera reprise et approfondie dans l'article 1 (Gremion, 2016).

Lors de ce travail de Master, je me retrouve à analyser des écrits professionnalisants pour en évaluer le niveau réflexif. Parmi ces textes, certains sont produits par des étudiants que j'accompagne. Le risque est grand de ne voir que ce que je sais déjà, que ce que je crois savoir. J'élabore un plan expérimental à l'aveugle. Inutile. Très vite, je lis les textes et me rends compte que je reconnais mes étudiants dans leurs propos, dans les situations qu'ils présentent. Quand on dit que « les chercheurs jouent mal à l'aveugle » (Van der Maren, 1996, p. 242) !

Pour tenter de me rassurer et de gagner en scientificité, j'élabore ensuite une clef de lecture pour catégoriser le verbatim des textes analysés. Cinq seuils de réflexivité sont ainsi identifiés. La validation inter-juges par un RAI (Rate Agreement Index) de Burry-Stock (Scallon, 2004, p. 250) me permet 1) de me rassurer quant à une certaine objectivité que j'arrive à conserver face à ces écrits, 2) de me donner confiance lorsque je parle de ces différents seuils et 3) de me positionner face à mes collègues comme un enseignant qui sollicite leur aide, leurs conseils et points de vue et non comme celui qui pense savoir.

Lors de la même période, je rejoins le groupe UREva (unité de recherche en évaluation) de la HEP Fribourg, dirigée par Pierre-François Coen et, en 2011 je participe à mon premier colloque de l'ADMEE-Europe à Paris en y présentant une partie de mon travail de Master (Gremion, 2011). L'expérience me plait beaucoup et l'accueil qui est fait à cette communication est très encourageant. Ce qui me plait surtout, c'est d'être entouré, lors des discussions, de personnes ouvertes et sans a priori, qui réfléchissent, qui se questionnent, qui me questionnent.

L'année suivante, lors du même colloque qui se tient cette fois-ci à Luxembourg, communication sur une autre partie de ce travail de Master et contribution aux actes (Gremion, 2012d) pour présenter plus en détail la cartographie des textes réflexifs et l'échelle d'autoévaluation ANPUC, inspirée du CBAM de Hall et Hord (Hall & Hord, 1987).

Il me semble que je suis en chemin pour devenir un praticien-chercheur, je le sens bien. Me passionnant pour l'accompagnement des personnes et des équipes, j'entame une recherche, toujours très proche de ma pratique, d'utilisation des e-portfolio au service du développement de la réflexivité. L'idée est simple : la récolte de traces multimédias devrait permettre aux étudiants de prendre du recul lors de leur autoévaluation. De cette recherche, plusieurs conférences et communications (Gremion, 2012a, 2012b, 2012c, 2012e) ainsi que les actes de colloque présentés dans cette thèse (Gremion, 2013).

Et pour le praticien-chercheur en devenir, c'est la dimension pragmatique de la recherche qui s'exprime ici, chercher pour agir autrement, pour agir mieux (De Lavergne, 2007, p. 32), être mon propre objet d'étude pour me permettre la posture réflexive que j'attends de mes étudiants.

De par cette posture pragmatique, mes recherches vont ainsi tenter d'améliorer les dispositifs proposés aux étudiants (grille d'autoévaluation, dispositif d'évaluation par portfolio, support à la réflexivité et à la métacognition) et d'améliorer également ma pratique (qualité d'observation, posture d'accompagnement pour être moins prescriptif et plus interprétatif, posture éthique). Ces deux finalités, plus fortes que la production de connaissance en soit, me servent de moteur. Je me retrouve ainsi parfaitement dans la description que fait Kohn des spécificités des recherches menées par les praticiens (1986, p. 819), le travail sur l'utilisation du e-portfolio pour développer la réflexivité étant un bon exemple de « prédominance de la visée d'action sociale » conduisant à une recherche de justification de la pratique. Un praticien-chercheur dont les recherches ont tout d'abord permis son développement personnel, puis ont répondu, comme nous venons de le voir, à des visées d'actions sociales. Ces premières recherches me permettent de justifier ma pratique d'accompagnateur d'une part, de créer une forme de prescription dans le but de gagner en cohérence entre accompagnateurs d'autre part. Mais ce n'est pas tout... Certains éléments de ces recherches et communications servent aussi à ma socialisation. Comme dans le carré dialectique de Kaufmann (2001), chercher me permet de confronter ma réflexivité individuelle à l'image que j'ai de la réflexivité sociale de la HEP Fribourg. Elles me légitiment dans ce travail d'enquête et me permettent, en quelque sorte, d'apprécier si je suis bien à ma place dans ce poste.

Mais je commence à percevoir parallèlement que la posture de praticien-chercheur, tout en m'attirant, représente pour moi un obstacle à la production de connaissances, partagé entre « je cherche à comprendre », « je cherche à faire bien » ou « je cherche à montrer que ce que je fais fonctionne ».

Du praticien-chercheur au chercheur

Quand a eu lieu cette prise de conscience... je ne sais pas trop... mais je ne peux continuer à chercher seul et uniquement sur mon terrain... J'ai besoin de voir si ce que j'élabore est quelque peu « universel » et le regard des autres devrait m'éviter de m'enfermer dans des certitudes ... certitudes freinant les découvertes (Kohn, 1986, p. 818).

En 2011, Giroux, de l'UQAC¹⁴, vient récolter des données auprès des étudiant-e-s de la HEP Fribourg. Une collaboration s'en suit autour de la thématique « regards de futurs enseignants sur l'importance des compétences TIC (Internet) pour les jeunes et la responsabilité de divers intervenants à cet égard » (Giroux, Gagnon, Gremion, & Heinzen, 2014). L'article que nous publions dans « formation et profession »¹⁵ suite à cette recherche ne fait pas partie de ma thèse pour deux raisons. La thématique n'est pas dans les préoccupations prioritaires de ce travail et je n'interviens dans celui-ci que comme second auteur. L'aventure est par contre fort enrichissante pour moi, à plusieurs titres.

D'abord pour la mise en réseau avec des chercheurs d'horizons très différents, comme Giroux qui dispense les mêmes types d'enseignements que ceux qui me sont confiés, mais à l'UQAC, ou encore Heinzen, philosophe, qui travaille dans la même institution que moi mais dans une unité de recherche différente (UR didactique de l'éthique et de la culture religieuse) avec laquelle je n'ai que très peu de contact.

Ensuite, pour le travail de recherche et d'écriture collaborative à distance. Intéressant de se retrouver sur un article écrit à quatre, depuis des lieux différents, avec des

¹⁴ Université du Québec à Chicoutimi

¹⁵ <http://formation-profession.org/>

temporalités différentes, même si le début de l'écriture avait eu comme point de départ une rencontre réelle.

Enfin pour la dimension quantitative sur laquelle nous nous appuyons dans cette recherche. 328 questionnaires récoltés à Chicoutimi, à Lyon et à Fribourg, un traitement statistique à l'aide du logiciel SPSS pour la partie descriptive et inférentielle. Etant grand amateur de mathématiques, cette recherche me « fait plaisir » également pour cette raison. Il est vrai que, depuis que j'ai repris mes études universitaires en 2005, j'ai apprécié tous les cours de statistiques et n'ai mené que des recherches... qualitatives. Je pense que les questions que je me pose m'imposent la méthode et cette sorte de deuil...

D'autres collaborations ont eu lieu également avec Pierre-François Coen, sur les recherches traitant de l'accompagnement, de l'évaluation, de l'intégration des technologies et de la métacognition (Gremion & Coen, 2013, 2014a, 2016a, 2016b). Si je considère Giroux comme un collègue, là, je me cherche plutôt un mentor. Je sens que j'ai besoin du regard extérieur d'un expert pour me permettre un regard subjectif (Kohn, 1986, p. 819) et le confronter à la subjectivité de l'Autre.

Sa participation comme deuxième auteur de l'article 2 (chronologiquement le premier des trois articles si l'on parle d'écriture) est pour moi très rassurant. Rassurant... peut-être parce que je sens que le fait de passer par la publication de travaux de recherche, c'est quitter quelque peu cette posture de praticien-chercheur, centré sur ses compétences et son environnement. Rassurant aussi parce que, en le prenant à côté de moi dans cette aventure, je m'assure du regard d'une personne que je considère comme un exemple que j'aimerais suivre. Rassurant enfin parce que son expérience de l'écriture scientifique me permet d'avoir une appréciation en retour sur ma propre manière d'écrire, de la part de cet Autre qui connaît les codes et les normes de ce « cadre de socialisation » qui m'est encore inconnu.

Dans cette phase de recherche, la dimension politique est très présente dans mon approche, je compare des systèmes d'accompagnement, espérant que les constats qui seront faits permettront de partager et construire (ou reconstruire) avec plus de cohérence et d'authenticité... dans une visée « ré-instituante » (De Lavergne, 2007, p. 31).

D'autres collaborations, internes à la HEP Fribourg ou internationales, jalonnent encore ce chemin :

- Avec Sheila Pellegrini et Pierre-François Coen, nous menons une recherche sur l'évaluation par tâches complexes (Coen, Gremion, & Pellegrini, 2012). Quel sens les formateurs donnent-ils à l'évaluation par tâches complexes, quelles modalités mettent-ils en œuvre, quelle confiance accordent-ils à leur jugement ?
- Avec Patrick Giroux sur l'importance du contexte dans les pratiques critiques des futurs enseignants à l'égard d'Internet (Giroux, Gagnon, Gremion, Heinzen, & Batier, 2012), occasion d'une communication à deux voix à Montréal et découverte d'une partie du réseau du CRIFPE¹⁶.
- Avec Marc Luissoni, Jérôme Schumacher et Sheila Pellegrini sur l'évaluation de l'accompagnement par les étudiants, (Gremion, Luissoni, Pellegrini, & Schumacher, 2010). Un travail de réflexion sur la création d'un questionnaire d'appréciation de la dimension « accompagnement » du mentorat, questionnaire qui nous a permis par exemple d'établir des profils interactionnels (Genoud, 2004) dans le cadre du mentorat. En comparant le profil d'accompagnement visé par le mentor, le profil idéal attendu par l'accompagné et la perception que ce dernier a de l'accompagnement dont il bénéficie, l'échange accompagnateur-accompagné devient très riche et constructif. Cette étape de recherche n'a, pour le moment, pas fait l'objet d'une publication ou d'une communication.

Juillet 2012, une page se tourne pour moi : je quitte la HEP et son groupe de recherche avec qui j'ai fait mes premiers pas dans ce nouveau monde.

A l'IFFP¹⁷, n'étant plus intégré dans une UR¹⁸, je reprends des recherches et communications en solitaire (Gremion, 2015a, 2015b) mais je remarque très vite que la dimension collective et collaborative me manque. J'ai besoin de partager, besoin de prendre avec, d'emmener avec, de confronter... d'abord avec des étudiants que j'accompagne dans leurs mémoires (Blanvillain & Gremion, 2016; Perriard, 2015). Leurs travaux étant de qualité à mes yeux et centrés sur les méthodologies de l'évaluation, je leur propose de participer au colloque de l'ADMEE-Europe, à Liège pour Perriard, à

¹⁶ Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante

¹⁷ Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle

¹⁸ Unité de recherche

Lisbonne pour Blanvillain; ensuite avec des collègues et anciens collègues pour des communications diverses, présentation d'ingénierie de cours, aspects théoriques autour de la classe inversée ou poursuite de travaux de recherche (Gremion, Perrenoud, et al., 2016; Gremion & Coen, 2016b; Gremion, Landry Perrenoud, & Vaudan Méresse, 2016).

La préparation de ces différentes communications me fait prendre conscience d'un nouveau changement lié à l'obstacle dont je parlais : je me sens plus à ma place lorsque je m'investis dans des recherches dont le terrain n'est pas le mien.

Je décide de laisser Nicole Landry Perrenoud et Aude Vaudan Méresse présenter notre dispositif de formation du module 1 à Lisbonne. Là aussi, je sens un changement chez moi. Nous avons mené à trois cette réflexion sur la formation à distance, avons conçu un dispositif de module *blended* qui modifie notre façon de voir l'enseignement dans nos cours « traditionnels » (B. Charlier & Henri, 2010, p. 16), mais je me sens de moins en moins intéressé à donner ce cours. Il est monté, il fonctionne, et je me sens maintenant plus attiré par créer, réfléchir ou analyser d'autres cours que de rester dans « l'opérationnel » de celui-ci.

La présentation de mes deux collègues est très bien accueillie, je les sens dans cette « prédominance de la visée d'action sociale », je les vois (et me revois) conduisant une recherche de justification ou valorisation de leur pratique, et cette étrange sensation que ce n'est plus complètement ma pratique. Il est temps, je pense, que je quitte bientôt ce module de formation... En effet, jusqu'à maintenant, il me semble que j'ai cherché à savoir quoi faire ou comment faire pour faire au mieux. Je perçois une autre dimension qui arrive dans ce processus. Faire au mieux m'importe moins que de comprendre ce qui se passe. « C'est que la science, disant ce qui et pourquoi c'est ainsi, peut indiquer ce qui est possible ou même plutôt ce qui est impossible, mais elle ne peut jamais dire d'elle-même ce qui doit être, ni ce qu'il faut faire » (Mosconi, 1998 cité par Romainville, 2006). La recherche que je viens de mener et l'article 3 (Gremion, soumis) que j'écris à cette période viennent appuyer ce mouvement : je choisis un cas problématique pour comprendre ce qui se passe dans cette situation d'accompagnement, mais 1) c'est une situation dans laquelle je ne suis pas impliqué, 2) elle se déroule dans une école que je ne connais presque pas et 3) le cas qui m'intéresse est déjà réglé – nous analysons une situation d'échec à une leçon d'épreuve, mais la recherche est menée alors qu'une

deuxième passation a permis à l'étudiant de terminer et valider toute sa formation. Ainsi, je me sens extérieur à la situation et il n'y a plus d'enjeux « opérationnels ». De plus, en choisissant une analyse stratégique et une vision systémique (Crozier & Friedberg, 1977), je m'impose à ne voir la situation qu'à travers les propos des différents acteurs. Une prise de distance par rapport aux acteurs et au contexte, une prise de distance aussi temporelle qui me permet de voir autrement, de parler autrement, de « comprendre plus librement » en quelque sorte...

C'est peut-être ici une dimension ontogénique de ma recherche. Je ne pense pas que ma recherche, à ce moment-là, « vise le développement personnel » (De Lavergne, 2007, p. 32) mais plutôt qu'elle le provoque très discrètement... Je « m'énacte » (Varela, 1989) comme chercheur pour reprendre les propos de De Lavergne. Une impression sur laquelle il m'est difficile de mettre des mots.

Parallèlement, ma thèse de doctorat mûrit et j'ai besoin de la confronter à d'autres. Pourquoi est-ce que je ne me tourne pas à ce moment-là vers ma directrice de thèse ? Recherche d'émancipation peut-être, besoin de me prouver à moi-même avant de prouver à d'autres ou encore relique de mes années de calvaire à l'école. Le fait est que je prends un élément au cœur de mon doctorat, mets sur pied un symposium long (Gremion & Maubant, 2016) et l'utilise pour confronter mes idées à celles d'autres chercheurs (Boucenna, 2016; Fristalon, 2016; Portelance & Caron, 2016; Tominska, Balslev, Dobrowolska, Perréard Vité, & Vanhulle, 2016). De ce symposium découlera l'article 3 (chap. 6), dernier élément dans la chronologie de ma thèse (Gremion, soumis). Ce besoin de valider mes idées et mon chemin avant de les partager avec ma directrice de thèse, est-ce là un « effet thérapeutique secondaire » de cette démarche pour reprendre les propos de Kohn ? Ou une manière de rechercher un *jugement de normalité* (Boltanski, 2009, p. 152) auprès de pairs afin de donner ensuite moins de pouvoir sur moi à la norme institutionnelle ? C'est en tous cas une vraie rupture (définitive ?) avec mon métier d'élève. Je veux chercher par moi-même, me prouver que j'en ai les capacités.

J'écris ça et je revois ces petits enfants qui apprennent à marcher : vous savez, ils s'énervent si vous leur tendez la main, mais ont peur si vous n'êtes pas là ! Vision émancipatoire de ce travail (Saint-Luc, 2011, p. 41)...

Affranchi de mon métier d'élève et rassuré sur l'intérêt que représentent mes travaux dans la communauté scientifique, la rédaction de ma thèse peut enfin démarrer. Le travail avec ma directrice reprend également sur des bases nouvelles. Je sens que je ne viens plus demander ce que je dois faire, mais je viens présenter ce que j'ai fait ou ce que je fais. J'autorise enfin son regard sur mon travail parce que j'ai maintenant confiance en moi.

Cette dernière étape, l'écriture, que j'appréhendais depuis longtemps, se déroule de manière très agréable. J'apprécie ce va-et-vient intellectuel entre le passé (les premières recherches dont je parle ont bientôt dix ans), le présent (que représente cet écrit) et le futur. Oui, l'écriture s'accompagne de projections de nouvelles recherches, de nouvelles collaborations, l'écriture nourrit ces prochaines étapes :

- Un symposium long que j'organiserai dans le cadre de l'ADMEE-Europe 2017 sur la thématique de « l'évaluation : rôle de synchroniseur des multiples temporalités dans les formations en régime numérique » ;
- Une réflexion sur la création d'un centre de recherche ;
- Un colloque international dont je préside l'organisation (www.gevape.ch), dont je co-préside le comité scientifique et qui m'offre la possibilité de confronter mes idées avec celles des conférenciers engagés et des membres du comité scientifique ;
- Une éventuelle participation au congrès annuel de la SSRE à Fribourg en juin 2017 ;
- Une contribution dans le cadre du REF, en juillet 2017 au CNAM à Paris, qui s'inscrira dans la thématique « Dynamiques temporelles et temporalités dans les situations d'apprentissage en contexte de professionnalisation des parcours de formation », symposium organisé par Pre Chiara Biasin, Pr Philippe Maubant et Pr Pascal Roquet.

Ces nombreux projets me font prendre conscience que la fin de l'écriture de ma thèse ne sera que le début d'un nouveau parcours, porteur et très motivant !

Chapitre 3 : Article 1

ARTICLE PUBLIE

Référence :

Gremion, C. (2016). Influence de l'autoévaluation et de l'accompagnement sur la réflexivité des futurs enseignants. *Formation et pratiques d'enseignement en questions. Revue des HEP de Suisse romande et du Tessin.*, (21), 259-286.

Influence de l'autoévaluation et de l'accompagnement sur la réflexivité des futurs enseignants

Christophe Gremion

Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP), Lausanne

Christophe.Gremion@iffp.swiss

Résumé

Cette recherche, menée dans la HEP FR, en formation initiale à l'enseignement préscolaire et primaire, s'intéresse dans un premier volet aux traces et seuils de réflexivité observés dans des écrits professionnalisants. L'analyse de ces textes permet de proposer une classification des seuils de réflexivité, inspirés de ceux proposés par plusieurs auteurs (Beauchamp, 2012; Derobertmasure et al., 2015; Jorro, 2004; Maubant, 2007b). Six seuils distincts de réflexivité sont ainsi identifiés et exemplifiés : la surargumentation, le reflet, l'interprétation, la critique, la régulation et le transfert, catégories qui sont également testées lors d'une validation inter-juges.

Ensuite, dans une démarche exploratoire, le deuxième volet tente d'observer les effets de l'autoévaluation sur les seuils de réflexivité visibles dans les écrits professionnalisants, occasion de tester une échelle d'autoévaluation des niveaux d'utilisation et de préoccupation des compétences. Enfin, le troisième volet explore encore les effets d'autres variables telles que la posture de l'accompagnateur ou encore le type d'entretien que ce dernier mène avec ses étudiants.

Mots clés

Accompagnement, autoévaluation, formation des enseignants, mentorat, seuils de réflexivité, liens théorie-pratique

Introduction :

Parce que le métier d'enseignant ne pourra jamais être entièrement réglé par des prescriptions, parce que les situations rencontrées dans les métiers de l'humain sont la plupart du temps complexes et uniques, les praticiens sont appelés constamment à résoudre de nouveaux problèmes, à inventer de nouvelles solutions, à s'adapter à de nouvelles situations. Cette imprescriptibilité de la fonction permet de parler de profession enseignante plutôt que de métier d'enseignant (Perrenoud, 2001a, p. 12-14). Pour permettre leur professionnalisation, pour les rendre suffisamment autonomes et

responsables afin de gérer toute l'incertitude planant entre travail prescrit et travail réel, les futurs enseignants¹⁹ ont besoin de bonnes compétences afin de réfléchir « sur » et « dans » leur action. Cette constatation « pousse les formateurs d'enseignants ou les concepteurs de plans d'études à adopter résolument des démarches réflexives, enjoignant régulièrement leurs étudiants à «réflexiver» » (P.-F. Coen & Leutenegger-Rihs, 2006, p. 5-6). Dans une majorité d'institutions de formation d'enseignants, un des objectifs est donc clairement de permettre aux étudiants en formation initiale de devenir des praticiens réflexifs (Schön, 1994).

Nous ne souhaitons pas nous attarder dans ce texte sur la controverse liée à l'arrivée du *praticien réflexif*, une idée simple, tellement simple qu'elle risque de cacher la richesse et la complexité d'un concept tel que *la réflexion* (Tardif, 2012). Une idée simple ou par trop simplifiée. Le fait est que si la réflexion ne se centre que *dans et sur l'action*, elle perd les plus-values que représentent d'autres niveaux de réflexivité tels que *la réflexion dans et pour l'action* ou encore la réflexion sur ces deux premiers niveaux de réflexivité, celle qui *met à distance* « *l'agir professionnel et la réflexion sur cet agir* » (Maubant, 2007a, p. 45). Observer et décrire cette réflexivité seront les objets du premier volet de cet article, directement après les quelques éléments de contexte nécessaires à la compréhension.

Pour permettre cette réflexivité, la démarche est fréquemment soutenue par une pratique régulière de l'autoévaluation ainsi que par la récolte de traces et l'analyse de pratiques, démarche étayée par un facilitateur devant « stimuler l'exercice d'un « savoir réflexif » sur les pratiques d'enseignement » (Saussez & Allal, 2007, p. 113).

Toujours selon Saussez et Allal (2007), de par les différentes casquettes que peut porter cet acteur facilitateur (formateur dans l'institution, accompagnateur sur le terrain, évaluateur parfois aussi) le risque pour l'étudiant de tendre plus vers la recherche de la réussite que vers celle de l'apprentissage est bien présent (p. 115) et l'utilisation d'outils pour questionner la théorie et la pratique sans la présence de « l'autre significatif » semble une alternative intéressante. Nous avons donc souhaité développer un tel outil d'autoévaluation (annexe 1), destiné aux étudiants en formation initiale, élément

¹⁹ Par souci de lisibilité, seul le masculin générique est utilisé pour désigner les personnes des deux sexes.

médiateur devant permettre de questionner autant les savoirs d'action que les savoirs théoriques et de les mettre en relation. Cette grille d'autoévaluation (ANPUC²⁰), inspirée du Concerns-based adoption model (Hall & Hord, 1987), propose une réflexion sur ce que les étudiants pensent des compétences ainsi que sur la manière qu'ils ont de les mobiliser dans leur pratique. Présenter cet outil et en explorer quelques effets seront les objets du deuxième volet de cet article.

Ces différentes casquettes ont été remarquablement étudiées par Vial et Caparros-Mencacci (2007), faisant largement état des distinctions existantes entre l'étayage (domaine de l'accompagnateur) et le guidage (domaine du formateur), entre l'étayage et l'aide (domaine privilégié des soins), mettant également en évidence la tension *contrôle vs développement* oeuvrant au cœur de chacune de ces dyades. Explorer les effets de ces différentes casquettes sur la démarche réflexive des étudiants sera l'objet du troisième et dernier volet de cet article.

Enfin, nous terminerons sur quelques perspectives et nouveaux questionnements entrevus tels que l'importance de la posture de *reflet* dans le processus réflexif, l'absence de linéarité entre les différents seuils retenus, l'importance des traces au service de la mémoire lorsque la distance temporelle fait son œuvre ou encore le bienfondé de la dimension obligatoire d'un accompagnement.

Contexte

Un métier, celui d'enseignant comme bien d'autres, ne se construit pas uniquement dans l'action ou uniquement dans l'acquisition de connaissances théoriques, mais lorsqu'une activité d'analyse vient faire des liens entre les différents savoirs, les savoirs d'action, les théories scientifiques, les connaissances construites par l'enseignant ou par ses pairs (B. Charlier, 1998, p. 62). C'est ce qui a conduit la HEP FR à viser une formation alternant des cours théoriques sur site et des moments de formation pratique sur le terrain (Altet, Paquay, & Perrenoud, 2002, p. 260) dans le but de favoriser ces liens *théorie - pratique*.

Au moment de la présente recherche dont la récolte de données a été réalisée entre 2008 et 2010 (Gremion, 2010), le dispositif mis en place dans cette institution propose

²⁰ Analyse du Niveau de Préoccupation et d'Utilisation des Compétences

vingt-et-une semaines sur le terrain réparties en sept stages de deux à quatre semaines. Ces stages se déroulent selon une progression qui voit les futurs enseignants effectuer d'abord des observations, de l'enseignement accompagné puis, pour terminer, un stage en responsabilité lors du 6^{ème} semestre suivant l'idée que, par l'alternance fréquente entre moments d'action et moments de théorie, le futur enseignant devrait avoir moins de risques de se perdre « dans les arcanes de la compréhension » selon les propos de Jorro (2004, p. 46), le savoir penser n'impliquant pas forcément le savoir agir. Le tableau 1 ci-dessous détaille la répartition des stages sur les trois années de formation. En plus de la formation professionnelle, une formation académique est dispensée (25 à 30 semaines selon les années) et répartie avant et après chaque stage.

Tableau 2: répartition des stages durant la formation

1 ^{ère} année	O-E1 Observation et enseignement 3 semaines		O-E2 Observation et enseignement 3 semaines
2 ^{ème} année	E3 Enseignement, 3 semaines	L2 Enseignement dans la langue seconde 2 semaines	E4 Enseignement 3 semaines
3 ^{ème} année	E5 Enseignement 3 semaines		E6 Enseignement en responsabilité 4 semaines

La réflexion sur l'articulation entre ces moments sur le terrain et en institut de formation, entre ces zones de théorie et ces zones de pratique (Pellegrini, 2010), entre la subjectivation et l'objectivation (Vanhulle, 2004), est proposée dans un dossier d'apprentissage (DAP). Cet outil se compose d'éléments propres au portfolio (restitution de fragments du réel avant analyse) dans sa première partie et d'éléments proches du mémoire professionnel français (interprétation de situations vécues mais peu

détaillées) dans la deuxième partie (Ricard-Fersing, Dubant-Birglin, & Crinon, 2002, p. 124-125). Une troisième partie du DAP se réalise en fin de formation et prend plus la forme d'un bilan de compétences. Ce processus est suivi par un mentor²¹ qui observe la pratique lors de chaque stage, rencontre ses étudiants individuellement lors d'entretiens et collectivement lors d'ateliers d'intégration. Le lecteur trouvera plus de détails concernant l'organisation du DAP et le dispositif d'accompagnement sur le site de la HEP FR²². Les textes réflexifs analysés dans le cadre de cette recherche sont issus exclusivement de la deuxième partie de ces dossiers d'apprentissage et concernent généralement les stages E3, L2, E4 et E5.

Trois questions de recherche

Notre recherche vise à répondre principalement à trois questions :

1. Quels sont les différents seuils de réflexivité dans les écrits relatifs aux analyses de pratiques (DAP) ?
2. Quels sont les effets d'une autoévaluation régulière, avec ou sans la grille ANPUC, sur la posture réflexive des étudiants ?
3. Quelles autres variables influent sur les niveaux de réflexivité observés dans les textes analysés ?

Ces questions seront traitées séparément et chaque volet présentera quelques éléments théoriques et méthodologiques avant de présenter les résultats observés. Une discussion générale sera proposée en fin de texte.

Premier volet : seuils de réflexivité

Quels sont les différents seuils de réflexivité dans les écrits relatifs aux analyses de pratiques (DAP) ?

²¹ Nom que porte l'accompagnateur institutionnel dans la HEP FR

²² www.hepfr.ch

Éléments théoriques

Pourquoi une posture réflexive

Nous l'avons déjà évoqué, la complexité de la tâche d'un enseignant exclut la possibilité d'apprendre, en formation initiale, la totalité des savoirs utiles pour toute situation future rencontrée. Cet élément, Schön l'utilise comme point central de son ouvrage sur le praticien réflexif. « Une fois qu'on a mis de côté le modèle de science appliquée qui nous amène à penser que la pratique intelligente est une application du savoir théorique destinée à résoudre des problèmes pratiques, il n'y a alors rien d'étrange à se dire qu'une certaine sorte de savoir est inhérente à un agir intelligent » (1994, p. 77). Ces savoirs d'action sont mis en lien par le sujet avec ses savoirs théoriques. Comme le dit Perrenoud (2001a, p. 42), chacun réfléchit sur sa pratique. Mais si cette réflexion ne le conduit pas à une prise de conscience ou à des changements, nous ne pouvons parler de praticien réflexif au sens proposé par Schön.

Le questionnement se doit de dépasser le stade de réponse à un problème pour réussir à survivre dans la classe. Ainsi, il devient « une forme d'identité et de satisfaction professionnelles » (Perrenoud, 2001a, p. 42). Le praticien poursuit le questionnement dans le but d'améliorer sa pratique et d'atteindre certains stades de maîtrise et de compréhension. Jorro (2016, p. 46-47) parle de ces différents stades en terme de *genre professionnel* (maîtriser les règles du métier et de s'y conformer), de *style professionnel* (ajuster ses actions dans le but d'être plus opportun et efficace) et d'*éthos professionnel* (se distancier de sa propre pratique pour y porter un regard réflexif et éthique).

Si le développement de la pratique réflexive semble être incontournable dans le milieu de la formation des enseignants, il nous semble tout de même important ici de la repositionner non comme but de formation, mais bien comme moyen permettant de donner du sens, de faire des liens entre la théorie et la pratique et d'aider à « faire le deuil des certitudes » (Perrenoud, 2001a), étape délicate vers le changement. Cette confusion entre but et moyen a été mise en évidence par d'autres auteurs, à l'image de Romainville (2006), qui parle des limites d'une réflexivité devenue « pierre philosophale » pour permettre au futur enseignant de faire des liens entre la théorie et la pratique. Tardif (2012, p. 50), quant à lui, parle d'un appauvrissement de la démarche qui lui semble « trop limitée et unilatérale ».

Si, comme ces auteurs, nous estimons que la réflexivité est un moyen et non un but, nous pensons également que la fin justifie le moyen et qu'il est important, en formation initiale, de former des personnes capables de mobiliser les compétences du praticien réflexif, tant dans une visée de formation que dans celle de la professionnalisation (Wittorski, 2008a).

Seuils de réflexivité

Les textes, écrits dans les semaines qui suivent un stage pratique, doivent permettre de développer la réflexivité, facteur central de la professionnalisation (Jorro, 2004, p. 35). Mais comment observer cette réflexivité ? Plusieurs auteurs nous proposent des échelles, des seuils ou des niveaux permettant de le faire. Nous en présentons ici brièvement quelques-uns.

Jorro (2004) a analysé la façon dont les praticiens reviennent sur leur pratique. Ce travail lui a permis de définir quatre postures réflexives, soit le retranchement, le témoignage, le questionnement et l'évaluation-régulation. Des seuils de réflexivité distincts ont été identifiés pour chaque posture :

- La **surargumentation** est en lien avec la posture de retranchement. Le praticien ne s'intéresse pas à la réalité de l'action, soit parce qu'il ne la trouve pas digne d'intérêt, soit parce qu'il préfère décrire ce qui aurait dû être à la place de ce qui a été.
- Le **reflet** est en lien avec la posture de témoignage. Le praticien traduit une réalité du terrain en décrivant les moments jugés importants.
- L'**interprétation** est en lien avec la posture de questionnement. Le praticien revisite les situations en s'appuyant sur un ou des cadres de référence.
- La fonction **critique-régulatrice** est liée à la posture d'évaluation-régulation. Le praticien se permet d'envisager une solution de rechange à son action. Ce seuil offre également l'occasion d'un questionnement identitaire et professionnel.

Derobertmeasure, Bocquillon et Dehon (2015), s'appuyant sur une large littérature, identifient 13 processus réflexifs qu'ils regroupent en trois niveaux :

- Le premier niveau regroupe les processus servant à décrire l'action et les éléments jugés importants ;
- Le deuxième niveau regroupe les processus servant à évaluer les éléments importants en regard de normes ou de modèles,

- Le troisième niveau regroupe les processus servant à construire une expérience prochaine.

Dans une démarche d'analyse documentaire, Beauchamp (2012, p. 27) présente les processus qu'elle a identifiés après l'analyse de 55 définitions de *la réflexion*. Elle les regroupe en six catégories qu'elle nomme *niveaux de réflexion*.

1. L'examen (observer, se concentrer)
2. La pensée (examiner, penser) et la compréhension (interpréter, donner un sens)
3. La résolution de problèmes (trouver des solutions aux problèmes)
4. L'analyse (analyser d'un œil critique)
5. L'évaluation (évaluer, remettre en question)
6. L'édification, l'élaboration et la transformation (construire, structurer et transformer).

Maubant (2007b) quant à lui ne définit pas des seuils, mais distingue trois types de réflexivités, liées chacune à la temporalité par rapport à l'action :

La réflexivité « dans et sur » correspond à la réflexion pendant et après l'action, « dans et pour » ajoute la dimension « avant » l'action et la troisième est une distanciation et réflexion sur le processus réflexif lui-même, « pour, dans et sur l'action »... Lien avec la métacognition comme le relève Campanale (2007, p. 59).

Dans le tableau 2, nous présentons de manière synthétique ces quatre conceptions de réflexivités. Nous y avons ajouté, en dernière ligne, l'échelle que nous avons retenue pour cette recherche, élément qui sera détaillé et exemplifié dans la partie résultat de ce premier volet.

Tableau 3 : différentes catégorisations des seuils de réflexivité

Jorro, 2004	La surargumentation	Le reflet	L'interprétation	La critique-régulatrice		
Derobertmasure, Bocquillon & Dehon, 2015		La description	Le nouveau regard et évaluation		La construction	
Beauchamp, 2012		L'examen	La pensée	L'évaluation	La résolution	
			L'analyse		L'édification	
Maubant, 2007		La réflexivité dans et sur l'action			La réflexivité dans et pour l'action	La réflexion sur sa réflexivité
Gremion	La surargumentation	Le reflet	L'interprétation	La critique	La régulation	Le transfert

Éléments méthodologiques

Quatorze étudiants ont participé, de manière volontaire, à cette recherche. A la fin de chaque stage E3, L2, E4 et E5 (cf. tableau 1), leur mentor a anonymisé leur travail avant de le partager avec nous. 48 récits d'analyses de pratiques ont ainsi été récoltés puis analysés.

Dans une logique descriptive et compréhensive, la catégorisation a tout d'abord été réalisée en nous appuyant sur les seuils de réflexivité mis en évidence par Jorro (2004). Ensuite, d'autres catégories ou sous-catégories sont apparues. Ce sont les éléments que nous présentons dans les résultats de ce premier volet.

Les seuils ainsi identifiés ont été validés par un test de Burry-Stock (Scallon, 2004, p. 249-251). Sur la base des définitions de chaque seuil, cinq juges experts de l'accompagnement ont été confrontés à la classification de 20 extraits d'écrits réflexifs. Ce test statistique permet de calculer le RAI (*Rater Agreement Index*). Une valeur de 1 indique une concordance inter-juges parfaite alors qu'une valeur de 0.5 correspond à une absence de concordance. Les valeurs obtenues (Gremion, 2012d), comprises entre 0.88 et 1.00, témoignent d'une très forte concordance et permettent de considérer comme fiables les six seuils de réflexivité proposés.

Résultats : seuils retenus et exemplifiés

En lien avec la question « comment se construisent et peuvent être identifiés les différents seuils de réflexivité dans les écrits des étudiants relatifs aux analyses de pratiques ? », les seuils de réflexivité proposés par Jorro se sont avérés très efficaces pour apprécier la valeur réflexive des textes analysés. La catégorisation nous a toutefois conduit à scinder le seuil critique-régulation en deux, séparant la critique de la régulation. De plus, nous avons pu mettre en évidence un seuil supplémentaire, celui du transfert.

La surargumentation (0)

Seuil « par défaut », le sujet évite, consciemment ou non bien sûr, de parler de sa pratique, que ce soit parce qu'il trouve que son action en soi ne mérite pas l'attention qu'on lui porte ou par protection. Le propos évitera les détails, restant soit très général pour décrire une action qui demeure obscure au lecteur, soit très précis mais pour ne décrire uniquement que les actions de tierces personnes (élèves, maître de stage), soit encore ne proposant qu'une rhétorique abstraite sur l'importance ou la valeur de telle ou telle méthode d'enseignement.

Dans la **catégorie 0** relative à la **surargumentation**, nous avons identifié les éléments suivants :

- *Déni - action sans intérêt* : l'action est présentée dans des termes très vagues et l'auteur se positionne en jugeant que cette action ne représente aucun intérêt pour une quelconque analyse.

Le déni est identifié comme forme autoévaluative par Jorro (2004, p. 36), mais nous n'avons pas d'exemple de texte pour cette catégorie. Elle a toutefois été conservée car fréquemment repérée lors des entretiens individuels suivant une observation de leçon.

- *Rhétorique abstraite* : plutôt que de parler de sa pratique, l'étudiant expose une action hypothétique telle qu'elle devrait se réaliser dans une situation idéale.

Et2-E4 l. 24-28 «De plus, elle [l'évaluation formative] permet à l'enseignant de préparer une remédiation adaptée et de réguler les apprentissages. On s'intéresse à l'erreur, mais surtout à sa cause. Les points ne doivent pas avoir d'importance pour que la remédiation soit faite de manière constructive.»

- *Survvalorisation positive (émotionnelle)* : l'action est abordée dans des termes très vagues et l'auteur se positionne en émettant un jugement très positif sur une pratique qui n'est pas exposée.

Et2-E5 l. 33-35 «En effet, j'ai pratiqué de la différenciation de diverses manières que je qualifierais de concluantes, même s'il est vrai qu'on peut aller encore plus loin dans ce domaine.»

Rhétorique abstraite et survalorisation positive semblent souvent répondre à une envie de « plaire » à l'accompagnateur et/ou de « cacher » des reflets de la pratique que la personne en formation ne souhaite pas donner à voir. Nous donnons à cette posture particulière le nom de *paradigme de la vitrine* (Gremion, 2013), clin d'œil à ces enseignes dont les devantures ne sont, dans certains cas, que peu à l'image de l'assortiment qu'elles proposent.

Le reflet (1)

Cette posture réflexive met en évidence un apprenant qui désire faire partager son action. Il la présente avec plus ou moins de détails mais ne s'arrête pratiquement pas pour prendre un peu de distance et questionner sa pratique. Cette posture est facilement adoptée au début du texte pour présenter la situation.

Dans la **catégorie 1** relative au **reflet**, nous avons identifié les éléments suivants :

- *Description générale* : le texte proposé parle des éléments relatifs à toute la durée du stage (contact avec un enfant, ambiance de classe) ou plus courts, une journée par exemple.

Et1-E5 l. 12-14 «Du premier au dernier jour, j'ai pris totalement la classe en charge. J'ai rapidement été assez ferme afin de ne pas me laisser submerger par l'indiscipline»

- *Description d'une leçon* : les événements sont plus précis, certains détails sont mis en évidence.

Et2-E3 l. 178-182 «...j'ai décidé de faire du jus de pommes avec la classe pour en voir le processus de fabrication. Les élèves étaient très motivés, et pressés de goûter à leur propre jus de pommes. En début de leçon, j'ai fait les groupes et distribué le matériel. Un élève était absent et j'ai donc dû remanier les groupes sur le moment»

- *Description d'un instant précis* : l'image que l'on peut s'en faire est très précise et se centre sur quelques minutes uniquement.

Et14-E5 l. 84-89 «il n'est pas encore 8h00 (peut-être 7h57 ou 58) et pourtant les premiers élèves sont déjà assis à leur place. La salle est bien éclairée et je me trouve debout, à côté de mon bureau. Je regarde les élèves arriver un à un, parfois deux en même temps. Ma maitresse de stage est au fond de la classe, en train d'écrire des choses à elle.»

- *Utilisation d'une trace plutôt que d'une description* : il peut être question ici d'une séquence vidéo, d'une préparation de leçon, du travail d'un élève...

Marlène²³, portfolio électronique : «*Par ces vidéos, je remarque que je suis très calme. Beaucoup trop à mon goût et je ne bouge pas.* »

- *Description de la difficulté* : comme pour l'élément « avouer l'incompréhension de l'évènement », cet élément a été classé dans le reflet si elle n'était pas suivie de recherche d'explication ou de recherche de compréhension.

Et3-E3 l. 72-75 «*Une autre chose que j'ai tenté de faire après une discussion avec ma maitresse de stage était de moduler ma voix et d'essayer de montrer plus d'enthousiasme, c'est une chose pas très facile à changer pour moi car ça fait un peu partie de ma personnalité et surtout en étant observée par des adultes...*»

Cette posture du reflet revêt une importance particulière dans les textes analysés. En effet, elle semble être la porte d'entrée, le passage obligé de la démarche réflexive à proprement parler. Le *paradigme du reflet* semble fréquemment en tension avec le *paradigme de la vitrine* dont nous parlions plus haut.

L'interprétation (2)

Lorsque la situation présente une difficulté ou a suscité une *surprise* (Schön, 1994, p. 84), le propos s'enrichit d'interprétations et de questionnements. La situation est alors revisitée en s'appuyant sur un, voire plusieurs autres cadres de référence. Ce seuil comporte fréquemment des éléments relatifs aux émotions ou aux affects, éléments qui doivent être exprimés si le sujet veut pouvoir se distancier de la situation.

Dans la **catégorie 2** relative à l'**interprétation**, nous avons identifié les éléments suivants :

- *Approche causaliste* : l'interprétation de la situation ou difficulté se fait principalement par attribution causale externe.

Et14-E4 l. 58-63 «*...mon ordinateur a eu un problème et ne pouvait plus démarrer à cause d'un problème de disque dur. Je pensais avoir toutes mes données [...] Ce problème m'a fait perdre un temps considérable Ce qui ne m'a pas permis d'atteindre mon objectif durant quelques jours. Ensuite, j'ai eu la grippe qui m'a empêché d'être efficace pendant quelques jours*»

²³ Cet extrait n'est pas tiré de cette recherche mais du portfolio électronique d'une participante (prénom fictif)

- *Questionnement de la pratique* : les textes dans lesquels l'auteur se questionne plus qu'il ne trouve de réponses témoignent d'une certaine *surprise* génératrice de réflexion.

Et1-E5 l. 79-81 «Il était très désobéissant. J'avoue que je l'ai un peu pris en grippe. J'aurais peut-être dû plus m'intéresser à sa situation familiale, que j'ai découvert à la fin du stage. Peut-être que j'aurais mieux compris son comportement !»

- *Dimension heuristique – découverte* : recherche de résolution de problème.

Et5-E2 l. 33-34 «Je ne jette la faute sur personne. J'essaie plutôt de comprendre comment des élèves de cinquième année primaire peuvent manquer à ce point d'autonomie, d'esprit d'initiative et d'investissement dans leur propre travail.»

- *Questionnement de longue date.*

Et12-E4 l. 32-33 «J'ai toujours trouvé difficile d'être sérieuse et stricte mais sans pour autant paraître mécontente.»

- *Aveu de la difficulté.*

Et12-E4 l. 132-135 «ça m'aurait permis de mieux accueillir les réponses des enfants car n'ayant pas réfléchi aux autres aspects qui pourraient ressortir, je n'ai pas toujours compris les réactions des enfants. J'ai donc parfois un peu ignoré les réponses des élèves...»

- *Excuse de la permanence de la difficulté.*

Et5-E4 l. 42-45 «Je me demande donc quelles pourraient être les stratégies à mettre en place pour venir à bout de cette difficulté. J'ai bien essayé de faire des représentations graphiques des thèmes, mais ça ne m'a pas permis de véritablement faire la lumière sur ces obscurs objectifs.»

- *Aide extérieure pour comprendre* : correspond au besoin d'aide exprimé par certains étudiants, que ce soit de la part d'une personne ou d'une théorie.

Et5-E4 l. 277-279 «J'ai beau retourner la situation dans ma tête, je suis incapable de découvrir la moindre piste pour cette situation particulière et je m'effraie de ce peu de capacité de réaction.» Suite à cela, cet étudiant s'est appuyé sur une série de lectures faites pour améliorer la gestion de la discipline dans sa classe.

- *Prise de conscience avouée* (cet élément semble être un tremplin vers les seuils réflexifs suivants, la prise de conscience étant fréquemment suivie d'une intention de régulation).

Et15-E5 l. 67-71 «Mais après avoir parlé de cela avec mon mentor, il m'a fait réfléchir sur le degré de discipline des élèves durant les différents moments qu'il a pu observer. J'ai alors réalisé que les élèves les plus calmes étaient les 5^{me} primaires, lors de leur travail individuel en mathématiques, pendant que je faisais de l'allemand avec

les 4^{me} primaires. Il s'agissait donc du moment où les élèves étaient les plus actifs, concentrés sur leur travail et leurs exercices.»

La critique (3)

Contrairement à Jorro, nous avons différencié le seuil de la critique, être capable de se positionner pour porter un jugement positif ou négatif sur l'action, du seuil de la régulation.

Dans la **catégorie 3** relative à la critique, nous avons identifié les éléments suivants :

- *Jugement de valeur de sa propre action, mais avec un sentiment de culpabilité* : cette posture nous semble moins encline que certaines autres présentées ci-dessous à apporter des régulations sur l'agir professionnel futur.

Et11-E4 l. 156-159 «A l'école enfantine, il est important de répéter plusieurs fois les choses si on veut vraiment que les enfants intègrent ce que l'on dit. Je pense que cela a manqué, ou du moins que j'aurais dû insister davantage.»

- *Jugement lié à une idée de recherche de compréhension* : le fait de pouvoir lier une attribution causale à un jugement de la situation permet d'entrevoir très facilement des régulations potentielles. Ces régulations seront plus applicables s'il s'agit de causes internes contrôlables (Bouffard, 1985).

Et14-E4 l. 66-68 « Je suis vraiment déçu de cette activité, car après coup, j'ai vraiment l'impression que cette activité n'était là uniquement que pour avoir une quatrième activité et ainsi avoir un plus petit groupe sans penser aux objectifs. »

- *Critique positive* : peu d'exemples se rattachent à cette agrégation. En général, les situations proposées relatent plutôt une difficulté et une recherche de solution.

Et7-E5 l. 222-224 «J'ai également été attentive aux représentations qui émergeaient durant les cours et je les faisais partager aux autres enfants lors de petites mises en commun ou durant d'autres moments.»

La régulation (4)

A ce seuil, le sujet touche à une « forme aboutie de la réflexivité » (Jorro, 2004, p. 43). Il envisage des modifications, des régulations, décrit des nouvelles prescriptions qu'il désire s'imposer.

Dans la **catégorie 4**, nous avons identifié les éléments suivants :

- Planification d'une régulation suite à un problème.

Et14-E4 l. 66-68 « Pour améliorer ce travail, j'aurais d'abord dû leur proposer une liste de mots possibles. La correction aurait été plus simple et une discussion aurait

pu avoir lieu en ouvrant réellement le thème de géographie avec de nouveaux mots de vocabulaire (qui auraient été l'objectif de cette activité). Ensuite, j'aurais pu créer une sorte de jeu qui les aurait plus facilement incités à entrer dans l'activité.»

- *Émergence de nouvelles pratiques* : souvent précédés d'une prise de conscience, les textes ne nous permettent naturellement pas de voir émerger ces nouvelles pratiques, mais nous montrent que l'acteur construit une nouvelle représentation de ses pratiques.

Et12-E4 l. 181-183 «Quand dès la deuxième leçon je leur ai expliqué le projet, les enfants ne travaillaient plus de la même manière. Les consignes étaient plus claires car ils avaient l'objectif en tête qui les guidait.»

- *Besoin de formation.*

Et15-E5 l. 181-183 «J'ai donc envie de creuser cette thématique, la différenciation, afin de sonder ce que j'aurais pu mettre en place pour parvenir aux objectifs de base avec la majorité des élèves.»

Le transfert (5)

Enfin, un seuil supplémentaire (**catégorie 5**) à ceux présentés par Jorro nous a semblé identifiable, seuil que nous nommons transfert. En réalité, l'élément identifié tient plus de « l'intention de transfert ». Le sujet concerné rencontre un problème, planifie une régulation et, dans un troisième temps, projette de transférer cette régulation à d'autres situations n'ayant aucun rapport avec la situation présentée ou même avec l'enseignement.

Et14-E5 l. 212-216 «Après énormément de réflexion, je me suis rendu compte que c'est ma vie, en général, qui a besoin d'organisation, de structuration. Je suis content donc, car je ne suis pas obligé d'attendre le prochain stage pour m'améliorer. Je peux déjà progresser chez moi, dans ma chambre par exemple, en trouvant un système de classement des factures, des différents courriers,... ou plus simplement en ayant une chambre rangée de manière continue...»

Tableau 4 : seuils de réflexivité

La surargumentation (0)	
	Déni - Action sans intérêt Rhétorique abstraite Survvalorisation positive
Le reflet (1)	
	Description générale

	Description d'une leçon Description d'un instant précis Utilisation d'une trace plutôt que d'une description Description de la difficulté
L'interprétation (2)	
	Approche causaliste Questionnement de la pratique Dimension heuristique – découverte Questionnement de longue date Aveu de la difficulté Excuse de la permanence de la difficulté Aide extérieure pour comprendre Prise de conscience avouée
La critique (3)	
	Jugement de valeur de sa propre action, mais avec un sentiment de culpabilité Jugement lié à une idée de recherche de compréhension Critique positive
La régulation (4)	
	Planification d'une régulation suite à un problème Émergence de nouvelles pratiques Besoin de formation
Le transfert (5)	

Deuxième volet : effets de l'autoévaluation

Quels sont les effets d'une autoévaluation régulière, avec ou sans la grille ANPUC, sur la posture réflexive des étudiants ?

Éléments théoriques

Place de l'autoévaluation dans la réflexivité

Dans la posture réflexive, l'autoévaluation joue un rôle central puisqu'elle permet la prise de conscience d'un déséquilibre entre ce qui était attendu ou envisagé par le sujet et ce qui est advenu. Pour être mise en œuvre, elle nécessite trois démarches distinctes : l'auto-observation qui permet de mettre en évidence ce qui s'est réellement passé, l'autodiagnostic qui permet de rechercher le ou les sens de ce qui s'est passé et

l'autorégulation qui permet de réorienter son action ou d'imaginer une nouvelle action (Saussez & Allal, 2007, p. 100). Ces trois étapes sont fortement liées aux seuils de réflexivité mis en évidence par Jorro (2004), l'auto-observation s'appuyant sur le *reflet*, l'autodiagnostic sur l'*interprétation* et l'autorégulation sur la critique régulatrice. Tellement liées que Campanale (2007, p. 74-75) définit la pratique réflexive comme étant une posture d'autoévaluation.

Réflexivité et autoévaluation socialisée

Mais la présence de l'accompagnateur risque d'amplifier le potentiel caractère pathogène (Saussez & Allal, 2007, p. 115) de cette pratique. En effet, l'étudiant n'évaluera pas uniquement ses *habitudes* en regard de sa *réflexivité individuelle*, comme visé dans une autoévaluation *stricto sensus*, mais il tiendra compte plus ou moins fortement de la *réflexivité sociale* (Kaufmann, 2001). Des transactions sociales qui « interfèrent dans le processus réflexif » (Jorro, 2004, p. 39), la forme autoévaluative pouvant être influencée tour à tour par l'idéal type, par l'image de soi ou encore par les transactions sociales.

Eléments méthodologiques

Grille d'autoévaluation ANPUC

Dans la HEP FR, un mentor est attribué à chaque étudiant. Son rôle est de soutenir ce dernier dans son apprentissage de l'enseignement et dans la construction de son identité professionnelle. Lors d'entretiens, le mentor revient également avec son mentoré sur certains travaux de son DAP afin de les questionner et de les enrichir pour alimenter le processus *objectivation - subjectivation* (Vanhulle, 2004). Dans ce rôle proche du compagnonnage réflexif, le risque d'adopter une posture prescriptive en assimilant le mentoré à soi ou d'indifférence par souci de le différencier de soi inscrit ce mode d'accompagnement dans une « relation dialectique » imposant d'être tantôt proche et tantôt distant de l'Autre (Donnay & Charlier, 2008, p. 119).

Pour éviter les pièges de l'autoévaluation socialisée (Saussez & Allal, 2007), l'étudiant est invité à porter régulièrement un regard sur ses compétences, et ce en dehors des entretiens. Mais seul, son questionnement est rarement déstabilisant et n'engendre que peu de liens théorie-pratique.

C'est suite à cette réflexion que nous avons souhaité développer un outil d'autoévaluation des compétences, outil inspiré de l'échelle de Hall et Hord (1987), permettant à l'étudiant de réfléchir sur les zones plus théoriques (échelle de préoccupation) et sur les zones plus pratiques (échelle d'utilisation) de chaque compétence, sans la présence de son mentor. La complexité de l'utilisation de cet outil d'autoévaluation doit permettre de nombreux allers-retours entre ces deux zones par l'exercice 1) de description et d'argumentation dans le sens de l'objectivation et 2) d'intégration et de mise en œuvre dans le sens de la subjectivation. Cet acte métacognitif peut devenir un facilitateur de médiation entre théorie et pratique, entre action et compréhension.

L'outil initial de Hall et Hord a comme intention « d'analyser le processus d'adoption d'une innovation » (Deaudelin, Dussault, & Brodeur, 2002, p. 395). Dès les premières utilisations que nous en avons faites, le lien entre adoption d'une innovation et développement d'une compétence nous a semblé intéressant, tout changement de pratique pouvant être vu comme une innovation pour et par la personne concernée. Nous avons donc entrepris la transposition des items afin de permettre son utilisation en regard d'un référentiel de compétences. L'échelle ANPUC détaillée se trouve en annexe 1 et un extrait de la grille d'évaluation en annexe 2.

Sept degrés, ayant des valeurs de 0 à 6, permettent de se situer sur les niveaux d'utilisation et de préoccupation de la compétence. Evidemment, il ne semble pas réaliste d'espérer atteindre les niveaux 5 et 6 des deux dimensions lors de la formation initiale. Ces niveaux sont présentés comme des stades de maîtrise acquis plus fréquemment par des enseignants confirmés.

Les 14 étudiants participant à cette recherche ont eu le choix de s'autoévaluer régulièrement, trois fois pendant chacun des 4 stages. S'ils faisaient ce choix, leur pratique autoévaluative pouvait être étayée par la grille ANPUC ou par celle habituellement utilisée dans l'institution²⁴. Trois groupes ont ainsi été créés pour cette étape exploratoire :

²⁴ Echelle de 1 à 4, allant de « 1 : je sais le faire sous la conduite d'une autre personne » à « 4 : je sais le faire de manière autonome et dans d'autres contextes ».

1. Pas d'autoévaluation formelle
2. Autoévaluation régulière avec la grille ANPUC
3. Autoévaluation régulière avec l'échelle officielle

Analyse des textes et cartographie

L'analyse a été effectuée à l'aide des catégories présentées dans le 1^{er} volet de cette recherche. Chaque texte a été cartographié (Figure 1) en indiquant, dans chaque rectangle bleu, les numéros des lignes concernées par les différents seuils de réflexivité. Comme dans l'utilisation du profondimètre chez les plongeurs, nous avons ensuite relevé le niveau maximal de réflexivité de chaque production pour lui attribuer une valeur réflexive globale.

Figure 6: exemple de cartographie de texte

Dans l'exemple ci-dessus, même si ce texte comporte de nombreux passages de surargumentation (valeur 0) et un seul passage de régulation (valeur 4), la valeur réflexive globale a été fixée à 4 puisque ce texte a atteint ce seuil. Les résultats chiffrés de ces évaluations se trouvent dans le tableau 4.

Ces valeurs ont ensuite été comparées en regard de l'appartenance aux trois groupes (moyennes apparaissant dans le tableau 4) pour mettre en évidence d'éventuelles différences selon les pratiques autoévaluatives.

Tableau 5 : valeur réflexive de chaque texte et groupe selon les stages

Groupes	Etudiants	Seuils de réflexivité atteints dans les textes
---------	-----------	--

		E3	L2	E4	E5
Groupe sans pratique d'autoévaluation formelle	Etu 02	1	-	0	0
	Etu 07	4	-	-	4
	Etu 08	0	-	-	4
	Etu 13	0	0	0	2
	Moyenne	1.25	0	0	2.5
Groupe pratiquant une autoévaluation régulière avec l'échelle ANPUC	Etu 03	1	-	1	0
	Etu 04	4	-	1	0
	Etu 05	4	4	1	4
	Etu 11	3	0	4	2
	Etu 14	0	3	4	5
	Moyenne	1.6	1.4	2.2	2.2
Groupe pratiquant une autoévaluation régulière avec l'échelle officielle	Etu 01	2	-	0	4
	Etu 06	1	0	2	4
	Etu 09	1	1	1	1
	Etu 12	3	0	4	4
	Etu 15	4	4	4	4
	Moyenne	2.2	1	2.2	3.4
Groupes pratiquant une autoévaluation régulière	Moyenne	1.9	1.2	2.2	2.8

Résultats

La figure 2 représente le niveau moyen de réflexivité (par groupe et par stage) observé dans les textes. A gauche, le seuil de réflexivité moyen du groupe et, en bas, les quatre moments du test soit 1) le stage E3, 2) le stage L2, 3) le stage E4 et 4) le stage E5. Dans la figure 3, les textes des deux groupes avec autoévaluation ont été regroupés pour apprécier les différences avec ou sans autoévaluation.

Les résultats obtenus nous permettent de mettre en évidence l'influence positive de l'autoévaluation régulière sur les seuils de réflexivité des textes analysés (figure 3). Par contre, ils ne permettent pas d'observer des différences selon que les étudiant-e-s utilisent l'échelle d'autoévaluation traditionnelle ou l'échelle ANPUC (figure 2).

Figure 7: Réflexivité selon les trois groupes

Figure 8: Réflexivité avec ou sans autoévaluation

Nous remarquons sur ces graphiques que le groupe ne pratiquant pas l'autoévaluation régulière de ses compétences atteint des seuils de réflexivité nettement inférieurs aux deux autres groupes. Autre élément significatif, le seuil de réflexivité moyen pour le moment 2) du test (stage L2) est nettement inférieur aux autres scores. Ceci peut s'expliquer par plusieurs raisons :

1. Durant le stage L2, les étudiants se retrouvent en situation d'immersion dans la partie alémanique de la Suisse. Leurs compétences langagières n'étant pas toujours suffisantes pour enseigner, ou même pour comprendre les enfants dans les cas où ceux-ci s'expriment en dialecte suisse allemand dans la classe, ils ne gèrent en général que de petits moments d'enseignement et pratiquent plus l'observation. Ils ont donc moins de situations impliquant leur pratique pour effectuer une analyse.
2. Les travaux rendus sont plus facilement de type « rapport de stage » que de type « analyse de situation » ce qui explique probablement une partie de cette différence.
3. Les étudiants reçoivent, pour ce stage, une tâche institutionnelle de comparaison des systèmes scolaires selon la région linguistique. Ces textes, qui ne font pas partie des écritures professionnalisantes nous intéressant, sont parfois utilisées comme travail de DAP, de l'initiative du mentor ou de l'étudiant.

Mais quelles conclusions peut-on extraire de ces résultats ? Naturellement, le nombre de participants par groupe est trop restreint. Tenant compte de cet élément, il nous aurait semblé intéressant de pouvoir constituer des groupes d'au moins 15 à 20 individus. Nous nous devons également de préciser que, dans le groupe 2 (ANPUC), deux étudiants sur 5 sont suivis par des mentors qui demandent des travaux de types représentation ou bilan de compétences et non des analyses de situations comme le font leurs collègues, une partie de l'absence d'effet de l'outil ANPUC par rapport à l'autre outil d'autoévaluation pourrait être expliquée par cette variable.

Troisième volet : risques de l'autoévaluation socialisée

Quelles autres variables influent sur les niveaux de réflexivité observés dans les textes analysés ?

Éléments théoriques

Place de l'autrui significatif dans l'autoévaluation

Depuis le début de ce texte, nous utilisons parfois, pour nommer le mentor, le terme d'*accompagnateur*. Mais tous les mentors de la HEP FR ne se reconnaissent pas totalement dans ce rôle d'étayeur (Michel Vial & Caparros-Mencacci, 2007), d'ami critique (Jorro, 2006) ou d'accompagnateur réflexif tel que présenté par Maubant (2007b, p. 45). Selon le contexte, ils se positionnent plus dans le conseil, le parrainage, le monitorat, le coaching ou le mentoring, jouant dans les nombreux registres de cette *nébuleuse de l'accompagnement* présentée par Paul (2002).

Posture du mentor

S'inspirant des styles de médiation de Gervais (1995), Pellegrini (2010) propose trois styles d'approche et de conception de la médiation proposée par les mentors :

- Une approche **prescriptive** centrée sur les objectifs à atteindre, les comportements observés et le transfert de la théorie à la pratique ;
- Une approche **interprétative** centrée sur l'analyse critique de et par le sujet, celui-ci étant accompagné vers une conscientisation et une conceptualisation ;
- Une approche de **soutien** centrée sur la personne et ses ressentis.

Chacune de ces approches peut influencer le processus réflexif et le mentor, selon son choix d'accompagnement, se positionne plus ou moins dans chacune de ces dimensions. De la position très effacée de l'accompagnateur professionnel (Michel Vial & Caparros-Mencacci, 2007) à la posture relativement proactive de l'ami-critique (Jorro, 2006), la médiation prendra des couleurs différentes.

Types d'entretiens

Un autre élément pouvant modifier la médiation proposée par le mentor se trouve dans les styles d'entretiens que celui-ci décide de mener. L'étude de Niggli (2005) met en évidence trois styles bien distincts :

- L'entretien de **feedback** consiste à porter un regard - analyse théorique sur l'action suite à une observation sur le terrain. Le but est clairement d'évaluer la pratique pour la transformer selon les objectifs fixés. Ce type d'entretien est à mettre en lien avec la posture prescriptive présentée ci-dessus.

- L'entretien de **réflexion** amène le sujet à s'appuyer sur un cadre théorique pour analyser et comprendre les actions (analyse de pratiques, échange autour d'une situation proposée dans le DAP). Ce type d'entretien est à mettre en lien avec la posture interprétative.
- L'entretien de **coaching** quant à lui est basé sur le cadre de références personnelles de l'étudiant en comparaison au référentiel de compétences attendues. Il cherche à renforcer le sentiment de capacité, notamment autour de la réflexion personnelle et de l'autocritique. Ce type d'entretien est à mettre en lien avec la posture de soutien.

Ces postures et ces types d'entretiens diffèrent entre autres par le rôle qu'y joue l'évaluation, à la recherche de la conformité ou de la compréhension. Ils peuvent ainsi interférer avec la posture autoévaluative de l'étudiant, comme le relève Vial : lorsqu'elle n'est pas « une caricature du contrôle », l'autoévaluation permet ainsi à l'accompagné et à l'accompagnateur de « réguler » leur *référent* (Michel Vial, 2000, p. 9).

Eléments méthodologiques

Le mentor, de par sa fonction, représente un autrui significatif (Barbier, 2006, p. 36) pour les étudiants qu'il accompagne. Sa posture et le type d'entretien qu'il mène pourraient donc avoir une influence sur notre objet de recherche.

Ce troisième volet s'intéresse ainsi à l'influence que peut avoir un « effet mentor » sur la posture réflexive des étudiants. Pour cela, nous questionnons leurs représentations de la posture de leur mentor et les types d'entretiens que ce dernier mène lors de leurs rencontres. Un questionnaire (Gremion et al., 2010) a été proposé aux 14 sujets afin de saisir la perception qu'ils avaient de la posture de leur mentor (prescriptive, interprétative ou de soutien) et de la nature des entretiens que celui-ci menait (de feedback, réflexif ou de coaching). Chacune de ces dimensions a été évaluée selon une échelle de Likert, de 0 (pas du tout) à 6 (tout à fait).

Sur la base de ces informations, nous avons regroupé les travaux des étudiants selon plusieurs modalités : perçoivent-ils leurs mentors 1) plus vs moins dans une posture prescriptive, 2) plus vs moins dans une posture interprétative, 3) plus vs moins dans une posture de soutien. Les entretiens menés par les mentors étaient-ils 4) plus vs moins des entretiens de feedback, 5) plus vs moins des entretiens de réflexion, 6) plus vs moins des entretiens de coaching ? A chaque reprise, nous avons créé 2 groupes selon

les scores et calculé la moyenne de réflexivité des textes produits par les étudiants ainsi regroupés.

Enfin, un dernier regroupement 7) a été effectué en considérant les scores « entretien de feedback », « entretien de réflexion », « entretien de coaching » et en les additionnant. Ainsi, un groupe a été formé, se composant d'étudiants ayant bénéficié d'une grande variété de types d'entretiens (sommés > 14) et un autre groupe avec les étudiants ayant vécu des entretiens moins variés (sommés < 14).

Les résultats qui suivent sont naturellement à prendre avec prudence, car nous sommes conscient que les valeurs obtenues ne sont pas les postures ou les types d'entretiens réels, mais ce que les étudiants en ressentent. Ils sont toutefois une source intéressante d'informations pour la suite de nos questionnements.

Résultats

Posture du mentor

Tous les résultats se retrouvent dans le tableau 5. Nous nous intéressons dans un premier temps à la posture des mentors. Avec des *valeurs réflexives* passant de 1,62 à 1,75, les textes produits par des étudiants dont les mentors semblent dans une posture plus ou moins prescriptive ne varient pas beaucoup d'un groupe à l'autre. La posture interprétative (1,63 vs 2) et la posture de soutien (1,45 vs 1,8) semblent quant à elles faire varier légèrement le niveau de réflexivité des textes produits.

Groupes		Seuil de réflexivité des textes		
1	Posture du mentor moins prescriptive...	1,62	1,75	...ou plus prescriptive.
2	Posture du mentor moins interprétative...	1,63	2	...ou plus interprétative
3	Mentor moins dans une posture de soutien...	1,45	1,8	... ou plus dans une posture de soutien

4	Entretiens moins de type « feedback »	1,21	2,45	...ou plus de type « feedback »
5	Entretiens moins de type « réflexion »	1	2,3	...ou plus de type « réflexion »
6	Entretiens moins de type « coaching »	1,1	2,28	...ou plus de type « coaching »
7	Types d'entretiens moins variés	1,15	2,8	...ou plus variés

Tableau 5: Réflexivité selon la posture perçue ou les entretiens menés

Types d'entretiens

Les types d'entretiens menés semblent quant à eux influencer plus grandement les niveaux de réflexivité observés. Ainsi, entre les groupes ayant vécu des entretiens moins vs plus de type « feedback », la différence est importante, passant de 1,21 à 2,45, ce qui signifie tout de même que dans le premier groupe, le seuil du reflet est le niveau moyen alors que dans le deuxième, la moyenne se situe entre le seuil de l'interprétation et celui de la critique. Le même constat est à faire avec les deux autres types d'entretiens. Les valeurs des textes issus des groupes d'entretiens moins vs plus de type « coaching » passent de 1,1 à 2,28 alors que les groupes d'entretiens de type moins vs plus « réflexion » donnent à voir une différence encore légèrement plus grande, passant de 1 à 2,3. Dans les trois groupes, une différence importante est constatée mais elle ne permet pas de différencier les types d'entretiens ni de se dire si l'un semble plus efficace qu'un autre.

Une dernière valeur a encore attiré notre attention. Lorsque l'on regroupe les travaux selon la variété des types d'entretiens proposés (no 7 du tableau 5), la différence de niveau de réflexivité s'accroît visiblement. En effet, les textes du groupe dont les mentors sont perçus comme menant régulièrement les trois types d'entretiens ont une moyenne de réflexivité de 2,8. *A contrario*, les écrits de l'autre groupe obtiennent une moyenne de réflexivité de 1,15, donc nettement plus basse.

Discussion et perspectives

Nous souhaitons revenir sur quelques résultats qui nous semblent pouvoir être des pistes de réflexion à poursuivre ou des pistes d'amélioration d'un dispositif d'accompagnement tel celui qui est observé dans notre recherche.

Importance du reflet comme déclencheur de la réflexivité

La démarche d'écriture professionnalisante proposée à travers le dossier d'apprentissage doit permettre la réflexivité de l'étudiant et sa construction de compétences professionnelles. Mais les textes produits sont relativement pauvres en reflets et descriptions pointues de situations. L'observation du tableau 4 nous montre 13 textes sur 48 dont le seuil de réflexivité est de 0, soit dans la surargumentation. Une première piste d'explication est à chercher dans les consignes que les mentors donnent à leurs étudiants, certains privilégiant les textes de type « analyse de pratiques », d'autres ayant une préférence pour les écrits de type « bilan de compétence ». Ensuite, certains étudiants semblent choisir de raconter les situations telles qu'elles ont réellement eu lieu (reflet) alors que d'autres donnent l'impression de les raconter telles qu'ils pensent que leur mentor aurait aimé les voir. Une surargumentation qui aurait peut-être pour but de diminuer la tension entre l'*habitude* (action) et la *réflexivité sociale* (regard de l'autrui significatif) pour reprendre les termes que Kaufman (2001) utilise pour parler de socialisation de l'individu. Bien sûr également, le fait que le DAP soit écrit en général quelques semaines après le stage fait perdre de l'information de détail mais donne un éclairage différent : le sujet écrit précisément ce dont il se souvient avec le filtre du souvenir et de la mémoire qui lui permet de prendre conscience des éléments qui revêtent de l'importance pour lui. Mais ce filtre est parfois très efficace et masque à l'apprenant des éléments utiles à son apprentissage. Le recours à d'autres sortes de traces (vidéos, enregistrements audio, photos...) permet des prises de conscience qui n'auraient pas lieu autrement. Nous pouvons donc penser qu'un recours plus fréquent à l'exploitation de traces multimédia serait une manière d'améliorer la qualité et la quantité de reflets nourrissant la réflexivité des apprenants (Gremion, 2013). Une manière également de lutter contre le *paradigme de la vitrine*.

Rôles du dossier d'apprentissage et du mentor

Le dossier d'apprentissage de la HEP FR est un dispositif de formation et d'information. Il a pour fonction de rendre compte des acquis de l'étudiant, de témoigner de ses expériences et de son processus d'apprentissage, de montrer son chemin de formation. Il est également utilisé pour valider les crédits de formation et revêt un caractère obligatoire en ce sens.

Il doit également être le lieu privilégié de la création de liens entre la théorie et la pratique. Si sa fonction principale est celle-ci, il est nécessaire de garder à l'esprit l'importance de pouvoir choisir une situation surprenante et non de partir d'une liste de compétences, car « quand quelqu'un réfléchit sur l'action, il devient un chercheur dans un contexte de pratique. Il ne dépend pas des catégories découlant d'une théorie et d'une technique préétablies mais il édifie une nouvelle théorie du cas particulier » (Schön, 1994, p. 97). Mais entrer dans une telle démarche impose de partir des besoins de l'apprenant si l'on souhaite qu'il lui donne de la valeur et qu'elle modifie ses comportements et donc sa pratique.

Dès lors, un tel travail d'introspection, de mise à nu, ne peut résulter d'une obligation. Nous pensons donc que le rôle du dossier d'apprentissage doit être clarifié. Une solution serait de le scinder en deux parties, l'une obligatoire et certifiante sous la forme d'un bilan de compétences, l'autre plus libre dans sa forme et facultative pouvant ressembler là aussi à un portfolio par exemple.

Dans le même esprit, les différentes casquettes qu'assume le mentor (formateur, accompagnateur et certificateur) dans le dispositif étudié nous semble jouer un rôle important. Les deux paradoxes de la pratique réflexive, que Maulini et Vincent (2014, p. 204) nomment « 1) l'autonomie obligée du praticien ; 2) sa contribution volontaire à la normalisation de son action », nous semblent pouvoir être amplifiés si cette pratique réflexive est encadrée par une personne assumant ces différents rôles, ce que semblent confirmer Gremion et Coen (2016a).

Rôle de l'accompagnateur en entretien

Posture du mentor

La posture prescriptive ne semble pas influencer grandement les seuils de réflexivité atteints. Nous en sommes surpris car nous pensions que moins de prescription

permettait plus d'autonomie et de prise en charge de soi-même, mais avons peut-être mal anticipé une autre dimension, celle qui fait que les sujets ayant une grande appréhension de faire faux n'apprennent pas bien s'ils sont lancés dans des conditions d'apprentissage manquant de structure (Jonassen & Grabowski, 1993, p. 26). Une recherche plus approfondie sur la différence entre un manque de prescription perçu et un manque de repères perçu serait intéressante pour mieux comprendre cette absence de résultats.

La posture interprétative et la posture de soutien semblent influencer positivement les niveaux de réflexivité atteints. Ces résultats ne nous surprennent pas puisque la posture interprétative est généralement au centre des formations d'accompagnateurs et présentée comme la posture idéale à adopter. La posture de soutien semble répondre quant à elle à un besoin de sécurité que l'apprenant doit ressentir pour s'engager dans une démarche réflexive.

Types d'entretiens

La lecture des textes réflexifs mis en regard des différents types d'entretiens nous fait penser que le mentor se doit d'adapter le dispositif qu'il propose en fonction des besoins spécifiques de l'étudiant, l'entretien de réflexion n'étant pas le meilleur outil en toute situation.

Dans la logique des postures réflexives présentées par Jorro, nous remarquons que certains étudiants « manquent » certaines étapes. Il va sans dire qu'un passage du reflet à la régulation, sans passer par une analyse ou une critique, ne signifie pas un acte de réflexion inabouti mais uniquement un moindre intérêt, au moment de la rédaction pour ces éléments-là, la régulation restant cohérente avec la situation décrite. Mais dans d'autres cas, le même raccourci donnera la nette impression au lecteur que l'auteur est passé à côté d'éléments qu'il pourrait considérer comme signifiants. Dans ce cas, un entretien de réflexion semble donc bien être intéressant et le plus adapté.

Certains textes ne proposent aucun reflet et restent dans une posture de retranchement ou de déni. Il nous semble alors que l'outil adéquat pourrait être l'entretien de coaching qui permet de se recentrer sur les objectifs personnels que s'est fixés l'apprenant avant le stage et de les confronter à la pratique vécue, la vidéo étant à ce moment un outil précieux.

Un entretien de feedback pourrait quant à lui être opportun dans les cas où l'étudiant estime ne rencontrer aucune situation problématique (surargumentation) ou lors d'une phase de critique paraissant trop superficielle.

Formation et culture commune entre mentors

La grande majorité des formateurs de la HEP FR sont impliqués dans le mentorat, mais il serait utopique de penser qu'ils maîtrisent tous les différentes techniques d'entretien. Il y a dans ce domaine fort probablement un besoin de formation continue.

A la lecture des 48 textes de cette recherche, nous avons remarqué également que les consignes d'écriture peuvent varier énormément d'un mentor à l'autre, les demandes passant d'une analyse de pratiques à un bilan de compétences articulé autour du référentiel institutionnel. En soi, ce n'est pas dérangeant, sauf si les prises de conscience et la démarche réflexive sont les objectifs avoués et prioritaires de ce dispositif. Dans ce cas, une décision commune d'orienter les étudiants vers des analyses de situations pourrait se justifier.

Les postures ressenties par les étudiants varient également beaucoup. Là aussi, chaque mentor a sa personnalité, fort heureusement. Nous ne pouvons par contre pas occulter les risques de l'autoévaluation socialisée et les paradoxes contenus dans les différents rôles que doit ou peut tenir le mentor. Un travail de réflexion autour de la fonction – entre évaluateur-accompagnateur et évaluateur-contrôleur (Jorro, 2006, p. 40-41) – rendrait la situation moins équivoque et contribuerait à la construction d'une culture partagée. Partagée entre mentors, mais partagée entre étudiants et mentors également. C'est dans ce sens que nos recherches s'orientent actuellement.

Conclusion

Cette recherche nous a permis de mieux comprendre la complexité qui entoure le développement de la posture réflexive. Les différents seuils de réflexivité identifiés dans le premier volet (la surargumentation, le reflet, l'interprétation, la critique, la régulation et le transfert) ont permis une lecture et analyse fine des travaux des étudiants. La place centrale de l'autoévaluation dans ce processus a pu également être observée.

Les résultats ont aussi permis de mettre en évidence que les seuils observés ne sont pas uniquement le fait de l'autoévaluation *stricto sensu* et que les interactions avec les autres significatifs occupent une place prépondérante dans ce processus.

Dans ce sens, la posture du mentor - mais le mentor n'est qu'un autrui significatif parmi d'autres dans le parcours de formation des étudiants, s'il en est un - et surtout les types d'entretiens menés ont une influence non négligeable. Comprendre où en est l'étudiant, choisir la posture ou le type d'entretien adéquat, maîtriser ces différents types d'entretiens semblent être des éléments à inclure dans une formation à l'accompagnement des personnes en formation.

Les intentions et buts des dispositifs de formation méritent également d'être questionnés. En effet, entre la reconnaissance de l'autonomie du futur professionnel ou la normalisation de son action (Maulini & Vincent, 2014), les accompagnateurs ne savent pas toujours quelle posture adopter pour concilier ces deux visées apparemment paradoxales. Encourager une médiation contrôlante (réflexivité par confirmation chez Boltanski) et/ou une médiation structurante (réflexivité par la critique) (Buysse & Vanhulle, 2010) semble un débat que les accompagnateurs ne peuvent s'éviter au sein de leur institution. Un débat que nous estimons être en lien avec la distinction qui peut être faite entre *métier* et *profession* d'enseignant, mais aussi entre *métier* et *profession* d'accompagnateur...

Ces deux formes de médiations ou ces deux types de réflexivités nous renvoient à la distinction chère à Vial : évaluer pour cheminer ou pour contrôler ? Des conceptions de l'évaluation sources de tensions, génératrices de nombreux débats et controverses, et qui nous semblent jouer un rôle important dans les dispositifs d'accompagnement de la pratique réflexive. Une réflexion que nous poursuivons actuellement (Gremion, soumis; Gremion & Coen, 2016a), à la quête peut-être de pièges à éviter pour que la posture réflexive et son accompagnement ne participent pas à la déprofessionnalisation du métier d'enseignant.

Annexes

Annexe 1 : échelle d'autoévaluation ANPUC

ANPUC : Autoévaluation des niveaux de préoccupation et d'utilisation des compétences pour les étudiant-e-s de la HEPFR

Titre	Prise de conscience	Besoin d'être informé	Implications pour ma personne	Gestion	Observation des conséquences	Coopération collaboration	Contrôle/ vérification
Description	Je n'ai pas encore mené de réflexion sur cette compétence.	Je recherche de l'information sur cette compétence.	Je me questionne sur les exigences qu'impliquera l'intégration de cette compétence à ma pratique, notamment les changements d'organisation ou de rôle.	Je me préoccupe de la réalisation des tâches en lien avec cette compétence en m'assurant de les comprendre et de maîtriser les habiletés requises.	Je me préoccupe des effets de cette compétence sur les apprentissages ou le développement des élèves.	Je perçois l'importance de coordonner mes actions avec celles de mes collègues pour que cette compétence ait plus d'effet sur les apprentissages des élèves de l'établissement.	Je me préoccupe des effets plus généraux du développement de cette compétence, au niveau régional, national voir même international.
Niveau de préoccupation	0 1 2 3 4 5 6						
Niveau d'utilisation	0 1 2 3 4 5 6						
Description	Je n'ai jamais envisagé de m'engager vers la construction de cette compétence.	Ayant pris connaissance de la compétence, j'en explore les exigences afin de décider de m'engager ou non dans le processus d'appropriation.	Je me prépare à tester des activités en lien avec cette compétence.	Je parviens à mobiliser, de façon peut-être parfois superficielle et peu cohérente, les ressources que les activités en lien avec cette compétence requièrent.	Je mobilise, de façon parfois encore automatique, les ressources que les activités en lien avec cette compétence requièrent.	Je coordonne mes efforts avec ceux de mes collègues afin que mes actions aient un impact plus important.	J'évalue l'effet des actions et tente des modifications et d'autres utilisations.
Titre	Non-utilisation	Orientation	Première utilisation	Utilisation mécanique	Routine puis affinement	Intégration	Transformation des pratiques

Sur les deux échelles, 3 peut être considéré comme le seuil de suffisance en sortant de la formation initiale. 4 est le niveau idéal attendu. 5 et 6 sont des stades de maîtrise qui, s'ils sont atteints, le sont en général après plusieurs années de pratique et de travail réflexif.

Annexe 2 : Extrait de la grille d'autoévaluation

C. Prendre en compte la diversité des élèves dans son enseignement	P	0	1	2	3	4	5	6
	U	0	1	2	3	4	5	6
Ca - Dans l'élaboration de situations d'apprentissage, mettre en place divers types de différenciation afin de prendre en compte les besoins particuliers et les projets des élèves	P	0	1	2	3	4	5	6
	U	0	1	2	3	4	5	6
Cb - Favoriser l'intégration pédagogique et sociale de tous les élèves	P	0	1	2	3	4	5	6
	U	0	1	2	3	4	5	6
Cc - Développer un partenariat avec les parents et les personnes ressources des différents services dans le cas de situations particulières	P	0	1	2	3	4	5	6
	U	0	1	2	3	4	5	6
D. Evaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des savoirs et des compétences des élèves	P	0	1	2	3	4	5	6
	U	0	1	2	3	4	5	6

Chapitre 4 : Article 2

ARTICLE PUBLIE

Gremion, C., & Coen, P.-F. (2016). De l'influence du contrôle dans les dispositifs d'accompagnement. *Evluer. Journal international de Recherche en Education et Formation*, 1(3), 11-27.

De l'influence du contrôle dans les dispositifs d'accompagnement

Mots-clés : évaluation contrôle, autoévaluation socialisée, posture autoévaluative, praticien réflexif, dispositif d'accompagnement

1. Introduction et cadrage théorique

Le métier d'enseignant²⁵ ne pourra jamais être entièrement réglé par des prescriptions, car les situations rencontrées dans les métiers de l'humain sont la plupart du temps complexes et uniques. Un constat qui impose aux praticiens d'être en mesure de constamment résoudre de nouveaux problèmes, d'inventer de nouvelles solutions, de s'adapter à de nouvelles situations. Cette imprescriptibilité de la fonction permet de parler de « profession enseignante plutôt que de métier d'enseignant » (Perrenoud,

²⁵ Par souci de lisibilité, seul le masculin générique est utilisé pour désigner les personnes des deux sexes.

2001, p. 14). Pour permettre leur professionnalisation, pour les rendre suffisamment autonomes et responsables pour gérer toute l'incertitude planant entre travail prescrit et travail réel, les futurs enseignants ont besoin de bonnes compétences afin de réfléchir « sur » et « dans » leur action. Cette constatation « pousse les formateurs d'enseignants ou les concepteurs de plan d'études à adopter résolument des démarches réflexives, enjoignant régulièrement leurs étudiants à « réfléchir » » (P.-F. Coen & Leutenegger-Rihs, 2006, p. 6).

Devenir un praticien réflexif exige de l'étudiant en formation initiale des capacités de décentration afin de porter un regard distancié sur son action et de questionnement pour remettre en cause cette même action tout en passant sur ses peurs « de se montrer dans sa différence » (Jorro, 2004, p. 37). Pour faire cela, il a besoin d'aide, d'un facilitateur devant « stimuler l'exercice d'un « savoir réflexif » sur les pratiques d'enseignement » (Saussez & Allal, 2007, p. 113), raison pour laquelle on propose fréquemment un accompagnement, comportant analyses de pratiques, interventions, supervisions, suivi de dossier d'apprentissage ou autre entretien réflexif afin de favoriser les liens théorie-pratique. Mais face à l'accompagnateur, l'étudiant est souvent « piégé » dans une dichotomie qui lui impose soit de montrer ses forces pour prouver sa compétence, soit de laisser transparaître ses faiblesses pour s'offrir une occasion d'apprendre. C'est le paradigme²⁶ de la vitrine ou du reflet (Gremion, 2012) : la vitrine fait que l'étudiant choisit de montrer ce qui peut l'avantager (ou tout au moins ne pas le désavantager) dans le but de « rendre compte » tandis le reflet s'inscrit dans une plus grande authenticité et lui permet de se montrer avec ses forces, mais aussi ses faiblesses à des fins d'apprentissage et de progression. Des situations dans lesquelles réflexivité individuelle, réflexivité sociale et action réelle entrent en tension, comme nous le propose Kaufmann dans son carré dialectique (2001).

La posture de l'accompagnateur prend dès lors toute son importance et dépend souvent du choix qu'il fait de répondre aux prescriptions ou de les adapter plus ou moins pour pouvoir faire réellement son travail. Mais qu'il se voie accompagnateur professionnel

²⁶ Nous utilisons ici le terme de paradigme dans le sens d'un « ensemble de règles, de lois écrites ou tacites qui visent deux objectifs. Le premier objectif est d'établir d'abord les cadres d'une réalité sociale et la deuxième est d'indiquer comment doivent s'organiser les éléments de cette réalité sociale à l'intérieur de ces cadres. » (Marchand, L. (1998). Un changement de paradigme pour un enseignement universitaire moderne. *Distances* 2(2), 4-20).

(Vial & Caparros-Mencacci, 2007), compagnon réflexif (Donnay & Charlier, 2008) ou tout autre accompagnant (conseiller, mentor, tuteur, coach...) issu de cette immense nébuleuse présentée par Paul (2002), une autre de ses tâches semble être de devoir se positionner entre le développement du professionnel ou le contrôle de l'efficacité des pratiques de ce dernier face à une norme, ce que Maulini et Vincent (2014) appellent les « deux paradoxes de la pratique réflexive : 1) l'autonomie obligée du praticien ; 2) sa contribution volontaire à la normalisation de son action » (p. 204).

Nous pensons que le choix de cette posture est influencé en partie par le dispositif d'accompagnement lui-même, et plus particulièrement par les rôles que doivent tenir les accompagnateurs dans l'institution, notamment dans le domaine de l'évaluation - formative et/ou certificative - du mentoré. C'est là tout l'enjeu de cette recherche exploratoire qui a pour objectif de comprendre dans quelle mesure l'ingénierie du dispositif d'accompagnement, et plus particulièrement l'articulation de l'évaluation-développement (perspective formative) vs évaluation-contrôle (perspective certificative), peut influencer sur la posture réflexive de l'accompagné. Il s'agit en particulier de voir de quelle manière le rôle d'évaluateur de l'accompagnateur, centré tantôt sur la certification de la performance, tantôt sur la régulation dans une perspective de développement du professionnel, influence le niveau de confiance que l'étudiant place en lui. Pour répondre à notre question de recherche, nous interrogeons 1) les différentes perceptions que les accompagnés ont du rôle de leur accompagnateur, 2) le degré de confiance que les étudiants accordent à leur accompagnateur et 3) le rôle que jouent les types d'évaluation sur cette confiance.

2. Aspects contextuels et méthodologiques

Les données sont récoltées auprès d'étudiants de deux institutions de formation : la Haute Ecole pédagogique de Fribourg (HEP-FR) et l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP). Ces deux institutions qui pratiquent la formation duale proposent des dispositifs d'accompagnement assez proches.

Les « mentors » de la HEP-FR tout comme les accompagnateurs²⁷ de l'IFFP suivent les étudiants en principe sur les trois années que dure leur formation. Dans certains cas, un

²⁷ Dans la suite du texte, le mentor de la HEP-FR et l'accompagnateur de l'IFFP seront nommés « **accompagnateur** », ceci pour éviter les confusions car, sur le terrain, chacun a également un **référént de terrain** : le **maître de stage**

changement de mentor peut avoir lieu en fin de 1^{ère} année à la HEP. Les accompagnateurs effectuent régulièrement des observations de leçon sur le terrain et, plusieurs fois par année, rencontrent leurs étudiants en institution pour des entretiens réflexifs individuels ou de groupe, le tout dans une visée formative. Ces mentors sont en général internes à l'institution et ont parallèlement des charges de formateurs.

Ce qui les différencie surtout, et c'est là tout l'intérêt de ce double terrain d'exploration, c'est le rôle que tient l'accompagnateur à la fin du parcours de formation de l'étudiant. En effet, si le mentor de la HEP-FR ne participe pas du tout à la procédure de certification finale de ses mentorés, l'accompagnateur de l'IFFP, pour sa part, tient le rôle d'examineur lors des « leçons-tests » certificatives. C'est cette différence de pratique évaluative entre les deux établissements qui nous intéresse tout particulièrement dans le cadre de cette recherche. En effet, la relation entre l'étudiant et son accompagnateur semble fortement modulée par cet enjeu crucial qu'est la certification finale de la formation pratique.

Pour cette phase exploratoire de notre recherche, des entretiens compréhensifs (Kaufmann, 2004a) ont été conduits auprès de sept étudiants (deux de la HEP-FR et cinq de l'IFFP). Les étudiants de la HEP-FR sont de très jeunes adultes qui n'ont pas encore exercé d'activité professionnelle, alors que les cinq autres sujets sont des personnes qui ont une expérience professionnelle de plusieurs années et qui viennent se former à l'IFFP. Les entretiens, d'une durée de 40 à 55 minutes, ont été menés par deux formateurs - chercheurs de chaque institution qui n'étaient pas directement impliqués dans le suivi des étudiants choisis pour la recherche. Toutes les interviews, dont la trame générale se retrouve dans le tableau ci-dessous, ont été transcrites intégralement. Optant pour une démarche qualitative interprétative (Lessard-Hébert, Goyette, & Boutin, 1997), nous avons conduit une analyse catégorielle de contenu (Bardin, 2013) pour faire émerger différents axes de réflexion selon une approche inductive (Corbin & Strauss, 1998). Les entretiens se sont déroulés en trois temps.

La première partie de l'entretien a été consacrée aux représentations que l'accompagné se fait de son accompagnateur. Il s'agit ici d'identifier principalement les rôles et les

types de soutien que le premier peut accepter du second. A quoi sert l'accompagnateur, en quoi est-il utile, quel rôle joue-t-il ?

Dans la deuxième partie de l'entretien, l'étudiant prend tout d'abord connaissance de cinq situations emblématiques (annexe 1). Ces situations ont été imaginées en tenant compte des différentes postures possibles des accompagnateurs (Gervais, 1995), des types d'entretiens (Niggli, 2005) qu'ils peuvent mener et des difficultés que l'enseignant peut rencontrer dans sa classe. Pour ce dernier point, nous nous appuyons sur les travaux de Barrère (2002) qui identifie quatre types d'épreuves subjectives que l'enseignant peut vivre. Les types d'entretiens (Niggli, 2005), inspirés des postures de l'accompagnateur (Gervais, 1995) suggérées par les situations, sont les suivants :

1. L'entretien de feedback consiste à porter un regard - analyse théorique sur l'action suite à une observation sur le terrain. Le but est clairement d'évaluer la pratique pour la transformer selon les objectifs fixés. Ce type d'entretien est à mettre en lien avec la posture prescriptive présentée ci-dessus.
2. L'entretien de réflexion amène le sujet à s'appuyer sur un cadre théorique pour analyser et comprendre ses actions par des analyses de pratiques ou des échanges autour de situations proposées dans le dossier d'apprentissage (DAP). Ce type d'entretien est à mettre en lien avec la posture interprétative présentée ci-dessus.
3. L'entretien de coaching quant à lui est basé sur le cadre de références personnelles de l'étudiant en comparaison au référentiel de compétences attendues. Il cherche à renforcer le sentiment de capacité, notamment autour de la réflexion personnelle et de l'autocritique. Ce type d'entretien est à mettre en lien avec la posture de soutien.

Les quatre principales épreuves subjectives (Barrère, 2002) rencontrées par les enseignants sont les suivantes :

1. La cyclothymie de la relation est le cercle vicieux entre aimer, être aimé, mais se faire tout de même respecter, c'est une sorte de dépendance vis-à-vis du groupe, un excès relationnel.
2. Le deuil de la discipline se définit comme la déception de ne pas pouvoir captiver les élèves pour la discipline enseignée, matière qui est souvent au centre de la

décision de devenir enseignant. L'impression que les élèves ne s'intéressent à rien et qu'ils empêchent l'enseignant de se faire plaisir dans le domaine enseigné.

3. Le fantôme de l'impuissance est le sentiment d'être inefficace tant pour enseigner et faire apprendre que pour organiser son enseignement. Malgré tout ce que l'enseignant tente, ses apprenants n'arrivent à rien.
4. Le déficit de reconnaissance se retrouve quant à lui dans cette impression que les parents consomment l'école comme un dû, que les élèves comme la hiérarchie ne s'intéressent pas et ne reconnaissent pas le travail de l'enseignant.

Même si la recherche de Barrère (2002) s'intéresse aux « routines incertaines » d'enseignants secondaires, les épreuves subjectives qu'ils traversent peuvent être proches des préoccupations de nos enseignants en formation. Les types d'entretiens et les épreuves subjectives suggérées par les cinq situations (annexe 1) ont été vérifiés par sept juges et un test de Burry-Stock²⁸.

L'étudiant est ensuite amené à choisir deux situations, 1) celle dans laquelle il trouve que la personne ressource la plus adaptée serait sans conteste son accompagnateur et 2) celle dans laquelle il rechercherait de l'aide principalement auprès de quelqu'un d'autre. L'entretien se centre alors sur la justification du choix de la personne de référence pour les vignettes choisies, l'intérêt pour notre recherche étant les arguments invoqués par les étudiants pour justifier le choix ou non de l'accompagnateur dans telle ou telle situation. L'analyse de ce choix nous permet d'appréhender le degré de confiance que les étudiants accordent à leur accompagnateur et de répondre ainsi à la deuxième question de recherche.

Enfin, lors du troisième temps de l'entretien, nous demandons au répondant d'imaginer que son accompagnateur tient un rôle certificatif dans la procédure de validation de la pratique (HEP-FR) ou, au contraire, qu'il sort complètement de cette procédure (IFFP). Dans ce cas, les situations emblématiques choisies auraient-elles été les mêmes ? La réflexion et l'argumentation des changements (ou non) de choix nous permettent de

²⁸ Le *Rate agreement indexes* obtenu par le test de Burry-Stock, Shaw, Laurie & Chissom (1996) est de 0,87, ce qui montre une bonne et suffisante cohérence interjuge. L'intérêt de cet indice est qu'il prend en compte à la fois le nombre de correcteurs (qui peut être supérieur à deux) et le nombre de degrés sur l'échelle de mesure.

saisir le rôle que jouent les types d'évaluation sur cette confiance et répondre ainsi à notre troisième question.

Tableau no 1 : résumé des trois moments des entretiens

Temps	Domaines et intentions	Exemple de questions
Première partie	Représentations et fonctions : comprendre les représentations que l'accompagné se fait de l'accompagnement. Identifier les rôles et les types de soutien perçu / attendu.	<i>Dans ton cursus de formation, à quoi te sert l'accompagnement ? en quoi t'est-il utile ? quel rôle joue-t-il ?</i>
Deuxième partie	Confiance : comprendre le niveau de confiance que l'étudiant place dans son accompagnateur.	<i>Parmi ces cinq situations, y en a-t-il une dans laquelle tu te tournerais vers ton accompagnateur pour en parler ? Y en a-t-il une dans laquelle tu ne te tournerais surtout pas vers ton accompagnateur ? Peux-tu expliquer les raisons de ces choix ?</i>
Troisième partie	Effet de l'évaluation-contrôle : observer l'éventuel changement de niveau de confiance si l'accompagnateur joue un autre rôle dans le processus d'évaluation-contrôle.	<i>Si ton accompagnateur (n')était (pas) ton évaluateur lors de la leçon d'épreuve de fin de formation, penses-tu que tu aurais choisi les mêmes situations ?</i>

3. Résultats

Les résultats sont présentés ci-dessous en trois étapes. Dans un premier temps, nous parlerons des différentes représentations du rôle de l'accompagnateur. Ensuite nous présenterons le degré de confiance que les étudiants accordent à leur accompagnateur vs à leur agent de formation. Enfin, nous reviendrons sur l'influence que semble avoir l'évaluation certificative dans ces dispositifs d'accompagnement.

3.1. Étape 1 : Différences de perception du rôle de l'accompagnant

3.1.1. La référence institutionnelle

Une première perception est celle de l'accompagnateur vu comme un référent institutionnel, qui fait le lien entre terrain et institution d'une manière assez officielle. Un peu conseiller aux études d'une part - « *Je trouve qu'il est important parce que c'est vraiment (...) quelqu'un de référence chez qui on peut aller si on a un problème ou si tout*

va bien. » (HEP-D) – et un peu le surveillant des tâches à effectuer - « *L'année passée, c'était juste quelqu'un qui était là [à qui] je devais rendre des rapports, le DAP, enfin deux trois trucs et puis voilà. (...) Il est un lien par rapport à la HEP.* » (HEP-F). Cette première perception se distancie quelque peu des formes d'accompagnement identifiées par Paul (2002)²⁹, non sans rappeler la tension mise en évidence par Vial et Caparros-Mencacci (2007) entre accompagnement et formation. Il est intéressant de voir que cette perception est présente uniquement chez les étudiants de la HEP, nous y reviendrons lors de la discussion des résultats.

3.1.2. Le soutien

La deuxième catégorie de perception renvoie à quelqu'un qui apporte un soutien dans la formation, qui coache, qui aide, comme nous le disent les étudiants de la HEP : « *Pour moi un mentor, il est là pour soutenir durant tous les trois ans, si tout d'un coup on a un problème. (...) un soutien au niveau du regard, il est là, c'est bon. Plutôt que [quelqu'un] pour juger* » (HEP-D). « *C'est plus quelqu'un qui est là pour m'aider à me développer (...) c'est vraiment un accompagnement professionnel* » (HEP-F). Pour les étudiants de l'IFFP, ce soutien semble attendu comme relativement inconditionnel, et si soutenir ne suffit pas, l'énergie de l'entraîneur est attendue pour permettre de se surpasser : « *Si lui se mettait à douter de ma capacité (...) j'attendrais une attitude d'entraîneur de football, quelque chose de très ... assez direct, assez musclé. (...) Ouais, une attitude d'entraîneur, on peut dire comme ça* » (IFFP-F). « *Par sa simple présence, par le simple fait que le dispositif existe, il vient un peu piquer tout ça et puis il t'oblige à te dépasser pis à bien faire* » (IFFP-P). Entraîneur qui, lorsque tout se passe bien, félicite ses troupes pour entretenir le moral : « *Il est toujours de bonne ... [donne] de super bons conseils, c'est vraiment génial* » (IFFP-L). Nous retrouvons ici principalement les notions de tutorat et de coaching présentés dans les travaux de Paul (2002).

3.1.3. La réflexion sur les pratiques

La catégorie de perception suivante permet d'assimiler l'accompagnateur à un tisseur de lien entre les éléments théoriques et la réalité du terrain : « *C'est la personne qui fait les*

²⁹ En effet, parmi les différentes configurations que peut avoir l'accompagnement selon l'auteur – mentoring, compagnonnage, coaching, tutorat, sponsoring, parrainage ou autre, consultance – la surveillance et le rôle de « porte-parole » de l'institution ne sont pas évoqués.

liens entre la théorie et la pratique. La théorie qu'on voit pendant les cours, la pratique pure qu'on a pendant le stage et puis c'est lui qui m'aide à ... ouais ... ben à développer la théorie qu'on a vue, à l'appliquer en pratique. (...) Avec le mentor ce sera plus une théorie liée à ce qu'on a vu à la HEP ... comment remédier par exemple, ou bien comment appliquer la théorie, ou bien si je me retrouve dans une situation problématique, sur quel élément théorique je pourrais m'appuyer pour résoudre. (...) [il] me permet de lier la théorie et la pratique, lier le stage et les cours théoriques de la HEP » (HEP-F). Il est vu également comme une personne qui aide à réfléchir sur ses pratiques, qui aide à penser : « On a fait aussi toute une réflexion pour savoir pourquoi ça n'a pas été. Est-ce que c'était de ce que j'ai fait, est-ce que c'était plutôt la relation ... ouais toute une analyse après, à travers ça » (HEP-D). Mais ce rôle de questionneur n'est pas toujours très rassurant ou très confortable pour l'étudiant, raison pour laquelle l'accompagnement peut aussi être vécu comme très dérangeant lorsqu'il crée le doute ou qu'il remet en question : « On va dire, il a pas mal bousculé, on va dire, je ne sais pas si c'est des certitudes, mais en tout cas des habitudes, bonnes ou mauvaises... euh... alors c'est pas toujours très agréable, je vais même plus loin c'est pas toujours très positif, mais je pense qu'à terme c'est salubre et c'est un des rôles. (...) Je me dis ben finalement c'est tout de même un des buts d'une formation comme celle-là, c'est de bousculer un peu les habitudes. Voilà. (...) Je ne m'attendais pas à être heurté de cette façon-là. Voilà. C'est sans doute un des rôles du... de l'accompagnateur puisqu'il est externe et transversal quelque part de dire, holà, attention, là, il y a un truc qui ne va pas. (IFFP-D)

Au-delà de la dimension déstabilisante inhérente à toute démarche constructiviste, les étudiants relèvent comme très positive la possibilité de prendre du recul et d'élargir les pistes de réflexion dans un esprit d'ouverture, comme nous le montrent ces deux extraits : « Après les visites qu'il effectue, il nous donne des conseils, des discussions qui s'ouvrent (...) on débriefe un peu, dans l'intime » (IFFP-F) ; [C'est] un professionnel qui a beaucoup d'expérience (...) je le considère comme ça et j'aime beaucoup beaucoup parler avec lui, échanger avec lui lorsqu'il vient me suivre (...) c'est vraiment génial de pouvoir discuter d'une situation que l'on vient de vivre et que l'on discute après » (IFFP-L). Enfin, cette réflexion proposée n'est pas vécue par nos répondants comme jugeante. L'accompagnateur est perçu comme une personne neutre, un ami critique (Jorro, 2006). Cette perception est intéressante pour notre recherche puisque derrière notre hypothèse se cache le risque que le sentiment de neutralité du dispositif se modifie aux

yeux de l'étudiant en fonction du rôle que joue l'accompagnateur dans l'évaluation finale : *« Il s'agit d'une personne qui ne vient pas te dire « ça, c'est faux, tu aurais dû faire comme ça », mais plutôt qui pose des questions du pourquoi tu fais comme ci, pourquoi tu fais comme ça (...) [il] m'apporte un regard externe, neutre, pertinent, dans le but de se questionner, de voir les choses sous un autre angle, mais justement, pas d'un point de vue ... il ne juge pas »* (IFFP-P).

Cette troisième perception peut être assimilée au compagnonnage décrit chez Paul (2002) ou encore à l'accompagnement professionnel dont parlent Vial et Caparros-Mencacci (2007). C'est également la posture qui semble être visée par la plupart des accompagnateurs engagés dans ces deux institutions, bien que la tension « accompagner ou former » semble rester omniprésente.

3.1.4. L'évaluation-conseil vs l'évaluation-contrôle

Les deux dernières perceptions que nous avons pu identifier semblent difficiles à dissocier dans les propos des répondants tant toutes les nuances — passant de l'évaluation-conseil à l'évaluation-contrôle — se retrouvent dans les propos. Ces deux premiers extraits sont significatifs d'une évaluation vécue comme un conseil non normatif : *« Il ne juge pas parce que ... qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux dans ce domaine, quoi ... il vient, pis il a un regard externe, questionneur »* (IFFP-P). *« Ça fait sens d'avoir quelqu'un de très pratique qui puisse justement m'évaluer dans la classe. Ça me permet d'avoir des feedbacks directs sur ma pratique et de voir si finalement c'est cohérent ce que ... ce que j'apprends dans les modules (...) Ce que je peux mettre en application justement dans mes cours ben là François [l'accompagnant] y peut aussi me donner des feedbacks là- dessus »* (IFFP-C). Mais ce regard extérieur que l'on aimerait réflexif peut également être ressenti comme prescriptif, relevant d'un jugement de valeur ou de l'imposition d'une norme institutionnelle : *« Et puis maintenant c'est plus quelqu'un qui est là pour (...) me donner des points des forts, des points faibles pour m'améliorer (...) et puis à dire « Ben tel point ça va très bien, tel point pas », ... et puis dans ma façon d'être »* (HEP-F). *« Est-ce que l'on évolue selon les standards, les messages que l'IFFP nous fait passer »* (IFFP-L). Et ce rapport à la norme, qui appelle naturellement une dimension plus « contrôle » ou certifiante de l'évaluation, est autant présent dans les propos des étudiants de la HEP-FR que dans ceux des étudiants de l'IFFP : *« Elle nous regarde, elle nous observe, elle nous dit ce qui joue, ce qu'il faudrait encore améliorer. (...) D'un côté, elle*

est là aussi pour évaluer, pour voir ... Parce qu'à la fin à la HEP on a quand même certaines exigences à avoir et puis du coup, elle doit quand même évaluer si on y arrive, qu'est-ce qui manquerait » (HEP-D). « Ça, ça permet de ... d'avancer dans le processus de validation, c'est lui qui valide euh ... ce que l'on appelle Atelier Transversal (AT), mais en fait, ça valide le module (...) Il y a l'aspect formel hein ! Donc c'est lui qui valide, c'est lui qui note, en compagnie du didacticien. (...) on est quand même aussi là pour réussir le ... le diplôme, le diplôme final (...) » (IFFP-F).

Dans ces perceptions, l'accompagnement se rapproche des concepts de consulting et de coaching, mais la tension entre évaluation-développement et évaluation-contrôle (Berthiaume et al., 2011) est bien perceptible.

3.2. Étape 2 : Degré de confiance que les étudiants accordent à leur accompagnateur

Lors de l'entretien, nous avons demandé aux répondants de choisir la ou les situations (parmi les 5 proposées) qu'ils se verraient tout particulièrement bien travailler avec leur accompagnateur et, inversement, la ou les situations qu'ils aborderaient moins volontiers ou pas du tout avec lui. Suite à ce choix, nous leur avons demandé de nous l'expliquer. Le degré de confiance que les étudiants accordent à leur accompagnateur a ainsi été questionné par les situations choisies et l'argumentation fournie pour expliciter ce choix. Nos répondants ont identifié les situations 2 et 3 (annexe 1) comme étant les plus adaptées à un travail à conduire avec leur accompagnateur.

La situation 2 traite du deuil de la discipline, l'enseignant ne sachant comment motiver ses élèves pour une matière qui le passionne lui-même. La question relève de préoccupations didactiques et le représentant de l'institution semble la bonne personne pour mener une réflexion sur le sujet : *« parce qu'une des choses où il m'a beaucoup aidé, donc l'accompagnateur, est en particulier, c'est ... comment, au fond, se servir d'une démarche de préparation pour améliorer la bonne marche, quel que soit le climat dans la classe, donc de ... quels sont les outils que l'on peut mettre en amont, comment est-ce que l'on travaille en amont sur les objectifs, sur la façon de distribuer le travail pour que les élèves mordent à l'hameçon et qu'on ne soit pas obligé de faire le marchand de tapis puisque c'est une des expressions utilisées » (IFFP-D).* Préoccupations didactiques et pédagogiques que semblent partager aussi les étudiants de la HEP : *« Oui là, [situation2] je pense que oui, parce que c'est en plus une question de motivation de l'élève donc on entre dans la dynamique de la classe » (HEP-C).* La situation 3 quant à elle renvoie à l'entretien

de feedback proche de l'évaluation-contrôle face à une situation également voisine de préoccupations de la didactique : *« On est dans la didactique. Je pense que c'est typiquement un domaine où [l'accompagnant] est quand même dans son rôle » (IFFP-D)*. En plus de la dimension didactique, la notion de distance apparaît également dans le choix de cette situation : *« La situation trois, même chose, puisqu'il s'agit d'avoir un regard extérieur, déjà rien que ça, ça se prêterait bien à l'accompagnant, oui là aussi, il s'agit de phosphorer, de prendre du recul, donc je pense que c'est une question que je poserais volontiers à mon accompagnant » (IFFP-P)*. La complexité de la situation semble également une raison de ce choix : *« Il y a beaucoup de questions qui se posent, comment c'est dit dans le texte d'ailleurs : matière trop difficile, modèle didactique peu efficace » (HEP-F)*.

C'est par contre la situation 4 qui serait le moins volontiers traitée avec l'accompagnateur. Dans cette situation, un événement privé intervient dans le parcours de formation. S'il est annoncé que l'événement rend la personne moins disponible pour sa classe, les répondants ont surtout relevé que cette situation était personnelle, intime, et qu'elle ne regardait pas l'accompagnateur, comme nous le dit (IFFP-C) : *« Je pense que c'est pas nécessairement son rôle de ... de ... traiter ce genre de problématique, parce qu'on a tous nos soucis et puis que c'est de ma responsabilité de gérer ça. Je vais pas nécessairement lui parler de cette situation parce que je pense que c'est ... c'est ... ça rentre pas dans le cadre de son mandat »*. Position que semble partager également cet étudiant de la HEP-FR : *« La situation 4, par rapport à l'un de mes proches. Peut-être que j'irais plus vers ma famille que quelqu'un ... Enfin, j'irais plus chercher du soutien auprès des personnes proches de moi que quelqu'un d'externe » (HEP-D)*.

Enfin, dans les autres situations retenues ou rejetées pour un travail avec le référent institutionnel, la dimension interne – externe semble également importante. L'aide interne semble être la bienvenue pour une difficulté passagère, propre à un événement, à un horaire, à une question locale, alors qu'une aide externe paraît être appréciée ou envisagée pour question de fond : *« Mais là, c'est quelque chose de récurrent qui pose des problèmes d'organisation, des problèmes par rapport à l'enseignement, par rapport à différents sujets et puis là dessus, l'aide [de l'accompagnateur] serait bénéfique » (HEP-F)*.

A relever encore, pour clore cette partie, que deux répondants choisiraient sans hésiter toutes les situations à aborder avec leur accompagnateur. L'un semble nous dire qu'il se

sent en confiance parce que son accompagnateur n'entrera pas dans le jeu de l'évaluation certifiante finale : « *Oui d'accord, c'est l'accompagnateur qui nous note et il est bienveillant, je veux dire, c'est pas un souci ... tu fais ton boulot pis tu ... c'est bon quoi, ça marche ! J'ai pas de souci à ce niveau* » (IFFP-F) alors que l'autre insiste sur la posture exempte de jugement de son accompagnateur : « *Je me sens assez bien entouré et pas jugé, donc vraiment pris de manière euh ... ça peut arriver à tout le monde donc vient nous en parler et puis ensemble on va trouver quelque chose pour que tu te sentes mieux, et aussi ce qui maintient le lien de confiance c'est que lorsque je suis allé vers eux et que ça, c'est passé de cette manière* » (IFFP-L).

En synthèse de cette partie consacrée au degré de confiance accordé par les étudiants à leur accompagnateur, nous pouvons observer que ce dernier est sollicité lorsqu'il est ressenti comme compétent et expert dans le domaine questionné. Etant considéré comme externe, les étudiants préfèrent aborder avec lui des problèmes professionnels, plutôt récurrents que ponctuels, en lien avec le terrain de l'institution locale. L'apport du regard extérieur et du questionnement est également recherché auprès de lui. Enfin, il n'est pas étonnant de voir que des attentes auxquelles l'accompagnateur a déjà répondu efficacement augmentent le sentiment de confiance. A l'inverse, les situations très personnelles sont considérées comme peu adaptées au travail avec l'accompagnateur, même si cette situation intime et personnelle pouvait être source de difficultés dans l'enseignement. Les ressources sont, dans ce cas, recherchées parmi les collègues ou les proches. Ainsi pour se sentir en confiance, les étudiants expriment des besoins que nous listons ci-dessous et qui ressortent des entretiens :

- Besoin de non-jugement, de confiance et de sécurité ;
- Besoin d'un feedback dans une perspective formatrice ;
- Besoin de coaching, de conseil, de soutien ;
- Besoin de continuité ;
- Besoin de garantie d'efficacité, besoin d'expérience positive, de preuve que ça sert à quelque chose : « *Plus on perçoit qu'on va avoir une réponse pertinente de la part de l'interlocuteur, à savoir [l'accompagnateur], plus il va être aidant et plus on va être porté de se référer à lui* » (IFFP-F).

3.3. Étape 3 : Influence de l'évaluation certificative dans les dispositifs d'accompagnement

Cette dernière partie se rapporte à la question de qui endosse le rôle d'évaluateur certificatif. Rappelons qu'à la HEP-FR, l'accompagnant n'a qu'un rôle formatif et ne participe pas à l'évaluation finale alors qu'à l'IFFP il joue ces deux rôles. Tout d'abord, il est important de préciser que les réponses ne sont pas toujours très sûres. En effet, une majorité de répondants disent de prime abord qu'ils traiteraient les mêmes situations, mais ils ne semblent pas avoir une idée vraiment très arrêtée sur la chose. La question semble plutôt les mettre en réflexion. D'une manière générale, pour les étudiants de la HEP-FR, les situations choisies ne changeraient finalement pas. Nous pensons que cette stabilité peut s'expliquer par deux raisons. La première serait que ces étudiants, n'ayant jamais vécu une situation de ce genre, n'en perçoivent pas totalement les enjeux. Ou alors, il se pourrait que, ces étudiants, plus jeunes que leurs collègues de l'IFFP, soient encore dans la routine du métier d'élève (Perrenoud, 1994b) et ne perçoivent pas le rôle d'accompagnateur sans l'asymétrie de tout acte de formation (Serres, 2012). Ces propos pourraient appuyer cette thèse : « *Non, non ... parce que finalement ma mentore serait là comme d'habitude pour m'observer et m'évaluer, ça changerait pas grand-chose* » (HEP-D). Comment nous l'avons dit plus haut, il est probable que les modalités d'évaluation sont perçues par les étudiants comme des « invariants » de la formation auxquels il convient de s'accommoder sans trop se poser de questions puisqu'il n'est pas envisageable de les changer. Dans le cadre de la HEP-FR, il serait intéressant, pour la suite de cette recherche, d'interviewer des personnes ayant terminé leur formation et ayant surtout déjà vécu le dispositif de certification. Au moment des entretiens, nos répondants n'avaient pas encore terminé leur formation.

Situation très différente et très contrastée à l'IFFP, où le double rôle (conseil-contrôle) de l'accompagnateur engage les répondants à se positionner très clairement. Il y a tout d'abord ceux qui ne changeraient pas les situations choisies et qui se disent en pleine confiance parce que « *j'ai vraiment l'impression qu'on a créé un lien qui dépasse le stade de l'évaluation* » (IFFP-L). Ce lien semble plus important que le rôle tenu par l'accompagnateur dans le processus certificatif comme nous le dit (IFFP-P) : « *c'est beaucoup plus lié à mon avis au savoir-être de la personne qu'au rôle qu'elle a joué à un moment ou à un autre.* » Et puis il y a d'autres répondants qui changeraient clairement les situations choisies si leur accompagnateur n'était pas évaluateur. Leurs propos

donnent à penser qu'ils seraient, dans ce cas, plus enclins à montrer leurs difficultés pour trouver de l'aide, plus honnêtes dans ce qu'ils donneraient à voir de leur pratique. Ce changement de rôle comblerait apparemment le déficit de confiance généré par cette situation : « *On ne met pas une personne qui a un rapport « tripes-beefsteak » avec une autre comme coach !* » (IFFP-F). Dans cette expression et selon les propos du répondant, les « tripes » sont les émotions en jeu dans l'accompagnement alors que le « beefsteak » est la réussite de son diplôme, fruit de l'évaluation finale. Autres propos qui vont dans le même sens : « *Tu vas pas te promener avec un drapeau rouge et dire « je suis un enseignant à problème » dans l'institut qui te certifie* » (IFFP-P), exemple symptomatique du paradigme de la vitrine ou du reflet, ou encore : « *Fais semblant, tu fais ton métier d'élève et ça passera* » (IFFP-D). Trois réflexions qui nous ramènent tout de suite également à l'autoévaluation socialisée dont parlent Saussez et Allal (2007) ou encore à la tension entre réflexivité interne et réflexivité sociale dont parle Kaufmann (2001). Et même si les étudiants de la HEP-FR ne changeraient pas les situations choisies, cette réflexion de l'un d'eux résume bien cette tension : « *C'est une question piège ça ... parce qu'il y a certaines choses que j'ai confiées à mon mentor, là, que je n'aimerais pas que mon évaluateur connaisse* » (HEP-D).

4. Éléments de discussion

Les résultats que nous venons de présenter sont repris de manière très synthétique dans le tableau ci-dessous. L'intérêt des deux colonnes (HEP et IFFP) est de mettre plus clairement en évidence les différences relevées dans ces deux dispositifs d'accompagnement.

Tableau no 2 : tableau de synthèse des résultats

	HEP	IFFP
Rôle : référence institutionnelle	Les étudiants semblent plus dans le métier d'élève et la soumission apprise... et ne remettent pas en cause le dispositif proposé.	Le rôle de référent institutionnel est moins présent dans les propos des étudiants de l'IFFP.
Rôle : soutien	L'accompagnateur est là pour aider les étudiants.	L'accompagnateur est là pour aider les étudiants, certes, mais soutenir ne suffit pas. L'accompagnateur doit être entraîneur,

		pousser l'accompagné à se surpasser.
Rôle : réflexion sur la pratique	<p>L'accompagnateur fait des liens (à la place de l'étudiant ?) et aide à réfléchir.</p> <p>L'asymétrie de la relation professeur - élève semble présente dans les propos de ces étudiants.</p>	<p>L'accompagnateur bouscule les habitudes, ce qui est vécu comme "pas très agréable, mais peut-être salutaire". Il pousse à la réflexion.</p> <p>Dans les propos de certains, une impression de symétrie dans la relation se dégage. Il en devient un ami critique, rôle dans lequel il est possible d'émettre une critique sans que ce ne soit ressenti comme un jugement.</p>
Rôle : évaluation conseil vs évaluation contrôle	<p>A la HEP, l'accompagnateur est perçu dans une posture de feedback, il dit ce qui va et ne va pas, il porte un jugement qui permet de savoir ce qu'il y a encore à apprendre...</p> <p>C'est lui qui valide, il permet d'avancer dans le processus de validation...</p> <p>On peut dire ici que si les étudiants de la HEP sont dans cette soumission acquise et pas trop questionnée,</p>	<p>Trois étudiants de l'IFFP disent que la dimension certificative a été mise de côté par l'accompagnateur et qu'il est maintenant uniquement un évaluateur-conseiller.</p> <p>Les étudiants de l'IFFP sont soit dans le "j'ai confiance, il me l'a dit, donc je l'utilise donc je me montre avec mes forces et mes faiblesses (reflet)" ou "c'est lui qui m'évaluera, je me méfie, donc je lui donne à voir ce que je pense qu'il s'attend à voir" (vitrine).</p>
Degré de confiance envers l'accompagnateur	<p>Ici, pas de différence entre les deux institutions, car il semble que le degré de confiance soit plus fonction de la personnalité de l'accompagnateur que de la structure du dispositif ou place de l'évaluation dans celui-ci.</p> <p>Les situations 2 et 3 sont souvent retenues, elles sont en lien avec l'expertise des accompagnateurs dans le domaine de la didactique.</p> <p>Il est intéressant de voir que, pour les 2-3 étudiants accompagnés par des accompagnateurs qui disent « l'évaluation, c'est bon, maintenant on bosse », le niveau de confiance est très haut, le <i>reflet</i> prime de manière évidente sur la <i>vitrine</i>.</p>	
Rapport à l'évaluation	Si l'accompagnateur était aussi certificateur de la pratique, les	Si l'accompagnateur n'était plus certificateur de la pratique, deux postures ont pu être

certificative	étudiants disent qu'il n'y aurait pas de changement, mais la question provoque réflexion, prise de conscience.	observées : 1) j'ai tellement confiance que ça ne changerait rien ou 2) j'ai actuellement peu confiance, car il sera l'évaluateur de ma pratique ; donc s'il ne l'était pas, tout serait différent.
---------------	--	---

Ces résultats nous conduisent à penser que la fonction d'évaluateur des accompagnateurs (fonction de conseil pour ceux de la HEP et de certificateur pour l'IFFP) telle que perçue par les étudiants a un impact sur la confiance que ces derniers leur accordent. Selon nous, cette confiance détermine - en partie du moins - le fait que l'étudiant va plutôt se présenter « en vitrine » ou « en reflet » (Gremion, 2012).

Nos résultats vont bien dans ce sens et nous pouvons dire que cette confiance dépend partiellement du rôle d'évaluateur (conseil vs contrôle) que se voit attribuer l'accompagnateur dans le dispositif. Cependant, il convient d'apporter quelques nuances. En effet, ce lien entre statut d'évaluateur et confiance n'apparaît pas de manière absolue. Nous avons pu identifier trois types de discours :

- 1) Celui des étudiants IFFP qui considèrent que l'accompagnateur doit être un coach qui pousse l'étudiant à avancer avant d'être évalué. Son rôle formatif existe (même s'il est peu évoqué), mais il est orienté vers une logique de performance. Dans ces discours, le but est de préparer l'étudiant à la réussite de l'examen certificatif. L'accompagnateur doit permettre à l'étudiant de s'approprier les critères qui seront ceux de la certification.
- 2) Celui des étudiants HEP qui disent que l'accompagnateur est celui qui donne du feedback et qui valide (ou non) ce qui a été montré. Il joue pleinement son rôle formatif en aidant l'étudiant à faire des liens entre différents aspects de la formation sans nécessairement pousser l'étudiant à se remettre en question. Les discours des étudiants montrent une prédominance d'aspects liés au métier d'élève et au souci de s'approprier la norme souhaitée par l'institution, en somme de se conformer à ce que l'institution souhaite. Leur projet professionnel s'inscrit davantage dans le prolongement de leurs études et s'accomplit prioritairement avec la possession d'un diplôme (peut-être avant la maîtrise de compétences).
- 3) Celui des étudiants IFFP qui, après avoir laissé de côté le rôle certificateur qui colle à l'accompagnateur (« ne te fais pas de souci, tu réussiras l'examen sans

problème ») considère qu'il peut jouer le rôle d'ami critique voire même de celui qui bouscule, qui remet en question. En ce sens, cet accompagnement va sans doute plus loin que dans le premier cas. Ce « marché » pourrait être dû au fait que les étudiants sont des adultes et cherchent une relation symétrique avec leur accompagnateur. Ils visent en cela le développement de compétences professionnelles plutôt que l'obtention d'un diplôme.

Ces trois types de discours peuvent être également compris comme des indicateurs de la fonction que joue l'accompagnateur (ou que l'accompagné pense qu'il joue) dans le dispositif. Entre l'évaluateur qui permet de s'approprier les critères, le formateur qui aide à faire des liens et le compagnon réflexif (Donnay & Charlier, 2008) qui incarne l'ami-critique, il semble que cette dernière fonction, celle du compagnon réflexif, soit plus en phase avec les intentions visées par les deux institutions à travers leur dispositif d'accompagnement.

5. Conclusion

Cette recherche exploratoire présente naturellement de nombreuses limites. Le faible nombre de sujets (et l'équilibre entre les deux institutions) en est la principale. Cependant, la richesse des propos a permis de dégager des axes de réflexions pertinents à nos yeux et qui ouvrent des questionnements intéressants.

Notre recherche exploratoire a permis de questionner trois dimensions.

Tout d'abord les différentes perceptions que les accompagnés ont du rôle de leur accompagnateur. Nous avons pu remarquer que, malgré des prescriptions de « soutien à la réflexion », présentes dans les descriptifs des deux dispositifs étudiés, les répondants attendent plus de leur accompagnateur que cette aide à la réflexion sur les pratiques. Ainsi, un certain soutien est attendu et des feedbacks sont souhaités pour permettre de se situer par rapport à la norme institutionnelle. A l'intérieur de cette dimension plus prescriptive, une dialectique est également mise en évidence par les répondants entre l'évaluation-conseil et l'évaluation-contrôle.

Nous nous sommes ensuite intéressés au degré de confiance que les étudiants accordent à leur accompagnateur. Nous avons observé que ce dernier n'est que rarement identifié à une personne proche, un répondant utilisant le terme d'intime (IFFP-F), et que c'est son regard d'expert dans la dimension pédagogique ou didactique qui est le plus

sollicité. On assiste ici à une sorte de perpétuation du contrat didactique implicite et asymétrique. Cette asymétrie semble liée à la qualité des relations interpersonnelles d'une part, mais aussi à la dialectique évaluation contrôle vs conseil dont nous parlions plus haut. La posture adoptée par certains accompagnateurs en début de formation (ne te fais pas de souci, tu réussiras l'examen sans problème) est, à cet égard, très intéressante. Le dispositif de l'IFFP adresse à l'accompagnateur une injonction paradoxale : «*accompagne, mais contrôle*» qui nécessite de se départir d'un des deux rôles pour pouvoir assumer pleinement l'autre. L'interprétation que fait l'accompagnateur de son cahier des charges a ici une grande influence. Mais est-il forcément nécessaire de se défaire d'un rôle pour pouvoir pleinement assumer l'autre ? Et si l'évaluation-contrôle peut nuire dans certains cas à l'évaluation-conseil comme nous avons pu le constater chez certains répondants, l'inverse est-il vrai aussi ?

Enfin, nous avons tenté d'identifier le rôle que jouent les types d'évaluation sur ce rapport de confiance. Une première surprise vient de la prégnance probable du contrat didactique implicite, asymétrie-contrôle-assujettissement semblant être une norme fortement ancrée chez les répondants. La deuxième surprise vient de la force des images utilisées (drapeau rouge et «*tripes-beefsteak*») pour expliquer le ressenti des répondants lorsqu'ils parlent d'être accompagnés et contrôlés par la même personne. Ce dernier élément pourrait être une partie de la réponse à notre question initiale qui était de savoir dans quelle mesure le rôle joué par l'accompagnateur dans le dispositif certificatif influe sur le risque de voir l'autoévaluation de l'accompagné assujettie aux transactions sociales. Alors oui, cet élément nous montre une certaine influence, mais ce qui est le plus intéressant, c'est de prendre conscience que, finalement, le dispositif semble n'avoir que peu d'effet comparé au contrat didactique implicite, aux relations interpersonnelles, aux attentes de l'accompagné ou encore à l'interprétation que fait l'accompagnateur de son rôle. Il serait intéressant, pour poursuivre cette recherche, de mener le même type d'entretien avec d'autres accompagnateurs. Il ne serait guère surprenant de voir apparaître une grande hétérogénéité dans les discours. Comment voient-ils leur rôle ? Comment vivent-ils cette tension entre évaluation-conseil et évaluation-contrôle ? Une étude de cas (Gremion, 2015) s'intéresse plus particulièrement à cette question.

De nos données ont émergé également trois approches distinctes chez nos répondants. Aucune exhaustivité cela va de soi - un échantillon plus important serait nécessaire pour mettre en évidence d'autres approches -, mais elles ouvrent le champ à d'autres perspectives. Ainsi, l'impact du sentiment de compétence ou les postures autoévaluatives (Jorro, 2004) des étudiants nous semblent également des éléments à prendre en compte pour expliquer la nature des perceptions qu'ils ont de leur accompagnant. Le choix de se présenter en « vitrine » ou en « reflet » pourrait ainsi être affecté par cette dimension. Le climat relationnel établi entre l'accompagnateur et l'étudiant est sans doute une variable importante. Dans ce contexte, la différence d'âge entre l'accompagnateur et l'étudiant pourrait être un facteur intéressant si l'on part du principe que les étudiants plus âgés souhaitent davantage avoir une relation symétrique d'adulte à adulte. Par ailleurs, si l'asymétrie du contrat didactique implicite influence autant la perception qu'à l'accompagné des rôles et visées du dispositif mis en œuvre, qu'en est-il de l'influence de ce même contrat didactique sur la perception qu'à l'accompagnateur de son rôle ? Cela nous pousse également à nous demander si tout acte d'accompagnement n'est pas obligatoirement empreint d'une certaine méfiance et de biais majeurs du moment qu'il se joue dans le cadre d'une formation formelle inscrite dans une institution. Un nouveau défi intéressant pour repenser l'accompagnement dans les formations en alternance...

Annexe 1 : les 5 situations emblématiques

Situation 1

Pour votre prochain cours avec la classe X, vous avez préparé une leçon qui vous semble très intéressante, qui mettra vos apprenants en activité et qui va, vous en êtes sûr, les captiver et leur faire plaisir. Cette classe adore ce genre de situation enseignement-apprentissage et vous appréciez travailler avec eux. Mais bizarrement, aujourd'hui, en rentrant dans cette classe, l'ambiance n'est pas du tout la même que d'habitude et rien ne se passe comme vous l'aviez prévu. Indiscipline, incivilités entre certains apprenants, chahut... vous terminez le cours fatigué, avec l'impression que vos apprenants ne vous apprécient que peu alors que c'est tout l'inverse ! Bref ... une oreille bienveillante pour vous permettre de déposer ce souci serait bienvenue !

Situation 2

Vous vous réjouissez du prochain cours de géo avec ce groupe, vous adorez la matière et êtes excité face à l'idée de transmettre cette passion que vous avez pour l'étude des bouleversements climatiques, votre domaine de prédilection. En classe, les choses sont très différentes et, plutôt que de vous éclater dans cette matière captivante, vous avez l'impression de devoir jouer les marchands de tapis durant toute l'heure pour les accrocher à la matière, leur en montrer l'intérêt, sans grande réussite. Vous aimeriez mener une réflexion sur les manières de susciter plus efficacement la motivation de vos apprenants...

Situation 3

Depuis quelque temps, il vous semble que vos cours de chimie ne permettent plus les apprentissages visés pour tous les apprenants. Matière trop difficile ? Modèle didactique peu efficace ? Etudiants pas suffisamment en activité ou pas assez impliqués ? Explications pas claires ? Vous ne savez pas trop et auriez envie d'un regard extérieur, d'un retour critique sur les situations d'enseignement-apprentissage que vous proposez à vos apprenants.

Situation 4

Depuis l'annonce de la maladie de l'un de vos proches, vous ne vous sentez que peu disponible pour vos classes et pour votre formation à l'enseignement. Avez-vous fait le bon choix en vous engageant dans cette voie ? Arriverez-vous à répondre à toutes les sollicitations de la formation, de votre entourage, de votre famille ? Conseils et écoute vous seraient nécessaires ...

Situation 5

Un apprenant en grande difficulté a monopolisé une grande part de votre énergie cette année. Malgré cela, un échec en fin d'année lui est signifié. Votre hiérarchie ou les parents vous reprochent de ne pas avoir fait votre possible pour cet apprenant et vous trouvez ce reproche tout à fait injustifié. Vous auriez envie de prendre un peu de recul pour vous détacher de cette situation chargée émotionnellement et avoir un regard plus « objectif » de la situation.

Chapitre 5 : Article 3

ARTICLE PUBLIE

Référence :

Gremion, C. (2017). Place de l'accompagnement et du contrôle dans les dispositifs de formation en alternance. *Phronesis*, 6(4), 99-113.

Place de l'accompagnement et du contrôle dans les dispositifs de formation en alternance

Résumé

Les dispositifs de formation en alternance d'enseignants proposent fréquemment un accompagnement réflexif pour soutenir l'apprentissage et favoriser la professionnalisation. Cette fonction est le plus souvent assumée par des formateurs de l'institution et/ou des formateurs de terrain qui se retrouvent ainsi à enseigner des contenus, certifier certaines compétences et accompagner des étudiants dans l'analyse ou l'exercice de leurs pratiques.

Ces différents rôles que doivent jouer les formateurs peuvent créer des champs de tensions. En effet, si les assumer en parallèle semble possible du point de vue de l'ingénierie et de l'activité des formateurs, que vivent les personnes en formation dans de tels dispositifs ? C'est le point d'entrée de cette étude de cas, une situation difficile d'accompagnement que nous questionnons par une analyse stratégique et systémique (Crozier & Friedberg, 1977). Cette recherche met en évidence des axes de réflexion pouvant être utiles aux concepteurs de tels dispositifs de même qu'aux acteurs impliqués dans ceux-ci : quels sont les buts visés par le dispositif lui-même, les fonctions

et objets de l'évaluation, la répartition des différents rôles de l'évaluation entre les acteurs et le mode d'attribution des accompagnateurs ?

Accompanying and controlling students in dual vocational training

Abstract :

It is not rare for a trainer in a dual work-linked vocational training course to suggest students re-exive practice during their studies in order to improve learning and professionalization. It is usually done either by a teacher of the training course, or/and by trainer-practitioner, who are also teaching the contents, certifying and evaluating competencies, accompanying students in their analysis and their practical work.

Those different roles played by different trainers could be in tension. If imagining them in parallel in course design and trainers workload is possible, what are the students experiencing in this dual training? This is the research question of a case study, analysis of a difficult accompanying situation, that we researched with strategic and systemic analysis (Crozier & Friedberg, 1977). This research reveals the possible questions for creators of dual vocational courses and for participants about the aims of the dual training, the functions and the object of evaluations, the roles of participants and the ways of recruiting the trainers.

« Nous étions partis de la constatation du caractère général sinon universel des « effets pervers » ou effets contre intuitifs dans les affaires humaines. »

(Crozier & Friedberg, 1977, p. 195)

Introduction et problématique

Dans les dispositifs de formation en alternance d'enseignants, l'accent est mis actuellement sur les démarches d'analyse de pratique, ceci pour développer la professionnalisation. Mais l'analyse de pratique ne se fait pas si facilement seul et très fréquentes sont les institutions qui proposent un accompagnement de cette démarche.

Les formes de cet accompagnement varient d'un lieu de formation à l'autre, observations de la pratique sur le terrain, auto-confrontations sur la base d'un support vidéo ou autres traces, entretiens réflexifs individuels, ateliers d'intégration en groupe... Elles varient fortement quant à la forme mais visent généralement les mêmes finalités : rendre le futur professionnel autonome face à une situation inconnue, et ce grâce à une réflexion dans, sur et pour son action.

L'accompagnement réflexif (Maubant, 2007b) s'impose ainsi progressivement et cette nouvelle fonction est le plus souvent assumée par des formateurs de l'institution et/ou des formateurs de terrain qui se retrouvent ainsi à enseigner des contenus, à certifier certaines compétences et à accompagner des étudiants dans l'analyse ou l'exercice de leurs pratiques.

Ces différents rôles que doit jouer le formateur, soit former, accompagner et certifier, créent des champs de tensions (Gremion & Coen, 2016a; Jorro & Mercier-Brunel, 2016). En effet, si les assumer en parallèle semble possible du point de vue de l'ingénierie et de l'activité des formateurs, que vivent les personnes en formation dans de tels dispositifs ? C'est le point d'entrée de cette étude de cas. Après quelques précisions sur le cadre théorique que nous convoquons, nous présenterons une situation d'accompagnement qui se passe mal et tenterons, par une analyse stratégique et systémique (Crozier & Friedberg, 1977), d'en extraire des informations sur la conception des dispositifs d'accompagnement et l'articulation des différentes postures que peuvent jouer les acteurs³⁰ dans cette configuration, informations qui pourraient être utiles à toute institution qui désire questionner son dispositif d'accompagnement ainsi qu'à tout formateur impliqué dans un tel dispositif.

Cadre théorique

Dans nombre de professions, et celles de l'éducation ne sont pas en marge, la professionnalisation des praticiens passe par une activité savante, autonome et responsable au profit de tâches complexes et non routinières (Lemosse, 1989). Cette définition met en évidence l'imprescriptibilité des métiers de l'éducation. Pour être

³⁰ Acteurs renvoie dans ce texte à tous les individus impliqués dans de tels dispositifs, qu'ils soient formateurs, accompagnateurs ou accompagnés.

professionnel, impossible d'appliquer uniquement des recettes toutes faites à des situations qui ne sont que rarement prévisibles.

Suite aux travaux de Schön (1997), l'approche réflexive a été adoptée comme constituant important de nombreuses formations d'enseignants pour 1) réfléchir dans et sur l'action, mais également pour 2) expliciter son activité en s'appuyant sur des savoirs professionnels reconnus et partagés dans un souci d'intelligibilité et d'amélioration future ainsi que pour 3) se réapproprier ces mêmes savoirs professionnels dans une vision constructiviste de l'apprentissage et de la connaissance. Mais à l'origine de ces trois finalités de la réflexivité (Maubant, 2007b) se trouve la surprise, découverte d'un observé inattendu ou prise de conscience d'un écart entre attendu et observé.

L'évaluation de la pratique réflexive

L'évaluation sert à conscientiser et à comprendre cet observé. Dans la pratique réflexive, dans le souci de développer la responsabilité et l'autonomie constitutives de la professionnalisation, l'accompagné est encouragé à se prendre pour objet d'évaluation. Mais l'autoévaluation ne se fait pas seul. Elle est fortement « sous l'influence du milieu, du social, du lieu d'apprentissage, du matériel, du responsable de l'apprentissage, des pairs » (Michel Vial, 2000, p. 166). Le rôle de l'environnement dans l'autoévaluation est donc prépondérant et celui de l'accompagnateur, de par sa proximité, spécialement influent. Nous y reviendrons plus bas.

Deux logiques sont à l'œuvre dans l'évaluation : celle qui sert à contrôler, à faire un arrêt sur image pour vérifier la conformité et celle qui sert à faire tout le reste, comprenez par là qui sert à développer les potentialités pour en faire la promotion. Elles se retrouvent dans l'évaluation et sont naturellement aussi présentes dans l'autoévaluation, d'un côté nous parlerons de l'autocontrôle et, de l'autre, de l'autoquestionnement (Michel Vial & Caparros-Mencacci, 2007). Ces deux logiques, si elles sont contradictoires, sont cependant nécessaires. D'une part, les dispositifs de formation visent prioritairement le développement des compétences et potentialités de chacun, et dans ce but l'évaluation-développement est un moyen à privilégier. D'autre part, les bilans et certifications de compétences permettent de rendre compte de capacités conformes à certaines normes, témoignant par exemple de l'employabilité de la personne.

Pour être réflexive, la pratique doit être réfléchie et non appliquée car, comme dit précédemment, nous formons des professionnels et non des « exécutants » (Perrenoud,

2001a, p. 12-14). Mais « il n'est guère confortable d'être réflexif » (Gather Thurler, 2006b, p. 26), cette posture demande de s'engager dans le processus, de se reconnaître comme faisant partie du système voire du problème, d'imaginer comment faire autrement. Peu confortable, raison de ce choix fréquent d'accompagner cette pratique réflexive qui est « la pierre angulaire de l'analyse de pratique » (Maubant, 2007b) et non la « pierre philosophale » (Romainville, 2006) de la formation des enseignants ! Le but étant la professionnalisation, la réflexivité n'en étant que le moyen.

L'accompagnement de la pratique réflexive

L'accompagnement de la pratique réflexive demande de faire un choix évaluatif. Veut-on faire réfléchir ou souhaite-t-on faire appliquer ? Ce constat questionne la place de la norme et du contrôle dans l'accompagnement.

La place de la norme tout d'abord. Mais qui détient la norme ? Qui sait réellement ce que veut dire bien enseigner, dans toute situation, face aux imprévus ? Le problème est récurrent dès que l'on tente d'établir un référentiel de compétence, risquant ainsi de réduire le référent « au « souhaité », à l'idéal ou à la norme » (Figari, 2006, p. 103; Figari & Remaud, 2014, p. 67). Si celui-ci est une liste figée de concepts, il deviendra le but à atteindre, la recette à appliquer, à exécuter, selon une logique instruictiviste. Pour permettre la réflexion, « les « invariants » ne sont pas des existants, des points de passage obligés, qu'on s'attendrait à trouver dans la bonne pratique préconisée. Ce sont des virtuels dont l'actualisation dans telle ou telle action reste largement imprévisible... » (Michel Vial & Caparros-Mencacci, 2007, p. 147). Comme le dit Paul (2002, p. 44-48), l'accompagnement est une nébuleuse et, dans celle-ci, le rapport à la norme n'est pas le même que l'on parle de coaching (faire formuler la demande), de tutorat (transmission de savoirs et de valeurs) ou encore de mentoring (guider, enseigner, être le modèle). Tous ces types d'accompagnement sont adaptés à des situations et des occasions diverses. Mais certains, nous le voyons bien, sont moins adaptés au soutien de la pratique réflexive que d'autres. Faire le choix de l'accompagnement professionnel, c'est se diriger vers une norme constamment questionnée dans une logique socio-constructiviste et chercher une diminution de l'asymétrie entre accompagné et accompagnateur. Ces deux éléments peuvent permettre à l'analyse de pratiques de ne pas devenir une description de « l'activité professionnelle

comme ce qu'elle devrait être » (Maubant, 2007b, p. 46), comme image de l'attendu, description ou démarche liée à une conception très transmissive de la formation professionnelle.

La place du contrôle ensuite. Dans les formations à l'enseignement, l'accompagnement est utilisé pour soutenir une pratique réflexive, ce qui demande aux personnes en formation de s'autoévaluer. Mais cette évaluation est fortement socialisée. Si l'intention reste la responsabilité et l'autonomie, il est donc primordial « ...de leur rétrocéder le pouvoir de décider des orientations qu'elles souhaitent imprimer à leur formation » (Saussez & Allal, 2007, p. 100). Le rôle de l'accompagnateur n'est donc pas de comparer l'observé à l'attendu, mais bien d'aider à prendre du recul, à se distancier et à se décentrer (Saussez & Allal, 2007, p. 102). Etre à l'écoute des besoins de l'apprenant, de ses demandes lorsque cela est possible, et avoir en main les outils qui permettent de varier les types d'entretiens (Gremion, 2016) selon les situations.

On le voit, le contrôle ne semble pas poser de problème dans les dispositifs de formation, au contraire, il est même nécessaire. Par contre, ce même contrôle semble avoir une tout autre place dans les dispositifs d'accompagnement, Vial et Mencacci l'ont bien mis en évidence dans leur ouvrage. Si l'autoévaluation est faite d'autocontrôle, dirigé par la déontologie, et d'autoquestionnement, dirigé pour sa part par l'éthique, l'accompagnateur lui ne peut se permettre de devenir le représentant de la norme : « dans ce dialogue, pas de posture de guide, de conseil ou d'expert mais l'exercice du : rien n'est pire que la certitude de bien faire » (2007, p. 157). Un point de vue partagé par Maubant qui définit ce nouveau formateur comme « un accompagnateur, ni conseiller, ni contrôleur, ni superviseur mais bien cet acteur bienveillant qui contribue à créer les conditions de réussite de l'apprentissage professionnel » (2007b, p. 45), un accompagnement qui offre au futur praticien « des espaces protégés de toute sanction sociale (certification) » (Saussez & Allal, 2007, p. 116). Un accompagnateur qui devient ami critique, et qui « n'agit pas pour régler des comptes, mais pour tisser un dialogue formatif dans lequel l'apprenant envisage un autre positionnement » (Jorro, 2006, p. 42). Une définition de son rôle qui ne parle pas de contrôle, mais bien de cette « construction progressive du sens de la rencontre par investigations successives » (E. Charlier, 2016, p. 24), cette posture d'investigateur demandant également à l'accompagnateur de

« renoncer au sentiment d’expertise et aux modèles pédagogiques qui en découlent » (Vacher, 2015, p. 219).

Nous venons de le voir ci-dessus, accompagner impose le deuil du contrôle de l’accompagnateur pour laisser ces espaces protégés à l’exercice de la réflexivité. Mais faire ce chemin ne garantit pas l’engagement de l’accompagné. Lui est tiraillé, ayant souvent le sentiment de subir une injonction conflictuelle - Soyez réflexif et parlez ouvertement de vos pratiques - qui entre en conflit « avec les ruses et mécanismes de protection que chacun a développés de longue date au gré de l’exercice du métier d’élève... » (Gather Thurler, 2006b, p. 19). Injonction source de tension que Maulini et Vincent (2014, p. 204) appellent les « deux paradoxes de la pratique réflexive : 1) l’autonomie obligée du praticien ; 2) sa contribution volontaire à la normalisation de son action ».

L’accompagnement dans les formations en alternance

Cette tension entre attendu et observé est encore complexifiée dans les situations de formation en alternance. La pratique observée par un accompagnateur de l’institution a fréquemment lieu sur le terrain, en présence d’un formateur de terrain, dont la dénomination et le rôle peut varier. Enseignant associé ou mentor ici, maître de stage, FEE³¹ ou praticien formateur là, quelle que soit son appellation, il est un référent supplémentaire, ayant une lecture et une utilisation différente des référentiels, complexifiant encore si besoin les potentiels jeux de pouvoir. Potentiels mais fréquents selon les travaux de Saussez et Allal (2007, p. 115) : « Les résultats obtenus mettent également en évidence le caractère pathogène des situations d’autoévaluation socialisée [...] où la notion de jugement est prédominante ».

L’articulation, ou les jeux de pouvoir, entre l’accompagnateur (A) de l’institut de formation considéré parfois comme détenteur du savoir-enseigner (S) théorique, l’agent de formation (AF) pouvant représenter le savoir-enseigner (S) pratique et la personne en formation (PF) nous intéresse dans le cadre de cette recherche. En nous inspirant des trois paradigmes régissant l’organisation de l’éducation musicale (Zulauf, 2006), nous

³¹ Formatrices et formateur en établissement, appellation utilisée dans la HEP BEJUNE

proposons quatre modèles d'organisation des dispositifs d'accompagnement dans les situations d'alternance. Chaque modèle est brièvement décrit, puis la place de la norme y est brièvement questionnée.

Modèle institué : primauté de l'institut de formation

Inspiré des anciennes écoles normales, formations professionnalisantes pour les enseignants, ce modèle place l'institut comme seul responsable du cursus de formation. Les personnes en formation y apprennent à enseigner puis sont envoyées en stage pour la mise en pratique. Les enseignants titulaires des classes assurent une certaine « surveillance » mais ne participent que peu à la formation, raison de leur absence du modèle. Le travail réflexif se fait principalement lors des visites de l'accompagnateur ou, de retour de stage, en entretien individuel ou collectif. L'institut est le seul garant de la norme et s'occupe généralement du contrôle de la pratique.

Modèle collaboratif : séparation de responsabilité entre institut et terrain

Ici, l'institut de formation et le terrain se partagent la responsabilité de la formation. Même si des collaborations existent déjà dans le modèle 1, l'intention de créer des liens théorie-pratique donne une part de mission à chaque lieu de formation. Mais des tensions entre savoirs théoriques et savoirs issus de la pratique peuvent apparaître, de par leur nature ou leur mode d'acquisition. La personne en formation se retrouve entre les deux, occasion de tisser ces liens théorie-pratique, mais parfois aussi risque de devoir symboliquement choisir son camp.

Modèle supervisé : délégation au terrain sous surveillance

Dans ce modèle, l'institut de formation donne des consignes de travail à l'agent de formation et à la personne en formation. Le travail réflexif se fait principalement entre ces deux acteurs. Lorsque l'accompagnateur vient en visite sur le terrain, il supervise ou contrôle le bon fonctionnement du dispositif, la compréhension des consignes, la mise en application du référentiel. La tension entre les deux normes est différente dans ce cas. La norme pratique portée par l'agent de formation prend plus d'importance, avec le risque que l'accompagnateur, et donc la norme théorique, soit associé à une injonction *top-down* du type « voilà ce qu'il faut faire » ou également « voilà comment le faire ». L'étudiant, mais parfois l'agent de formation aussi, jouant un jeu, « un théâtre » lors de la visite de l'accompagnateur pour répondre à l'attente. Les leçons sont préparées pour satisfaire aux demandes de l'institution et non pour trouver une solution à une situation donnée.

Modèle coopératif : équipe d'accompagnement réflexif

Partant de la dissociation claire à faire entre la personne en formation et l'acte à évaluer (Jorro, 2006, p. 37), ce modèle propose de mettre le savoir enseigner (ou la situation observée) au cœur de l'échange réflexif entre tous les acteurs. Personne ne porte une norme, cette dernière étant inlassablement discutée et argumentée entre les acteurs. Le rôle de chacun, dans ce modèle, n'étant jamais de porter un jugement mais d'alimenter le questionnement éthique (Michel Vial & Caparros-Mencacci, 2007, p. 158), en opposition justement au contrôle.

Ici, la norme n'est plus un attendu figé, un référentiel fini. C'est un référentiel appartenant à la personne en formation et toujours questionné par les membres de l'équipe pratiquant inlassablement l'exercice du doute. Cette conception du dispositif de formation s'éloigne de l'alternance ingénieriale pour se rapprocher de l'alternance cognitive (Vialle, 2005).

L'articulation, ou les jeux de pouvoir, entre les différents acteurs nous intéresse tout particulièrement dans cette recherche. Pour cette raison, nous nous appuyons sur l'analyse stratégique et systémique (Crozier & Friedberg, 1977) plutôt que sur une logique d'action des acteurs, le rôle du dispositif - selon que l'on se trouve dans l'un des quatre modèles d'organisation des dispositifs d'accompagnement - ayant, dans ce cas et

en regard de l'intention de ce travail, plus d'importance que le fondement des choix des acteurs. Ce choix d'analyse doit nous permettre de rendre visible des axes de réflexion utiles aux concepteurs de telles ingénieries de formation en alternance.

Méthodologie

Pour comprendre les tensions provoquées par la double casquette - développement et contrôle de la pratique - de l'accompagnateur engagé dans un dispositif d'alternance complexe, nous analysons un cas problématique. Il se déroule dans une institution de formation initiale en cours d'emploi³² d'enseignant. Ainsi, depuis un peu plus de deux années, la personne en formation, Pierre-Fabien³³, est suivi par un accompagnateur de l'institution (Alain) et par un mentor, agent de formation qui se prénomme Marco. Conformément à la prescription institutionnelle, en fin de parcours, une leçon d'épreuve vient certifier les compétences pratiques. A cette occasion, l'accompagnateur représente l'institution en tenant le rôle d'examineur aux côtés d'un expert externe, Erwan dans le cas qui nous intéresse. Tous deux doivent observer une leçon donnée par Pierre-Fabien puis attribuer une note à sa prestation. Marco, le mentor, est présent lors de la leçon mais n'y tient pas de rôle certificatif. Le moment d'enseignement observé est jugé insuffisant par les deux membres du jury et une prolongation de l'accompagnement, jusqu'à une nouvelle passation de l'examen de la pratique, est décidée par l'institution. Cet échec peut avoir de lourdes conséquences allant d'un engagement une année supplémentaires aux conditions salariales d'un enseignant non formé jusqu'à la dénonciation du contrat d'engagement par l'école selon la durée de cette remédiation. Mais l'étudiant refuse de continuer à s'engager dans ce dispositif d'accompagnement.

³² Une spécificité locale qui a son importance puisque pour se former, le prétendant doit tout d'abord trouver un engagement dans une école professionnelle et donc quitter son ancien métier. C'est à cette condition qu'il peut ensuite suivre la formation.

³³ Des prénoms d'emprunt tous masculins afin de préserver au maximum l'anonymat des différents acteurs. La première lettre de chaque prénom renvoie à la fonction de la personne, le **A** d'Alain pour l'accompagnateur par exemple.

Ce cas sera analysé en deux temps, selon la méthodologie proposée par Crozier et Friedberg (1977). Premièrement une analyse fine de ce cas particulier pour comprendre les stratégies pouvant paraître irrationnelles chez les acteurs puis, dans un deuxième temps, un regard plus général pour chercher une compréhension de « l'effet système » sur ces mêmes acteurs. Cette démarche qualitative doit permettre d'identifier en quoi, dans le système actuel, les irrationalités incriminées sont le fruit de stratégies rationnelles des individus, actes dictés par leur besoin de liberté, leur besoin de lutte contre le déterminisme. « Une démarche en somme qui se sert de l'expérience vécue des participants pour proposer et vérifier des hypothèses de plus en plus générales sur les caractéristiques de l'ensemble » (Crozier & Friedberg, 1977, p. 393). Naturellement, l'analyse d'un seul cas pourrait être considéré comme une limite à cette recherche si son intention était de prouver une relation de cause à effet entre le modèle d'organisation du dispositif d'accompagnement et les stratégies adoptées par les acteurs. Mais tel n'est pas le cas et cette analyse veut simplement mettre en évidence des choix faits dans des conditions ressenties, source de questionnement pour les ingénieurs de formations en alternance.

Recueil des données

Le point de vue des acteurs a été principalement récolté par des entretiens semi-directifs avec les quatre acteurs centraux de cette situation, l'étudiant, le mentor, l'accompagnateur et l'expert. Une cinquième rencontre a été organisée avec Rémi, le responsable direct de l'accompagnateur, afin de connaître également le point de vue institutionnel face au dispositif d'accompagnement en général et cette rupture d'accompagnement en particulier. Un échange de courriel avec Pierre-Fabien vient compléter ces données.

Planification de la recherche

La situation qui nous intéresse, l'échec de l'examen de la pratique, a eu lieu début mai 2015. Suite à cela, une deuxième leçon d'épreuve a été planifiée pour le mois de juin de la même année. C'est durant cette période de près de deux mois que l'accompagnement aurait dû se prolonger, ce qui n'a pas été possible.

Les entretiens ont été menés en septembre 2015, une fois le deuxième examen de la pratique réussi. Ce délai nous a semblé nécessaire pour que les interviewés

comprennent bien l'unique enjeu de compréhension générale du système et non de recherche de solution pour ce cas précis.

Structure des entretiens

Les entretiens semi-directifs ont eu une durée de 1h30 à 2h chacun et se sont déroulés en trois temps :

1. Comment définiriez-vous le dispositif d'accompagnement de cette institution ?
2. Présentation rapide des quatre modèles d'organisation des dispositifs d'accompagnement dans les situations d'alternance sur la base des représentations graphiques (cf. point 2.3.). Le dispositif proposé correspond-il parfois à l'un ou l'autre de ces modèles? Et, à votre avis, quel serait le modèle d'accompagnement souhaitable ?
3. Selon vous et votre vécu de cette situation, quelles modifications apporteriez-vous au dispositif actuel ?

Analyse

Les cinq entretiens ont été retranscrits intégralement à l'aide du logiciel HyperTranscribe. Suite à cela, l'analyse des données s'est déroulée en quatre étapes que nous décrivons ci-dessous :

1. Analyse catégorielle
2. Analyse stratégique
3. Analyse systémique
4. Discussion des résultats

Analyse catégorielle

Une analyse catégorielle a été menée en utilisant le logiciel HyperResearch. Les représentations de l'accompagnement (rôle, posture), le rapport à la norme, la conception de l'évaluation ainsi que les pistes d'amélioration du dispositif étudié ont servi de catégories principales. A la fin du travail d'analyse, la fréquence d'apparition des verbatims selon les catégories et les acteurs nous a aidé à repérer les irrationalités d'une part, mais surtout les pistes de changement du dispositif les plus sollicitées. Nous nous sommes principalement intéressé aux catégories dont les moyennes d'apparition étaient les plus élevées. Une attention particulière a été également portée à celles relevant un écart type de fréquence important entre les acteurs.

Analyse stratégique

L'analyse stratégique consiste à identifier les écarts entre le fonctionnement théorique du système et la réalité des actes des personnes impliquées. Cette analyse de la stratégie

des acteurs débute déjà lors des entretiens eux-mêmes. L'attitude du chercheur, dans cette phase d'enquête, se doit d'être exempte de critique ou de jugement, car « tous les phénomènes qu'il observe ont un sens et correspondent à une rationalité à partir du moment où ils existent » (Crozier & Friedberg, 1977, p. 395). Les relances lors des entretiens ont ainsi une grande importance, servant non pas à demander des justifications, mais bien à offrir des espaces d'explicitation des différents choix effectués. Ce travail demande à l'intervieweur de bien comprendre le système tel qu'il devrait fonctionner et de le comparer au cas qui est analysé. En se prêtant au « jeu des différences », il identifie les irrationalités des acteurs, là où ils tentent de battre le système pour « rester libres » et éviter le déterminisme dans lequel ils se sentent enfermés. Toutes ces différences entre attendus logiques dans ce système et apparentes incohérences des acteurs sont à « traiter comme des indicateurs privilégiés, et à la limite les seuls, des choix subjectifs que les acteurs opèrent parmi les opportunités de leurs situations respectives... » (Crozier & Friedberg, 1977, p. 399).

Analyse systémique

L'analyse systémique consiste à chercher la compréhension des acteurs en tenant compte de deux éléments centraux de la démarche, à savoir :

- Se demander dans chaque cas en quoi cet acteur cherche-t-il à « obtenir un minimum de coopération », en quoi souhaite-t-il rester fidèle et loyal envers le système ?
- Se demander en quoi il cherche à maintenir « son autonomie d'agents libres » (Crozier & Friedberg, 1977, p. 198).

Ou, pour résumer de manière imagée ces deux étapes, comment fait l'acteur pour accepter les règles du jeu sans se renier lui-même...

Ainsi, la compréhension du raisonnement stratégique des acteurs permet d'identifier les exigences contradictoires du système.

Discussion

Enfin, la dernière étape de cette démarche consiste à trouver des pistes de changement du système pour réduire les exigences contradictoires, permettre l'épanouissement des individus et améliorer les performances... Les pistes mises en évidence sont issues des propos des répondants.

Résultats

L'entretien avec Rémi, le responsable de formation, nous a permis de comprendre l'ingénierie du dispositif, tel qu'il est conçu, selon la rationalité et les intentions du système. Les propos des quatre autres acteurs montrent que tous ont une représentation correcte, quoique parfois lacunaire, du dispositif d'accompagnement de cette institution.

Nous pourrions le décrire brièvement comme suit :

Le dispositif d'accompagnement est un élément essentiel de la formation qui vise à développer le genre, le style et l'éthos professionnel (Jorro, 2016). Deux intervenants assument cette tâche, l'accompagnateur de l'institut de formation et le mentor, collègue issu généralement de la même école que celle de l'étudiant.

Les activités d'accompagnement sont formatives. Elles consistent en visites à l'étudiant dans sa classe (observation de sa pratique), entretiens de réflexion ou de feedback suite aux visites, activités d'analyses de pratique...

En fin de parcours de formation, la dernière visite de l'accompagnateur est certificative (leçon d'épreuve). Lors de cette ultime observation, ce dernier fonctionne comme examinateur avec un expert externe, didacticien généralement spécialiste du domaine enseigné. Ils sont co-responsables de l'évaluation finale. Le mentor peut être présent lors de la leçon mais ne participe pas, à l'instar de l'étudiant, aux délibérations qui précèdent l'annonce du résultat. La réussite de la leçon d'épreuve marque la fin de l'accompagnement. A l'inverse, un échec conduit à une prolongation de la période d'accompagnement, jusqu'au prochain examen de la pratique.

Autre élément à relever, à la présentation des quatre modèles d'organisation des dispositifs d'accompagnement dans les situations d'alternance et sans se reporter à ce cas précis, personne ne semble entièrement satisfait de l'ingénierie ou de l'esprit du dispositif d'accompagnement actuel.

Rémi trouve qu'aujourd'hui, on est dans le modèle institué (R 104)³⁴. « On demande à l'accompagnateur de faire des leçons tests, de les évaluer, avec une grille qu'on leur donne, nous posons la norme, et l'accompagnateur doit la faire vivre » (R 107-108), « on prescrit et on contrôle » (R 110). Mais le modèle coopératif, « je pense que ce serait bénéfique pour les accompagnateurs [...] et en tous cas pour les étudiants, ça serait plus bénéfique, ça correspond mieux à mes valeurs si tu veux, ça correspond mieux à ce que moi je peux imaginer comme accompagnement » (R 129-133). Mais de relever que, d'une manière ou d'une autre, l'institution se doit de « garantir l'atteinte des objectifs correspondant à la pratique du modèle de notre institution » (R141).

Pour Alain, le modèle utilisé dépend de la personne accompagnée et de la qualité de la relation, avec une recherche d'une certaine symétrie dans la relation « je dirais qu'il y a le modèle idéal [le modèle coopératif], en effet, où l'on travaille dans une communauté de praticiens... » (A 97-98). Par contre, au fil de l'accompagnement, sa posture (ou la relation) change « et on se rend bien compte que plus on avance dans le temps, plus on se rapproche de cette leçon d'épreuve, plus cette question-là devient prédominante » (A 88-90).

Un mélange de rôles qui est relevé par Marco et qui semble complexifier la situation « le mentorat, c'est bon, nous on a compris notre rôle. L'accompagnateur, je crois que c'est pas tout à fait très clair de... quel est son rôle exact dans l'institution... » (M 208-210).

Enfin pour Erwan, le dispositif actuel impose à l'accompagnateur de former, d'accompagner et d'évaluer, d'être « juge et partie » (EX 232), ce qui pousse parfois l'étudiant à faire de la figuration dans ses cours, jouer un rôle pour répondre à l'attente institutionnelle même si, le reste du temps, son enseignement est tout différent. « Ce que moi j'ai appelé cinématographié... » (EX 300).

Quant à Pierre-Fabien, s'il ne se plaint pas du dispositif tel qu'il existe, il considère que l'accompagnement est plutôt la tâche du mentor alors que l'accompagnateur, lui, « intervient comme personne qui... je dirais est plus là pour s'assurer que... que le cadre est respecté » (PF 87-88).

³⁴ Pour se repérer dans les verbatims, EX = expert, A = accompagnateur, PF = personne en formation ou étudiant, M = mentor et R = responsable institutionnel. Suivent ensuite les no de lignes qui renvoient à la retranscription de l'entretien.

L'analyse des cinq entretiens a permis de mettre en évidence plusieurs irrationalités³⁵ des acteurs. Nous en avons retenu trois dans le cadre de cet article :

1. Lors de la délibération qui suit la leçon d'épreuve, Erwan et Alain devraient prendre la décision de réussite ou d'échec ensemble, de manière concertée. Mais pourquoi, dans le cas qui nous intéresse, le point de vue de l'institution, représenté par Alain, semble-t-il vu comme le plus fiable par Marco et Erwan ?
2. Alain a un rôle uniquement formateur, sauf lors de la leçon d'épreuve. Mais pourquoi, pour Pierre-Fabien, y a-t-il une confusion entre ces deux rôles, alors que le changement de posture selon le moment est clairement annoncé ?
3. Enfin, si l'accompagnement ne semble plus possible, pourquoi ne pas proposer un changement d'accompagnateur ?

Pour chaque irrationalité identifiée et retenue, nous développons les éléments d'analyse stratégique puis d'analyse systémique. Suite à cette section, une discussion des résultats sera proposée.

Analyse des résultats

1ère irrationalité

Lors de la délibération qui suit la leçon d'épreuve, Erwan et Alain devraient prendre la décision de réussite ou d'échec ensemble, de manière concertée. Leurs deux voix ont le même poids. Pourtant, dans cette situation, cela ne semble pas être le cas « parce que c'est finalement Alain qui décide à ce moment-là que c'est joué, c'est fini, que c'est terminé, que ça ne passe pas... » (M 346-347). Mais pourquoi, dans le cas qui nous intéresse, le point de vue de l'institution, représenté par Alain, semble-t-il vu comme le plus fiable par Marco et Erwan ? Des positionnements, une certaine hiérarchie implicite entre les acteurs peut l'expliquer, puisque « il peut y avoir une asymétrie qui est plus grande. Parce que l'accompagnateur représente l'institut de formation, le cadre très formel » (EX 347-349), ce qui est clairement confirmé par Rémi : « Et ce niveau-là, c'est nous qui le déterminons » (R 98-99).

³⁵ « Irrationalité » n'a pas valeur de jugement mais doit se comprendre comme une réaction imprévue de l'acteur qui joue avec le système pour lui donner du sens et le rendre cohérent à ses yeux.

Analyse stratégique

La lecture des entretiens met en évidence que, même si l'examineur et l'accompagnateur ont à donner leur avis, c'est celui de ce dernier qui prime. D'une part Erwan ne se sent pas la légitimité de représenter le point de vue de l'institution, « par rapport à quelqu'un qui a tout de même la « casquette » de l'institution », même si j'y donne parfois des cours, c'est tout de même lui qui a le mot final... » (EX 117-119) et Alain se sent clairement responsable de ce rôle, puisqu'il estime devoir tenir « une posture qui fait référence à une forme de norme, [... puisque je] représente l'institution » (A 310-311). En fait, cette représentation de sa norme par l'accompagnateur, est aussi une volonté de l'institution. Mentors et accompagnateurs n'ont pas les mêmes rôles, « le mentor c'est votre ami [donc l'ami de l'étudiant], l'accompagnateur c'est notre ami [donc de l'institution] » (R 96).

Analyse systémique

Plusieurs pistes peuvent nous permettre de comprendre la posture hiérarchiquement dominante du point de vue d'Alain sur celui d'Erwan et de Marco.

Même si tous les interviewés disent espérer se retrouver idéalement dans le modèle d'accompagnement coopératif, tous donnent à Alain, et à lui seulement, le rôle de représenter la « norme » du bon enseignant. Trois pistes peuvent nous permettre de le comprendre.

La première nous fait revenir sur le modèle d'accompagnement institué, celui dans lequel la norme, le « savoir-enseigner » se détient dans l'institut de formation uniquement, ce qui semble bien être le cas dans l'habitus de ce collectif. Un dispositif qui confie clairement cette mission à l'accompagnateur, « c'est moi qui vais porter cette euh... qui porte quand-même l'évaluation jusqu'à un certain point » (A 225-226), responsabilité qui lui impose de « maîtriser et contrôler ce qui se passe » (PF 286). Ce besoin de contrôlabilité dicté par la procédure crée un décalage avec les autres acteurs qui ne semblent pas avoir la même représentation de cette mission, comme le relève Erwan : « j'ai pas l'impression d'être vraiment sur la même longueur d'ondes... » (EX 80-81). Des différences de représentations des rôles et des attentes qui peuvent mener la personne en formation à faire son métier d'élève (Perrenoud, 1994b), « il faut que je fasse ça, ça et ça pour que ça passe, pour plaire justement à l'accompagnateur... » (M 166-167). Cette « primauté des institutions de formation » (Zulauf, 2006, p. 238), même

si elle est remise en cause lorsque l'on parle du modèle d'accompagnement coopératif, replace toujours l'institution comme garante de la norme, même en cas de co-construction entre les acteurs. Rémi verrait lui aussi d'un bon œil ce modèle collaboratif, pour autant que « la norme que l'on fabrique là-dedans soit conforme à l'attente institutionnelle. Si on pouvait garantir ça... » (R 121-122).

La deuxième piste, « c'est que les mentors sont formés ici, dans l'institution, donc automatiquement, le mentor a quand-même un peu les éléments du cadre puisqu'il a fait sa formation ici » (EX 217-219). Une connaissance des éléments du cadre bien sûr, mais un autre élément est intéressant : l'institution, et donc ces formateurs qui sont également les accompagnateurs, forme les mentors et les experts, les engage comme intervenants externes. « Il y a une sorte de rôle hiérarchique, mais qui est implicite » (PF 102) entre les formateurs internes (accompagnateurs) et les formateurs externes. Alors naturellement, entre des personnes engagées par l'institution et travaillant régulièrement en ses murs et des personnes intervenant sur mandat, principalement sur le terrain, la culture n'est pas la même, et, « souvent avec les mentors j'ai l'impression que... je porte l'institution et lui, il porte une posture par rapport à l'institution » (A 153-154). Des statuts différents qui influencent également la sensation de légitimité des uns et des autres ainsi que leur maîtrise des procédures institutionnelles... « Et étant dans cette position de doute, Erwan était aussi obligé de faire confiance à Alain par rapport à ce cadre » (PF 382-383).

Enfin une troisième piste de compréhension peut être élaborée en revenant sur l'habitus de ce collectif. Le dispositif d'accompagnement fonctionne depuis longtemps, et l'implicite dont parlait Pierre-Fabien est bien présent. Lorsque nous tentons de questionner la cohérence entre le terme « accompagnateur » et le rôle que l'institut de formation lui confie, Rémi nous dit que « c'est peut-être juste une faute de terme... c'est un terme qui est utilisé depuis 20 ans pour désigner cette fonction... on ne l'a jamais remis en question, on ne s'est jamais occupé de se dire est-ce que ça doit s'appeler autrement... » (R 396). Un rôle pas clairement défini qui crée des tensions entre les deux lieux de formation lorsque il est question de la pratique. Alain nous parle du besoin d'observation collective, « discuter ensemble, s'approprier, se sentir, que le mentor sente qu'on est pas l'oeil de Moscou, que l'étudiant sente qu'il y a collaboration possible entre le mentor et l'accompagnateur » (A 494-497). Une collaboration souhaitée mais qui est freinée par la primauté de la réflexivité sociale de l'institut de formation

(Kaufmann, 2001) qui dicte sa norme : « faire une accroche [en début de cours] pour faire une accroche, moi j'en ai vu faire ça... parce que, dans l'institution, on me dit qu'il faut toujours faire une accroche quand je démarre mon cours... non ? » (EX 308-311).

2ème irrationalité

Selon les directives de l'institution, l'accompagnateur a un rôle uniquement formateur durant tout le cursus de la formation, sauf lors de la leçon d'épreuve. A ce moment-là, il change de casquette et devient l'examineur. Mais pourquoi, pour Pierre-Fabien, y a-t-il une confusion entre ces deux rôles, alors que le changement de posture, selon la temporalité, est clairement défini et annoncé ?

Analyse stratégique

L'évaluation remplit deux fonctions complémentaires, opposées mais toutes deux nécessaires, celle de contrôle et celle de développement (M. Vial, 2012). Cette dialectique semble imposer l'intervention d'un accompagnateur neutre mais critique, fonction qui a été abondamment décrite (Jorro, 2006; MacBeath, 2002; Maubant, 2007b).

Mais ces deux différents rôles de l'évaluation, portés par un unique acteur imposé, déclenchent des stratégies de défense chez Pierre-Fabien, puisqu'« il se retrouve dans une sorte d'obligation de faire confiance qui peut être ressentie comme quelque chose de très agressant » (PF 249-250). Une agression généralement supportée par les acteurs lorsque tout se passe bien, mais au moment de « cette annonce d'échec, pour moi, il y a une rupture dans la relation de confiance » (PF 224-225).

Analyse systémique

Deux pistes de compréhension de cette stratégie peuvent être proposées en s'appuyant sur les propos des interviewés.

La première nous montre que Pierre-Fabien ne voit pas deux rôles distincts, mais une personne unique. Dans ses propos, à aucun moment il ne formule de critique à l'égard de l'évaluation-contrôle dont il semble bien comprendre l'importance. C'est le changement de casquette de la part de l'accompagnateur qui semble déranger le plus. « Quand Alain revient avec son évaluation, il dit « avant j'étais juge, maintenant je reviens comme accompagnateur et puis je vais t'accompagner par rapport à ce qui s'est passé », et bien moi je dis [stop] ! Tu es juge, donc tu n'es plus mon accompagnateur » (PF 399-402).

Ainsi, lorsqu'Alain quitte son rôle de certificateur et aimerait reprendre le modèle de l'accompagnement de la pratique, Pierre-Fabien l'en exclut pour qu'il « ressorte du plan et [qu'il ne soit] plus vraiment dans cette communauté de pratique » (A 406-407).

L'autre piste, qui complète la première, est de considérer les difficultés que représente pour l'accompagné le fait de se sentir en confiance face à la personne qui l'a trahi. « Trahir », ce terme peut sembler très fort, mais il représente ce que Pierre-Fabien a ressenti à ce moment-là. Hors entretien, dans le cadre d'un échange de courriel, il nous explique les raisons de l'utilisation de ce verbe : pour lui, pour partager et construire entre accompagnateur et accompagné, l'asymétrie de la relation doit être réduite le plus possible afin de permettre à l'apprenant de se « mettre à nu », de se laisser observer tel qu'il est. « La confiance est primordiale pour que 1) je te montre ma manière d'enseigner, avec mes difficultés et 2) tu t'engages à m'accompagner pour que nous trouvions des solutions à mes difficultés. » Si l'accompagnateur devient ensuite le juge, juge-t-il les difficultés de la personne en formation ou l'efficacité de son propre accompagnement ? Il y aurait donc, de manière très implicite, une promesse de réussite dans un dispositif tel que celui-ci, un dispositif dans lequel un accompagnement est imposé, dans lequel un accompagnateur est imposé et doit, de plus, fonctionner comme certificateur. Découvrant ainsi le point de vue de Pierre-Fabien, la sensation de trahison est d'avantage compréhensible. L'importance de la confiance, et sa rupture lors de l'annonce de l'échec, est par ailleurs relevée dans les propos de pratiquement tous les acteurs impliqués dans cette situation.

Pour Marco, il est vrai que « la confiance, elle doit se gagner au départ » (M 99-100), mais « ce qui a clôturé cette confiance, c'est vraiment l'évaluation où l'étudiant s'est retrouvé en échec » (M 115-116), ce que confirme Pierre-Fabien : « à cette annonce d'échec, pour moi, il y a une rupture dans la relation de confiance » (PF 224-225).

3ème irrationalité

En fin de cursus de formation, une fois ce premier échec annoncé, l'accompagnement ne semble plus possible. Pourquoi, dans ce cas là, l'institution ne propose-t-elle pas un changement d'accompagnateur ?

Analyse stratégique

Dans les entretiens, lorsque nous évoquons la possibilité de poursuivre l'accompagnement après l'échec, Rémi nous dit que l'étudiant « a refusé, il n'en a pas voulu... » (R 286) mais que, par contre, il aurait accepté un changement d'accompagnateur si cela avait été possible. C'est une demande « qui m'a été refusée par le responsable de formation, argumentant qu'il faudrait faire au moins une nouvelle leçon d'accompagnement au préalable, avant de refaire la leçon test, et que les délais ne nous permettaient pas de faire ça de manière adéquate et confortable » (PF 348-350). Et Pierre-Fabien de se demander : « est-ce que ça a du sens, finalement, de changer d'accompagnateur maintenant... » (PF 344-345) ?

Analyse systémique

Le premier élément qui permet de comprendre de façon systémique l'absence de changement d'accompagnateur est, dans ce cas, le facteur temps. Une relation d'accompagnement ne se décrète pas comme cela et un temps pour s'approprier, pour faire connaissance, est nécessaire, comme nous venons de le voir.

Egalement à relever, le but du dispositif ne semble pas être qu'Alain accompagne Pierre-Fabien, mais que ce dernier bénéficie d'un accompagnement qui lui convienne. Dans ce cas, suite à l'échec, Alain relève que « pour l'étudiant, c'était clairement plus jouable, lui il a fermé la porte, il a continué à travailler avec Marco, très clairement » (A 345-347) ce que confirme Pierre-Fabien : « [depuis ce moment], pour moi, mes accompagnateurs, c'est Marco, parce qu'il ne me juge pas, et Erwan en quelque sorte, mais parce que j'ai une relation de confiance particulière avec lui » (PF 412-414).

Cette prise en charge complète de l'accompagnement par le mentor, c'est d'ailleurs une possibilité relevée par Alain lorsqu'il s'exprime sur le modèle d'accompagnement collaboratif : parfois, « il [l'étudiant] va trianguler, et on va se retrouver dans quelque chose qui n'est pas... qui n'est pas ancré, sur lequel on ne peut pas construire de manière... Donc ça j'essaie vraiment d'éviter... si je sens ça, si je sens cet élément-là, généralement je vais laisser l'étudiant partir avec le mentor » (A 164-167) pour qu'ils poursuivent le travail d'accompagnement de la pratique à deux, comme dans le modèle d'accompagnement supervisé.

Lors de discussions informelles avec les étudiants fréquentant cette institution, nous avons identifié un autre élément qui vient peut-être expliquer en partie l'absence de

changement : le fait que les étudiants ne puissent pas choisir leur accompagnateur. Alors bien sûr, si la confiance n'est pas ou plus ce qu'elle devrait être, un changement d'accompagnateur ne garantit en rien de retrouver une relation meilleure. Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ?

Discussion finale

Le cas présenté dans cette analyse est décrit comme un refus de poursuivre l'accompagnement, une sorte de rupture de contrat de la part de l'étudiant suite à l'échec qui lui a été signifié. Dans ce contexte, trois irrationalités des acteurs ont été mises en évidence. Ce sont les « effets pervers » des affaires humaines, Crozier et Friedberg leur confèrent un « caractère universel ». Pour chacune de ces irrationalités, des pistes de compréhension systémique ont été avancées, nous avons ainsi tenté de comprendre « l'effet système ». Dans la discussion qui suit, nous proposons quatre axes de réflexion qui permettent de diminuer les « effets pervers » identifiés dans ce dispositif d'accompagnement. L'analyse d'autres dispositifs mettra à l'épreuve leur dimension « universelle » ou du moins généralisable.

Buts du dispositif

Premier élément qui retient l'attention lors des entretiens, le flou, les hésitations lorsqu'il s'agit de décrire le dispositif. « Bien disons que, pour moi, l'attente elle n'est pas posée de manière très claire donc euh... derrière « accompagner des étudiants dans leurs pratiques », il y a énormément de choses, pour moi c'est pas du tout clair quel est mon rôle » (A 29-31). Et Marco de renchérir : « l'accompagnant de l'institution, je crois que c'est pas tout à fait très clair de... quel est son rôle exact dans l'institut... » (M 209-210). Même pour Rémi, comme nous l'avons vu, parler « d'accompagnement » dans ce dispositif tient plus de l'habitude locale acquise depuis une vingtaine d'années que d'un choix didactique clair.

Le flou qui règne autour de cette fonction s'exprime sur une large palette de nuances. D'une part accompagner, favoriser la posture réflexive comme dans le compagnonnage réflexif (Donnay & Charlier, 2008) « il doit faire réfléchir l'étudiant donc naviguer dans cet axe-là » (R 194). Mais avec une touche d'attentes « hiérarchiques », demandes de tâches à effectuer « je dirais que la seule chose que je demande aux mentors c'est une trace » (A 188-190) afin de faire respecter les prescriptions qui entourent le dispositif : « Il y a une forme de prescription, que l'accompagnateur doit porter » (R 193). Et des

éléments perçus comme contrôle du processus : « comment ça se passe entre vous » (A 199-200) ou contrôle de la norme : « [l'accompagnateur] est plus là pour s'assurer que... que le cadre est respecté, que les objectifs de l'accompagnement sont respectés, et qui correspondent finalement à ce qui est attendu en terme de compétences en fin de formation » (PF 87-90). Pour Pierre-Fabien, l'accompagnateur a aussi un rôle de coach ou de guide, un « rôle qui était pour moi de s'assurer que j'avais bien compris les attentes qui étaient en lien avec cette leçon d'épreuve » (PF 169-170).

Des buts qui mériteraient d'être clarifiés afin d'assainir le jeu, les propos de Marco, qui parle ici d'une autre leçon d'épreuve, faisant bien prendre la mesure du risque encouru : « et mon point de vue a été considéré, bien que je me sois annoncé plutôt comme « défenseur de mon poulain » » (M 315-316). « Défenseur », un terme qui aurait mérité d'être approfondi en entretien, contre qui ou quoi a-t-on besoin de se défendre dans ce dispositif ?

Comme nous pouvons le constater, le modèle organisateur dominant, selon la perception des protagonistes, paraît bien être le modèle institué ou le modèle supervisé. Deux modèles dans lesquels la posture de l'accompagnant occupe une position dominante sur les autres acteurs. Mais le flou règne et le modèle coopératif semble souhaité par tous, une sorte d'idéal impossible tant la norme est habituellement portée par l'institut de formation.

Objet d'évaluation

Selon les directives de la leçon d'épreuve, cette dernière doit durer entre 45 et 90 minutes. C'est ce moment qui est observé et évalué pour la validation des compétences pratiques. Mais cette demande ne semble pas avoir beaucoup de sens pour les acteurs : Marco dira que le problème, « c'est qu'on n'a évalué que ce petit morceau-là » (M 133) et Erwan de douter du bien fondé de la démarche : « Est-ce que on est juste sur une photographie du moment ou au contraire plus sur le processus ? » (EX 250-251). Donc observer le produit ne convainc pas les acteurs et pourrait même comporter un risque selon les propos d'Erwan : « Est-ce que, quand je fais cette leçon d'épreuve, je montre vraiment ce que je fais dans mon enseignement ou est-ce que je montre quelque chose qui correspond à ce que l'institution attend ? » (EX 188-190).

Dans les entretiens, l'idée d'une évaluation basée sur le parcours d'apprentissage de la personne en formation, sur son cheminement, est fréquemment apparue. Un bilan initial, parce que « c'est moi l'apprenant, partir de mes besoins et mettre en place des objectifs

qui me sont spécifiques » (PF 15-16), suivi par un parcours différencié « à partir de là, c'est l'étudiant qui interprète, et tu ne peux pas accompagner sans ouvrir ça... » (R 178-180) qui serait suivi par une évaluation plus générale de la pratique de l'enseignant, afin de « viser quelque chose de plus global plutôt que d'être très rattaché sur le prescrit » (M 264-265). Cette idée d'évaluation du parcours d'apprentissage du métier renvoie également au choix de « qui évalue », comme le relève Alain : « une pratique, c'est pas un produit ! Donc pour moi, ça aurait du sens d'évaluer un processus, mais pas forcément que l'accompagnateur évalue, mais peut-être les trois partenaires » (A 452-455). Et les acteurs de relever que, dans notre cas, le choix d'évaluer de manière micro (1h30) ou de manière macro (l'étudiant tel qu'il enseigne actuellement) aurait probablement modifié le résultat de cette leçon d'épreuve : « si j'évaluais le processus, je ne serais clairement pas à ce résultat » (A 463-464) ou encore « si on porte un regard macro ou micro, je pense qu'on peut avoir une vision différente [du résultat de cette évaluation] » (EX 91-92).

Entre la normalisation volontaire et l'autonomie imposée dont parlent Maulini et Vincent (2014), la prégnance des modèles d'organisation institué ou supervisé impose la norme de l'institution comme attendu lors de l'évaluation. Un modèle coopératif permettrait de prendre conscience de la posture réflexive de la personne en formation, mais imposerait la perte d'une partie du contrôle détenu par l'institut de formation.

Répartition des rôles de l'évaluation

Dans tous les entretiens, la question des deux casquettes portées par l'A a été relevée. « Après la grosse problématique, c'est la problématique de l'accompagnant qui, à un moment donné a une casquette formative puis à un autre moment une casquette sommative ! » (EX 228-231), « ce qui pose toute une série de problèmes, source de tensions dans la mise en place de la relation, et la relation est essentielle » (A 85-87). Le fait de porter ces deux casquettes, ces deux fonctions de l'évaluation, comporte le risque que l'une déteigne sur l'autre... « l'accompagnateur est un peu dans l'évaluation conseil, mais il y a quand-même beaucoup de l'évaluation contrôle, à un moment il faut certifier, il faut évaluer et sanctionner... Donc je le vois plus dans l'autre part de l'évaluation » (M 62-64).

Le mentor lui n'a pas ces deux rôles, et le problème semble moins présent... « on n'est pas là pour évaluer, on est vraiment là pour accompagner la personne, du début jusqu'à la fin de sa formation » (M 36-37). Une incompatibilité accompagnement versus contrôle

encore relevée par Alain : « puisqu'il y a cette évaluation, il y a un changement [de posture] » (A 421).

Donner la casquette du contrôle à un autre acteur revient dans plusieurs propos : « après, on pourrait dire c'est quelqu'un d'autre qui l'utilise [...] ce qui nous permettrait de résoudre l'énigme » (R 409-411) ou encore lorsqu'Alain imagine l'acteur qui pourrait le remplacer dans ce rôle : « si on a besoin, sur le plan institutionnel, d'avoir l'évaluation d'un produit [...] que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, mais que ce soit un autre accompagnateur » (A 468-469), « il va évaluer les miens, moi les siens... Avec cette idée de collectiviser beaucoup plus, autour de ces situations » (A 483-484). Lâcher un des deux rôles revient donc régulièrement, mais il est à relever que seul l'étudiant imagine Alain lâcher son rôle d'accompagnement et ne garder que le rôle de contrôle.

Enfin, les deux rôles sont-ils vraiment compatibles lorsqu'ils sont portés par la même personne ?

Il semblerait que non lorsque l'on parle de créer un climat de confiance : « je ne peux plus lui faire confiance de la même manière... parce que voilà, ça peut jouer pour ou contre moi » (A 409-410)

Ils ne semblent également pas compatibles lorsque Pierre-Fabien met en perspective le contrôle et sa propre autonomie : « il y a fort certainement eu une intention bienveillante là-dedans [discuter de l'échec avec l'A], sauf que moi, comme je te l'ai écrit dans le mail, j'y oppose mon autonomie, mon autodétermination » (PF 220-222).

Dans ce dispositif de formation qui demande d'évaluer la pratique de l'enseignant ainsi que sa posture réflexive, nous remarquons que tant le contrôle que le soutien au développement sont nécessaires. L'un ne va pas sans l'autre. Ce qui pose problème n'est donc pas l'une ou l'autre face de cette même pièce qu'est l'évaluation, mais bien le fait que ces deux facettes soient portées par la même personne (Gremion & Coen, 2016a).

Mode d'attribution des accompagnateurs

Enfin, la question du choix de l'accompagnateur est revenue régulièrement dans les échanges. Pour le moment, « c'est nous qui le désignons et les étudiants ne peuvent pas choisir, ce n'est pas un élément de choix ! » (R 275-276) Mais comme le relève Erwan, « tu vois, si tu te retrouves avec un accompagnant avec qui tu n'as pas d'affinités, et surtout dans une formation pédagogique... si tu n'as pas envie de ressembler à cette personne (de ce que tu vois d'elle dans ses cours) et que c'est ton accompagnant, t'es un

peu mal barré au niveau de la confiance » (EX 369-373), remarque qui renvoie à une autre diade de fonctions que Vial (2007) présente en opposition : le formateur versus l'accompagnateur.

Alors permettre aux étudiants de choisir leur accompagnateur ? Et sur quelle base ? La question est posée mais semble créer de nombreuses difficultés, entre autres administratives. Une solution devrait tout de même être envisagée, « parce que je trouve qu'il y a une tension permanente entre ces trois sommets-là... et l'équilibre ne peut pas être prescrit » (R 156-158), raison ou occasion peut-être de se questionner sur ces quatre axes pour imaginer un changement de dispositif...

Conclusion

Le cas présenté dans cet article nous a permis de nous questionner sur les jeux et les enjeux d'un dispositif d'accompagnement. Intéressé au départ par l'incompatibilité des postures d'accompagnement et de contrôle, cette recherche nous a permis de mieux saisir la complexité de telles situations. Ainsi, l'analyse de trois irrationalités a mis en évidence quatre axes de réflexion pouvant être utiles aux concepteurs de tels dispositifs de même qu'aux acteurs impliqués dans ceux-ci : les buts visés par le dispositif lui-même, les buts et objets d'évaluation, la répartition des différents rôles de l'évaluation entre les acteurs et le mode d'attribution des accompagnateurs.

Au delà de l'ingénierie des dispositifs d'accompagnement, ce qu'y vivent les différents acteurs nous a également interpellé. Tenir en parallèle un rôle d'accompagnement et de contrôle, pour un même acteur, est une situation paradoxale, paradoxe dont souffre principalement, mais pas uniquement, l'accompagné. Le choix du modèle d'organisation des dispositifs d'accompagnement peut permettre de diminuer ou de sortir de cette situation paradoxale.

« Tout changement proposé pour l'épanouissement des individus, le développement de leurs activités ou l'amélioration du climat ou des performances de l'ensemble qu'ils constituent, passe par la transformation de ces systèmes. »

(Crozier & Friedberg, 1977, p. 202)

Chapitre 6 : Actes de colloque

DEVELOPPER LA REFLEXION DANS LA FORMATION DES ENSEIGNANTS EN UTILISANT UN E-PORTFOLIO

Gremion Christophe

HEP-PH Fribourg, gremionc@edufr.ch

ACTES PUBLIES

RÉSUMÉ

Dans la Haute École Pédagogique de Fribourg (HEP FR), la formation alternée (Altet et al., 2002) doit permettre aux étudiants d'établir des liens entre théorie et pratique. Le développement d'une posture réflexive (Jorro, 2004; Schön, 1994) est soutenu par une pratique régulière de l'autoévaluation (Saussez & Allal, 2007) ainsi que par la tenue d'un dossier d'apprentissage dans lequel l'étudiant récolte des traces de sa pratique en vue d'analyses de situations. Mais il faut bien l'admettre, les documents recueillis dans ce dossier sont plus souvent des exemples d'activités, des travaux d'élèves ou des préparations de leçons qui n'informent que peu sur la réelle pratique en classe de ces futurs professionnels.

Depuis octobre 2011, 3 étudiants de notre institution expérimentent l'utilisation d'un gestionnaire de notes multimédias (Evernote) comme support à la récolte de ces souvenirs. Par l'analyse de la nature des traces récoltées, cette recherche tente de mettre en évidence les plus values que peut représenter l'utilisation d'un tel outil pour l'autoévaluation des étudiants ainsi que l'adoption d'une posture réflexive de leur part, mais elle s'inscrit bien évidemment dans un cadre plus large, celui qui concerne l'accompagnement professionnel que Vial et Caparros-Mencacci (2007) développent dans leur ouvrage.

1. INTRODUCTION

Dans la Haute Ecole Pédagogique de Fribourg (HEP FR), la formation initiale des enseignants ³⁶ s'organise autour de trois axes centraux. D'une part la dyade *apprentissage institué curriculaire* (théorique) articulé avec *l'apprentissage incidents* (pratique), classique dans toute formation en alternance, dispositif complété d'autre part par une dimension d'apprentissage *institué non curriculaire* (Pastré, 2011, p. 256-258) dont le rôle premier est de favoriser les liens entre la théorie et la pratique. Ce troisième axe vise également le développement d'une posture réflexive qui est soutenue par une pratique régulière de l'autoévaluation ainsi que par la tenue d'un dossier d'apprentissage (DAP) dans lequel l'étudiant récolte des traces. Cette démarche est étayée par un facilitateur devant « stimuler l'exercice d'un « savoir réflexif » sur les pratiques d'enseignement » (Saussez & Allal, 2007, p. 113). C'est le *mentor* qui se voit confier cette mission de « *stimulateur* » dans la HEP FR.

Comme dans de nombreuses institutions, le dossier demandé est avant tout un lieu d'apprentissage et de réflexion propre à l'étudiant, mais il est également un élément de validation du parcours de formation. Ce mélange de formatif et de certificatif peut « corrompre sa fonction d'outil réflexif » (Naccache, Samson, & Jouquan, 2006, p. 119) et conduit parfois l'étudiant à hésiter entre deux logiques paradoxales : prouver (ou faire croire) qu'il sait faire pour répondre à l'attente ou montrer sa pratique réelle pour la développer. L'hésitation entre ces deux pôles peut influencer le futur enseignant quant à la décision de ce qu'il laisse transparaître dans son DAP et dans son autoévaluation. Le choix des « incidents critiques » retenus, tant pour alimenter la récolte de traces que les analyses de situations de son dossier d'apprentissage, se fera dans cette tension entre ce qu'il veut montrer de ses compétences à être un bon enseignant (vitrine) et ce qu'il souhaite améliorer dans sa pratique pour le devenir (miroir). Lors d'une précédente

³⁶ Par souci de lisibilité, le masculin générique est utilisé pour désigner les personnes des deux sexes.

recherche (Gremion, 2010), nous avons pu constater que les analyses de pratiques développées dans les DAP traitaient au moins une fois sur deux d'un « incident critique » vécu lors de la visite du mentor. Est-ce parce que cette situation est déjà connue par l'accompagnateur et ne représente pas un risque supplémentaire de se dévoiler ? Est-ce parce qu'elle a déjà été commentée par cet « autrui significatif » (Dubar, 1998, p. 74) et que cela permet donc à l'étudiant de réaliser « correctement » son métier d'élève (Perrenoud, 1994b) ?

Quoi qu'il en soit des raisons, l'effet demeure le même et plutôt que de récolter de nombreux supports évocatifs (P. F. Coen, 2009, p. 75) susceptibles d'alimenter sa réflexion, l'étudiant s'arrête trop vite sur cette (unique ?) situation déjà exploitée.

L'objet de cette recherche exploratoire est donc de voir dans quelle mesure un dispositif facilitant au maximum l'acquisition de traces multimédias pendant l'action peut mener l'étudiant à s'intéresser plus régulièrement non à ce qu'il souhaite prouver, mais à ce qu'il souhaite apprendre.

2. METHODOLOGIE

Les traces multimédias qui nous intéressent sont de nature très diverses (image d'un travail d'élève, mémo audio, enregistrement photo, audio ou vidéo de situation d'enseignement-apprentissage...) et notre idée est de pouvoir les récolter de manière très simple et très spontanée, que ce soit à l'aide d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone. Après quelques tests, notre choix s'est porté sur l'application EverNote2. En effet, cet outil nous semble idéal de par les nombreux avantages qu'il représente : 1) un accès très simple (que ce soit depuis l'interface Web ou ses applications), 2) la possibilité de partager les carnets avec son accompagnateur (portfolio de travail) comme avec le tout-public (portfolio de présentation) ou encore 3) la possibilité qu'à un tiers (maître de stage ou mentor) d'alimenter le portfolio de l'étudiant en lui envoyant des fichiers par mail. Cette recherche nous a déjà permis de suivre trois étudiantes de 2ème année pendant huit mois de formation et deux stages d'enseignement. Les données, récoltées par entretiens semi-directifs, doivent nous renseigner sur l'utilisabilité, l'utilité et l'acceptabilité de ce dispositif (Tricot et al., 2003) du point de vue des étudiants. Parallèlement, nous procédons à une analyse portant sur la nature et l'exploitation des traces déposées dans les e-portfolios.

3. RESULTATS

Les résultats intermédiaires que nous présentons ci-dessous se basent sur 3 entretiens exploratoires autour de l'utilisation de ce e-portfolio ainsi que sur l'analyse d'environ 40 traces que les trois étudiants ont choisi de partager. Nous nous intéresserons dans un premier temps à l'évaluation de l'artéfact lui-même selon les trois dimensions présentées par Tricot et al. (2003) puis, dans un deuxième temps, nous nous intéresserons plus particulièrement aux traces recueillies dans les différents e-portfolios.

3.1. Utilisabilité, utilité et acceptabilité du dispositif

3.1.1. Utilisabilité

Après quelques mois d'utilisation, l'avis des utilisateurs est unanime. L'artéfact est simple d'utilisation et la possibilité de ne l'utiliser que sur le smartphone, sans obligation de passer par l'ordinateur, est fort apprécié. L'insertion de notes multimédias est aisée, que ce soit pour les fichiers audio, les images ou les petites vidéos. Pour les vidéos plus grandes par contre, le logiciel ne permet pas l'envoi de fichiers de plus de 50 Mb, ce qui contraint l'utilisateur à découper sa vidéo en différentes séquences ou à la stocker sur un autre serveur en ne mettant que le lien hypertexte de celle-ci dans son e-portfolio. Les étudiants relèvent également le confort que représente le fait d'avoir toutes les traces sur son téléphone portable, objet qu'ils ont en permanence avec eux. Lors de l'ajout d'une note par un tiers, via l'adresse électronique du portfolio, il est regrettable qu'il n'y ait pas de notification automatique pour le propriétaire du carnet. Hormis ces deux points négatifs (grandes vidéos et absences de notification), les étudiants ont apprécié cette manière de faire et semblent tout à fait motivés à poursuivre cette expérience l'année prochaine.

3.1.2. Utilité

Les traces récoltées sont de bons supports évocatifs, que ce soit lorsque l'étudiant est seul (situation d'autoévaluation ou d'analyse de situation), en entretien réflexif voire

même, et c'est là un bénéfice que nous n'avions pas anticipé, dans des échanges réflexifs asynchrones et à distance via des outils d'écriture collaborative.

Il est à noter également que les étudiants semblent prendre le contrôle de la démarche par des demandes de plus en plus ciblées et spécifiques, demandes s'appuyant sur les traces récoltées, ce qui nous fait penser à une forme de médiation réflexive voire identitaire (B. Charlier, Nizet, & Van Dam, 2006a, p. 188).

3.1.3. Acceptabilité

Même si le mentor et le maître de stage peuvent alimenter l'espace privé du e-portfolio, ils n'ont aucun autre accès au contenu de cet espace. L'étudiant est l'unique propriétaire de son compte et gère de son propre chef les différents partages et droits d'accès, ce qui garantit tant la confidentialité aux yeux de l'utilisateur que la confiance qu'il peut placer dans le dispositif. Précisons encore que tous les tests ont été réalisés avec la version gratuite du logiciel, sans que les étudiants ne soient restreints par le manque d'espace de stockage.

3.2. Nature et exploitation des traces

Dans la version papier (classeur) que nous utilisons généralement avec les étudiants, les portfolios contiennent principalement des analyses de situations, des travaux réalisés (leçons, activités, évaluations) et des bilans (de stage ou de compétence principalement). En passant à la version électronique, la nature des traces recueillies a sensiblement changé. Ainsi, chez les trois étudiants ayant participé à cette recherche exploratoire, 40 à 60% de celles-ci sont des fichiers multimédias : fichiers audio (consignes données par l'étudiante, fond sonore de la classe, dialogue entre des élèves), photos (élèves en activités, organisation de la classe ou travaux d'élèves) et vidéos de séquences d'enseignement. Il est également important de relever que, pour les sept analyses de situations recueillies depuis novembre pour cet échantillon, cinq sont des travaux réflexifs qui se basent directement sur une ou plusieurs traces multimédias. Enfin, dans les situations de co-évaluation ou d'entretiens réflexifs autour de ces traces, il nous semble que les échanges se centrent plus facilement sur la situation d'enseignement-apprentissage que sur la personne impliquée dans la situation présentée. Nous approcherions-nous de ce que Zulauf développe dans son paradigme du

réseau de responsabilité (2006, p. 249-253) ? Il est trop tôt pour le dire et nous explorerons cette hypothèse dans la suite de nos recherches.

4. CONCLUSION

Comme nous avons pu le mettre en évidence, les premiers résultats de cette utilisation d'Evernote comme e-portfolio sont encourageants. L'artéfact est considéré comme utilisable, utile et acceptable par les usagers et les traces recueillies semblent être de bons supports à la réflexivité. Nous devons encore trouver une solution pour faciliter la notification lors des mises à jours du e-portfolio ainsi que l'envoi de vidéos de grande taille.

La suite de cette recherche impliquera un plus grand nombre d'étudiants en formation initiale, étudiants qui resteront toutefois volontaires. Elle débutera en septembre 2012 et devrait idéalement concerner une centaine d'étudiants suivis sur deux années. Nous explorerons également les possibilités d'utilisation de cette solution dans différents domaines tels que formation d'infirmières, classes primaires et enseignement individuel de la musique.

Chapitre 7 : Critique des aspects méthodologiques

Cette thèse est le fruit de quatre recherches distinctes qui, au fil du temps, ont souhaité comprendre dans quelle mesure les intentions de professionnalisation, par diverses modalités d'évaluation et d'accompagnement, peuvent parfois être contre-productives. Tour à tour, nous en faisons une brève critique avant de porter le même type de regard sur ce travail de manière plus générale.

Article 1

Les données de cette recherche ont été récoltées lors de notre travail de Master (Gremion, 2010). L'intention de départ était de mettre en place un plan expérimental comportant trois groupes qui allaient pouvoir être suivis pendant une année et comparés régulièrement afin de tester les niveaux de réflexivité visibles dans les textes selon diverses variables. Ainsi, la pratique régulière de l'autoévaluation avec différents outils, la posture de l'accompagnateur et le type d'entretiens qu'il mène allaient pouvoir être testés.

Plusieurs problèmes ont été rencontrés en cours de route.

Tout d'abord le nombre de participants : en prenant 3 groupes de 5 personnes, rendant chacune 4 analyses de situations, chaque groupe aurait dû permettre de réunir 20 travaux réflexifs, la taille de l'échantillon semblait ainsi intéressante pour tenter de mettre quelque effet en évidence. Mais jamais nous n'avons pu réunir ces 60 travaux. Certains étudiants ont abandonné en cours de route, d'autres n'ont pas remis d'analyse pour certains stages, principalement pour leur stage en langue 2. Au total, 48 travaux seulement ont pu être réunis et analysés.

Un deuxième problème de taille a résidé dans les consignes que les mentors donnent à leurs mentorés pour ces écrits réflexifs. Entre un rapport formel de ce qui a été fait, un bilan de compétences suivant très rigoureusement le référentiel et une analyse de situation problématique, les différentes attentes influencent évidemment le niveau réflexif des textes récoltés. Le faible nombre de travaux et la forte variation des consignes a rendu peu pertinente la tentative de méthodologie quantitative.

Il aurait été possible d'augmenter le nombre de participants à cette recherche mais le travail d'analyse des textes aurait été, dans ce cas, au-dessus des moyens temporels dont nous disposions. Une analyse automatisée, par exemple avec le logiciel Nvivo^{MD}

(Derobertmeasure et al., 2015) aurait pu être envisagée. Pas sûr par contre, dans ce cas, que la finesse de l'analyse nous ait permis d'identifier ces cinq seuils de réflexivité.

La concordance inter-juges (Burry-Stock, Shaw, Laurie, & Chissom, 1996; cité par Scallon, 2004, p. 246-252) nous a permis de confronter notre lecture des données recueillies avec celles de cinq autres professionnels de l'accompagnement. Vingt extraits d'écrits professionnalisants leur ont été transmis (annexe 5) et il leur a été demandé d'attribuer une « valeur » réflexive à chacun de ces extraits. Pour les aider dans cette tâche, ils bénéficiaient d'une définition des seuils tels que présentés dans l'article 1 (Gremion, 2016). Les six niveaux de réflexivité ont ainsi pu être validés (annexe 6). Avec des RAI allant de 0.88 à 1.00 et un RAI moyen pour les 20 extraits de 0.95, la concordance inter-juges peut être considérée comme très bonne, l'absence totale de concordance ayant la valeur de 0.50 alors que la concordance parfaite équivaut à la valeur maximale 1.00, score obtenu par quatre extraits.

Au moment de cette recherche, les seuils de réflexivité ont été traduits en valeur numérique : ne faire « que » refléter la pratique étant égal à 1 alors qu'imaginer une régulation de son action rapporte quatre points... En chemin, notre modèle (chap. 1) de l'apprentissage réflexif s'est affiné et cette hiérarchisation, qui va du déni au transfert, n'a plus de raison d'être à nos yeux. Le fait de placer les éléments dans cet ordre montre une conception de l'apprentissage présumé uniquement constructiviste, dans lequel l'apprentissage par l'expérience (Dewey, Meuret, Zask, & Deledalle, 2011) occupe la place principale. La notion de cercle, sans début ni fin pour permettre à chacun d'entrer dans l'apprentissage selon son propre modèle, et l'utilisation du cercle extérieur, qui donne plus de place à l'environnement et à la médiation par les pairs, viennent rompre avec cette hiérarchie présumée. S'il fallait mener une recherche en s'appuyant sur les niveaux (chiffrés) de réflexivité d'écrits professionnalisants, nous opterions pour une valeur reflétant le nombre de seuils observés, chaque seuil (reflet, analyse, critique, régulation, transfert) ayant la même valeur que les autres.

La régularité de l'utilisation de l'échelle d'autoévaluation ANPUC³⁷ (annexe 8) n'a pas pu être vérifiée lors de cette recherche. En effet, les sujets faisant partie de notre

³⁷ Analyse du niveau de préoccupation et d'utilisation des compétences

échantillon avaient à utiliser ce moyen d'autoévaluation avant, pendant et durant leur stage. Répartis dans toutes les écoles du canton et pratiquant l'autoévaluation selon des temporalités leur étant propres, toute dimension de contrôle aurait été peu réaliste, mais surtout malvenue. Par contre, des rappels réguliers ont été envoyés aux sujets qui devaient l'annoncer au chercheur chaque fois que cette autoévaluation avait eu lieu.

Le questionnaire « Appréciation de la dimension *accompagnement* du mentorat », a été élaboré avec trois collègues (Gremion et al., 2010). Il nous a permis de comprendre la posture de l'accompagnateur, le type d'entretiens que celui-ci mène et le cadre éthique qu'il offre à ses mentorés (Annexe 9). Son point faible est de se baser sur la perception des étudiants et non sur l'activité elle-même. Dans une recherche en cours, nous tentons d'identifier les mêmes éléments sur la base d'un dispositif plus complexe, inspiré de celui mis en place par Boucenna (2016) : suite à un cours, dispensé par une personne en formation, l'entretien réflexif qui a lieu entre elle et son accompagnateur est filmé. Ce support vidéo est ensuite utilisé pour mener deux entretiens d'autoconfrontation, l'un avec la personne en formation, l'autre avec l'accompagnateur. La comparaison des concordances ou différences de points de vue face à un même élément de l'entretien est très riche et prometteuse de belles découvertes. Il est malheureusement encore trop tôt pour en parler ici.

Article 2

La recherche menée dans l'IFFP et dans la HEP FR (Gremion & Coen, 2016a) s'est intéressée au rôle de la certification dans les dispositifs d'accompagnement. La récolte de données s'est faite, dans les deux institutions, par des accompagnateurs n'étant pas en charge de l'accompagnement des répondants. L'intention était de pouvoir comparer deux dispositifs d'accompagnement réflexif, l'un dans lequel évaluation-développement et évaluation-contrôle de la pratique sont pris en charge par la même personne, l'autre dans lequel ces deux fonctions de l'évaluation sont assumées par des personnes différentes.

Les entretiens (annexe 10) ont été menés en se référant à des situations emblématiques et problématiques (annexe 11) que des enseignants peuvent rencontrer. « Dans telle situation, si elle t'arrivait, aurais-tu besoin d'aide ? Et si oui de qui ? » La discussion qui

suit ce choix est très intéressante. Les étudiants parlent de situations plus ou moins personnelles et le fait de choisir ou non l'accompagnateur comme ressource à ce moment-là est argumenté. Cette récolte de données aurait été encore plus riche, nous semble-t-il, si elle avait eu lieu quelques mois après la fin de la formation. En effet, les chercheurs ont pu être associés à l'institution elle-même et une certaine forme d'autocensure s'est peut-être exercée. Nous avons tenu compte de cette critique lors de la troisième recherche présentée.

Des contraintes organisationnelles et temporelles n'ont pas permis de récolter autant de témoignages que nous l'aurions souhaité. Néanmoins, l'analyse qualitative des données s'est avérée extrêmement riche et nous a incité à communiquer les résultats de cette recherche lors du colloque de l'ADMEE-Europe et du congrès de l'ACFAS, avant d'affiner les éléments de discussion en vue de l'article 2 (Gremion & Coen, 2014a, 2014b, 2016a). Porter un même regard sur deux institutions, dont une dans laquelle nous travaillions au moment de la recherche, a été très enrichissant. S'obliger à la même prise de distance, au même regard critique, et faire ce travail en collaboration avec un chercheur confirmé et expérimenté nous a permis de mettre en évidence les biais du praticien-chercheur et de les éviter, nous semble-il. Une démarche que De Lavergne qualifierait d'émancipatoire puisqu'elle permet au chercheur de laisser « le praticien [rester] petit à petit au vestiaire » (De Lavergne, 2007, p. 33).

Article 3

La méthodologie de l'article 3 est une analyse stratégique d'un cas devant permettre une vision systémique de la situation observée. Pour entreprendre ce travail, nous avons mené des entretiens avec les personnes impliquées dans le cas : la personne en formation qui s'est vu signifier un échec lors de sa leçon d'épreuve, l'accompagnateur de l'étudiant (et donc examinateur lors de la leçon d'épreuve), le mentor (collègue ou parrain issu du terrain), l'expert de la leçon d'épreuve ainsi que le responsable de formation de l'institut. Lors de l'analyse des entretiens, le mentor cite à deux reprises la direction de l'entreprise formatrice qui l'engage, mais cette dernière n'a pas fait partie de l'étude. Difficile de savoir si cet entretien nous aurait apporté des éléments utiles à une meilleure compréhension de la situation. Par contre, le fait de ne pas rencontrer cet

interlocuteur montre peut-être que nous ne sommes pas dans une posture totalement détachée de notre rôle de praticien.

Les quatre modèles d'alternance (instituée, coopérative, supervisée et collaborative, pp. 49-51) ont été un évocateur précieux pour enrichir et imaginer les entretiens menés. Leur utilisation a également permis de partager un vocabulaire commun avec les répondants qui se les sont rapidement appropriés, faisant de fréquentes références à l'un ou à l'autre de ces modèles, nous suggérant également plusieurs modifications ou variantes. Il serait intéressant de consulter d'autres instituts ou acteurs pour les recenser et les vérifier.

Une difficulté majeure de cette recherche a été de garder une posture neutre et éthique envers tous les protagonistes. En effet, d'autres irrationalités que les trois retenues dans notre travail (Gremion, soumis) méritent réflexions et approfondissements. Elles ont trait à la légitimité des acteurs et aux attentes que les uns ont envers les autres, mais par respect pour les acteurs, elles n'ont pas été relatées dans cet article. Afin de nous assurer de respecter tout de même les propos de chacun, les cinq acteurs interviewés ont aussi été les premiers lecteurs de l'article, pour validation ou demande de modification. Ce n'est qu'une fois leur feu vert accordé que nous avons soumis l'article à la revue *Phronesis*.

Cette recherche et cet article font suite à un symposium proposé lors du colloque de l'ADMEE-Europe 2016, à Lisbonne (Gremion & Maubant, 2016). Les différents autres contributeurs (Boucenna, 2016; Fristalon, 2016; Portelance & Caron, 2016; Tominska et al., 2016) ayant partagé l'envie de publier dans une revue thématique, notre démarche d'écriture a été teintée d'évaluation mutuelle. En effet, chacun a écrit son article avant de l'envoyer aux différents contributeurs. Fin septembre 2016, nous nous sommes réunis pour une séance d'analyse – amélioration croisée des textes afin de gagner en qualité, en clarté mais aussi en cohérence dans la revue thématique. Pour nous, l'intérêt de la démarche, en dehors de l'évidente constitution d'un réseau de recherche et l'occasion d'une publication commune, réside dans la prise de recul non face à la démarche de recherche cette fois, mais face à la démarche d'écriture d'articles scientifiques.

Articulation générale

Une critique évidente qui peut être faite à ce travail réside dans l'utilisation, abusive diront certains, de démarches qualitatives. Nous pourrions nous demander comment obtenir les mêmes informations en adoptant une démarche plus quantitative.

Telle était notre intention au début de la recherche de l'article 1. Cette fuite en avant vers la récolte de données avant d'avoir définitivement cerné notre question de recherche et nos hypothèses est probablement le fruit de *l'impasse aux hypothèses* (Quivy, 1995, p. 11). Il est d'ailleurs probable que si nous avions fait ce travail plus à fond, avant le début de la récolte de données de cette première recherche, celle-ci aurait été « encore plus » qualitative. La méthodologie choisie au travers de ces trois recherches était finalement dépendante des stratégies et finalités de ce travail (Maxwell, 1999, p. 117), dépendante de notre quête de pistes pour comprendre et permettre la professionnalisation des acteurs. Mais nous en sommes bien conscient, pas de causalité automatique, pas d'objectivisme dans lequel un élément aurait dans tous les cas un rôle important. En cela, nous adoptons clairement une vision constructiviste de notre question, puisque nous partageons l'idée que « c'est le sens que le sujet donne aux événements et aux personnes [...] qui sera déterminant de son action. » (B. Charlier, Nizet, & Van Dam, 2006b, p. 23). Et la découverte de ce sens se fait difficilement par des méthodes quantitatives, démarches qui rendent « improbable un accès aux processus de transformation vécus par les acteurs dans le processus de professionnalisation » (Jorro, 2016, p. 43).

Un autre élément a une forte influence sur cette thèse : le fait d'être en même temps formateur et chercheur. Cette double casquette a eu plusieurs incidences. Nous en relevons brièvement quelques-unes.

Tout d'abord au niveau de la forme, le choix d'une thèse par articles a été un choix organisationnel, pour concilier une activité de formateur à plein temps, une vie familiale et la gestion de nos études. En abordant cette étape importante, l'idée d'une thèse-monographie nous faisait peur et la possibilité de rythmer ce travail en plusieurs étapes nous semblait plus rassurant.

Mais la thèse par articles s'est aussi avérée un choix stratégique et cohérent avec notre manière de travailler. Aimant le partage des idées et la confrontation des points de vue, l'alternance entre recherche, communications des résultats, confrontations avec des

pairs, temps de maturation puis publication a été très formatrice d'une part, mais très rassurante également comme nous le relevions dans le chapitre 2. En effet, si les échanges et les confrontations sont sources d'amélioration du travail, ils sont également à nos yeux une manière efficace de tester la scientificité et la validité de nos recherches.

« Ma conceptualisation se fait de manière itérative : je suis perpétuellement en train de construire mon cadre théorique tout en validant mes concepts et en recevant de nouveaux inputs : donc en constant va-et-vient entre recherche et action »
(Allenbach, 2012, p. 156)

Le rythme des différentes recherches a permis également, en chemin, de mûrir cette thèse. Cette évolution se sent très clairement dans l'élaboration des questions de recherche. Un éloignement progressif de notre propre pratique et la place de plus en plus grande prise par le concept de *professionnalisation* en sont la preuve. En fin de parcours, cette évolution de concepts mobilisés à travers les différents articles nous a dérangé, raison de la création d'un cadre théorique introduisant les différentes publications. Nous pensons ici principalement au rôle que nous donnons à la posture réflexive, finalité du premier article, moyen d'apprentissage et instrument de professionnalisation par la suite.

Chapitre 8 : Discussion générale

Dans les quatre recherches de ce travail, nous nous intéressons principalement à la professionnalisation par le développement de la compétence réflexive des acteurs et par l'accompagnement. Mais ce choix est dicté par l'objet de notre thèse et ne nous fait pas perdre de vue qu'« il y a ici une quête de valorisation et de reconnaissance portant tout autant sur le groupe professionnel que sur le travail que leurs membres effectuent » (Maubant, 2013, p. 35), la légitimation des professionnels dans leur statut social ou rôle stratégique dans la société n'étant pas étranger à cette quête. En nous intéressant à la professionnalisation des acteurs à travers leur formation, c'est donc également la professionnalisation de la profession et celle de la société qui sont observées.

En formation, il y a également cette quête d'adaptation des curricula aux réalités et besoins du terrain (Roquet & Wittorski, 2013). De ce fait, l'alternance est vue comme un outil et une opportunité de professionnalisation (Maubant, 2007a), vue également comme une pédagogie permettant, dans certaines conditions, de répondre aux critiques adressées régulièrement à l'école traditionnelle (Maubant & Roger, 2014), par trop instructiviste et décalée de la réalité de la « vraie vie ». Parmi ces conditions, l'organisation de l'apprentissage par l'analyse de pratiques, l'analyse de l'activité, la pratique réfléchi(e) (et accompagnée) sont des méthodes fréquemment utilisées dans l'alternance et devraient contribuer à cette professionnalisation (Altet, 2000; Maubant, 2013; Mayen, 2007; Perrenoud, 2001a). L'évaluation et l'autoévaluation sont au cœur de ces méthodes, mais pour qu'il y ait autoévaluation (et donc réflexivité), la critique est nécessaire (Boltanski, 2009), éléments participant de « l'émancipation ou [de] l'autonomisation de la personne qui réfléchit » (Beauchamp, 2012, p. 26).

Les questions abordées par ces quatre recherches étaient les suivantes. Dans l'article 1 (chap. 3), nous avons cherché à comprendre quels sont les différents seuils de réflexivité dans les écrits relatifs aux analyses de pratiques. Dans un deuxième temps, ce sont les effets d'une autoévaluation régulière, avec ou sans la grille ANPUC, sur la posture réflexive des étudiants qui a été étudiée. Enfin, d'autres variables telles que la posture de l'accompagnateur ou les types d'entretiens que ce dernier mène ont été considérés pour observer leur influence sur les niveaux de réflexivité des textes analysés. L'article 2 (chap. 4) s'est intéressé à « comprendre dans quelle mesure l'ingénierie du dispositif

d'accompagnement, et plus particulièrement l'articulation de l'évaluation-développement (perspective formative) versus évaluation-contrôle (perspective certificative), peut influencer sur la posture réflexive de l'accompagné ». Pour sa part, le troisième article (chap. 5) a tenté de comprendre les tensions provoquées par la double casquette - développement et contrôle de la pratique - de l'accompagnateur engagé dans un dispositif d'alternance complexe impliquant de nombreux acteurs. Enfin, les actes de colloque ont cherché à voir si l'acquisition de traces multimédias pendant l'action pouvait permettre à l'étudiant de s'intéresser plus régulièrement non à ce qu'il souhaite prouver, mais à ce qu'il souhaite apprendre.

Chacune de ces recherches a été conduite, entre autres, dans un but d'amélioration de la pratique d'accompagnement ou de l'ingénierie des dispositifs d'accompagnement, avec une intention de professionnalisation des futurs enseignants. Mais les intentions de professionnalisation ne sont-elles pas potentiellement source de déprofessionnalisation (Wittorski & Roquet, 2014, p. 85) ? C'est ce que nous aimerions maintenant soutenir, revisiter ces résultats pour mettre en évidence quelques éléments constitutifs de notre thèse, à savoir que l'évaluation et l'accompagnement réflexif dans les formations en alternance peuvent représenter des risques de déprofessionnalisation. Nous ferons tout d'abord un travail de définition de ce vaste et polysémique concept avant de mettre en lien certains de nos résultats avec les signes visibles et reconnus de déprofessionnalisation.

Définition de la déprofessionnalisation

La déprofessionnalisation peut être décrite par une définition en creux (Maubant, Roger, & Lejeune, 2014, p. 90) de la professionnalisation. En reprenant les caractéristiques d'une profession, proposées par Lemosse (1989, p. 57), et en leur faisant dire le contraire de l'intention de l'auteur, nous pourrions donc imaginer qu'il y a une faible professionnalisation lorsque ces critères sont remplis, ou déprofessionnalisation lorsque les conditions de la profession évoluent vers ces critères suivants :

- *L'exercice d'une profession implique une activité peu intellectuelle qui n'engage pas la responsabilité individuelle de celui qui l'exerce ;*
- *C'est une activité peu savante, de nature routinière, mécanique ou répétitive ;*

- *Principalement pratique, puisqu'elle se définit comme l'exercice d'une tâche, d'un labeur, et non d'un art;*
- *Sa technique s'apprend au terme d'une brève formation ;*
- *Le groupe qui exerce cette activité manque de cohésion interne ;*
- *Il s'agit d'une activité de nature peu altruiste qui vise un bénéfice pour l'entreprise ou le particulier.*

Mais de quelle déprofessionnalisation parlons-nous ? Celle de l'acteur ? Celle de la société ? Celle du groupe d'acteurs exerçant une même activité ? Celle du métier lui-même ?

Nous faisons le choix d'entrer dans cette réflexion par la déprofessionnalisation du métier d'enseignant, vision plus générale qui englobe les acteurs (collectifs ou individuels) qui l'exercent. Le laboratoire Innovation-Formation-Education (LIFE) a ouvert, il y a quelques années, un chantier sur la définition des dimensions de la professionnalisation des métiers (Perrenoud, 2010). Partant de la distinction nord-américaine métier vs profession, l'auteur nous rend attentif au continuum reliant ces deux extrêmes. Sur l'échelle de l'autonomie des acteurs par exemple, il n'y a pas des métiers sans autonomie et des professions entièrement autonomes, mais bien toute une palette de degrés d'autonomie. Un curseur qui se déplace pour qualifier le métier selon son niveau de professionnalité. Les travaux du groupe LIFE ont permis d'identifier 13 dimensions de la professionnalisation (p. 123) comme la nature du prescrit et le degré d'autonomie au travail, la référence à un état de l'art et des savoirs, la référence à des orientations éthiques...

Demailly et La Broise (2009), étudiant le phénomène de déprofessionnalisation de trois professions (médecins psychiatres du public, postiers, enseignants-chercheurs universitaires), proposent une série de six modalités concrètes qui permettent d'observer le processus de déprofessionnalisation : la répartition du temps de travail, la schizophrénie des comptes rendus, la responsabilité sans maîtrise, la déstabilisation du statut, la diminution du rôle de la co-gestion collégiale et la diminution des capacités d'action collective. Ces modalités peuvent également être vues selon le continuum dont nous parlions précédemment. Dans la lecture que font de cette étude Maubant, Roger et Lejeune (2014, p. 94), les auteurs nous rendent attentif au fait que les éléments qui constituent des signes de déprofessionnalisation peuvent également en être la source,

entendez par là « parce que ce métier se déprofessionnalise, les acteurs se voient accorder moins d'autonomie » en même temps que « parce que les acteurs ont moins d'autonomie, nous pouvons parler de déprofessionnalisation ».

Croiser ces différentes définitions avec les données des quatre recherches présentées dans ce travail nous a amené à identifier neuf dimensions représentant des risques de déprofessionnalisation dans les formations professionnalisantes en alternance :

- L'autonomisation et de la prescription ;
- Le jugement professionnel ;
- L'éthos professionnel ;
- La hiérarchisation des points de vue sur la formation initiale ;
- L'initiative dans le développement professionnel ;
- La confirmation dans l'évaluation ;
- La formation et la légitimité des acteurs de l'encadrement ;
- Les rôles des acteurs de l'encadrement dans le dispositif d'évaluation ;
- La personnalisation de la norme.

Risques de déprofessionnalisation

La professionnalisation du métier d'enseignant est un thème à la mode, elle se retrouve dans pratiquement tous les discours sur l'éducation. Un seul terme, un arbre, pour cacher une forêt d'intentions diverses et variées. Entre le politique qui se doit de garantir une utilisation efficace des deniers publics mais également une attractivité suffisante de cette profession, les syndicats qui œuvrent à sa revalorisation pour diverses raisons, la société, entreprises et parents, qui espèrent une élévation du niveau de formation et/ou d'éducation au sortir des écoles... toutes ces attentes hétéroclites sont à l'origine ou participantes d'injonctions paradoxales. Elles se ressentent dans l'exercice de la profession mais également dans la formation professionnelle elle-même, et sont d'hypothétiques sources de déprofessionnalisation des futurs professionnels (Maubant, 2013, p. 54). Nous tentons, dans les quelques pages suivantes, de clarifier et d'exemplifier certains de ces risques.

1. L'autonomisation et de la prescription

Un prescrit trop détaillé et ne permettant que peu d'ajustements entrave l'autonomisation des acteurs. Dans l'étude de cas présentée (Gremion, soumis), nous

voyons que la grille d'évaluation de la leçon d'épreuve n'offre pas la possibilité à la personne en formation de montrer le cours qu'il trouve pertinent pour ses apprentis. Les contraintes de temporalités, sa leçon d'épreuve devant durer au maximum une heure trente alors que son cours dure officiellement toute la journée, ne lui permettent pas de donner à voir ce qui est attendu officiellement. Lors de la deuxième leçon d'épreuve, pour la réussir, la personne en formation décide de faire son métier d'élève, nous parlons bien de métier et non de profession, « *il faut que je fasse ça, ça et ça pour que ça passe, pour plaire justement à l'accompagnateur* » (M 166-167).

Ce même cas nous montre que les différents acteurs n'ont pas fait le travail de référentialisation nécessaire à une compréhension partagée des attentes de la formation en général et de la leçon d'épreuve en particulier. Ces finalités et modalités de la formation et de son évaluation sont dictées et imposées par la hiérarchie, injonctions qui ne sont pas négociables si l'on en croit les propos du responsable de formation : « [...] *du moment où on demande à l'accompagnateur de faire des leçons test, de les évaluer, avec une grille qu'on leur donne, nous posons la norme, et l'accompagnateur doit la faire vivre... avec la possibilité de la questionner pendant le processus, mais à la fin, de toute manière, c'est cette norme-là qui sera utilisée, on prescrit puis on contrôle...* » (R 106-110). Il est intéressant, en parlant de déprofessionnalisation, de voir que, pour l'accompagnateur aussi, les injonctions sont fortes et non négociables, et de relever, dans les propos du responsable, l'utilisation du « nous » qui n'englobe pas son collaborateur. C'est un exemple de la marge potentielle de professionnalisation du métier de formateur de formateur en augmentant la prise des acteurs de terrain sur l'organisation et la division du travail (Perrenoud, 2010, p. 123).

La prescription fermée peut se ressentir aussi dans la définition de la bonne pratique enseignante, de la définition du bon maître. Dans les modèles d'alternance instituée ou supervisée (Gremion, soumis), cette norme est portée par le représentant de l'institut de formation qui vient sur le terrain évaluer la pratique. L'absence de remise en cause de cette norme risque de la transformer en dogme. « *Et puis maintenant c'est plus quelqu'un qui est là pour (...) me donner des points forts, des points faibles pour m'améliorer (...) et puis à dire « Ben tel point ça va très bien, tel point pas », ... et puis dans ma façon d'être* »

(HEP-F). Cette prescription renforce la réflexivité par confirmation (Boltanski, 2009), l'apprenant cherchant à répondre à l'attente et non à mener une réflexion.

Enfin, les éléments mis en évidence dans l'article 1 (Gremion, 2016) nous donnent à penser qu'une posture trop prescriptive de l'accompagnateur pousse également la personne en formation à ressentir les conseils comme des injonctions, résumant son activité à l'exécution de pratiques attendues. Une situation attendue et/ou parfois souhaitée par les personnes en formation, car il n'est pas toujours confortable d'être réflexif (Perrenoud, 2005). La réflexion impose à l'acteur de se considérer comme faisant partie du problème.

L'autonomie des acteurs demande un prescrit plus ouvert, ce qui leur impose, en contrepartie, une responsabilisation accrue (Gather Thurler, 1996), que l'acteur soit individuel ou collectif. L'autonomisation et la prescription tiennent ainsi un rôle de (dé)professionnalisation dans le processus de formation.

2. Le jugement professionnel

Si la professionnalisation semble une tendance partagée par un grand nombre d'acteurs, sa mise en place ne va pas de soi dans un contexte actuel où le déclin des institutions (Dubet, 2002) entraîne la désinstitutionnalisation ainsi que la déprofessionnalisation (Aballéa, 2014). C'est notamment le cas lorsque l'institution impose ses points de vue et modes de fonctionnement à la profession. A l'inverse, si la profession développe une réflexivité sociale (Kaufmann, 2001) forte et partagée, proche de la doctrine, avec des pratiques et des références éthiques discutables du point de vue de l'institution ou de l'intérêt général, nous parlerons également de déprofessionnalisation. Deux tendances qui peuvent se retrouver dans une formation en alternance. Deux potentiels effets de la perte du consensus qui existait jusque dans les années quatre-vingt entre institutions et employés, consensus qui était possible de par le partage entre les uns et les autres de certaines valeurs telle que l'égalité, le mérite ou l'autonomie (Boltanski & Chiapello, 1999).

L'art d'enseigner semble parfois être l'apanage des politiques et des chercheurs qui dictent leur vision au futur professionnel. Parfois pour le meilleur, mais pas toujours : *« moi, le fait de dire « tout cours doit débiter par une accroche » moi je ne suis pas*

d'accord... je pense que si l'accroche, tu dois mettre trois jours et demi à te creuser la tête pour savoir ce que tu dois faire, c'est que pour moi elle a pas de raison d'être. Si vraiment il y a une accroche, c'est que quelque part, c'est quelque chose qui s'impose de soi... mais faire une accroche pour faire une accroche, moi j'en ai vu faire ça... parce que, à l'IFFP, on nous dit qu'il faut faire une accroche quand je démarre... » (EX 305-311). Cet exemple montre qu'une doctrine peut être exécutée au pied de la lettre. Si l'institut de formation se positionne comme détenteur du *savoir-enseigner*, comme dans les modèles d'alternance instituée ou supervisée, il court le risque de diminuer la réflexion nécessaire au choix du geste didactique chez le futur enseignant. Et moins de réflexion ne semble pas aller vers plus de professionnalisation.

Autre exemple de l'hégémonie des institutions de formation dans l'imposition des savoirs : bien que nous défendions ardemment l'utilité de la posture réflexive pour apprendre le métier et gagner en professionnalité, la défendre ne devrait pas vouloir dire l'imposer. Le but de la formation à l'enseignement est que les personnes en formation adoptent le genre professionnel, trouvent leur style professionnel et développent leur éthos professionnel. La posture réflexive est un bon moyen d'y arriver, mais sommes-nous sûr que ce soit le meilleur moyen pour toutes les personnes en formation ? Ne sommes-nous pas en train de dicter des modalités alors que, dans une formation réellement professionnalisante, nous ne dicterions que les objectifs et les principes généraux (Perrenoud, 2010, p. 123) ?

3. L'éthos professionnel

L'étude de cas présentée dans ce travail (Gremion, soumis) nous montre un décalage entre les grilles et procédure d'évaluation et la pratique réelle des enseignants. D'un côté, une grille standardisée (annexe 5) qui s'intéresse à des critères qui se veulent objectifs comme...

- *« Les phases de réalisation correspondent à la planification.*
- *Le timing réel correspond au timing planifié.*
- *Les objectifs planifiés sont atteints. »*

...et une procédure qui demande de montrer, en 1h30 maximum, un cours complet allant de l'introduction à la vérification des acquis et, de l'autre côté, une réalité de formation d'adultes avec des cours qui se donnent sur une journée pour ne relever que le problème formel de la gestion du temps. La lecture de la grille d'évaluation nous montre de

manière évidente que cette dernière s'intéresse principalement au genre professionnel, parfois au style professionnel.

« J'ai tout de suite senti que le groupe fonctionnait de manière très autonome, c'était pas la première fois qu'ils faisaient ça de la journée. Et puis le positionnement de PF est resté effectivement très externe, moi ça ne m'a pas forcément interpellé parce que, justement, je me suis dit ça doit être la troisième ou quatrième fois qu'ils font ça de la journée, donc c'est bon quoi, ils ont compris, c'est tout de même une formation d'adultes » (EX 38-43).

Dans les propos de l'expert de cette leçon d'épreuve, nous ressentons bien qu'il y a des valeurs éthiques à mettre en lien avec une formation d'adultes. L'expert met ici en évidence le fait que l'éthos professionnel de cette personne en formation justifie certains écarts par rapport à la norme que représente la grille d'évaluation.

Pour un futur enseignant, préparer son examen de la pratique en tenant compte de cette grille revient en quelque sorte à exécuter des recettes de cours qui fonctionnent, à utiliser les outils mis à disposition, ce qui est relevé par Perrenoud comme un risque de prolétarianisation des enseignants (Perrenoud, 1994a).

Sur l'échelle de la (dé)professionnalisation, nous pouvons donc ajouter un curseur allant de *genre* à *éthos* professionnel.

4. La hiérarchisation des points de vue sur la formation initiale

Les modèles d'alternance instituée et supervisée place l'institut de formation dans une posture hiérarchique par rapport aux « clients », que l'on parle ici des personnes en formation ou des écoles qui les engagent. Dans l'étude de cas sur laquelle nous nous sommes appuyé, l'institution sait « ce qu'est un bon enseignant » comme nous l'avons vu dans le point précédent, mais il sait aussi comment le devenir. Ce déséquilibre est relevé par les acteurs eux-mêmes : *« le fait d'être évaluateur, ne me positionne plus sur un plan d'égalité, avec cette fonction de « porter une norme », définir si oui ou non, c'est comme si ça me donnait un pouvoir supplémentaire qui faisait que je ne pouvais plus être sur le même plan » (A 401 à 404).* Les autres personnes impliquées dans ce système sentent bien cette hiérarchisation, comme en témoigne l'expert : *« je ne savais plus ce que je devais faire. Et puis c'est vrai que, par rapport à quelqu'un qui a tout de même la « casquette » de l'IFFP, même si je donne des cours ici... C'est tout de même lui qui... qui a le mot final » (EX 116-119).*

Nous pouvons relever ici que ce jeu de pouvoir déprofessionnalise également le travail de l'expert qui se calque sur ou suit l'avis de l'accompagnateur. Cet élément confirme

l'hypothèse de Maubant (2013, p. 55) lorsqu'il avance que la déprofessionnalisation « pourrait concerner les futurs professionnels, mais aussi l'ensemble des acteurs (formateurs, tuteurs, superviseurs, mentors) qui interviennent dans ces formations ».

Une formation initiale conçue et mise en place principalement par les professionnels du domaine contribuerait ainsi à favoriser la professionnalisation.

5. L'initiative dans le développement professionnel

Le recours à des dispositifs d'accompagnement pour soutenir le développement professionnel fait l'objet d'un large consensus. Mais mettons-nous un moment à la place de la personne en formation qui, pour développer ses compétences, se voit attribuer un accompagnement d'office, un accompagnateur d'office. Que lui reste-t-il comme initiative ? L'objectif de la formation est-il que la personne accumule un certain nombre d'heures ou d'activités d'accompagnement ou qu'elle développe et puisse rendre compte de certaines compétences ? N'est-on pas en train de dicter les modalités plutôt que d'être exigeants sur les visées ? Selon nous, c'est une perte d'initiative dans sa formation qui ne favorise pas le développement professionnel. Accompagner de force pourrait bien contribuer à déprofessionnaliser les acteurs. Dans notre étude de cas, suite à l'échec de la leçon d'épreuve, l'institution prévoit de poursuivre l'accompagnement en attendant la deuxième passation. La personne en formation le refuse, « *Parce qu'il y a fort certainement eu une intention bienveillante là-dedans, sauf que moi, comme je te l'ai écrit dans le mail, j'y oppose mon autonomie, mon autodétermination* » (PF 220-222). Cette autonomie réclamée n'est pas sans rappeler la notion d'*empowerment* que l'on observe également dans les organisations apprenantes et qui est considérée, entre autres, comme source de professionnalisation (Gather Thurler et al., 2009). Entre autres, disions-nous, car dans nombre de politiques éducatives, il est demandé de gagner en professionnalisation alors que la hiérarchie diminue l'autonomie et les responsabilités. Ne fait-on pas la même chose aux personnes en formation en leur imposant de l'accompagnement, ne les déprofessionnalisons-nous pas ?

Ce point mériterait de poursuivre la réflexion : dans un dispositif de formation d'adultes, ne pourrait-on pas diminuer les injonctions à être accompagné selon une série de prescriptions pour tenir compte plus largement des rythmes d'apprentissage, afin de favoriser l'exploitation des instants féconds (Roger, 2013) et l'adaptabilité de la formation aux temporalités de chacun ? Cela demanderait de questionner les rythmes de formation, les rythmes de l'alternance et de fait les rythmes de l'accompagnement. A

moins que cette contrainte ne soit consciemment voulue pour permettre ce dur apprentissage qu'est la désobéissance aux rythmes imposés pour se professionnaliser (Alhadeff-Jones, 2014, p. 11).

On le voit, une formation à visée professionnalisante gagnerait à laisser la prise d'initiative à ses personnes en formation.

6. La formation et la légitimité des acteurs de l'encadrement

Dans la première recherche présentée (Gremion, 2016), nous avons mis en évidence l'importance de former les accompagnateurs aux outils d'entretien. Cet élément de formation va de pair avec le besoin qu'ils ont également de pouvoir adapter constamment leur posture d'accompagnement (Gervais, 1995) aux besoins et seuils de réflexivité des personnes en formation (Gremion & Pellegrini, 2009). Ces dernières comparent volontiers les manières de faire, les habitudes (Kaufmann, 2001), des différentes personnes appelées à les encadrer. Un manque de formation ressenti fera perdre de la légitimité à ces dernières aux yeux des premières. Ici, le mentor (article 3) compare les habitudes de deux accompagnateurs qu'il a rencontrés durant les dernières années, l'un cherchant à « *viser quelque chose de plus global plutôt que d'être très rattaché sur le prescrit... parce que si on prend les deux, par exemple, on est effectivement aux antipodes l'un de l'autre* » (M 264-266). Point de vue partagé par l'accompagnateur concerné qui déclare, durant l'entretien, que « *ce que j'ai vu de sa pratique [pendant ces trois années de formation], si j'évaluais le processus [d'apprentissage durant ces mêmes trois années], je serais clairement pas à ce résultat [et donc l'étudiant aurait réussi]* » (A 463-464).

Une légitimité³⁸ qui peut être également écornée par le manque d'expérience dans le domaine ou dans le milieu enseigné « *c'est qu'il n'a pas forcément travaillé avec des gens comme nous on a, des adultes ou jeunes adultes, on reste sur des concepts pédagogiques et pas andragogiques, on fait de la formation pour des enfants alors que nous, on a des adultes* » (M 246-249).

³⁸ Attention, nous ne sommes pas en train de dire que, dans cette étude de cas, l'accompagnateur n'était pas légitime, mais qu'il n'était pas entièrement légitimé par certaines des personnes impliquées dans ce cas.

Une perte de légitimité de l'accompagnateur qui induit une diminution de la confiance de la personne en formation, personne qui, rappelons-le, est accompagnée sous contrainte ! « *[Je me] retrouve dans une sorte d'obligation de faire confiance qui peut être ressenti comme quelque chose de très agressant* » (PF 249-250).

La formation et la légitimité des équipes d'encadrement ont ainsi un effet sur la confiance que la personne en formation va placer dans la personne qui l'accompagne. Et cette confiance est centrale dans ce travail de co-évaluation que représente l'accompagnement réflexif.

7. La confirmation dans l'évaluation

Boltanski identifie deux types de réflexivité. Celle qui se construit par confirmation et l'autre, qui s'appuie sur la critique. Il met en évidence que la première réflexivité, celle qui se construit par la confirmation, conduit les acteurs à accomplir ce que l'on attend d'eux en suivant au mieux la prescription. C'est une forme d'abandon de sa propre réflexion pour faire confiance à la réflexion constitutive de la prescription.

L'autre forme de réflexivité, celle qui s'appuie sur la critique, engage personnellement son auteur à prendre position, à faire preuve de lucidité face à cette « réflexivité de la prescription ». Elle entraîne donc fréquemment une forme de transgression du prescrit mais reste nécessaire si l'on souhaite que cette réflexivité soit émancipatrice (Boltanski, 2009, p. 152-155). L'auteur précise encore que confirmation et critique sont complémentaires, interdépendantes.

Dans le cas de l'accompagnement réflexif aussi, les deux formes de réflexivité ont leur importance. La critique permet de remettre en cause une action, d'imaginer d'autres possibles, de faire preuve de créativité dans son activité. A l'inverse, lorsque la personne en formation souhaite acquérir un geste professionnel précis, la confirmation peut être source d'informations utiles lors de son auto-observation et de son autocritique (Saussez & Allal, 2007, p. 100).

La distinction entre critique et confirmation est d'autant plus importante lorsque l'on parle du rôle de l'accompagnateur ou de l'ami-critique (Jorro, 2006). Lors de ses interactions avec la personne en formation, il se doit cette critique, certes. Mais il devrait aussi être assez ami pour partager la critique que la personne en formation fait d'elle-même (Boltanski, 2009, p. 153), lui évitant ainsi la sensation de solitude ou de « paranoïa », sensation qui pourrait guider son choix vers une plus fréquente réflexivité par confirmation...

Entrainer ces deux formes de réflexivité peut être fait par le travail de référentialisation, pour autant que le référentiel soit vu comme un document en perpétuelle construction et non comme un listing figé (Figari, 2016).

Mais dans l'autoévaluation, plus précisément dans les situations de co-évaluation, la recherche de reconnaissance passe-t-elle par une recherche de conformité ou de distinction (Todorov, 1995, cité par Jorro, 2016, p. 47) ? Cet élément est au cœur du paradigme de la vitrine ou du reflet (Gremion, 2013). Les propos de l'expert viennent l'exemplifier : *« Je pense que c'est aussi ça qui a contribué un peu du malaise chez moi, me dire mais finalement, est-ce que l'on fait ce que j'ai connu aussi dans d'autres formations, quelque chose d'un peu cinématographié, mais on sait qu'on rentre dans ce que l'on attend, ou au contraire je fais ce que je fais quotidiennement dans ma pratique enseignante et puis, au travers de ça, il y a effectivement des éléments d'évaluation et lien avec la formation » (EX 190-196)*. Confirmation et critique viennent également s'inviter à la dialectique évaluation-contrôle vs évaluation-développement, permettant ainsi d'enrichir la distinction faite par Vial en proposant a) le contrôle par confirmation, b) le contrôle par critique, c) le développement par confirmation et d) le développement par critique. Nous y reviendrons plus en détail dans le point 9.

Confirmation et critique soulèvent une dernière question : comment se repérer dans cette posture réflexive si les institutions instituent de moins en moins (Dubet, 2002) ? Sans institutionnalisation des différents savoirs, difficile de les critiquer, de critiquer ou de confirmer sa pratique, difficile d'utiliser ces leviers d'autonomisation et de professionnalisation. Une sorte d'anomie pourrait être la source de « l'effacement du « pourquoi » dans la procédure et, parfois, des « effets pervers » dus à ce que la mesure, le bon chiffre, deviennent l'objectif en lieu et place de la réalité. On roule les yeux fixés sur les compteurs au lieu de regarder la route » (Demailly, 2012).

Encore une fois, la référentialisation semble un outil intéressant pour concilier critique et confirmation et ainsi gagner en professionnalisation.

8. Les rôles des acteurs de l'encadrement dans le dispositif d'évaluation

Deux dimensions nous intéressent tout particulièrement dans ce point.

Le premier est de savoir qui est légitimé, dans le dispositif mis en place, pour exercer le contrôle. Il est intéressant de voir, dans les dispositifs étudiés à travers ces différentes

recherches, que les acteurs impliqués dans le dispositif d'évaluation-développement, ou d'accompagnement, ne sont pas tous les mêmes que ceux impliqués dans le dispositif d'évaluation-contrôle. Dans l'article 2 (Gremion & Coen, 2016a), nous comparons les dispositifs d'accompagnement et d'évaluation de deux institutions, l'IFFP et la HEP FR. Dans les deux cas, l'équipe en charge de l'évaluation contrôle ne comporte pas de pairs : l'IFFP fait intervenir l'accompagnateur (de l'institution) et un expert externe alors que la HEP FR confie cette tâche à un autre accompagnateur institutionnel (pas celui qui a travaillé avec l'étudiant) ainsi qu'à un inspecteur scolaire représentant le futur employeur. Si les représentants de l'institut de formation sont considérés comme hiérarchiquement supérieurs aux enseignants de terrain, ce qui est le cas selon les modes d'alternance en vigueur (Gremion, soumis), nous pouvons dire que dans ces deux institutions, le contrôle est exercé exclusivement par la hiérarchie. Selon les travaux du groupe LIFE, cette donnée est un signe de professionnalisation moindre. Naturellement, nous ne parlons pas ici des enseignants formés mais de ceux qui se trouvent en formation initiale. Nous ne sommes toutefois pas sûr que la situation soit si différente et, dans une logique de recherche du sens et non de contrôle du sens, chacun devrait pouvoir trouver sa place lors de discussions sur le niveau de compétences professionnelles d'une personne en formation, elle-même en premier lieu.

Le deuxième point qui retient notre attention est de mettre en évidence l'accumulation de différents rôles sur une même personne. Cet élément a été au cœur des articles 2 et 3 (Gremion, soumis; Gremion & Coen, 2016a) et nous n'allons pas ici refaire le même débat. Si les deux fonctions de l'évaluation sont nécessaires, il a été démontré que le fait de faire porter ces deux fonctions par la même personne pouvait comporter des risques. La personne donnant à voir sa pratique et sachant qu'elle sera également jugée par cet observateur, elle peut développer quelques stratégies de défense que Saussez et Allal (2007) ont présentées. « *Tu vas pas te promener avec un drapeau rouge et dire « je suis un enseignant à problèmes » dans l'institut qui te certifie » (IFFP-P) !*

Vial, lorsqu'il propose d'articuler la formation autour de l'autoévaluation (2000), nous dit que « si les deux logiques de contrôle du sens et de recherche du sens ne sont pas une alternative, *le formateur a pour fonction d'assumer le passage d'une logique [...] à l'autre, continuellement, au cours de la formation* (p. 180). Il assigne donc ces deux fonctions au formateur, mais pas à l'accompagnateur professionnel (2007).

Accompagner n'est pas former, accompagner n'est pas guider, et ces trois fonctions méritent une attention particulière dans les formations professionnalisantes. Cette affirmation soulève de nouvelles questions : les accompagnateurs se voient-ils plus comme guides ou comme étayeurs ? Et s'ils guident, est-ce vers une « bonne » pratique ou vers une pratique réflexive pour permettre à chacun de découvrir sa bonne pratique ? Et dans ce cas, est-ce encore de l'accompagnement ou plutôt de la formation ? La nuance mériterait d'être creusée dans la suite des travaux de Vial, où l'on retrouve cette distinction entre confirmation et critique dont nous parlions plus haut.

9. La personnalisation de la norme

Enfin un dernier risque de déprofessionnalisation pourrait être identifié dans la personnalisation de la norme. Tout enseignant a déjà vécu ce moment où un élève le regarde fixement en lui demandant « c'est juste ? » ou « et à la fin de ce mot, je mets un « s » ? Et de se dire « c'est moi qui vais devoir valider cette réponse, décider de l'adjonction du « s » ou non, alors qu'il y a une règle pour cela et qu'il suffirait d'y revenir ! ». Peut-être certains se reconnaîtront-ils dans l'exemple de l'enseignant qui dit « pourquoi certains m'ont mis un t à la fin de abri, Stéphane ? » (Sautot, 2003, p. 8). Et soudain, cet anodin « m' », tout comme le regard de l'élève, montrent que la norme a été internalisée, incarnée par l'enseignant.

Dans l'accompagnement réflexif, cette internalisation de la norme existe aussi ; il suffit de lire cet extrait, qui parle de l'importance d'une accroche en début de TOUS les cours pour s'en rendre compte : « *Alors je pense que, peut-être certains vont en faire une habitude, mais ce sera surtout quand il y a quelqu'un de l'IFFP ! Bon peut-être pas tous non plus, parce que de nouveau, je ne sais pas si les attentes de tous les accompagnants de l'IFFP sont identiques* » (EX 315-318). Cet accompagnateur vient dans l'école, il aime bien qu'il y ait une accroche en début de cours, donc fais-LUI une accroche.

Nous pensons que cet exemple montre l'importance, pour l'accompagnateur ou pour l'institution de formation, de *dépersonnaliser la norme*. Je fais une accroche à mon cours parce que je veux qu'ils sachent très vite de quoi l'on va parler, parce que je veux leur permettre de se rappeler de notions vues une autre année ou dans un autre cours, parce que je souhaite les surprendre, les intéresser, susciter leur motivation. Je ne fais pas une accroche parce que l'inspecteur ou l'accompagnateur vient me voir. Pour permettre aux savoirs savants, aux savoirs d'expérience et aux valeurs éthiques et morales de s'inviter

dans le débat, le travail de référentialisation devient un outil efficace pour éliminer tous ces biais véhiculés par les transactions sociales et autres idéaux types.

Cette *externalisation de la norme* permet à l'accompagné d'exercer une réflexivité par confirmation, mais sur la base d'un choix qui lui appartient, le choix d'un modèle ou d'une intention, d'une finalité ou d'une valeur éthique à promouvoir. Dès ce moment et sur sa demande, l'accompagnateur peut exercer un contrôle par confirmation ou par critique, une recherche de sens par confirmation ou par critique, sans jamais quitter son rôle d'ami-critique, sans briser la confiance nécessaire à cette relation bien particulière.

Former ou contrôler... les deux sont nécessaires... « mais cela ne peut suffire, il faut aussi (ailleurs, autrement) hiérarchiser, mettre en valeur, en relief, valoriser, reconnaître pour prendre en considération ce qui importe : l'accompagnement est essentiel » (M. Vial, 2012, p. 348).

Conclusion

Des éléments pour conclure

Dans la tendance actuelle de développement de la professionnalisation des métiers à travers la formation, l'analyse de pratiques par l'adoption d'une posture réflexive et l'accompagnement de cette démarche sont des choix qui ne semblent pas contestés (chap. 2). Ce travail a permis, en prolongeant les travaux de Jorro, de distinguer cinq seuils de réflexivité observables dans les écrits professionnalisants : le reflet, l'analyse, la critique, la régulation et le transfert. L'adoption de ces seuils est influencée par une pratique régulière de l'autoévaluation, par la posture de l'accompagnateur et les types d'entretiens qu'il est en mesure de maîtriser et de proposer à ses accompagnés (chap. 4 et 7). Mais l'accompagnateur ne fait pas que soutenir cette démarche, il l'influence également. Ainsi, selon entre autres la perception que la personne en formation a d'elle-même et de son accompagnateur, elle pourra adopter différentes postures autoévaluatives tenant compte de son idéal-type ou des transactions sociales par exemple. Un cas emblématique est le paradigme de la vitrine ou du reflet, la personne cherchant à se montrer telle qu'elle est ou telle qu'elle pense que l'on devrait la voir, articulation des deux types de réflexivité que sont la confirmation et la critique, influencées par les deux fonctions de l'évaluation, celle qui contrôle et celle qui fait tout le reste (chap. 5).

Dans ce cadre, les conditions organisationnelles des formations à visée professionnalisante jouent un rôle central (chap. 6). Sur la base des éléments mis en évidence, nous avons identifié neuf facteurs pouvant influencer la (dé)professionnalisation dans ces formations en alternance (chap. 9).

Ces éléments devraient être utiles à tout accompagnateur ou à toute personne appelée, dans le cadre de sa fonction de formateur, à faire de l'accompagnement. Ils peuvent aussi nourrir la réflexion des politiques, des cadres et des formateurs appelés à concevoir des dispositifs de formations professionnalisantes par alternance.

Nous nous sommes intéressés principalement à la formation des enseignants, formation initiale et continue dans une haute école pédagogique et formation en cours d'emploi dans un institut de formation de responsables de branches professionnelles. Mais de nombreux transferts semblent possibles dans d'autres domaines comme

l'accompagnement des équipes (projet, changement...) et des personnes en formation pour d'autres métiers. Tous les métiers? C'est une réflexion que nous menons actuellement. Les risques de déprofessionnalisation évoqués plus haut (chap. 9) guettent-ils les professions de l'enseignement uniquement? Ou toutes les professions s'adressant à autrui? Ou tous les métiers en voie ou en recherche de professionnalisation?

Des éléments pour ne pas conclure

Un proche nous a dit un jour : « Terminer sa thèse n'est pas une fin, c'est un début ! » Les quelques lignes qui suivent esquissent les prolongements, les ouvertures, les nouvelles questions... et donnent raison à ce proche.

L'article 3 (chap. 6) a mis en évidence une pression subie par la personne en formation : « *On me demande d'être autonome mais d'être également accompagné.* » Une belle injonction paradoxale qui mériterait d'être étudiée plus finement. En adoptant un cadre de référence plus proche de la sociologie de l'individu et des crises identitaires (Dubar, 2000, 2001; Francq & Maroy, 1996; Kaufmann, 2001, 2004b; Pourtois, 2004), l'étude de « l'accompagnement sous contrainte en formation alternée » nous semble pertinente. En effet, si l'adage dit que *la fin justifie les moyens*, ou dans notre cas le développement d'une posture réflexive qui justifie le fait d'accompagner les étudiants, le verbatim de la personne en formation (article 3, chap. 6) nous laisse penser que, parfois, c'est justement « le moyen qui nous éloigne de la fin », dans son cas l'accompagnement sous contrainte qui l'éloigne de la pensée critique propre à la réflexivité. Mais il est légitime également de se demander si ce n'est le moyen (accompagner) qui reste et la fin (développer la posture réflexive) qui s'oublie, l'accompagnement devenant dans ce cas une profession en voie de déprofessionnalisation ?

Etre dans une posture d'ami-critique ne devrait pas contraindre l'Autre à me considérer comme son ami... Une étude, on le voit, qui pourrait être un terrain très riche pour une recherche, éventuellement interdisciplinaire.

Intimement liée à ce premier élément et dans le contexte du déclin des institutions (Dubet, 2002), une autre question consiste à se demander sur quoi les institutions devraient-elles plus instituer pour permettre la professionnalisation (et l'émancipation)

des acteurs ? La norme peut sembler disparaître au profit d'un compromis mou, l'institution ne sachant pas toujours si elle ose clamer haut ou trop fort les valeurs qu'elle veut voir mises en évidence. Trop insister sur une norme déprofessionnalise si les acteurs la considèrent comme un cahier des charges à exécuter sans réfléchir, alors que ne pas donner de norme précise prive l'acteur de la critique nécessaire à l'émancipation (Boltanski, 2009). La nature de la norme elle-même serait à questionner. D'un extrême clarifiant précisément le genre professionnel attendu à l'autre ne fournissant que les valeurs de référence qui servent à apprécier et à construire l'éthos professionnel, quel juste milieu pour permettre l'autonomie mais assurer un minimum de normalisation des actions du collectif ?

La réflexion autour de la nature de la norme se devrait aussi d'inclure les changements de population fréquentant nos dispositifs d'alternance. Les *petites Poucettes* (Serres, 2012), ces générations Y, Z ou C pour qui la relation éducative semble devoir gagner en symétrie et en authenticité, et pour qui le pouvoir (hiérarchie) de la connaissance s'aplatit et se démocratise par la révolution du numérique. Des générations qui ont un autre rapport à la norme, donnée que l'institution ne peut ignorer.

L'idée de ces nouvelles générations qui arrivent dans les classes et dans les entreprises est une excellente occasion de penser le changement de nos enseignements. En effet, elle légitime le changement sans que les acteurs n'aient à se dire « ce que j'ai fait jusqu'à maintenant dans mon enseignement n'est peut-être pas si efficace »... mais « avec ces nouvelles générations qui arrivent dans mes classes, je ne peux plus continuer comme avant »... Changer devient ainsi nécessaire pour s'adapter au public changeant et non pour répondre à un problème qui se pose dans sa manière d'enseigner. Ou quand l'attribution causale externe (nouvelles générations) vient au secours d'une certaine dissonance cognitive ou peur du changement...

La recherche de symétrie dont nous parlions ne va pas sans risque et une autre question se pose : avec la diminution ou la disparition de l'asymétrie et la recherche de congruence entre discours sur l'évaluation et pratiques évaluatives (Jorro, 2006, p. 86), la violence qui risque d'être faite à l'accompagné ou à la personne en formation n'est-elle pas encore plus grande ? Car si l'institution n'institue plus (Dubet, 2002), l'hétéronomie

verticale disparaît-elle au profit d'une autonomie professionnalisante ou au contraire au profit d'une hétéronomie horizontale contraignante et déprofessionnalisante ? Le jeu des évaluations mutuelles et autres co-évaluations, toutes formatrices et bénéfiques qu'elles soient, n'en est pas moins présent. Une forme de violence qui se trouve reportée sur les épaules du groupe, du collectif, collectif dont on ne connaît pas les règles, « une hétéronomie horizontale qui [...] est peut-être plus agréable à vivre parce qu'on a le sentiment de la réciprocité - si elle est horizontale, je détiens aussi du pouvoir normatif sur l'autre - mais qui n'en est pas moins contraignante... » (Soulet, 2007)

Entre professionnalisation et déprofessionnalisation, que se passe-t-il dans l'accompagnement ?

Certaines des questions évoquées ci-dessus nous ont déjà conduit à démarrer une nouvelle recherche-formation. Par un dispositif complexe, nous cherchons à comprendre ce qui se joue dans la relation entre l'accompagnateur et l'accompagné lors des entretiens réflexifs. Quatre étapes principales dans la démarche :

- 1) une leçon observée par l'accompagnateur est filmée ;
- 2) l'entretien qui suit la leçon est également filmé ;
- 3) une autoconfrontation de l'étudiant devant le film de l'entretien est organisée et filmée ;
- 4) une autoconfrontation de l'accompagnateur devant le film de l'entretien est organisée et filmée.

Sur cette base, le projet vise deux intentions :

Une partie de recherche plus fondamentale à visées explicatives et compréhensives cherche à mieux comprendre et décrire les intentions et les effets des interactions lors de ces entretiens. Qu'est-ce qui contribue à professionnaliser ou à déprofessionnaliser ? A favoriser l'autonomisation ou à faire faire son métier d'élève ? Quelle place garde la réflexion du sujet dans ces entretiens ? Et l'accompagnement réflexif, en cherchant à analyser régulièrement la pratique et à la questionner, contribue-t-il à améliorer, ou au contraire péjore-t-il, l'image que la personne en formation se fait d'elle-même, influençant du coup son sentiment de compétence et sa professionnalisation ? Ce ne sont là que quelques unes des questions que nous nous proposons d'explorer dans le cadre de ce travail.

Une partie de recherche appliquée vise une démarche de formation. Pour cette phase, les accompagnateurs de notre institution seront réunis en groupe de travail et s'intéresseront au film de la leçon, à celui de l'entretien ainsi qu'aux deux entretiens d'autoconfrontation. Comprendre ce qui se joue, aller vers une culture commune, harmoniser (sans unifier) nos manières d'accompagner, pour que nos pratiques et notre dispositif gagnent en cohérence aux yeux des étudiants et que nous, les accompagnateurs de l'institution, puissions également poursuivre notre formation en cours d'emploi, dans cette démarche réflexive, de recherche, d'enquête, que nous attendons de nos accompagnés.

Références bibliographiques

- Aballéa, F. (2014). L'anomie professionnelle. *Recherche & formation*, (72), 15-26.
- Alhadeff-Jones, M. (2014). Pour une approche réflexive et critique des rapports entre temporalités et professionnalisation. *Phronesis*, 3(4), 4-12.
- Allenbach, M. (2012). Formateur et chercheur: synergie, défis et réflexion épistémologiques. *Formation et pratiques d'enseignement en question. Réflexivité et formation des enseignants*, (14), 141-161.
- Altet, M. (2000). L'analyse de pratiques une démarche de formation professionnalisante: Formes et dispositifs de la professionnalisation. *Recherche et formation*, (35), 25-41.
- Altet, M., Paquay, L., & Perrenoud, P. (2002). *Formateurs d'enseignants: quelle professionnalisation?* Bruxelles: De Boeck.
- Argyris, C., & Schön, D. A. (2001). *Apprentissage organisationnel*. De Boeck.
- Awecker, P., Schratz, M., & Weiser, B. (2002). La roue motrice du développement scolaire et de l'enseignement. *Journal für Schulentwicklung*, 2002(4), 54-60.
- Bachelard, G. (2006). *L'intuition de l'instant*. Paris: Stock.
- Bandura, A. (2007). *Auto-efficacité. Le sentiment d'efficacité personnel* (2e éd.). Bruxelles: De Boeck.
- Bänziger, N., Cornaz, C., & Gremion, C. (1991). *Les p'tits routards. Education routière 8 à 11 ans*. Berne: Editions scolaires du canton de Berne.
- Barbier, J.-M. (2006). *Constructions identitaires et mobilisation des sujets en formation*. Paris: L'Harmattan.
- Bardin, L. (2013). *L'analyse de contenu* (Édition : 2e édition). Paris: PUF.
- Barrère, A. (2002). *Les enseignants au travail. Routines incertaines*. Paris: L'Harmattan.
- Beauchamp, C. (2012). Un cadre conceptuel pour mieux comprendre la littérature sur la réflexion en enseignement. In M. Tardif, C. Borges, & A. Malo (Éd.), C. Bouchara (Trad.),

Le virage réflexif en éducation: où en sommes-nous 30 ans après Schön? (p. 21-45).

Bruxelles: De Boeck.

Berthiaume, D., Lanarès, J., Jacqmot, C., Winer, L., & Rochat, J.-M. (2011). L'évaluation des enseignements par les étudiants (EEE). *Recherche et formation*, (67), 53-72.

<https://doi.org/10.4000/rechercheformation.1387>

Blanvillain, C., & Gremion, C. (2016). Expérimentation et changement de pratiques évaluatives des compétences métiers dans un centre de formation professionnel. In *Actes du Colloque de l'ADMEE-Europe* (p. 252-254). Lisbonne: ADMEE.

Boltanski, L. (2009). *De la critique: Précis de sociologie de l'émancipation*. Paris: Gallimard.

Boltanski, L., & Chiapello, E. (1999). *Le nouvel esprit du capitalisme*. Paris: Gallimard.

Boucenna, S. (2016). L'(a)symétrie dans la relation d'accompagnement. Présenté à Evaluation et apprentissage, Lisbonne: ADMEE.

Bouffard, L. (1985). L'approche attributionnelle de la motivation et ses applications. *Revue Québécoise de Psychologie*, 6, 66-81.

Boulet, P. (2010). *La formation en alternance: repères sur des actions de formation alternée et clés pour l'action*. Paris: L'Harmattan.

Bronckart, J. P., & Gather Thurler, M. (Éd.). (2004). *Transformer l'école*. Bruxelles: De Boeck.

Burry-Stock, J., Shaw, D. G., Laurie, C., & Chissom, B. S. (1996). Rater agreement indexes for performance assessment. *Educational and Psychological Measurement*, (67), 53-72.

Buysse, A. A. J., & Vanhulle, S. (2010). Le portfolio: une médiation contrôlante et structurante des savoirs professionnels. *Revue suisse des sciences de l'éducation*, 32(1), 87-104.

Campanale, F. (2007). Analyse réflexive et autoévaluation dans la formation des

enseignants: quelles relations? In A. Jorro (Éd.), *Evaluation et développement professionnel* (p. 55-75). Paris: L'Harmattan.

Charlier, B. (1998). *Apprendre et changer sa pratique d'enseignement. Expériences d'enseignants*. Bruxelles: De Boeck.

Charlier, B. (2006). Apprenant, chef d'orchestre: modèle pour l'interprétation. *Education permanente*, 169, 109-120.

Charlier, B., & Henri, F. (2010). *Apprendre avec les technologies* (1^{re} éd.). Paris: Presses Universitaires de France - PUF.

Charlier, B., Nizet, J., & Van Dam, D. (2006a). Apprendre, construire des instruments et se construire. *Distances et savoirs*, 4(2), 181-199.

Charlier, B., Nizet, J., & Van Dam, D. (2006b). *Voyage au pays de la formation des adultes: Dynamiques identitaires et trajectoires sociales*. Paris: L'Harmattan.

Charlier, E. (2016). Accompagner: une démarche singulière et plurielle. In A. Jorro & Y. Mercier-Brunel (Éd.), *Activité évaluative et accompagnement professionnel* (p. 18-28). Tours: Presses universitaires François Rabelais.

Charlier, E., & Charlier, B. (1998). *La formation au coeur de la pratique. Analyse d'une formation continuée d'enseignants*. Bruxelles: De Boeck.

Chevrier, J., & Charbonneau, B. (2000). Le savoir-apprendre expérientiel dans le contexte du modèle de David Kolb. *Revue des sciences de l'éducation*, 26(2), 287-324.
<https://doi.org/10.7202/000124ar>

Clot, Y. (1999). *La fonction psychologique du travail*. Paris: Presses universitaires de France.

Coen, P. F. (2009). Nature et pertinence des rétroactions des professeurs d'instrument. *Recherche en éducation musicale*, (28), 65-82.

Coen, P.-F. (2003). Comment utiliser les représentations des futurs professeurs

d'instrument pour leur permettre de construire une pensée réflexive et d'intégrer les contenus de leur formation. In E. Cramer & F. Regnard (Éd.), *Apprendre et enseigner la musique: Représentations croisées* (p. 76-89). L'Harmattan.

Coen, P.-F. (2007). Intégrer les TIC dans son enseignement ou changer son enseignement pour intégrer les TIC: une question de formation ou de transformation ? In B. Charlier & D. Péraya (Éd.) (p. 123-136). Bruxelles: De Boeck.

Coen, P.-F., Gremion, C., & Pellegrini, S. (2012). *Quel sens les formateurs donnent-ils à l'évaluation par tâches complexes, quelles modalités mettent-ils en œuvre, quelle confiance accordent-ils à leur jugement ?* Présenté à 24e colloque de l'ADMEE-Europe: L'évaluation des compétences en milieu scolaire et en milieu professionnel, Luxembourg.

Coen, P.-F., & Leutenegger-Rihs, F. (2006). Editorial: Réflexivité et formation des enseignants. In *Réflexivité et formation des enseignants* (p. 5-10). Neuchâtel: Conférence des directeurs des Hautes Ecoles Pédagogiques et institutions assimilées de Suisse romande et du Tessin.

Corbin, J., & Strauss, A. (1998). *Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory*. Thousand Oaks: Sage cop.

Crahay, M. (2000). *L'école peut-elle être juste et efficace ? De l'égalité des chances à l'égalité des acquis*. Bruxelles: De Boeck.

Crozier, M., & Friedberg, E. (1977). *L'acteur et le système: les contraintes de l'action collective*. Paris: Éd. du Seuil.

De Lavergne, C. (2007). La posture du praticien-chercheur: un analyseur de l'évolution de la recherche qualitative. *Recherche Qualitatives, Hors série*(3), 28-43.

Deaudelin, C., Dussault, M., & Brodeur, M. (2002). Impact d'une stratégie d'intégration des TIC sur le sentiment d'autoefficacité d'enseignants du primaire et leur processus d'adoption d'une innovation. *Revue des sciences de l'éducation*, 28(2), 391-410.

Demailly, L. (2012). Les nouveaux managements et la question de l'autonomie professionnelle. *L'information psychiatrique*, *me 87*(6), 467-474.

Demailly, L., & Broise, P. de la. (2009). Les enjeux de la déprofessionnalisation. *Socio-logos . Revue de l'association française de sociologie*, (4). Consulté à l'adresse <https://socio-logos.revues.org/2305>

Demaziere, D., Roquet, P., & Wittorski, R. (2012). *La professionnalisation mise en objet*. L'Harmattan.

Demazière, D., Roquet, P., & Wittorski, R. (Éd.). (2012). *Mettre en objet la professionnalisation*. Paris: L'Harmattan.

Derobertmeasure, A., Bocquillon, M., & Dehon, A. (2015). Entre légitimation et intentionnalisation de l'action: cadre d'analyse des traces de réflexivité en contexte de formation initiale d'enseignants. *Mesure et évaluation en éducation*, *38*(3), 153-179.

Dewey, J. (1967). *Logique, la théorie de l'enquête*. Presses Universitaires de France.

Dewey, J. (1993). *Logique : La théorie de l'enquête* (2e éd). Paris: Presses Universitaires de France - PUF.

Dewey, J., Meuret, D., Zask, J., & Deledalle, G. (2011). *Démocratie et éducation suivi de Expérience et éducation*. Paris: Armand Colin.

Donnay, J., & Charlier, E. (2001). Entretien de Léopold Paquay. *Recherche & Formation*, *36*(1), 169-172. <https://doi.org/10.3406/refor.2001.1697>

Donnay, J., & Charlier, E. (2008). *Apprendre par l'analyse de pratiques: Initiation au compagnonnage réflexif* (2^e éd.). Namur: Presse Universitaire de Namur.

Dubar, C. (1998). Trajectoires sociales et formes identitaires. Clarifications conceptuelles et méthodologiques. *Sociétés contemporaines*, *29*(1), 73-85. <https://doi.org/10.3406/socco.1998.1842>

Dubar, C. (2000). *La socialisation*. Paris: A. Colin.

Dubar, C. (2001). *La crise des identités: l'interprétation d'une mutation*. Paris: Presses universitaires de France.

Dubet, F. (2002). *Le déclin de l'institution*. Paris: Seuil.

Figari, G. (1994). *Evaluer: quel référentiel ?* Bruxelles: De Boeck.

Figari, G. (2006). Les référentiels entre théorie et méthodologie. In G. Figari & L. Mottier Lopez (Éd.), *Recherche sur l'évaluation en éducation: problématiques, méthodologies et épistémologie: 20 ans de travaux autour de l'ADMEE-Europe* (p. 101-108). Paris: L'Harmattan.

Figari, G. Préparation de la conférence du gEvaPE (2016). Villard de Lans.

Figari, G., & Remaud, D. (2014). *Méthodologie d'évaluation en éducation et formation*. Bruxelles: De Boeck.

Francq, B., & Maroy, C. (1996). *Formation et socialisation au travail*. Bruxelles: De Boeck.

Freire, P. (1974). *La pédagogie des opprimés*. Paris: Maspero.

Fristalon, I. (2016). Du processus de reconnaissance à l'évaluation de la pratique professionnelle. Le cas de séminaires d'analyse de l'activité pour une pratique professionnelle en développement. Présenté à Evaluation et apprentissage, Lisbonne: ADMEE.

Gaté, J.-P., & Charrier, M.-C. (2011). Conseiller ou accompagner: une pratique qui se cherche. In J.-Y. Robin & I. Vinatier (Éd.), *Conseiller et accompagner: un défi pour la formation des enseignants* (p. 139-162). Paris: L'Harmattan.

Gather Thurler, M. (1996). Professionnaliser le métier de chef d'établissement: pourquoi et comment? In *Actes du colloque international de l'AFIDES*. Tunis.

Gather Thurler, M. (2000). *Innover au coeur de l'établissement scolaire*. Paris: ESF Éditeur.

Gather Thurler, M. (2006a). Piloter dans une société en changement. *Revue suisse des*

sciences de l'éducation, 28(Numéro spécial).

Gather Thurler, M. (2006b). Transformation des pratiques de l'enseignement, professionnalisation et posture réflexive. *Formation et pratiques d'enseignement en question. Réflexivité et formation des enseignants*, 3(13-30).

Gather Thurler, M., De Rham, C., & Progin, L. (2009). Chapitre 10. Gouvernance et professionnalisation : des cadres scolaires à l'épreuve du réel. In G. Pelletier, *La gouvernance en éducation* (p. 173). De Boeck Supérieur. Consulté à l'adresse <http://www.cairn.info/la-gouvernance-en-education--9782804107574-page-173.htm>

Gather Thurler, M., & Perrenoud, P. (2003). Innovation. In D. Groux, S. Perrez, Porcher, V. D. Rust, & N. Tasaki, *Dictionnaire d'éducation comparée* (p. 315-322). Paris: L'Harmattan.

Genoud, P. A. (2004). *Perception des interactions maître-élèves. L'apport du regard des apprenants sur le profil interactionnel des enseignants en formation*. Université de Fribourg, Fribourg.

Gervais, F. (1995). Superviseurs universitaires et formation pratique en milieu scolaire : orientation de la médiation entre théorie et pratique. *Revue des sciences de l'éducation*, 21(3), 541-560.

Giroux, P., Gagnon, M., Gremion, C., & Heinzen, S. (2014). Regard de futurs enseignants sur l'importance des compétences TIC (Internet) pour les jeunes et la responsabilité de divers intervenants à cet égard. *Formation et profession*, 22(1), 13-26.

Giroux, P., Gagnon, M., Gremion, C., Heinzen, S., & Batier, C. (2012). L'importance du contexte dans les pratiques critiques des futurs enseignants à l'égard d'Internet. Présenté à Colloque scientifique international portant sur les TIC en éducation : bilan, enjeux actuels et perspectives futures, Montréal.

Goffman, E. (1973). *La mise en scène de la vie quotidienne*. Paris: Les éditions de Minuit.

Gourmelen, B. (2006). *La validation des acquis de l'expérience: représentations et rôles de*

la VAE par les usagers. Paris: L'Harmattan.

Gremion, C. (soumis). Accompagnement et contrôle: vers une recherche de complémentarité saine ! *Phronesis*, x(x), xx-xx.

Gremion, C. (2010). *Influence de l'autoévaluation et de l'accompagnement sur la posture réflexive des futurs enseignants* (Mémoire de Master). Université de Fribourg, Sciences de l'éducation, Fribourg.

Gremion, C. (2011). Influence de l'autoévaluation et de l'accompagnement sur la posture réflexive des futurs enseignants. Présenté à 23e colloque de l'ADMEE-Europe: Evaluation et enseignement supérieur, Paris: Université Descartes.

Gremion, C. (2012a). *Développer la réflexion dans la formation des enseignants en utilisant un ePortfolio*. Conférence, UQAC. Consulté à l'adresse <http://umce.tumblr.com/post/16828883273/conferences-a-lumce>

Gremion, C. (2012b). *Développer la réflexion dans la formation des enseignants en utilisant un ePortfolio*. Conférence, Université de Moncton, campus d'Edmundston. Consulté à l'adresse <http://umce.tumblr.com/post/16828883273/conferences-a-lumce>

Gremion, C. (2012c). *Développer la réflexion dans la formation des enseignants en utilisant un ePortfolio*. Conférence, Berne.

Gremion, C. (2012d). Echelle d'autoévaluation de compétences et cartographie de textes réflexifs: présentation et partage d'expérience. Présenté à L'évaluation des compétences en milieu scolaire et en milieu professionnel, Luxembourg. Consulté à l'adresse http://admee2012.uni.lu/pdf2012/A35_01.pdf

Gremion, C. (2012e). *Une nouvelle manière de gérer un e-portfolio en utilisant un gestionnaire de notes multimédia*. Poster présenté à Clair2012, Clair (NB). Consulté à l'adresse <http://clair2012.wikispaces.com/>

Gremion, C. (2013). *Développer la réflexion dans la formation des enseignants en*

utilisant un ePortfolio. In T. Karsenti, S. Collin, & G. Dumouchel (Éd.), *Actes du colloque scientifique international sur les TIC en éducation: bilan, enjeux actuels et perspectives futures* (p. 101-105). Montréal: CRIFPE.

Gremion, C. (2015a). Accompagner et contrôler : étude d'un cas problématique. Présenté à 3ème colloque international du gEvaPE: évaluer les pratiques enseignantes, Lausanne: HEP Vaud.

Gremion, C. (2015b). Une « e-évaluation formatrice interactive ». Présenté à L'évaluation à la lumière des contextes et des disciplines, Liège: 27ème colloque de l'ADMEE-Europe.

Gremion, C. (2016). Influence de l'autoévaluation et de l'accompagnement sur la réflexivité des futurs enseignants. *Formation et pratiques d'enseignement en questions. Revue des HEP de Suisse romande et du Tessin*, (21), 259-286.

Gremion, C., & Coen, P.-F. (2013). La Jiminy Box, un moyen de développer les compétences autoévaluatives et métacognitives des élèves. Présenté à 25e colloque de l'ADMEE-Europe: Evaluation et autoévaluation, quels espaces de formation ?, Fribourg.

Gremion, C., & Coen, P.-F. (2014a). De l'influence du contrôle dans les dispositifs d'accompagnement. Présenté à Cultures et politiques de l'évaluation en éducation et en formation., Marrakech: ADMEE.

Gremion, C., & Coen, P.-F. (2014b). De l'influence du contrôle dans les dispositifs d'accompagnement. Présenté à Évaluation, accompagnement et contrôle dans la formation pratique à l'enseignement, Montréal: 82e du Congrès de l'Acfas.

Gremion, C., & Coen, P.-F. (2016a). De l'influence du contrôle dans les dispositifs d'accompagnement. *Evaluer. Journal international de Recherche en Education et Formation*, 1(3), 11-27.

Gremion, C., & Coen, P.-F. (2016b). ePortfolio: quelles plus-values pour l'apprentissage lorsque le numérique s'invite à la pratique du portfolio? Présenté à Evaluation et

apprentissage, Lisbonne: ADMEE.

Gremion, C., Landry Perrenoud, N., & Vaudan Méresse, A. (2016). Développement d'un dispositif d'"e-évaluation formatrice interactive". Présenté à Evaluation et apprentissage, Lisbonne: ADMEE.

Gremion, C., Luisoni, M., Pellegrini, S., & Schumacher, J. (2010). Questionnaire d'appréciation de la dimension « accompagnement » du mentorat. Haute école pédagogique de Fribourg. Consulté à l'adresse www.gremionc.ch/questionnaire-accompagnement

Gremion, C., & Maubant, P. (2016). Apprentissage accompagné et évaluation... un duo en équilibre instable ? Présenté à Evaluation et apprentissage, Lisbonne: ADMEE.

Gremion, C., & Pellegrini, S. (2009). Posture du mentor et réflexivité de l'étudiant. Présenté à ADMEE-Suisse: l'accompagnement par l'évaluation, Bienne.

Gremion, C., Perrenoud, D., Rebord, N., Andrist, A., Brodard, K., & Perrotte, S. (2016, janvier). *La classe inversée: réponse à une société en mutation?* Conférence, IFFP Renens.

Guillemot, V., & Vial, M. (2013). Quelle place pour les référentiels en formation ? Le cas du coaching. *Les dossiers des sciences de l'éducation*, (30), 53-70. <https://doi.org/10.4000/dse.213>

Hadji, C. (2012). *Faut-il avoir peur de l'évaluation?* Bruxelles: De Boeck.

Hall, G. E., & Hord, S. M. (1987). *Change in Schools: Facilitating the Process*. New York: State University of New York Press.

Houssaye, J. (1993). Le triangle pédagogique ou comment comprendre la situation pédagogique. In J. Houssaye (Éd.), *La pédagogie: une encyclopédie pour aujourd'hui* (p. 13-24). Paris: ESF Éditeur.

Jézégou, A. (2014). L'agentivité humaine : un moteur essentiel pour l'élaboration d'un environnement personnel d'apprentissage, 21. Consulté à l'adresse <http://sticf.univ->

lemans.fr/num/vol2014/17-jezegou-epa/sticef_2014_NS_jezegou_17.htm

Jobert, G. (2002). La professionnalisation, entre compétence et reconnaissance sociale.

In M. Altet, L. Paquay, & P. Perrenoud (Éd.), *Formateurs d'enseignants: quelle professionnalisation?* (p. 247-260). Bruxelles: De Boeck.

Jonassen, D. H., & Grabowski, B. L. . (1993). *Handbook of individual differences, learning, and instruction*. Lawrence Erlbaum.

Jorro, A. (2004). Réflexivité et auto-évaluation dans les pratiques enseignantes. *Revue Mesure et évaluation en éducation*, 27(2), 33-47.

Jorro, A. (2006). Devenir ami critique. Avec quelles compétences et quels gestes professionnels. *Mesure et évaluation en éducation*, 29(1), 31-44.

Jorro, A. (2016). De l'évaluation à la reconnaissance professionnelle en formation. *Revue française de pédagogie*, (190), 41-50.

Jorro, A., & Mercier-Brunel, Y. (2016). *Activité évaluative et accompagnement professionnel*. Tours: Presses universitaires François Rabelais.

Kaufmann, J.-C. (2001). *Ego. Pour une sociologie de l'individu*. Paris: Hachette Littérature.

Kaufmann, J.-C. (2004a). *L'entretien compréhensif*. Paris: Armand Colin.

Kaufmann, J.-C. (2004b). *L'invention de soi*. Paris: Armand Colin.

Kohn, R. C. (1986). La recherche par les praticiens: l'implication comme mode de production des connaissances. *Bulletin de psychologie*, 39(377), 817-826.

Lafortune, L., & Deaudelin, C. (2001). *Accompagnement socioconstructiviste pour s'approprier la réforme en éducation*. Sainte-Foy: Presses de l'Université du Québec.

Lambelet, D. (2010). L'alternance en formation: quelles conjugaisons des temps? *Education permanente*, (4), 20-21.

Lamy, M. (2001). Propos sur le GEASE. *Expliciter*, 43.

Lantheaume, F. (2008). De la professionnalisation à l'activité. *Recherche et formation*,

(57), 9-22. <https://doi.org/10.4000/rechercheformation.800>

Larousse, É. (2016). Dictionnaire de français Larousse. Consulté 29 mars 2016, à l'adresse <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais>

Le Boterf, G. (2015). *Construire les compétences individuelles et collectives : Agir et réussir avec compétence, les réponses à 100 questions* (7e édition revue et augmentée). Paris: Eyrolles.

Lemosse, M. (1989). Le « professionnalisme » des enseignants: le point de vue anglais. *Recherche et formation*, (6), 55-66.

Lessard-Hébert, M., Goyette, G., & Boutin, G. (1997). *La recherche qualitative. Fondements et pratiques*. Bruxelles: De Boeck.

MacBeath, J. (2002). « I Didn't Know He Was Ill » : The Role and Value of the Critical Friend. In P. L. Stoll (Éd.), *No Quick Fixes: Perspectives on Schools in Difficulty* (p. 118-132). Routledge.

Marchand, L. (1998). Un changement de paradigme pour un enseignement universitaire moderne. *Distances*, 2(2), 7-25.

Maubant, P. (2007a). Penser l'alternance comme logique de professionnalisation des enseignants. *Raisons éducatives*, 67-82.

Maubant, P. (2007b). Sens et usages de l'analyse des pratiques d'enseignement: entre conseil et accompagnement réflexif des enseignants en formation. In *Les Dossiers des Sciences de l'Education* (Vol. 18, p. 39-48). Toulouse: Presses Universitaires du Mirail.

Maubant, P. (2013). *Apprendre en situations: un analyseur de la professionnalisation dans les métiers adressés à autrui*. Québec: Presses de l'Université du Québec.

Maubant, P., & Roger, L. (2012). Situations d'enseignement-apprentissage, situations de formation et situations de travail: vers une nouvelle configuration du triangle pédagogique. In D. Demazière, P. Roquet, & R. Wittorski (Éd.), *La professionnalisation*

mise en objet (p. 175-192). Paris: L'Harmattan.

Maubant, P., & Roger, L. (2014). L'alternance en formation, une figure de la pédagogie. *Education et francophonie*, 42(1), 10-21.

Maubant, P., Roger, L., & Lejeune, M. (2014). « Déprofessionnalisation ». *Recherche & formation*, (72), 89-102.

Maulini, O., & Vincent, V. (2014). Du travail réel aux pratiques souhaitées: rapport au savoir et rapport au devoir en formation des enseignants. In L. Paquay, P. Perrenoud, M. Altet, R. Etienne, & J. Desjardins (Éd.), *Travail réel des enseignants et formation : Quelle référence au travail des enseignants dans les objectifs, les dispositifs et les pratiques ?* Louvain-la-Neuve: De Boeck.

Maxwell, J. (1999). *La modelisation de la recherche qualitative : une approche interactive*. Freiburg Suisse: Editions Universitaires Fribourg.

Mayen, P. (2007). Passer du principe d'alternance à l'usage de l'expérience en situation de travail comme moyen de formation et de professionnalisation. *Raisons éducatives*, 83-100.

Mayen, P., Métral, J.-F., & Tourmen, C. (2010). Les situations de travail. *Recherche et formation*, (64), 31-46. <https://doi.org/10.4000/rechercheformation.191>

Mellouki, M. (2012). La professionnalisation: une nouvelle vulgate ? In M. Mellouki & B. Wentzel (Éd.), *Que faut-il penser de la professionnalisation de la formation des enseignants aujourd'hui?* (p. 319-338). Nancy: Presses Universitaires de Nancy.

Mellouki, M., & Wentzel, B. (2012). *Que faut-il penser de la professionnalisation de la formation des enseignants aujourd'hui?* Nancy: Presses Universitaires de Nancy.

Mosconi, N. (1998). Des rapports de la théorie et de la pratique en éducation. Quatrième Biennale de l'Education et de la Formation.

Mottier Lopez, L. (2009). La reconnaissance d'une professionnalité: un processus situé

d'évaluation interprétative. In A. Jorro (Éd.), *La reconnaissance professionnelle: évaluer, valoriser, légitimer* (p. 123-145). Ottawa: Presses de l'Université d'Ottawa.

Mottier Lopez, L. (2015). Au cœur du développement professionnel des enseignants, la conscientisation critique. Exemple d'une recherche collaborative sur l'évaluation formative à l'école primaire genevoise. *Carrefours de l'éducation*, (39), 119-135.

Naccache, N., Samson, L., & Jouquan, J. (2006). Le portfolio en éducation des sciences de la santé: un outil d'apprentissage, de développement professionnel et d'évaluation. *Pédagogie médicale*, 7(2), 110-127.

Niggli, A. (2005). *Unterrichts-besprechungen im Mentoring*. Oberenfelden: Sauerländer Verlage AG.

Paquay, L. (2002). Approche de la construction de la professionnalité des psychologues, pédagogues, formateurs de futurs enseignants. In M. Altet, L. Paquay, & P. Perrenoud (Éd.), *Formateurs d'enseignants: quelle professionnalisation?* (p. 133-154). Bruxelles: De Boeck.

Paquay, L., Allal, L., & Laveault, D. (1990). L'auto-évaluation en question(s): propos pour un débat. *Mesure et évaluation en éducation*, 13(3), 5-26.

Pastré, P. (2011). *La didactique professionnelle approche anthropologique du développement chez les adultes*. Paris: Presses universitaires de France.

Paul, M. (2002). L'accompagnement: une nébuleuse. *Education permanente*, 4(153), 43-56.

Pellegrini, S. (2010). *Le mentor en formation d'enseignant: plus qu'un accompagnateur!* (Vol. 126). Genève: Université de Genève Fac. de psychologie et des sciences de l'éducation.

Périsset, D., & Buysse, A. A. J. (2008). La pratique réflexive, entre intentions et situations de formation. In *Actes du 20e colloque de l'ADMEE-Europe*. Université de Genève.

Perrenoud, P. (1993). Formation initiale des maîtres et professionnalisation du métier. *Revue des sciences de l'éducation*, 19(1), 58-76.

Perrenoud, P. (1994a). Le métier d'enseignant entre prolétarisation et professionnalisation: deux modèles du changement. *Société suisse de recherche en éducation: Le changement en éducation*, 29-48.

Perrenoud, P. (1994b). *Métier d'élève et sens du travail scolaire*. Paris: ESF Éditeur.

Perrenoud, P. (1998). *Réussir ou comprendre ? Les dilemmes classiques d'une démarche de projet*. Genève: Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation.

Perrenoud, P. (2001a). *Développer la pratique réflexive dans le métier d'enseignants*. Paris: ESF Éditeur.

Perrenoud, P. (2001b). Mettre la pratique réflexive au centre du projet de formation. *Cahier pédagogiques*, (390), 42-45.

Perrenoud, P. (2002). *Les cycles d'apprentissage. Une autre organisation du travail pour combattre l'échec scolaire*. Sainte-Foy: Presses de l'Université du Québec.

Perrenoud, P. (2004). Adosser la pratique réflexive aux sciences sociales. *Education permanente*, (160), 35-60.

Perrenoud, P. (2005). Assumer une identité réflexive. *Éducateur*, 2, 30-33.

Perrenoud, P. (2006). *Dix nouvelles compétences pour enseigner: invitation au voyage* (5e éd.). Paris: ESF Éditeur.

Perrenoud, P. (2010). Les processus de (dé)professionnalisation entre savoir, rapport au savoir et contrôle. *Recherche en Education*, (8), 121-126.

Perrenoud, P. (2013). *Métier d'élève et sens du travail scolaire* (Édition : 8e édition). Issy-les-Moulineaux: ESF Editeur.

Perriard, L. (2015, janvier). *Trace vidéo et e-évaluation*. Présenté à 27ème colloque de l'ADMEE-Europe : l'évaluation à la lumière des Contextes et des Disciplines, Liège.

- Persson, S. (2005). Les représentations multiformes du changement. *Revue internationale de psychosociologie*, XI(25), 39-62.
- Pillonel, M., & Rouiller, J. (2001). L'auto-évaluation : une pratique prometteuse mais paradoxale. *Educateur*, 15, 30-32.
- Portelance, L., & Caron, J. (2016). Des stagiaires en quête d'apprentissages au contact des formateurs? Présenté à Evaluation et apprentissage, Lisbonne: ADMEE.
- Pourtois, J.-P. (2004). *L'éducation implicite : socialisation et individualisation* (1st ed.). Paris: Presses universitaires de France.
- Quivy, R. (1995). *Manuel de recherche en sciences sociales* (Nouvelle éd.). Paris: Dunod.
- Ricard-Fersing, É., Dubant-Birglin, M. J., & Crinon, J. (2002). Mémoires professionnels et portfolios dans la formation des enseignants. Une étude comparative. *Revue française de pédagogie*, (139), 121.
- Roger, L. (2013). La complexe gestion des espaces-temps dans la formation à l'enseignement. In P. Roquet, M. J. Gonçalves, L. Roger, & A. P. Viana-Caetano (Éd.), *Temps, temporalité et complexité dans les activités éducatives et formatives* (p. 163-176). Paris: L'Harmattan.
- Romainville, M. (2006). L'illusion réflexive. *Formation et pratiques d'enseignement en questions. Revue des HEP de Suisse romande et du Tessin*, 3.
- Roquet, P. (2012). La mise en objet de la professionnalisation: une réflexion articulée autour de trois niveaux d'activités formatives et professionnelles. In D. Demazière, P. Roquet, & R. Wittorski (Éd.), *La professionnalisation mise en objet* (p. 17-29). Paris: L'Harmattan.
- Roquet, P. (2013). Temporalités et temps vécus. In P. Roquet, M. J. Gonçalves, L. Roger, & A. P. Viana-Caetano (Éd.), *Temps, temporalité et complexité dans les activités éducatives et formatives* (p. 11-21). Paris: L'Harmattan.

Roquet, P., & Wittorski, R. (2013). La déprofessionnalisation : une idée neuve ? *Recherche et formation*, (72), 9-14.

Saint-Luc, F. (2011). Pédagogie Freinet et pensée complexe. *La Recherche en Education*, (6), 39-55.

Saussez, F., & Allal, L. (2007). Réfléchir sur sa pratique : le rôle de l'autoévaluation ? *Mesure et évaluation en éducation*, 30(1), 97-124.

Saussez, F., & Paquay, L. (1994). *La coévaluation en question(s). Le point de vue de l'étudiant écarelé entre apprendre et réussir*. Nivelles: ICADOP.

Sautot, J. P. (2003). Construction de la norme orthographique: quelques avatars pédagogiques. *Dossiers des Sciences de l'Education*, (9), 1-9.

Scallon, G. (2004). *L'évaluation des apprentissages dans une approche par compétences*. Bruxelles: De Boeck.

Schneuwly, B. (2012). Praticien réflexif, réflexion et travail enseignant: l'oubli de l'objet et des outils d'enseignement. In M. Tardif, C. Borges, & A. Malo (Éd.), *Le virage réflexif en éducation: où en sommes-nous 30 ans après Schön?* (p. 73-91). Bruxelles: De Boeck.

Schön, D. A. (1994). *Le praticien réflexif: à la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel*. Montréal: Éditions Logiques.

Schön, D. A., & Argyris, C. (2001). *Apprentissage organisationnel. : Théorie, méthode, pratique*. Paris; Bruxelles: De Boeck.

Schön, D. A., Heynemand, J., & Gagnon, D. (1997). *Le praticien réflexif*. Logiques Editions.

Serres, M. (2012). *Petite Poucette*. Paris: Le Pommier.

Singly, F. (2004). *Sociologie de la famille contemporaine* (2e éd. réactualisée.). Paris: Armand Colin.

Soulet, M.-H. (2007). Le projet d'établissement comme apprentissage collectif. Enjeux, implications et perspectives. Grangeneuve: DICS.

Stoloff, S., Spallanzani, C., & Brunelle, J.-P. (2016). Le cycle de Kolb appliqué à un processus de supervision pédagogique classique : perceptions des supervisés à propos du dispositif d'accompagnement. *Approches inductives: Travail intellectuel et construction des connaissances*, 3(1), 125. <https://doi.org/10.7202/1035197ar>

Strittmatter, A. (2007). Surveillance scolaire. Quelles relations entre évaluations internes et externes ? In M. Behrens (Éd.), *La qualité en éducation: Pour réfléchir à la formation de demain* (p. 157-181). Québec: PUQ.

Tardif, M. (2010). Influences internationales et évolutions de la formation des enseignants dans l'espace francophone. Entretien accordé à Malet, R. Consulté à l'adresse <http://www.inrp.fr/editions/revues/recherche-et-formation>

Tardif, M. (2012). Réflexivité et expérience du travail enseignant: repenser le « praticien réflexif » à la lumière des traditions de la pensée réflexive. In M. Tardif, C. Borges, & A. Malo (Éd.), *Le virage réflexif en éducation: où en sommes-nous 30 ans après Schön?* (p. 47-71). Bruxelles: De Boeck.

Tardif, M., Borges, C., & Malo, A. (2012a). Introduction. In M. Tardif, C. Borges, & A. Malo (Éd.), *Le virage réflexif en éducation: où en sommes-nous 30 ans après Schön?* (p. 7-17). Bruxelles: De Boeck.

Tardif, M., Borges, C., & Malo, A. (Éd.). (2012b). *Le virage réflexif en éducation: où en sommes-nous 30 ans après Schön?* Bruxelles: De Boeck.

Tochon, F. (2000). Recherche sur la pensée des enseignants: un paradigme à maturité. *Revue française de pédagogie*, 133, 129-157.

Tominska, E., Balslev, K., Dobrowolska, D., Perréard Vité, A., & Vanhulle, S. (2016). Equilibres et déséquilibres discursifs dans les méandres de l'évaluation : la visée des formateurs accompagnant les stagiaires lors des entretiens formatifs et certificatifs. Présenté à Evaluation et apprentissage, Lisbonne: ADMEE.

Tricot, A., Plégat-Soutjis, F., Camps, J. F., Amiel, A., Lutz, G., & Morcillo, A. (2003). Utilité, utilisabilité, acceptabilité: interpréter les relations entre trois dimensions de l'évaluation des EIAH. *Actes de la Conférence Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain*, 391-402.

Vacher, Y. (2015). *Construire une pratique réflexive: comprendre et agir*. Bruxelles: De Boeck.

Van der Maren, J.-M. (1996). *Méthode de recherche pour l'éducation* (2^e éd.). Bruxelles: De Boeck.

Vanhulle, S. (2004). L'écriture réflexive, une inlassable transformation de soi. *Repères*, (30).

Vanhulle, S., Merhan, F., & Ronveaux, C. (2007). Introduction. Du principe d'alternance aux alternances en formation des adultes et des enseignants : un état de la question. *Raisons éducatives*, (1), 7-45.

Varela, F. (1989). *Autonomie et connaissance : Essai sur le vivant* (Seuil). Paris: Seuil.

Vergnaud, G. (2012). Forme opératoire et forme prédicative de la connaissance. *Investigações em Ensino de Ciências*, 17(2), 287-304.

Vial, M. (2000). *Organiser la formation : le pari sur l'auto-évaluation*. Paris: L'Harmattan.

Vial, M. (2012). *Se repérer dans les modèles de l'évaluation méthodes dispositifs outils*. Bruxelles: De Boeck université.

Vial, M. (2014). Vocabulaire pour l'intervenant en ressources humaines. Consulté 1 octobre 2015, à l'adresse http://www.michelvial.com/vocabulaire_RH/Lexique_RE_MV_2014_Web.htm#_Toc192943782

Vial, M., & Caparros-Mencacci, N. (2007). *L'accompagnement professionnel ? Méthode à l'usage des praticiens exerçant une fonction éducative*. Bruxelles: De Boeck.

Vialle, F. (2005). *La construction paradoxale de l'autonomie en formations alternées*. Paris: L'Harmattan.

Wentzel, B. (2010). Le praticien réflexif: entre recherche, formation et compétences professionnelles. *Actes de la Recherche*, (8), 15-35.

Wittorski, R. (2008a). La professionnalisation. *Savoirs*, 17(2), 9-36.
<https://doi.org/10.3917/savo.017.0009>

Wittorski, R. (2008b). Professionnaliser la formation: enjeux, modalités, difficultés. *Formation emploi. Revue française de sciences sociales*, (101), 105-117.

Wittorski, R., & Roquet, P. (2014). Professionnalisation et déprofessionnalisation: des liens consubstantiels. *Recherche & formation*, (72), 71-88.

Zulauf, M. (2006). Quel paradigme pour l'éducation musicale de demain? In M. Zulauf & P.-F. Coen (Éd.), *Entre savoirs modulés et savoir moduler* (p. 233-258). Paris: L'Harmattan.

Annexes

Annexe 1 : informations sur l'article 1

Référence :

Gremion, C. (2016). Influence de l'autoévaluation et de l'accompagnement sur la réflexivité des futurs enseignants. *Formation et pratiques d'enseignement en questions. Revue des HEP de Suisse romande et du Tessin*, (21), 259-286.

ARTICLE PUBLIE

La version publiée est disponible en ligne sur :

http://www.revuedeshp.ch/site-fpeq-n/Site_FPEQ/Home.html

Le texte soumis se trouve dans le chapitre 3.

Formation et pratiques d'enseignement en questions

Influence de l'autoévaluation et de l'accompagnement sur la réflexivité des futurs enseignants

Christophe GREMION¹ (Institut Fédéral des hautes études en Formation Professionnelle (IFFP), Suisse)

Cette recherche, menée dans la HEP FR, en formation initiale à l'enseignement préscolaire et primaire, s'intéresse dans un premier volet aux traces et seuils de réflexivité observés dans des écrits professionnalisants. L'analyse de ces textes permet de proposer une classification des seuils de réflexivité, inspirés de ceux proposés par plusieurs auteurs (Beauchamp, 2012; Derobertinmeure, Bocquillon, & Dehon, 2015; Jorro, 2004; Maubant, 2007b). Six seuils distincts de réflexivité sont ainsi identifiés et exemplifiés: la surargumentation, le reflet, l'interprétation, la critique, la régulation et le transfert, catégories qui sont également testées lors d'une validation inter-juges.

Ensuite, dans une démarche exploratoire, le deuxième volet tente d'observer les effets de l'autoévaluation sur les seuils de réflexivité visibles dans les écrits professionnalisants, occasion de tester une échelle d'autoévaluation des niveaux d'utilisation et de préoccupation des compétences. Enfin, le troisième volet explore encore les effets d'autres variables telles que la posture de l'accompagnateur ou encore le type d'entretien que ce dernier mène avec ses étudiants.

Mots clés: Accompagnement, autoévaluation, formation des enseignants, mentorat, seuils de réflexivité, liens théorie-pratique

Introduction

Parce que le métier d'enseignant ne pourra jamais être entièrement réglé par des prescriptions, parce que les situations rencontrées dans les métiers de l'humain sont la plupart du temps complexes et uniques, les praticiens sont appelés constamment à résoudre de nouveaux problèmes, à inventer de nouvelles solutions, à s'adapter à de nouvelles situations. Cette imprescriptibilité de la fonction permet de parler de profession enseignante plutôt que de métier d'enseignant (Perrenoud, 2001, p. 12-14). Pour permettre leur professionnalisation, pour les rendre suffisamment autonomes et responsables afin de gérer toute l'incertitude planant entre travail prescrit et travail réel, les futurs enseignants² ont besoin de bonnes compétences afin de réfléchir « sur » et « dans » leur action. Cette constatation « pousse les

1. Contact: Christophe.Gremion@iffp-suisse.ch

2. Par souci de lisibilité, seul le masculin générique est utilisé pour désigner les personnes des deux sexes.

N° 21 / 2016 / pp. 259-286

289

Annexe 2 : informations sur l'article 2

Référence :

Gremion, C., & Coen, P.-F. (2016). De l'influence du contrôle dans les dispositifs d'accompagnement. *e-JIREF*, 1(3), 11-28.

ARTICLE PUBLIE

La version publiée est disponible en ligne sur : <http://www.e-jref.org/index.php?id=120&file=1>

Le texte soumis se trouve dans le chapitre 4.

De l'influence du contrôle dans les dispositifs d'accompagnement

Christophe Gremion

Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP), Lausanne
Christophe.Gremion@iffp-suisse.ch

Pierre-François Coen

Haute école pédagogique (HEP), Fribourg
coenp@edufr.ch

Résumé

Après avoir brièvement présenté les différentes postures qu'un accompagnant peut prendre dans un contexte de formation d'enseignants, cet article met en évidence le rôle déterminant que l'évaluation formative et/ou certificative a sur la posture réflexive de la personne accompagnée. Il s'agit en particulier de voir de quelle manière le rôle d'évaluateur endossé par l'accompagnateur – centré tantôt sur la certification de la performance, tantôt sur la régulation dans une perspective de développement du professionnel – influence le niveau de confiance que l'étudiant place en lui. Cette recherche a été conduite auprès de 7 étudiants issus de deux institutions qui présentent des dispositifs d'évaluation différents.

Mots-clés

évaluation contrôle, autoévaluation socialisée, posture autoévaluative, praticien réflexif, dispositif d'accompagnement

Pour citer cet article : Gremion, Ch. & Coen, P.-F. (2015). De l'influence du contrôle dans les dispositifs d'accompagnement. *Evaluer. Journal international de Recherche en Education et Formation*, 1(3), pp. 11-27.

Annexe 3 : information sur l'article 3

Référence :

Gremion, C. (2017). Place de l'accompagnement et du contrôle dans les dispositifs de formation en alternance. *Phronesis*, 6(4), 99-113.

ARTICLE PUBLIE

La version publiée est disponible en ligne sur le site de Cairn : <https://www.cairn.info/revue-phronesis-2017-4-p-99.htm> ainsi que sur le site de Champ Social

http://www.champsocial.com/book-phronesis_vol_6_numero_4_2017,1044.html

Le texte soumis se trouve dans le chapitre 5.

Annexe 4 : informations sur les actes de colloque

Référence :

Gremion, C. (2013). Développer la réflexion dans la formation des enseignants en utilisant un e-portfolio. In T. Karsenti, S. Collin, & G. Dumouchel (éd.), *Actes du colloque scientifique international sur les TIC en éducation: bilan, enjeux actuels et perspectives futures* (p. 101-105). Montréal: CRIFPE.

ACTES PUBLIE

La version publiée est disponible en ligne, page 101, sur :

https://www.academia.edu/16487322/Actes_du_1er_Colloque_scientifique_international_sur_les_TIC_en_e_education_bilan_enjeux_actuels_et_perspectives_futures

Une version texte de ces actes se trouve dans le chapitre 6.

Annexe 5 : grille d'évaluation de la pratique

A. Préparation (20%) 20 pts

Critère A.1.	Description du contexte (5%)	5	
		Pts max	Pts
A.1.1	La description de son établissement de formation et de son rôle, ses activités au sein de celui-ci est présente.		
A.1.2	La description de la classe, du nombre des apprenti-e-s ou étudiant-e-s, de la formation, de l'année de formation est faite.		
A.1.3	La planification à long terme de la discipline ou branche est fournie. La phase qui correspond à la présente leçon y est située.		
A.1.4	La description des capacités d'apprentissage permet la prise en compte d'éventuelles difficultés d'apprentissage (collectif et/ou individuel).		
A.1.5	Les prérequis d'apprentissage critiques sont décrits.		
Remarques			

Critère A.2.	Préparation du cours (15%)	15	
		Pts max	Pts
A.2.1	Les compétences visées sont décrites clairement.		
A.2.2	Les objectifs pédagogiques sont décrits (verbes d'action, critères, conditions et niveau si nécessaire).		
A.2.3	Les liens entre compétences et objectifs sont pertinents.		
A.2.4	Les liens entre objectifs et contenus sont pertinents.		
A.2.5	Les méthodes pédagogiques planifiées sont adaptées aux compétences, objectifs, contenus et caractéristiques des apprenant-e-s.		
A.2.6	Les moyens didactiques sont adaptés, variés et bien conçus.		
A.2.7	La quantité de travail est optimale.		
A.2.8	La pertinence des liens entre méthodes pédagogiques et moyens didactiques est évidente.		
A.2.9	L'alternance des méthodes pédagogiques est optimale en regard des caractéristiques des apprenti-e-s ou étudiant-e-s.		
A.2.10	L'alternance des méthodes est optimale en regard des objectifs et de compétences retenues.		
A.2.11	Des activités de transfert vers les pratiques professionnelles sont planifiées.		
Remarques			

B. Réalisation/Conduite de la leçon (50%) 50 points

Critère B.1.	Correspondance entre planification et réalisation (8%)	8	
		Pts max	Pts
B.1.1	Les phases de réalisation correspondent à la planification.		
B.1.2	Le timing réel correspond au timing planifié.		
B.1.3	Les objectifs planifiés sont atteints		
Remarques			

Critère B.2.	Communication et aspects relationnels (8%)	8	
		Pts max	Pts
B.2.1	Les messages sont clairs et adaptés au public en formation.		
B.2.2	La voix est claire, le ton adapté et vivant.		
B.2.3	Les messages non verbaux et la gestuelle sont congruents avec l'intention.		
B.2.4	Les messages d'attention (respect, empathie, etc.) sont reconnaissables.		
Remarques			

Critère B.3.	Gestion de la participation individuelle et collective (10%)	10	
		Pts max	Pts
B.3.1	L'apprenti-e participe activement à ses apprentissages.		
B.3.2	Les consignes de travail sont claires.		
B.3.3	Les dimensions individuelles et collectives des apprentissages sont prises en compte.		
B.3.4	L'autonomie des apprenant-e-s est favorisée		
Remarques			

Critère B.4.	Diversification didactique (8%)	8	
		Pts max	Pts
B.4.1	Les moyens didactiques sont adaptés au public en formation et aux différents profils d'apprentissage.		
B.4.2	Les moyens didactiques sont les plus pertinents dans le contexte professionnel singulier.		
Remarques			

Critère B.5.	Evaluation et adaptation (8%)	8	
		Pts max	Pts
B.5.1	L'enseignant évalue en continu les effets produits par les activités de formation		
B.5.2	L'enseignant met en œuvre des méthodes et/ou moyens de correction en fonction de l'évaluation faite.		
Remarques			

Critère B.6.	Transfert théorie - pratique (8%)	8	
		Pts max	Pts
B.6.1	L'enseignant-e met en évidence les liens – aux yeux des apprenant-e-s – entre la formation et les réalités professionnelles actuelles et futures des apprenant-e-s.		
B.6.2	L'enseignant-e conduit des activités de formation favorisant les transferts entre le lieu de formation et le lieu d'exercice du métier des apprenant-e-s.		
B.6.3	Les contenus sont corrects selon les pratiques en vigueur dans la profession future des apprenant-e-s.		
Remarques			

C. Réflexion/Entretien (30%) 30 pts

Critère C.1.	Auto-évaluation (15%)	15	
		Pts max	Pts
C.1.1	L'enseignant-e porte un regard critique sur son travail. Il relève ce qui a bien fonctionné tout comme ce qui aurait pu mieux fonctionner. Il revisite également sa planification.		
C.1.2	L'enseignant indique des pistes d'améliorations possibles et émet des hypothèses explicatives indiquant en quoi ces changements possibles seraient des améliorations.		
Remarques			

Critère C.2.	Argumentation (15%)	15	
		Pts max	Pts
C.2.1	L'enseignant-e fourni des arguments pédagogiques sur ses choix de planification et de réalisation sur la base des questions posées par les examinateurs.		
C.2.2	L'enseignant-e pose un regard pertinent sur sa propre capacité d'autoévaluation.		
Remarques			

Echelle d'évaluation

A	93-100 points	excellent
B	85-92 points	très bien
C	77-84 points	bien
D	69-76 points	satisfaisant
E	61-68 points	suffisant
FX	50-60 points	non réussi – des améliorations sont nécessaires
F	0-49 points	non réussi – d'importantes améliorations sont nécessaires

Classification d'extrait de DAP selon les seuils de réflexivité³⁹

En tenant compte des définitions proposées dans la page 1, tentez de classer les extraits des DAP du tableau (pages 2 et 3) en leur attribuant un seuil de réflexivité (0 à 5)

La sur-argumentation (0)

Seuil « par défaut », le sujet évite, consciemment ou non bien sûr, de parler de sa pratique, que ce soit parce qu'il trouve que son action en soi ne mérite pas l'attention qu'on lui porte ou par protection. Le propos évitera les détails, restant soit très général pour décrire une action qui reste obscure au lecteur, soit très précis mais pour ne décrire uniquement que les actions de tierces personnes (élèves, maître de stage), soit encore ne proposant qu'une rhétorique abstraite sur l'importance ou la valeur de telle ou telle méthode d'enseignement.

Le reflet (1)

Cette posture réflexive met en évidence un apprenant qui désire faire partager son action. Il la présente avec plus ou moins de détails mais ne s'arrête pratiquement pas pour prendre un peu de distance et questionner sa pratique. Cette posture est facilement adoptée au début du texte pour présenter la situation.

L'interprétation (2)

Lorsque la situation présente une difficulté ou a suscité une surprise⁴⁰, le propos s'enrichit d'interprétations et de questionnements. La situation est alors revisitée en s'appuyant sur un, voire plusieurs autres cadres de référence. Ce seuil comporte également fréquemment des éléments relatifs aux émotions ou aux affects, éléments qui doivent être exprimés si le sujet veut pouvoir se distancier de la situation.

La fonction critique-régulatrice. Critique (3) et régulation (4)

A ce seuil, le sujet touche à une « forme aboutie de la réflexivité » (Jorro, 2004, p. 43). Il envisage des modifications, des régulations, décrit des nouvelles prescriptions qu'il désire s'imposer. Contrairement à Jorro, nous avons différencié le seuil de la critique, être capable de se positionner pour porter un jugement positif ou négatif sur l'action, du seuil de la régulation.

Le transfert (5)

Enfin, un seuil supplémentaire (**Catégorie 5**) à ceux identifiés par Jorro nous a semblé identifiable, seuil que nous nommons **transfert**. En réalité, l'élément identifié tient plus de « l'intention de transfert ». Le sujet concerné identifie un problème, planifie une régulation et, dans un troisième temps, projette de transférer cette régulation à d'autres situations n'ayant aucun rapport avec la situation présentée ou même avec l'enseignement.

³⁹ Les seuils de réflexivité proposés ici ont été inspirés de Jorro, A. (2004). Réflexivité et auto-évaluation dans les pratiques enseignantes. *Revue Mesure et évaluation en éducation*, 27(2), 33-47.

⁴⁰ Schön, D. A. (1994). Le praticien réflexif. Montréal: Éditions Logiques. P. 84.

No	Extrait à classer	Seuil 0 à 5
1	<p>Etudiant 14 – stage E4 – I. 55-70</p> <p>Pour ce qui est de l'exercice sur les mots de la même famille, je me suis rendu compte à quelle point cette activité était ratée lorsque j'ai vu une feuille de travail sur un pupitre. Il s'agissait d'une page A4 avec le mot « Température » et plusieurs mots de la même famille. A quoi leur a servi cette activité d'un point de vu Didactique de l'environnement? Vraiment à peu de choses, et je me suis imaginé le travail de groupe que je trouvais moins « travailleurs ». Aïe!</p>	
2	<p>Le problème? Les élèves n'étaient pas du tout plongés dans cette activité. La consigne donnait beaucoup de liberté, par exemple dans le choix du mot de base. De plus, pour la correction, j'ai juste demandé à quelques groupes les mots qu'ils avaient écrits et rien d'autre. Comme je n'avais pas préparé cette activité, je n'ai rien pu amener de nouveau.</p>	
3	<p>Je suis vraiment déçu de cette activité, car après coup, j'ai vraiment l'impression que cette activité n'était là uniquement pour avoir une quatrième activité et ainsi avoir un plus petit groupe sans penser aux objectifs.</p>	
4	<p>Pour améliorer ce travail, j'aurai d'abord du leur proposer une liste de mots possibles. La correction aurait été plus simple et une discussion aurait pu avoir lieu en ouvrant réellement le thème de géographie avec de nouveaux mots de vocabulaire (qui auraient été l'objectif de cette activité). Ensuite, j'aurai pu créer une sorte de jeu qui les aurait plus facilement incités à entrer dans l'activité.</p>	
5	<p>Etudiant 15 – stage E5 – I. 127-182</p> <p>Pourtant, durant ce stage, j'ai rencontré de grosses difficultés à réellement placer chaque élève au centre de ses apprentissages, en différenciant mon enseignement dans le but que chacun atteigne les objectifs de base, les fondamentaux. J'ai deux hypothèses à proposer pour expliquer cette difficulté que j'ai rencontrée.</p>	
6	<p>La première est liée à la planification de mon stage. Effectivement, il s'agit du premier stage que nous avons si bien préparé, mes planifications de niveaux un et deux étaient parfaitement élaborées, nous avons eu des cours à ce sujet ainsi que du temps à disposition pour les réaliser. Chaque thématique, chaque sujet pour chaque branche étaient donc, dans les grandes lignes, prêts.</p>	
7	<p>J'ai peut-être alors eu du mal à m'éloigner de ces planifications dans le but de me concentrer avant tout sur l'élève et non pas sur le but final, sur l'objectif visé. Peut-être que si mes planifications avaient été plus vagues, que je n'avais pas encore prévu les différentes manières d'atteindre ces objectifs avant de connaître les élèves j'aurais pu les instaurer en fonction de leurs besoins et de leurs difficultés. Le fait de prendre en charge la totalité de l'enseignement a également été une contrainte supplémentaire car le temps passe vite et parfois, il manque pour réaliser tout ce que l'on aimerait mettre en place.</p>	
8	<p>La deuxième hypothèse de ce manque de différenciation mis en place est que j'ai énormément dû préparer ce stage en avance, en ne connaissant que très peu les élèves (ayant passé trois jours dans leur classe, il était difficile de cerner les besoins et les capacités de chacun de manière précise !). Je devais donc réadapter les activités prévues, mon enseignement d'après ce qui se passait en classe et que je n'avais pas forcément anticipé dans mon analyse à priori.</p>	
9	<p>De plus, tous les sujets/thèmes que j'ai dû travailler étaient des introductions.</p>	
10	<p>Durant les deux premières semaines, il était donc difficile de mettre en place de la différenciation pédagogique car forcément, l'enseignante voulait que tous les élèves</p>	

	<p>participent à ces débuts de thème. Si parfois ce n'était pas le cas, nous profitons des moments où un élève était à l'appui, à la logopédiste ou autre pour réaliser cette séquence. Ensuite sont apparus les moments de drill de tous ces thèmes. C'est à ce moment-là que j'ai pu instaurer des phases de différenciation, en travaillant par groupes de niveaux ou de besoins, en laissant tomber certaines activités avec certains, en reprenant des notions clés à acquérir avec un groupe d'élèves, en donnant du travail supplémentaire aux élèves les plus avancés etc.</p> <p>Mais cette phase n'a pas duré très longtemps car très vite sont arrivées les périodes d'évaluations que ma maîtresse de stage voulait que je mette en œuvre (formative et sommative) afin de me rendre compte de ce qui avait été acquis par les élèves dans ce laps de temps, sur les thèmes abordés avec moi.</p>	
11	Ce qui aurait vraiment été intéressant aurait été, à la suite de ces évaluations, de mettre en place des temps de remédiation, d'ateliers de consolidation en fonction de ce qui n'était pas atteint par tel ou tel élève etc. Malheureusement, le temps a manqué et je n'ai pas pu vivre cette période de remédiations.	
12	De plus, comme j'en ai parlé dans la première partie, ces trois élèves allophones étaient toujours présents. Ils demandaient énormément d'attention, d'explications supplémentaires et de travail différencié car de nombreuses activités que nous faisons en classe ne pouvaient pas du tout être réalisées par ces enfants-là. La plupart de la différenciation que j'ai mise en œuvre durant ce stage a surtout été dans le sens de ces élèves.	
13	Je ne m'en suis rendu compte que par la suite, lors des réflexions que j'ai menées à posteriori. C'est bel et bien le risque lorsque des enfants « à problèmes », ou demandant plus d'attention sont présents dans une classe, de ne se concentrer plus que sur leurs difficultés et de considérer tous les autres élèves comme étant pareils, pouvant suivre exactement le même programme, réaliser les mêmes activités au même moment, alors que leurs besoins sont également très divers les uns des autres.	
14	Tout au long de mon stage, j'ai essayé de faire au mieux afin de ne perdre personne en cours de route mais ce n'était pas tous les jours facile.	
15	J'ai donc envie de creuser cette thématique, la différenciation, afin de sonder ce que j'aurais pu mettre en place (ou pourrai mettre en place dans mon stage futur ou dans ma pratique professionnelle) pour parvenir aux objectifs de base avec la majorité des élèves.	
16	<p>Etudiant 7 – stage E3 – I. 75-86</p> <p>Durant ce stage, j'ai trouvé qu'il était parfois difficile de maîtriser les connaissances disciplinaires car elles varient énormément en fonction du niveau scolaire de la classe ainsi que de la période où le stage a lieu.</p>	
17	J'ai remarqué qu'il y avait des cours où je me sentais très à l'aise avec la matière à enseigner, alors que pour d'autres, il m'a fallu faire des recherches et améliorer mes connaissances, en particulier pour le cours d'environnement (les groupes alimentaires) et certains termes musicaux. En revanche, mes connaissances étaient plus affirmées en français et en allemand.	
18	Le sentiment de maîtriser les connaissances disciplinaires apporte à mon avis de la confiance personnelle. Il permet d'affronter certaines situations délicates et de se montrer peut-être plus crédibles aux yeux des élèves ainsi que de dynamiser les cours et d'encourager les élèves à apprendre.	
19	Lorsque mes connaissances étaient trop réduites ou peu sûres, j'ai ressenti de la gêne.	
20	Afin d'y remédier, j'ai décidé de mener des analyses a-priori plus poussées et de mieux anticiper les séquences à enseigner.	

Annexe 7 : Validation inter-juges

	Juge 1	Juge 2	Juge 3	Juge 4	Juge 5	Moyenne	RAI
Extrait 1	1	2	2	1	1	1.40	0.95
Extrait 2	2	2	2	2	2	2.00	1.00
Extrait 3	3	3	3	3	3	3.00	1.00
Extrait 4	4	4	4	4	4	4.00	1.00
Extrait 5	2	2	1	3	1	1.80	0.94
Extrait 6	2	3	1	2	2	2.00	0.96
Extrait 7	3	4	2	4	3	3.20	0.94
Extrait 8	2	2	2	4	3	2.60	0.93
Extrait 9	2	2	0	4	3	2.20	0.90
Extrait 10	1	1	0	1	1	0.80	0.97
Extrait 11	3	4	0	4	4	3.00	0.88
Extrait 12	1	2	0	1	2	1.20	0.94
Extrait 13	2	3	1	2	2	2.00	0.96
Extrait 14	1	0	1	3	2	1.40	0.91
Extrait 15	5	5	4	5	5	4.80	0.97
Extrait 16	1	3	1	1	0	1.20	0.93
Extrait 17	1	1	1	1	0	0.80	0.97
Extrait 18	2	3	2	2	0	1.80	0.93
Extrait 19	3	3	3	1	2	2.40	0.93
Extrait 20	4	4	4	4	4	4.00	1.00
						Moyenne	0.95

Annexe 8 : Echelle d'autoévaluation ANPUC

Colloque de l'ADMEE – Europe
12-14 janvier 2011 - PARIS

FI - MENTORAT

Christophe Gremion

ANPUC : Autoévaluation des niveaux de préoccupation et d'utilisation des compétences pour les étudiant-e-s de la HEPFR

Titre	Prise de conscience	Besoin d'être informé	Implications pour ma personne	Gestion	Observation des conséquences	Coopération collaboration	Contrôle/ vérification
Description	Je n'ai pas encore mené de réflexion sur cette compétence.	Je recherche de l'information sur cette compétence.	Je me questionne sur les exigences qu'impliquera l'intégration de cette compétence à ma pratique, notamment les changements d'organisation ou de rôle.	Je me préoccupe de la réalisation des tâches en lien avec cette compétence en m'assurant de les maîtriser les habiletés requises.	Je me préoccupe des effets de cette compétence sur les apprentissages ou le développement des élèves.	Je perçois l'importance des actions avec celles de mes collègues pour que cette compétence ait plus d'effet sur les apprentissages des élèves de l'établissement.	Je me préoccupe des effets plus généraux du développement de cette compétence, au niveau régional, national voir même international.
Niveau de préoccupation	0	1	2	3	4	5	6
Niveau d'utilisation	0	1	2	3	4	5	6
Description	Je n'ai jamais envisagé de m'engager vers la construction de cette compétence.	Ayant pris connaissance de la compétence, j'en explore les exigences afin de décider de m'engager ou non dans le processus d'appropriation.	Je me prépare à tester des activités en lien avec cette compétence.	Je parviens à mobiliser, de façon peut-être parfois superficielle et peu cohérente, les ressources que les activités en lien avec cette compétence requièrent.	Je mobilise, de façon parfois encore automatique, les ressources que les activités en lien avec cette compétence requièrent.	Je coordonne mes efforts avec ceux de mes collègues afin que mes actions aient un impact plus important.	J'évalue l'effet des actions et tente des modifications et d'autres utilisations.
Titre	Non-utilisation	Orientation	Première utilisation	Utilisation mécanique	Routine puis affinement	Intégration	Transformation des pratiques

Sur les deux échelles, 3 peut être considéré comme le seuil de suffisance en sortant de la formation initiale. 4 est le niveau idéal attendu. 5 et 6 sont des stades de maîtrise qui, s'ils sont atteints, le sont en général après plusieurs années de pratique et de travail réflexif.

Annexe 10 : Trame d'entretien (article 2)

De l'influence du contrôle dans les dispositifs d'accompagnement

Gremion & Coen, 2014, ADMEE (Marrakech) et ACFAS (Montréal)

Récolte de données :

Echantillon : Entretiens menés auprès de 4 étudiant-e-s HEP-FR et de 4 étudiant-e-s IFFP. Si possible :

1. deux hommes et deux femmes dans chaque institution
2. à l'IFFP, 2 étudiant-e-s suivi-e-s par des accompagnateurs internes et 2 étu suivis par des accompagnateurs externes
3. à la HEP-FR, y a-t-il des mentors qui ne soient pas prof de leurs étudiants ? Je sais que Stefan accompagne des étu francophones par exemple... si le cas existe, avoir 2 étu qui ont leur mentor comme prof et 2 étu qui n'ont pas leur mentor comme prof
4. A l'IFFP, prendre des étudiants DBP-DES 2.2 ou 3.3, à la HEP, choisir des étudiants de 3^{ème}

Trame d'entretien

1^{ère} et 3^{ème} partie à gérer comme des entretiens semi-directif, 2^{ème} partie plus comme un entretien compréhensif.

Première partie (5 min) de l'entretien est consacrée aux représentations que l'accompagné se fait de son accompagnateur. Il s'agit ici d'identifier principalement les rôles et les types de soutien que le premier peut accepter du second.

Question de départ : Dans notre institution, tu es accompagné par un mentor (un accompagnateur à l'IFFP). Dans ton cursus de formation, à quoi te sert-il ? en quoi t'est-il utile ? quel rôle joue-t-il ?

Dans la **deuxième partie** de l'entretien (25 min), l'étudiant-e prend connaissance de situations emblématiques. Emblématiques car représentant les principales épreuves qu'il

peut rencontrer dans sa pratique enseignante (Barrère, 2002) - *la cyclothymie de la relation, le fantôme de l'impuissance, le deuil de la discipline ou le déficit de reconnaissance* – et suggérant des types d'entretiens de nature variée (Niggli, 2005) – entretiens de feedback, de réflexion ou de coaching. L'étudiant-e choisit ensuite deux situations, 1) celle dans laquelle il trouve que la personne ressource la plus adaptée serait sans conteste son accompagnateur et 2) celle dans laquelle il-elle rechercherait de l'aide uniquement chez une ou des personnes autres que son accompagnateur.

Question : Prends connaissance de ces cinq situations (laisser le temps de lire). Parmi ces cinq situations, y en a-t-il une dans laquelle tu te tournerais vers ton accompagnateur (mentor à la HEP) pour en parler ? Laquelle ? Y en a-t-il une dans laquelle tu ne te tournerais surtout pas vers ton accompagnateur ?

Laisser choisir.

Pour les deux situations (10 minutes chacune environ) :

Peux-tu m'expliquer ce qui fait que, dans cette situation, tu te serais tourné vers (ou justement pas) ton accompagnateur ?

Troisième partie (5 min) : L'idée ici est de centrer la discussion sur la fonction évaluatrice de l'accompagnement. Pour les étudiants de l'IFFP, se demander, dans une situation où son accompagnateur ne serait pas l'évaluateur en fin de formation, s'il aurait choisi les mêmes situations à l'étape 2. Pour les étudiants de la HEP, idem, mais à l'inverse en leur demandant s'il aurait choisi les mêmes situations à l'étape 2 si leur mentor était leur évaluateur à l'examen final.

Question pour la HEP : Si ton mentor était ton évaluateur lors de la leçon pratique de fin de 3^{ème}, penses-tu que tu aurais choisi les même situations ?

Question pour l'IFFP : Si ton accompagnateur n'était pas ton évaluateur lors de la leçon d'épreuve de fin de formation, penses-tu que tu aurais choisi les même situations ?

Quatrième partie (5 min) : L'idée ici est de centrer la discussion sur la vision que l'accompagné a de son accompagnateur en tenant compte de l'axe relationnel, de l'axe d'influence, de l'axe de proximité, des aspects professionnels...

Leur donner en version papier le document que nous avons créé, ou l'envoyer par mail si l'entretien a lieu par Skype.

Question : Sur chacun des axes, où situerais-tu ton accompagnateur ?

Annexe 11 : Situations emblématiques (entretiens article 2)

Situations emblématiques à donner à l'étudiant-e en début de deuxième partie :

<p>Situation 1 :</p> <p><i>Pour votre prochain cours avec la classe X, vous avez préparé une leçon qui vous semble très intéressante, qui mettra vous apprenants en activité et qui va, vous en êtes sûr, les captiver et leur faire plaisir. Cette classe adore ce genre de situation enseignement-apprentissage et vous appréciez travailler avec eux. Mais bizarrement, aujourd'hui, en rentrant dans cette classe, l'ambiance n'est pas du tout la même que d'habitude et rien ne se passe comme vous l'aviez prévu. Indiscipline, incivilités entre certains apprenants, chahut... vous terminez le cours fatigué, avec l'impression que vos apprenants ne vous apprécient que peu alors que c'est tout l'inverse !</i></p> <p><i>Bref... une oreille bienveillante pour vous permettre de déposer ce souci serait bienvenue !</i></p>	<p>Situation 2 :</p> <p><i>Vous vous réjouissez du prochain cours de géo avec ce groupe, vous adorez la matière et êtes excité face à l'idée de transmettre cette passion que vous avez pour l'étude des bouleversements climatiques, votre domaine de prédilection. En classe, les choses sont très différentes et, plutôt que de vous éclater dans cette matière captivante, vous avez l'impression de devoir jouer les marchands de tapis durant toute l'heure pour les accrocher à la matière, leur en montrer l'intérêt, sans grande réussite.</i></p> <p><i>Vous aimeriez mener une réflexion sur les manières de susciter plus efficacement la motivation de vos apprenants...</i></p>
<p>Situation 3 :</p> <p><i>Depuis quelques temps, il vous semble que vos cours de chimie ne permettent plus les apprentissages visés pour tous les apprenants. Matière trop difficile ? Modèle didactique peu efficace ? Etudiants pas suffisamment en activité ou pas assez impliqués ? Explications pas claires ? Vous ne savez pas trop et auriez envie d'un regard extérieur, d'un retour critique sur les situations d'enseignement-apprentissage que vous proposez à vos apprenants.</i></p>	<p>Situation 4 :</p> <p><i>Depuis l'annonce de la maladie de l'un de vos proches, vous ne vous sentez que peu disponible pour vos classes et pour votre formation à l'enseignement. Avez-vous fait le bon choix en vous engageant dans cette voie ? Arriveriez-vous à répondre à toutes les sollicitations de la formation, de votre entourage, de votre famille ? Conseils et écoute vous serait nécessaire...</i></p>
<p>Situation 5 :</p> <p><i>Un apprenant en grande difficulté a monopolisé une grande part de votre énergie cette année. Malgré cela, un échec en fin d'année lui est signifié. Votre hiérarchie ou les parents vous reproche de ne pas avoir fait votre possible pour cet apprenant et vous trouvez ce reproche tout à fait injustifié. Vous auriez envie de prendre un peu de recul pour vous détacher de cette situation chargée émotionnellement et avoir un regard plus « objectif » de la situation.</i></p>	

Annexe 12 : Curriculum Vitae

Déclaration sur l'honneur

Je déclare sur mon honneur que cette thèse est une œuvre personnelle, composée sans concours extérieur non autorisé, et qu'elle n'a pas été présentée devant une autre Faculté.

Signature :

Situation personnelle

Nom	Gremion
Prénom	Christophe
Adresse	Chemin de la Buchille 52 1630 Bulle Suisse
Année de naissance	1968
E-mail prof	christophe.gremion(at)iffp.swiss
E-mail privé	c.gremion(at)gmail.com
Situation familiale	Marié, 3 enfants adultes

Formation de base

Ecole normale cantonale	1983-1988	ENC 1, Fribourg
Bachelor en Sciences de l'éducation et Recherche sociale et appliquée	2005-2008	Université de Fribourg
Master of Science en Sciences de l'éducation: « Influence de l'autoévaluation et de l'accompagnement sur la posture réflexive des futurs enseignants »	2008-2010	Université de Fribourg
Doctorat en Sciences de l'éducation: "Évaluation et accompagnement réflexif dans les formations en alternance: des risques de déprofessionnalisation ?" (titre provisoire). Thèse dirigée par Dr Bernadette Charlier.	2010-...	Université de Fribourg

Formation complémentaire

Formation sur mesure d'accompagnateur d'établissements en projet	1998-2001	Fribourg et Grangeneuve
Formation F3 de formateur de formateurs en intégration des TIC dans l'enseignement	2001-2003	Fribourg
Procédure de validation des compétences de formateur / formatrice d'enseignant-e-s dans le domaine des TIC	2005	Fribourg
Formation pour la certification des établissements en projet	2003	Fribourg
Université saisonnière IERFA : la recherche en formation d'adultes en Europe	2010	Université Paris-Est, Créteil
Université doctorale IERFA : discours pour la thèse, discours de la thèse, en contexte international	2014	CNAM, Paris

Expérience d'enseignement primaire

Remplacements en 1-2P et 5P	1988-1989	
Enseignement (titulaire) en 5P-6P	1989-1990	Fribourg
Enseignement (titulaire) en 3P à 6P	1991-2003	Vuadens
Accompagnement en qualité de personne ressource en intégration des TIC dans l'enseignement primaire	2003-2006	Fribourg

Expérience d'enseignement aux adultes dans le cadre de la formation continue

Cours « Concevoir, construire et rédiger un projet d'établissement » (enseignants primaires) ; participation à 6 reprises comme accompagnateur d'école en projet et à 4 reprises comme organisateur et superviseur

	2000-2010	DICS, Grangeneuve
Accompagnement des équipes enseignantes de 15 établissements du canton de Fribourg dans la mise en œuvre de leur projet d'établissement	2000-2010	DICS, Fribourg
Cours de formation à l'éducation routière pour les enseignants fribourgeois, neuchâtelois et valaisans	2000-2004	Suisse romande
Cours d'intégration des TIC aux enseignants fribourgeois dans le cadre du projet de formation fri-tic	2002-2011	Centre fri-tic, Fribourg
Cours de gestion de projets pour la formation des personnes ressource en intégration des TIC	2005-2008	Centre fri-tic, Fribourg
Accompagnement des personnes ressource en formation	2005-2008	Centre fri-tic, Fribourg
Supervision des accompagnateurs d'établissements en projet	2008-2010	DICS, Fribourg
Cours sur "la motivation en formation professionnelle"	2014-...	IFFP, Renens
Cours sur "Scuolavisione, un outil vidéo au service de la métacognition"	2012-...	IFFP, Renens
Cours sur "le concept de classe inversée en formation professionnelle"	2014-...	IFFP, Renens

Expérience d'enseignement de niveau tertiaire

Cours compensatoire de connaissances de base en d'informatique (1-309)	2004-2012	HEP, Fribourg
Cours d'intégration des TIC dans l'enseignement (4-301)	2005-2012	HEP Fribourg
Cours d'intégration des MITIC dans l'enseignement (5-301)	2005-2012	HEP Fribourg
Mentorat pour les étudiantes et étudiants de 1ère, 2ème et 3ème années de formation initiale à la HEP	2005-2012	HEP Fribourg

Animation d'ateliers sur les thématiques de la gestion de l'erreur dans l'enseignement, de la mise en commun, de la gestion des projets d'établissement, de la gestion du temps et de l'espace dans la classe, des devoirs à domicile...

2006-2012 HEP Fribourg

Tutorat pour le suivi des travaux de diplôme des étudiant-e-s de 3ème année de formation initiale

2010-2012 HEP Fribourg

Responsabilité du projet profil MITIC

2011-2012 HEP Fribourg

Maître d'enseignement à plein temps à l'IFFP (Institut fédérale des hautes études en formation professionnelle, DBP-DES et CFP):

2012-... IFFP Renens

- Module 1 sur la didactique générale
- Module 2 sur le contexte de la formation professionnelle en Suisse
- Module 3 sur les situations d'apprentissage à l'aide des TIC
- Module 4 sur l'intégration des TIC au service des apprentissages
- Module 5 sur l'évaluation des apprentissages
- Module 9 et 10 sur la didactique de domaine (+ coordination)
- Module 11 et 12 sur les techniques de recherches
- Accompagnement d'enseignants sur le terrain
- Expertises lors des leçons d'épreuve
- Tutorat pour les mémoires

Autres activités

Membre de l'équipe d'organisation et de rédaction du rallye mathématique transalpin

1995-2012 IRDP, Neuchâtel

Auteur du moyen d'éducation routière « les P'tits Routards »

1997-2000 IRDP, Neuchâtel

Instructeur II de conduite pour le Touring Club Suisse (auto et moto)

1993-2003 Fribourg

Responsable du groupe de formateurs fri-tic (primaires francophones)

2002-2004 Centre fri-tic, Fribourg

Membre du groupe de certification des établissements en projet

2003-2008 HEP, Fribourg

Membre du groupe de préparation de la formation des personnes ressource en intégration des TIC

	2003-2008	Centre fri-tic, Fribourg
Concepteur et organisateur de la formation Projetons II, formation d'accompagnateurs d'équipes enseignantes en projet d'établissement		
	2006-2009	DICS, Fribourg
Membre de l'équipe de suivi du DAF (dispositif d'accompagnement des écoles fribourgeoises en projet)		
	2006-2010	DICS, Fribourg
Coordinateur du cours préparatoire à la formation initiale		
	2007-2009	HEP, Fribourg
Co-responsable du développement qualité de la Haute école pédagogique de Fribourg, implémentation d'un système de développement de la qualité ISO 9001-2008		
	2008-2012	HEP, Fribourg
Membre du groupe MENU (moyens d'enseignement numériques pour la formation professionnelle)		
	2012-...	CIIP, Neuchâtel
Membre du groupe d'accompagnement de la phase pilote du projet Scuolavisione		
	2012 - 2014	IUFFP, Lugano
Membre du groupe de réflexion sur l'introduction des eBook dans la didactique du domaine de l'industrie (Swissmem)		
	2014-...	IFFP, Renens

Publications

Gremion, C., & Maubant, Ph. (2017). Introduction : Évaluation et accompagnement dans l'analyse de pratique. *Revue Phronesis*. 6(4), 1-10.

<https://www.cairn.info/revue-phronesis-2017-4-p-1.htm>

Gremion, C. (2017). Place de l'accompagnement et du contrôle dans les dispositifs de formation en alternance. *Revue Phronesis*. 6(4), 99-113.

<https://www.cairn.info/revue-phronesis-2017-4-p-99.htm>

Troxler, M., & Gremion, C. (2017). Question de temporalités dans une formation hybride en alternance. Quelle place pour les apprentissages ? Dans B. André, C. Gremion et M. Zinguinian (dir.), *Actes du 4ème colloque du gEvaPE : Former, accompagner et évaluer les pratiques : tensions et enjeux en situations d'alternance*, Lausanne.

Gremion, C. (2016). Influence de l'autoévaluation et de l'accompagnement sur la réflexivité des futurs enseignants. *Pratiques et formation des enseignants en questions*. 21. p. 259-286.

http://www.revuedeshep.ch/site-fpeq-n/Site_FPEQ/21_files/21-15-Gremion.pdf

Gremion, C., & Coen, P.-F. (2016). De l'influence du contrôle dans les dispositifs d'accompagnement. *e-JREF*, 1(3), 11-28.

<http://e-jref.org/index.php?id=120&file=1>

Giroux, P., Gagnon, M., Gremion, C. & Heinzen, S. (2014). Regard de futurs enseignants sur l'importance des compétences TIC (Internet) pour les jeunes et la responsabilité de divers intervenants à cet égard. *Formation et profession*, 22(1), 13-26.

http://formation-profession.org/files/numeros/7/v22_n01_18.pdf

Gremion, C. (2013). Développer la réflexion dans la formation des enseignants en utilisant un ePortfolio. Dans T. Karsenti, S. Collin et G. Dumouchel (dir.), *Actes du Colloque scientifique international sur les TIC en éducation : bilan, enjeux actuels et perspectives futures* (p. 101-105). Montréal, QC : Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante.

https://www.academia.edu/16487322/Actes_du_1er_Colloque_scientifique_international_sur_les_TIC_en_e_ducation_bilan_enjeux_actuels_et_perspectives_futures

Gremion, C. (2012). Echelle d'autoévaluation de compétences et cartographie de textes réflexifs : présentation et partage d'expériences. *Actes du 24e colloque de l'ADMEE-Europe*. Luxembourg.

http://admee2012.uni.lu/pdf2012/Toutes_les_presentations.pdf

Bänziger, N., Cornaz, C. & Gremion, C. (1991). *Les p'tits routards*. Education routière 8 à 11 ans. Editions scolaires du canton de Berne, Berne.

Magazines ou journaux de vulgarisation

Rebord, N., Gremion, C., Cody, N., Coen, P.-F., Coulombe, S., et Giroux, P. (2018). 12 commandements contre l'intégration des TIC. 10ème commandement : Tu demanderas aux enseignants de proposer des activités intellectuelles simples, répétitives, décontextualisées et vides de sens à leurs apprenants. *Educateur*, (2), 24-25.

Giroux, P., Gremion, C., Cody, N., Coen, P.-F., Coulombe, S. et Rebord, N. (2018). 12 commandements contre l'intégration des TIC. 9ème commandement : Tu attendras que les enseignants maîtrisent parfaitement l'intégration des TIC avant de les laisser les intégrer dans leur enseignement. *Educateur*, (1), 23.

Coulombe, S., Cody, N., Gremion, C., Coen, P.-F., Giroux, P. et Rebord, N. (2017). 12 commandements contre l'intégration des TIC. 8ème commandement : Tu proposeras un dispositif de formation standardiser afin d'assurer les mêmes apports pour tous. *Educateur*, (11), 24-25.

Coulombe, S., Cody, N., Gremion, C., Coen, P.-F., Giroux, P. et Rebord, N. (2017). 12 commandements contre l'intégration des TIC. 7ème commandement : A l'utilisation des technologies, tu ne formeras ni les enseignants, ni les apprenants d'ailleurs. *Educateur*, (10), 24.

Rebord, N., Gremion, C., Cody, N., Coen, P.-F., Coulombe, S. et Giroux, P. (2017). 12 commandements contre l'intégration des TIC. 6ème commandement : A ton réseau informatique basique, tu appliqueras de nombreuses restrictions d'accès afin d'éviter tout abus et d'assurer le contrôle absolu. *Educateur*, (9), 24-25.

Gremion, C., Cody, N., Coen, P.-F., Coulombe, S., Giroux, P. et Rebord, N. (2017). 12 commandements contre l'intégration des TIC. 5ème commandement : Tu resteras propriétaire des appareils utilisés en cours, veilleras à leur uniformité et ne laisseras personne les faire sortir de l'école. *Educateur*, (8), 23.

Giroux, P., Gremion, C., Cody, N., Coen, P.-F., Coulombe, S. et Rebord, N. (2017). 12 commandements contre l'intégration des TIC. 4ème commandement : Tu imposeras des changements très rapides, identiques pour chacun. *Educateur*, (7), 22.

Coen, P.-F., Gremion, C., Cody, N., Coulombe, S., Giroux, P. et Rebord, N. (2017). 12 commandements contre l'intégration des TIC. 3ème commandement : Tu ne lanceras le projet que lorsque tout sera finement préparé afin de laisser le moins d'autonomie possible aux apprenants et à leurs enseignants. *Educateur*, (6), 22-23.

Coen, P.-F., Gremion, C., Cody, N., Coulombe, S., Giroux, P. et Rebord, N. (2017). 12 commandements contre l'intégration des TIC. 2ème commandement : Tu éviteras les exemples qui fonctionnent et qui semblent trop faciles ou efficaces. *Educateur*, (5), p. 24.

Gremion, C., Cody, N., Coen, P.-F., Coulombe, S., Giroux, P. et Rebord, N. (2017). 12 commandements contre l'intégration des TIC. 1er commandement : Tu imposeras l'innovation à tout le monde en même temps. *Educateur*, (4), p. 26.

Gremion, C., Cody, N., Coen, P.-F., Coulombe, S., Giroux, P. et Rebord, N. (2017). 12 commandements contre l'intégration des TIC. Introduction. *Educateur*, (3), p. 22-23.

Gremion, C., & Heinzen, S. (2012, février). Clair 2012 : Déjà Pédago 3.0 ? *Le café pédagogique: l'expresso du 14 février 2012*.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/02/14022012_Clair2012.aspx

Communications

Gremion, C., Hadji, C. & Tominiska, E. (janvier 2018). La diversité au secours d'une évaluation humaniste ? Symposium présenté au 30ème colloque de l'ADMEE-Europe, Luxembourg.

Tominska, E. & Gremion, C., (janvier 2018). Changement des pratiques évaluatives dans l'école à visée inclusive. Communication dans le symposium "La diversité au secours d'une évaluation humaniste ? coordonné par C. Gremion, C. Hadji et E. Tominska, présenté au 30ème colloque de l'ADMEE-Europe, Luxembourg.

Gremion, C. (janvier 2018). Évaluation et numérique: nouvelles pratiques ? Nouvelles opportunités ? Présenté au 30ème colloque de l'ADMEE-Europe, Luxembourg.

Gremion, C. (janvier 2018). Le numérique pour permettre un autre mode d'évaluation dans une formation à distance. Communication dans le symposium "Évaluation et numérique: nouvelles pratiques ? Nouvelles opportunités ?" coordonné par C. Gremion, présenté au 30ème colloque de l'ADMEE-Europe, Luxembourg.

Gremion, C. (novembre 2017). Évaluation et numérique: nouvelles pratiques ? Nouvelles opportunités ? Présenté à 1er colloque de l'AUPTIC.education, HEG : Genève.

Gremion, C. (novembre 2017). Le numérique pour permettre un autre mode d'évaluation dans une formation à distance. Communication dans le symposium "Évaluation et numérique: nouvelles pratiques ? Nouvelles opportunités ?" coordonné par C. Gremion, présenté à 1er colloque de l'AUPTIC.education, HEG : Genève.

Landry Perrenoud, N., Vaudan Meresse, A. & Gremion, C. (novembre 2017). Le ePortfolio collaboratif, lieu de renormalisation au service d'une réflexivité collective. Présenté à 1er colloque de l'AUPTIC.education, HEG : Genève.

Gremion, C. (juillet 2017). Former des enseignants pour favoriser la professionnalisation: mais selon quelle temporalité ? Communication dans le symposium "Dynamiques temporelles et temporalités dans les situations d'apprentissage en contexte de professionnalisation des parcours de formation, coordonné par C. Biasin, Ph. Maubant et P. Roquet, présenté au REF 2017, CNAM, Paris.

Gremion, C. et Maubant, Ph. (juin 2017). Articulation des multiples temporalités en formation professionnalisante. Symposium présenté au congrès SSRE, Fribourg.

Gremion, C. (juin 2017). Quelle temporalité pour une formation professionnalisante des enseignants ? Communication dans le symposium "Articulation des multiples temporalités en formation professionnalisante" coordonné par C. Gremion et Ph. Maubant, présenté au congrès SSRE, Fribourg.

Gremion, C., & Perriard, L. (mai 2017). Trace vidéo au service d'une évaluation formatrice. Présenté au Colloque international en éducation : enjeux actuels et futurs de la formation et de la profession enseignante, Montréal.

Cody, N., Gremion, C., Coen P.-F., Coulombe, S., Giroux, P. & Rebord, N. (mai 2017). Les 12 commandements du décideur scolaire pour faire échouer toute intégration des TIC. Présenté au 5ème sommet de l'iPad et du numérique en éducation, Montréal.

Gremion, C. (mai 2017). Les Autres dans l'analyse de pratique, des aides au développement de l'éthos professionnel? Communication dans le symposium " Réflexivité collective: quels processus et effet ?" coordonné par E. Charlier, P. Chaubet et M. Kaddourri, présenté au 85ème congrès de l'ACFAS, Montréal.

Troxler, M., & Gremion, C. (février 2017). Question de temporalités dans une formation hybride en alternance. Quelle place pour les apprentissages ? Présenté au 4ème colloque du gEvaPE : Former, accompagner et évaluer les pratiques : tensions et enjeux en situations d'alternance, Lausanne.

Gremion, C. (janvier 2017). L'évaluation: rôle de synchronisateur des multiples temporalités dans les formations en régime numérique ? Présenté à 29ème colloque de l'ADMEE-Europe : l'évaluation: levier pour l'enseignement et la formation, Dijon.

Gremion, C., & Troxler, M. (janvier 2017). Les temporalités vécues dans une formation hybride. Entre liberté et contrainte, où se trouvent les moments d'apprentissage ? Communication dans le symposium "L'évaluation: rôle de synchronisateur des multiples temporalités dans les formations en régime numérique ?" coordonné par C. Gremion, présenté à 29ème colloque de l'ADMEE-Europe : l'évaluation: levier pour l'enseignement et la formation, Dijon.

Monney, N., Petit, M., & Gremion, C. (2016). Le e-portfolio comme dispositif d'apprentissage : quelles valeurs sous-tendent son implantation ? Symposium présenté au 29ème Congrès International de l'AIPU, Lausanne. Consulté à l'adresse <https://aipu2016.wordpress.com/>

Monney, N., Gremion, C., & Petit, M. (2016). Le e-portfolio comme dispositif d'évaluation et d'autoévaluation: quelles valeurs sous-tendent l'implantation d'un tel dispositif? Symposium présenté au 29ème Congrès International de l'AIPU, Lausanne. Consulté à l'adresse <https://aipu2016.wordpress.com/>

Gremion, C., & Vaudan Méresse, A. (2016). Développement d'un dispositif d'"e-valuation formatrice interactive". Communication dans le symposium "Le e-portfolio comme dispositif d'évaluation et d'autorégulation: quelles valeurs sous-tendent l'implantation d'un tel dispositif ?" coordonnée par C. Gremion, N. Monney et M. Petit, présenté au 29ème congrès de l'AIPU, Lausanne.

Gremion, C. & Maubant, Ph. (2016). Apprentissage accompagné et évaluation... un duo en équilibre instable ? Symposium présenté au 28ème colloque de l'ADMEE-Europe, Lisbonne.

Gremion, C. & Coen, P.-F. (2016). ePortfolio: quelles plus-values pour l'apprentissage lorsque le numérique s'invite à la pratique du portfolio? Présenté au 28ème colloque de l'ADMEE-Europe, Lisbonne.

Blanvilain, C., & Gremion, C. (2016). Expérimentation et changement de pratiques évaluatives des compétences métiers dans un centre de formation professionnel. Présenté au 28ème colloque de l'ADMEE-Europe, Lisbonne.

Gremion, C., Landry Perrenoud, N. & Vaudan Méresse, A. (2016). Développement d'un dispositif d'"e-valuation formatrice interactive". Communication dans le symposium "ePortfolio: quelles plus-values pour l'apprentissage lorsque le numérique s'invite à la pratique du portfolio?" coordonné par C. Gremion et P.-F. Coen, présenté au 28ème colloque de l'ADMEE-Europe, Lisbonne.

Gremion, C., (2016). Accompagner et contrôler: étude d'un cas problématique. Communication dans le symposium "Apprentissage accompagné et évaluation... un duo en équilibre instable ?" coordonné par C. Gremion et Ph. Maubant, présenté au 28ème colloque de l'ADMEE-Europe, Lisbonne.

Gremion, C. (2015). Une « e-évaluation formatrice interactive ». Présenté au 27ème colloque de l'ADMEE-Europe: L'évaluation à la lumière des contextes et des disciplines, Liège.

Gremion, C. (2015). Accompagner et contrôler: étude d'un cas problématique. Présenté à Évaluer les pratiques enseignantes: de la formation initiale à l'entrée dans la profession. Présenté au 4ème colloque du GEvaPE, Lausanne

Gremion, C., & Coen, P.-F. (2014). De l'influence du contrôle dans les dispositifs d'accompagnement. Présenté au 82ème du Congrès de l'Acfas: Évaluation, accompagnement et contrôle dans la formation pratique à l'enseignement, Montréal.

Gremion, C., & Coen, P.-F. (2014). De l'influence du contrôle dans les dispositifs d'accompagnement. Présenté au 27ème colloque de l'ADMEE-Europe: Cultures et politiques de l'évaluation en éducation et en formation, Marrakech.

Giroux, P., Gremion, C. (2013). L'importance du contexte dans les pratiques critiques des futurs enseignants à l'égard d'Internet. Présenté au colloque scientifique international sur les TIC en éducation: bilan, enjeux actuels et perspectives futures, Montréal.

Gremion, C., & Coen, P.-F. (2013). La Jiminy Box, un moyen de développer les compétences autoévaluatives et métacognitives des élèves. Présenté au 25ème colloque de l'ADMEE-Europe: Evaluation et autoévaluation, quels espaces de formation ?, Fribourg.

Gremion, C. (2012). Echelle d'autoévaluation de compétences et cartographie de textes réflexifs : présentation et partage d'expérience. Présenté au 24ème colloque de l'ADMEE-Europe: L'évaluation des compétences en milieu scolaire et en milieu professionnel, Luxembourg.

Coen, P.-F., Gremion, C., & Pellegrini, S. (2012). Quel sens les formateurs donnent-ils à l'évaluation par tâches complexes, quelles modalités mettent-ils en œuvre, quelle confiance accordent-ils à leur jugement ? Présenté au 24ème colloque de l'ADMEE-Europe : L'évaluation des compétences en milieu scolaire et en milieu professionnel, Luxembourg.

Gremion, C. (2012). Développer la réflexion dans la formation des enseignants par le e-portfolio. Poster présenté au colloque: Pratiques de recherche dans les institutions de formation des enseignant-e-s, Bienne.

Gremion, C. (2012). Une nouvelle manière de gérer un e-portfolio en utilisant un gestionnaire de notes multimédia. Poster présenté au colloque Clair2012, Clair (NB, CA). Retrieved from <http://clair2012.wikispaces.com/>

Gremion, C. (2012). Développer la réflexion dans la formation des enseignants en utilisant un ePortfolio. Conférence, Berne.

Gremion, C. (2011). Influence de l'autoévaluation et de l'accompagnement sur la posture réflexive des futurs enseignants. Présenté 23ème colloque de l'ADMEE-Europe: Evaluation et enseignement supérieur, Paris.

Gremion, C. & Pellegrini, S. (2009). Posture du mentor et réflexivité de l'étudiant. Présenté à l'ADMEE-Suisse: L'accompagnement par l'évaluation, Bienne (CH).

Conférences

Gremion, C. (16 novembre 2017). Permettre l'innovation numérique dans la formation professionnelle. Conférence présentée à Conférence d'automne du réseau latin des centres de formation professionnelle., St-Imier.

Gremion, C., Cody, N., Coen, P.-F., Coulombe, S., Giroux, P. et Rebord, N. (24 mai 2017). 12 commandements contre l'intégration des TIC. Conférence présentée à l'Ecole professionnelle artisanale et service communautaire (EPASC), Martigny.

Gremion, C. (2017, mars). *Dématérialisation de l'école professionnelle en 2030: vision futuriste ou pure utopie ?* Conférence présentée à Journée spéciale IFFP: Enseignant professionnel, un métier en mouvement entre les savoirs et les pratiques, Tolochenaz.

Gremion, C. & Rebord, N. (30 janvier 2017). Smartphones à l'école: bannir ou s'en servir, peut-on choisir ? Conférence, IFFP, Renens.

Gremion, C. (2 décembre 2016). Le numérique pour voir autrement les lieux et les temporalités de l'alternance ? Intervention table ronde, présenté à Journée de recherche internationale sur l'alternance : Le renouveau de l'alternance dans l'espace numérique, CNAM, Paris.

Brodard, K., & Gremion, C. (2016, août). Classe inversée et numérique. Conférence, CIP Tramelan.

Gremion C. (5 juillet 2016). Enjeux et modalités de l'évaluation en formation professionnelle. Conférence présentée à l'Université d'été de l'ADMEE-Europe, Bienne.

Gremion, C. (2016, juin). Classe inversée et numérique chez les apprentis cuisiniers. Conférence, CPLN Neuchâtel.

Gremion, C., Perrenoud, D. & Rebord, N. (27 janvier 2016). La classe inversée: Réponse à une société en mutation? Conférence, IFFP, Renens.

Gremion, C. (24 avril 2013). Développer la réflexion dans la formation des enseignants par le e-portfolio. Conférence, HEPVD, Lausanne.

Gremion, C. (9 février 2012). Développer la réflexion dans la formation des enseignants en utilisant un ePortfolio. Conférence, UMCE: Université de Moncton, campus d'Edmundston.

Gremion, C., & Heinzen, S. (8 février 2012). Système et programmes scolaires suisses. Conférence, UQAC: Université du Québec à Chicoutimi.

Gremion, C. (6 février 2012). Développer la réflexion dans la formation des enseignants en utilisant un ePortfolio. Conférence, UQAC: Université du Québec à Chicoutimi.

Dernière mise à jour: février 2018